

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی

تدوین روش شناسی تحلیل اطلاعات علمی شیمی (علوم پایه) و ترسیم نقشه

علم شیمی در ایران بر اساس آن

(با بررسی پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های پژوهشگاه)

گزارش نهایی

مجری:

تقی رجیبی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۳/۵/۲۸۱۹

۱۳۹۲/۲/۱۶

جناب آقای رجیبی

مجری محترم طرح پژوهشی «تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی (علوم پایه) ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۸ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری» موجود در پایگاه اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»

ضمن عرض سلام و ادب، با توجه به مفاد قرارداد شماره ۳۳/۱۹۰۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۰، حسب دریافت گزارشهای نهایی طرح پژوهشی فوق و تصویب در جلسه ۱۰۹ شورای پژوهشی پژوهشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۰، این طرح خانمه یافته تلقی می‌شود. لازم است از حسن همکاری و تعهد جنابعالی در اجرای طرح مذکور صمیمانه تشکر کنم.

توفیق روز افزون حضرتعالی را از خداوند بزرگ خواستارم.

باسپاس

مهتاب علیپور حافظی

معاون
پژوهشی

روثوست:

امور قراردادهای پژوهشی، برای درج در سوابق

امور مالی

دبیرخانه

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۴	فصل اول: طراحی الگوی تحلیل اطلاعات علمی شیمی
۵	چکیده
۶	مقدمه
۸	گرایشهای چهارگانه شیمی علوم پایه
۹	شیمی فیزیک
۱۰	نمودار مفهومی گرایش شیمی فیزیک
۱۱	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی فیزیک
۸۳	شیمی آلی
۸۵	نمودار مفهومی گرایش شیمی آلی
۸۶	نمودار مفهومی گرایش شیمی آلی (ترکیبات آلی)
۸۷	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی
۹۶	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (واکنشهای آلی)
۱۱۲	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (ترکیبات آلی)
۱۲۲	شیمی معدنی
۱۲۳	نمودار مفهومی گرایش شیمی معدنی
۱۲۴	نمودار مفهومی گرایش شیمی معدنی (مباحث نظری)
۱۲۵	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی
۱۲۸	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی (ترکیبات معدنی)
۱۴۸	شیمی تجزیه
۱۴۹	نمودار مفهومی گرایش شیمی تجزیه
۱۵۰	الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی تجزیه
۱۸۶	ویژگیهای وابسته به مواد شیمیایی
۱۸۷	نمودار ویژگیهای مختلف وابسته به مواد شیمیایی
۱۸۸	فصل دوم: تحلیل پایان نامه های شیمی و ارائه نقشه پژوهش های شیمی دانشگاهی بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۸
۱۸۹	مقدمه
۱۸۹	شیمی آلی
۲۱۹	شیمی تجزیه
۲۴۱	شیمی معدنی
۲۴۱	شیمی فیزیک
۲۹۲	فصل سوم: مواد شیمیایی سنتز شده در پایان نامه ها و مقایسه آن با برخی از مواد شیمیایی وارداتی
۲۹۳	مواد شیمیایی و صنعت شیمی
۳۱۱	مراجع
۳۱۴	فهرست اشکال، نمودارها و جداول

فصل اول

طراحی الگوی تحلیل اطلاعات علمی شیمی

چکیده:

در پژوهش حاضر ابتدا الگویی جهت تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی (علوم پایه) ارائه می‌شود و سپس با استفاده از این الگو به تحلیل پایان‌نامه‌های شیمی موجود در پایگاه اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در یک دهه اخیر خواهیم پرداخت. با استفاده از منابع معتبر شیمی در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نیز اصطلاحنامه شیمی و با تایید نظر متخصصان در هر یک از گرایشهای چهارگانه شیمی علوم پایه (شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی تجزیه) به تهیه نقشه علم شیمی همت گماشتیم. در حقیقت تحلیل اطلاعات علمی شیمی، بدون در اختیار داشتن الگوی مدونی از علم شیمی بسیار مشکل خواهد بود. جستجوی فراوان برای یافتن چنین الگویی بی‌نتیجه بود، لذا این الگوی مدونی از علم شیمی (علوم پایه) است که برای اولین بار به این صورت ارائه می‌شود، و علاوه بر استفاده در تحلیل اطلاعات علمی، قابلیت استفاده آموزشی هم خواهد داشت و البته با کمک متخصصان می‌توان به بسط و غنای علمی آن افزود. تحلیل علمی اطلاعات پایان‌نامه‌های شیمی که یک تحلیل توصیفی است می‌تواند در سیاست‌گذاریهای تحقیقاتی نقشی کلیدی ایفا نماید.

مقدمه:

در حال حاضر اطلاع‌رسانی علمی شیمی در کشور، هم به دلیل عدم استفاده از متخصصان موضوعی در بخش نمایه‌سازی مدارک شیمی و هم بدلیل عدم استفاده از روشهای استاندارد نمایه‌سازی و بازیابی مدارک شیمی، وضعیت چندان مطلوبی ندارد و کار نمایه‌سازی و بازیابی اطلاعات شیمی یا تنها مبتنی بر جستجوی کلیدواژه‌های مشخص شده توسط نویسندگان آثار است که بعضاً جامعیت ندارند و یا مبتنی بر نمایه‌هایی که توسط نمایه‌سازها تهیه می‌شوند. نمایه‌های فعلی از عمق کافی برای بازیابی جزئی و دقیق اطلاعات شیمی برخوردار نیستند. در دو پژوهش به این مشکلات در بخش نمایه‌سازی و بازیابی مدارک شیمی و راه حل آنها پرداخته شده است (رجبی و همکاران).

اما در بخش تحلیل اطلاعات علمی شیمی و ارائه الگویی برای این تحلیل، فعالیتی انجام نشده است. به عنوان مثال پایان‌نامه‌های پایگاه ایرانداک کل آثار شیمی را به چهار مقوله کلی (شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی تجزیه) دسته‌بندی می‌کنند. این درحالی است که هر یک از این حوزه‌ها خود دارای زیرشاخه‌ها و مقوله‌های فرعی‌تر متعددی هستند و اگر این زیر شاخه‌ها در کلید واژه‌ها نمایه نشده باشند امکان بازیابی و در نتیجه تحلیل آنها وجود نخواهد داشت. برای رفع این مشکل لازم است که الگویی جهت تحلیل اطلاعات علمی شیمی ارائه شود که بتواند در سازماندهی و دسترس‌پذیری محتوای علم شیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر در همین راستا سعی در رفع این کاستی دارد.

در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع معتبر درسی شیمی در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، اصطلاحنامه شیمی و نظر متخصصان، الگوی علم شیمی در هر یک از گرایشهای چهارگانه (شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی تجزیه) تدوین شد. سپس با استفاده از این الگو و با توجه به عناوین، چکیده‌ها و کلیدواژه‌های هر پایان‌نامه، اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی (علوم پایه) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های ایران در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ و موجود در پایگاه داده‌های پژوهشگاه، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و نقشه پژوهشهای علمی شیمی کشور در یک دهه اخیر ارائه خواهد شد. منظور از نقشه علمی در اینجا بازنمون کمی پژوهشهای شیمی کشور بر اساس چندین شاخص از جمله موضوع جزئی تحقیق، مواد شیمیایی و اطلاعات مدرک شناختی است. در انتها مقایسه‌ای بین مواد شیمیایی سنتز شده در دو گرایش شیمی معدنی و شیمی آلی از یک طرف و فهرست برخی از مواد شیمیایی وارداتی انجام خواهد شد.

در جستجوهای انجام شده در حوزه علم سنجی و تحلیل اطلاعات، فیلد رشته و گرایش به عنوان یکی از شاخصهای تحلیل مورد توجه است، اما کمتر به حوزه جزئی تحقیق توجه شده است. تلاش ما این است که در کنار انواع تحلیل‌های علم سنجی برای تحلیل اطلاعات علمی شیمی دانشگاهی به تحلیل جزئی‌تر تحقیقات شیمی با استفاده از الگوی بدست آمده و با کمک متخصصان موضوعی شیمی پردازیم.

وجه تمایز این پژوهش و اهمیت آن از دو جهت قابل ذکر است:

۱. تاکنون پژوهشی به فارسی در جامعه علوم اطلاع‌رسانی کشور در مورد تحلیل اطلاعات علمی شیمی انجام نشده است. و این پژوهش اولین پژوهش است که در حوزه اطلاعات علمی شیمی فارسی اقدام به این کار می‌کند.

۲. اگر چه تا کنون در مورد نقشه علمی شیمی کشور کارهایی انجام شده است (مثل Osareh و McCain) اما آن آثار به جنبه‌های مورد نظر در این پژوهش نپرداخته‌اند. به عنوان مثال اثر عصاره و مک کین به مسئله هم‌استنادی می‌پردازد و روند پژوهش کشور را نشان نمی‌دهد.

ترسیم نقشه علمی علوم پایه و تحلیل بخشی از اطلاعات علمی شیمی کشور بر اساس آن، ارائه مشاوره‌ای است به سیاست‌گذاران، مدیران و کارشناسان وزارت علوم و دانشگاه‌ها جهت تصمیم‌گیری مدیران آموزش عالی و پژوهشی و فراهم کردن امکان برنامه ریزی علمی کشور و یافتن کاستی‌های پژوهشی و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها با توجه به نیازهای واقعی جامعه، مصالح و منافع ملی و تعیین اولویتهای پژوهشی در جهت توسعه کشور. تجزیه و تحلیل و سازماندهی اطلاعات علمی شیمی، امکان ارزیابی کمی و کیفی بخشی از تولیدات علمی کشور در حوزه شیمی را فراهم می‌آورد. الگوی تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی به تدوین این الگو در سایر رشته‌ها کمک خواهد رساند.

سوال پژوهش (در فاز اول):

آیا می‌توان با استفاده از منابع درسی شیمی دانشگاهی و اصطلاحنامه‌های شیمی به تحلیل دقیق‌تر و جزئی‌تر اطلاعات علمی تحقیقات شیمی پرداخت؟ آیا می‌توان الگویی برای این تحلیل تدوین کرد؟

گرایشهای چهارگانه شیمی علوم پایه:

شیمی علوم پایه به چهار گرایش اصلی زیر تقسیم می‌شود:

Physical Chemistry	۱. شیمی فیزیک
Organic Chemistry	۲. شیمی آلی
Inorganic Chemistry	۳. شیمی معدنی
Analytical Chemistry	۴. شیمی تجزیه

شکل ۱. گرایشهای اصلی رشته شیمی علوم پایه

شیمی فیزیک:

شیمی فیزیک (Physical chemistry) شاخه‌ای از دانش شیمی است که در آن، به بررسی اصول فیزیکی حاکم بر فرایندهای شیمیایی پرداخته می‌شود. شیمی فیزیک پایه‌ای ترین شاخه شیمی است و دارای زیر شاخه‌های متعددی است. در نمودار شکل ۲ تقسیم‌بندی این علم، به صورت کلان، به موضوعات مختلف مورد توجه دیده می‌شود و در جدول مفصل شماره ۱، هر یک از موضوعات علمی مورد بحث و تحقیق در زیرشاخه‌های مختلف به صورتی آورده شده‌اند که بتوان از آن به عنوان الگویی برای تحلیل علمی اطلاعات شیمی استفاده کرد.

جدول ۱ – الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی فیزیک

ترمودینامیک (ترمودینامیک تعادلی)	
	سیستمهای ترمودینامیکی
محیط	
سیستم باز	
سیستم بسته	
سیستم منزوی	
دیواره صلب	
دیواره غیر صلب (متحرک)	
دیواره تراوا	
دیواره ناتراوا	
دیواره بی دررو	
دیواره با دررو (رسانای گرما)	
تعادل ترمودینامیکی	
تعادل مکانیکی	
تعادل مادی	
تعادل گرمایی	
خواص ترمودینامیکی	
خواص مقداری	
جرم	
حجم	
سانتیمتر مکعب	
دسیمتر مکعب	
متر مکعب	
لیتر	
خواص شدتی	
دما	

فشار	
فشار سنج	
پاسکال (نیوتون بر متر مربع)	
تور (میلیمتر جیوه)	
اتمسفر	
بار	
چگالی	
سیستم همگن	
سیستم ناهمگن	
فاز	
نسبت اجزای سازنده	
توابع حالت	
مول	
وزن اتمی (جرم اتمی نسبی)	
وزن مولکولی (جرم مولکولی نسبی)	
ایزوتوپها	
عدد آوگادرو	
ثابت آوگادرو	
جرم مولی	
کسر مولی	
گازهای ایده‌آل (کامل)	
قانون بویل-ماریوت	
قانون شارل-گیلوساک	
مقیاس دمای مطلق گاز ایده‌آل	
کلوین	
مقیاس سلسیوس (سانتیگراد)	
معادله عمومی گاز ایده‌آل	
فرضیه آوگادرو	

ثابت جهانی گاز	
ژول (نیوتن بر متر مربع)	
مخلوط گاز های ایده آل	
فشار جزئی	
قانون فشار های جزئی دالتون	
معادلات حالت	
معادله حالت حجمی	
حجم مولی	
قانون حجم های جزئی آماگات	
	مکانیک کلاسیک
نیرو	
نیوتن (کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه)	
دین (گرم سانتیمتر بر مجذور ثانیه)	
کار	
ژول (نیوتن متر)	
ارگ	
انرژی مکانیکی	
انرژی جنبشی	
انرژی پتانسیل	
کار فشار - حجم	
کار فشار - حجم برگشت پذیر	
فرایند برگشت پذیر	
انتگرال خط	
کار فشار - حجم برگشت ناپذیر	
گرما	
کالری	
ظرفیت گرمایی ویژه (گرما ی ویژه)	
	قانون اول ترمودینامیک

انرژی داخلی	
انرژی داخلی مولی	
انتالپی	
ظرفیتهای گرمایی	
حجم ویژه	
انتالپی ویژه	
ضریب ژول	
ضریب ژول - تامسون	
فرایندهای ترمودینامیکی	
فرایندی چرخه‌ای	
فرایند برگشت پذیر همدمای گاز کامل	
تغییر حجم همدمای	
فرایند برگشت پذیر بی‌دررو گاز کامل	
فرایند برگشت پذیر در فشار ثابت	
فرایند برگشت پذیر در حجم ثابت	
تغییر فاز برگشت پذیر در فشار و دمای ثابت	
گرم کردن در فشار ثابت بدون تغییر فاز	
گرم کردن در حجم ثابت بدون تغییر فاز	
تغییر حالت گاز کامل	
فرایند همدمای برگشت پذیر در گاز کامل	
فرایند بی‌دررو برگشت پذیر گاز کامل	
انبساط بی‌دررو گاز کامل در خلاء	
توابع حالت	
طبیعت مولکولی انرژی داخلی	
انرژی انتقالی	
انرژی چرخشی	
انرژی نوسانی	
انرژی الکترونی	

ترازهای انرژی	
توزیع مولکولها روی ترازهای انرژی	
نیروهای بین مولکولی	
نیروهای بین مولکولی برد کوتاه	
	قانون دوم ترمودینامیک
بیان کلوین - پلانک	
بیان کلازیوس	
موتور گرمایی	
اصل کارنو	
چرخه کارنو	
آنتروپی	
محاسبه تغییرات آنتروپی	
فرایند چرخه ای	
فرایند بی دررو برگشت پذیر	
تغییر فاز برگشت پذیر در دما و فشار ثابت	
فرایند همدمای برگشت پذیر	
تغییر حالت برگشت پذیر گاز کامل	
تغییر حالت برگشت ناپذیر گاز کامل	
گرم کردن در فشار ثابت	
تغییر حالت کلی از P_1, T_1 به P_2, T_2	
تبدیل فاز برگشت ناپذیر	
اختلاف گازهای کامل بی اثر مختلف در فشار و دمای ثابت	
فرایندهای برگشت پذیر	
فرایندهای برگشت ناپذیر	
آنتروپی جهان سیستم	
آنتروپی سیستم	
آنتروپی مطلق	
تفسیر مولکولی آنتروپی	

احتمال	
ثابت بولتسمن	
افت و خیزها	
حرکت براونی	
	تعادل مادی
تعادل در واکنش	
تعادل فاز	
خواص ترمودینامیکی سیستمهای غیر تعادلی	
آنتروپی و تعادل	
انرژی آزاد هلمهولتز	
انرژی آزاد گیبس	
تابع کار	
روابط ترمودینامیکی برای سیستم در تعادل	
معادلات گیبس	
روابط ماکسول	
رابطه متقابل اولر	
وابستگی حجمی U	
وابستگی دمایی U	
وابستگی دمایی H	
وابستگی فشاری H	
وابستگی S به دما	
وابستگی S به فشار	
وابستگیهای G به فشار و دما	
ظرفیت گرمایی	
انرژی برهمکنش بین مولکولی	
تغییرات توابع حالت	
محاسبه ΔS	

محاسبه ΔH	
محاسبه ΔU	
محاسبه ΔG	
محاسبه ΔA	
پتانسیلهای شیمیایی	
معادلات گیبس برای سیستمهای غیر تعادلی	
ضرایب استوکیومتری	
پیشرفت واکنش	
قانون صفرم ترمودینامیک	
دما	
درجه فارنهایت	
درجه سلسیوس (سانتیگراد)	
کلوین	
دماسنج	
دماسنج مقاومتی	
ترمیستور	
ترموکوپل	
پیرومتر	
	توابع ترمودینامیکی استاندارد واکنش
حالتهای استاندارد	
انتالپی استاندارد واکنش	
انتالپی استاندارد تشکیل	
گرماشیمی	
گرماسنجی	
انتالپی استاندارد سوختن	
بمب گرماسنج	
رابطه بین ΔH و ΔU	
قانون هس	

واکنش گرماگیر	
واکنش گرمازا	
وابستگی دمایی گرماهای واکنش	
تغییر ظرفیت گرمایی استاندارد	
قانون کیرشهف	
گرماسنج آدیاباتیک	
گرماي واکنش	
گرماي نهان تبخیر	
گرماي سوختن	
گرماي ذوب مولي	
گرماي تصعید	
گرماي تبدیل	
گرماي تبخیر	
گرماي آبپوشي	
گرماي انحلال	
انتروپیه‌های قراردادی	
	قانون سوم ترمودینامیک
بیان نرنست - سیمون	
انتروپیه‌های مطلق	
صفر مطلق	
انرژی گیبس استاندارد واکنش	
انرژی گیبس استاندارد تشکیل	
جدول ترمودینامیکی	
تعیین خواص ترمودینامیکی	
متوسط انرژی پیوند	
	تعادل واکنش در مخلوط‌های گاز ایده‌آل
پتانسیل شیمیایی گاز ایده‌آل خالص	
پتانسیل‌های شیمیایی در مخلوط گاز ایده‌آل	

واکنش تعادلی گاز ایده‌آل	
ثابت تعادل استاندارد	
غلظت مولی	
ثابت تعادل غلظت	
کسر مولی	
تعادل شیمیایی	
وابستگی دمایی ثابت تعادل	
معادله وانت هوف	
محاسبات تعادل گاز ایده‌آل	
جابجایی در تعادل واکنش گاز ایده‌آل	
تغییر دمای هم‌فشار	
تغییر فشار هم‌دما	
اصل لوشاتلیه	
افزایش هم حجم گاز بی‌اثر	
افزایش گاز واکنشگر	
	تعادل فاز یک جزیی
قاعده فاز	
درجات آزادی	
قاعده فاز برای سیستمها با حضور واکنشهای شیمیایی	
اجزای مستقل	
تعادل فاز یک جزیی	
نمودار فاز	
فشار بخار تعادلی	
نقطه جوش	
نقطه جوش عادی	
نقطه سه گانه	
نقطه ذوب	
نقطه ذوب عادی	

نقطه انجماد	
نقطه بحرانی	
دمای بحرانی	
فشار بحرانی	
انتالپی تغییر فاز	
انترپی تغییر فاز	
گرماى تبدیل (گرماى نهان تبدیل)	
گرماى ذوب	
گرماى تصعيد	
گرماى تبخیر	
گرماى ذوب	
قاعده تروتون	
معادله کلاپیرون	
تعادل مایع - بخار	
تعادل جامد - بخار	
معادله کلازیوس - کلاپیرون	
تعادل جامد - مایع	
تبدیلات فاز جامد - جامد	
فاز شبه پایدار	
مایعات فوق سرد	
مایعات فوق گرم	
تبدیل فاز مرتبه بالاتر	
	گازهای حقیقی
نیروهای بین مولکولی	
جاذبه بین مولکولی	
دافعه بین مولکولی	
منحنیهای همدمای	
فرایند همدمای	

نمودار هم فشار	
ضریب انبساط گرمایی	
تراکم پذیری همدما	
ضرایب تراکم پذیری	
معادلات حالت گاز حقیقی	
معادله واندرالس	
معادله ردلیچ - وانگ	
معادله ویریال	
ضرایب ویریال	
معادله بتی - بریجن	
معادله بندیکت - وب - روبین	
تراکم	
فشار بحرانی	
دمای بحرانی	
حجم بحرانی	
بخار اشباع	
مایع اشباع	
سیال	
مایع	
حالت بحرانی	
قانون حالات متناظر	
فشار کاهش یافته	
دمای کاهش یافته	
حجم کاهش یافته	
	محلونها
ترکیب محلول	
کسر مولی	
غلظت (مولار یا غلظت حجمی)	

مولارپته	
غلظت جرمی	
حلال	
حل شده‌ها	
مولالپته	
درصد وزنی	
کمیت‌های مولی جزیی	
حجم‌های مولی جزیی	
حجم مولی جزیی	
رابطه بین حجم محلول و حجم‌های مولی جزیی	
حجم مول متوسط	
اندازه گیری حجم‌های مولی جزیی	
رقت بی نهایت	
انرژی داخلی مولی جزیی	
انتالپی مولی جزیی	
انترپی مولی جزیی	
انرژی هلمهولتز مولی جزیی	
انرژی گیبس مولی جزیی (پتانسیل شیمیایی)	
ظرفیت گرمایی مولی جزیی	
روابط بین کمیت‌های مولی جزیی	
کمیت‌های امتزاج	
گرمای دیفرانسیلی انحلال	
گرمای انتگرالی انحلال	
محلول‌های ایده‌آل	
خواص ترمودینامیکی محلول‌های ایده‌آل	
حالت‌های استاندارد	
کمیت‌های امتزاج	
فشار بخار	

قانون راتول	
خواص مولی جزیی	
مخلوطهای گاز ایده‌آل	
محلولهای رقیق ایده‌آل	
خواص ترمودینامیکی محلولهای رقیق ایده‌آل	
حالت‌های استاندارد	
حالت استاندارد حل شده	
فشار بخار	
قانون هنری	
ثابت قانون هنری	
انحلال گازها در مایعات	
محلولهای غیرایده‌آل	
حالت استاندارد پتانسیل شیمیایی	
فعالیت	
ضریب فعالیت	
توابع اضافی	
معادله گیبس - دوهم	
ضریب فعالیت حل شونده‌های غیر فرار	
ضریب فعالیت در مقیاس مولالیته	
محلولهای الکترولیت	
الکترولیت	
الکترولیت ضعیف	
الکترولیت قوی	
سولواته شده	
هیدراته شدن	
پتانسیل شیمیایی کلی الکترولیت	
ضریب فعالیت یونی متوسط در مقیاس مولالیته	
مولالیته استوکیومتری	

جفت یونی	
ضریب استوکیومتری در مقیاس مولالیته	
انرژی گیبس محلول الکترولیت	
ضرایب فعالیت الکترولیت	
ضریب اسمز عملی	
نظریه دبای - هوکل	
قدرت یونی	
ثابت دی‌الکترونیک حلال	
قانون حد دبای - هوکل	
تجمع یونی	
یون کمپلکس	
محلولهای غیر الکترولیت	
مخلوطهای گازی غیر ایده‌آل	
فוגاسیته	
ضریب فوگاسیته	
گاز غیر ایده‌آل خالص	
تعیین فوگاسیته مخلوطها	
قاعده لوئیس - راندل	
تعادل مایع - بخار	
	واکنش تعادلی در سیستمهای غیر ایده‌آل
ثابت تعادل	
فعالیت	
تغییر انرژی گیبس استاندارد	
ثابت تعادل استاندارد (ثابت تعادل فعالیت یا ثابت تعادل)	
واکنش تعادلی در محلولهای غیر الکترولیت	
واکنش تعادلی در محلولهای الکترولیت	
واکنش تعادلی با حضور جامدات یا مایعات خالص	
حاصلضرب حالیت	

واکنش تعادلی در مخلوط گاز ایده‌آل	
وابستگی ثابت تعادل به دما	
وابستگی ثابت تعادل به فشار	
واکنشهای مزدوج	
تغییر انرژی گیبس یک واکنش	
خارج قسمت واکنش	
	تعادل فازی در سیستمهای چند جزئی
خواص کولیگاتیو (خواص جمعی)	
کاهش فشار بخار	
نزول نقطه انجماد	
افزایش نقطه جوش	
ثابت نزول نقطه انجماد مولال	
فشار اسمز	
غشای نیمه تراوا	
وزن مولکولی پلیمر	
عدد جرم مولی متوسط	
اسمز	
اسمز معکوس	
انتقال فعال	
نمودار فاز سیستم دو جزئی	
سیستم دوجزئی (دوتایی)	
تعادل مایع-بخار در سیستم دوجزئی	
محلول ایده‌آل در دمای ثابت	
کسر مولی کلی	
خط اتصال	
قاعده اهرم	
محلول ایده‌آل در فشار ثابت	
تقطیر جزء به جزء	

ستونهای تقطیر	
محلولهای غیر ایده‌آل	
آزئوتروپ	
آزئوتروپ با نقطه جوش بالا	
تعادل مایع - مایع سیستم دوتایی	
مواد کاملاً امتزاج پذیر	
مایعات با امتزاج پذیری محدود	
دمای محلول بحرانی	
فاصله امتزاج پذیری	
تعادل جامد - مایع سیستم دو جزئی	
فاز مایع امتزاج پذیر	
فاز جامد امتزاج ناپذیر	
نقطه اتکتیک	
دمای اتکتیک	
محلولهای جامد	
حلقه انتقال فاز	
ترکیب با ذوب ناهمنهشت	
مکث اتکتیک	
شکست	
ساختار نمودارهای فاز	
خطوط دوفازی	
نقطه سه فازی (نقطه سه گانه)	
حلالیت	
سیستمهای سه جزئی	
نقطه همگونی	
نقطه بحرانی همدم	
	شیمی سطح
لایه دورویه (لایه سطح یا منطقه فصل مشترک)	

سطح مشترک	
فاز کپه‌ای	
روغزنی	
خوردگی	
چسبندگی	
شویندگی	
واکنشهای الکتروشیمیایی	
کشش سطح مشترک (کشش سطحی)	
کشش سطحی مایع	
فصل مشترک انحنا دار	
صعود مویی	
زاویه تماس مایع	
ترمودینامیک سطح	
سطح تقسیم کننده گیبس	
انرژی داخلی اضافی سطح	
مقدار اضافی سطح	
همدمای جذب سطحی گیبس	
غلظت (اضافی) سطح	
جذب سطحی نسبی	
جذب سطحی	
لایه های نازک سطح بر روی مایعات	
لایه های نازک لانگمویر	
پخش تک لایه ای	
ترازوی سطح	
مانع شناور	
ماده فعال سطحی (کفساز)	
فشار سطح	
نقطه پاکلز	

بخش هیدروفیلیک (آبدوست)	
بخش هیدروفوبیک (آبگریز)	
مولکولهای دوخصلته (دوگانه دوست)	
جذب سطحی گازها بر روی جامدات	
جاذب (سوبسترا)	
مجنوب	
جذب سطحی شیمیایی (جذب شیمیایی)	
جذب سطحی فیزیکی (جذب فیزیکی)	
جذب غیرتفکیکی	
جذب مولکولی	
جذب تفکیکی	
همدمای جذب سطحی	
همدمای لانگمویر	
همدمای فروندلیچ	
همدمای جذب فیزیکی چند لایه	
معادله برونوئر - امت - تالر (BET)	
انتالپی مولی دیفرانسیلی جذب	
انتالپی جذب همپوششی	
کلونیدها	
سیستم کلونیدی	
ذرات کلونیدی (فاز متفرق)	
محیط متفرق	
سول	
ایروسول	
امولسیون	
تعلیق کلونیدی	
کلونیدهای حلال دوست	
غلظت میسلی بحرانی	

میسله‌ها	
کلونیدهای حلال گریز	
لیوفوبیک (حلال گریز)	
الکتروفورز	
رسوب سازی	
ژلاتینها	
	سیستمهای الکتروشیمیایی
الکترواستاتیک	
قانون کولن	
نفوذ پذیری در خلاء	
میدان الکتریکی	
پتانسیل الکتریکی	
ولت (ژول بر کولن)	
جریان مبادله	
ثابت فاراده	
اختلاف پتانسیل سطح مشترک	
پتانسیل الکتریکی کپه‌ای (پتانسیل داخلی یا پتانسیل گالوانی)	
ترمودینامیک سیستمهای الکتروشیمیایی	
پتانسیل الکتروشیمیایی	
پیلهاى گالوانی (یا ولتا)	
نیروی محرکه الکتریکی (emf)	
پیل دانیل	
اکسایش	
کاهش	
نیمه‌پیل	
نیمه واکنشها	
الکترودها	
واکنش اکسایشی – کاهشى	

اند	
کاتد	
پیل‌های الکتروولیتی	
پیل الکتروشیمیایی	
اتصال مایع	
الکترودهای برگشت پذیر	
الکترودهای فلز-یون فلزی	
الکترودهای ملغمه‌ای (آمالگام)	
الکترودهای اکسایشی-کاهشی	
الکترودهای فلز-نمک نامحلول	
الکترودهای نقره - کلورید نقره	
الکترودهای کالومل اشباع	
الکترودهای گازی	
الکترودهای هیدروژن	
الکترودهای غیر فلزی غیرگازی	
الکترودهای غشایی	
ترمودینامیک پیل‌های گالوانی	
واکنش الکتروشیمیایی پیل	
واکنش شیمیایی پیل	
تعادل الکتروشیمیایی در پیل گالوانی	
عدد بار واکنش پیل	
معادله نرنست	
پتانسیل استاندارد	
پیل‌های گالوانی برگشت ناپذیر	
پتانسیل اتصال مایع	
پیل نمکی	
پتانسیل الکترودهای استاندارد	
تعیین ΔS°	

تعیین ΔH°	
تعیین ΔC_p°	
تعیین ضرایب فعالیت	
تعیین pH	
تیتراسیونهای پتانسیومترى	
باتریها	
پیل سوختی	
الکترودها با غشای انتخابگر یونی	
الکترودهای شیشه‌ای	
الکترودهای موزی	
تبادل غشایی	
پتانسیل غشا	
تبادل غشای غیر اسمز	
تبادل غشای اسمز (تبادل غشای دونان)	
دولایه‌ای الکتریکی	
مدل استرن	
گشتاور دو قطبی الکتریکی	
دو قطبی الکتریکی	
مولکول قطبی	
مولکول غیر قطبی	
قطبش	
مولکول قطبیده	
گشتاور دو قطبی القایی	
قطبش پذیری (الکتریکی)	
ماده غیر قطبیده	
ماده قطبیده	
ماده دی‌الکتریک	
قطبش جهتی	

قطبش القایی	
ثابت دی الکتریک (نفوذپذیری نسبی)	
معادله دبای - لانگوین	
نفوذ پذیری محیط	
الکتروشیمی حیاتی	

سینتیک و دینامیک شیمیایی	
	فرایندهای انتقالی
سینتیک فیزیکی	
رسانایی حرارتی	
قانون فوریه	
اصل حالت موضعی	
فرضیه تعادل موضعی	
همرفت	
انتقال تابشی	
گرانروی	
قانون گرانروی نیوتن	
جریان آرام	
جریان آشفتنه	
سرعت جریان سیال	
قانون استوک	
قانون پویزله	
اندازه گیری گرانروی	
گرانروی گازها	
گرانروی محلول پلیمرها	
میانگین عددی جرم مولی	
میانگین وزنی جرم مولی	

نفوذ	
ته نشینی	
نفوذ متقابل	
قانون اول فیک	
ضریب نفوذ ردیاب	
ضریب نفوذ خود به خود	
معادله انشتین-اسمولوچوسکی	
حرکت براونی	
ضریب اصطکاک	
معادله استوک-انشتین	
ضریب ته نشینی	
رسانایی الکتریکی	
چگالی جریان الکتریکی	
رسانایی ویژه	
آمپر	
مقاومت ویژه	
جریان الکتریکی	
شار	
اختلاف پتانسیل الکتریکی	
مقاومت	
قانون اهم	
محلول الکترولیت	
الکترولیز	
ثابت فارادی	
رسانایی مولی	
سرعت سوق	
تحرک الکتریکی یونها	
تحرک یونی	

عدد انتقالی	
هدایت سنجی	
روش هیئتورف	
قانون حدی انساگر (دبای-هوکل)	
پتانسیل اتصال مایع	
معادله هندرس	
	سینتیک واکنشهای شیمیایی
واکنش همگن	
واکنش ناهمگن	
سرعت تبدیل	
سرعت واکنش	
ثابت سرعت	
ضریب سرعت	
مرتبه واکنش	
مرتبه کل	
مرتبه جزئی	
قانون سرعت	
مکانیزم واکنش	
حدواسط واکنش	
عدد استوکیومتری	
ضریب استوکیومتری	
جزء واکنش	
واکنش بنیادی	
واکنش کمپلکس	
شبه مرتبه	
رادیکال آزاد	
واکنش مرتبه اول	
نیمه عمر	

واکنش مرتبه دو	
واکنش مرتبه سه	
واکنشهای برگشت پذیر	
واکنشهای متوالی	
واکنشهای رقابتی	
کنترل ترمودینامیکی	
کنترل سینتیکی	
رابطه سرعت	
کسر عمر	
نمودار پاول	
روش سرعت اولیه	
روش مجزا کردن	
ثابت تعادل	
مولکولاریته	
واکنش تک مولکولی	
واکنش دو مولکولی	
واکنش سه مولکولی	
تقریب مرحله تعیین کننده سرعت	
تقریب تعادلی	
تقریب حالت پایا	
سیستم ایده آل	
سیستم غیر ایده آل	
واکنشهای زنجیری	
حد واسطهای رادیکالی	
ردگذارهای ایزوتوپی	
وابستگی دمایی ثابتهای سرعت	
انرژی فعالسازی	
ضریب آرنیوس	

معادله آرنیوس	
عبارت لیندمن	
فوتولیز جرقه‌ای	
شروع کننده	
مرحله شروع	
مرحله انتشار	
مرحله بازدارنده	
مرحله خاتمه	
واکنش زنجیری انشعابی	
پلمیری شدن	
درجه پلمیری شدن	
واکنشهای سریع	
روش جریان سریع	
روش جریان متوقف شده	
روشهای آسایش	
روش پرش دما	
پرش فشار	
پرش میدان الکتریکی	
سینتیک آسایش	
اثر حلال روی ثابت سرعت	
حلالپوشی	
واکنشهای یونی	
برخورد	
اثر قفس	
واکنش کنترل نفوذی	
کاتالیزورها	
کاتالیزورهای همگن	
کاتالیزورهای ناهمگن	

واکنش خود کاتالیزوری	
کاتالیزور آنزیمی	
جزء عمل کننده	
کمپلکس آنزیم - جزء عمل کننده	
معادله مایکلسن - منتن	
معادله لاین ویور - بارک	
ثابت مایکلنس	
سطح پایه	
مواد پیش برنده	
مراکز فعال	
مکانیزم رایدل-الی	
مکانیزم لانگمویر-هنشل وود	
سرعت تبدیل در واحد سطح کاتالیزور	
سینتیک جذب سطحی	
سینتیک دفع سطحی	
سینتیک مهاجرت سطحی	
روش لانگمویر	
ضریب چسبندگی	
دفع حرارتی	
دفع ناگهانی	
دفع حرارتی منظم	
وایشی هسته ای	
ثابت وایشی	
ایزوتوپ رادیواکتیو	
	نظریه های سرعتهای واکنش
نظریه برخورد کره سخت	
ضریب فضایی	

سطوح انرژی پتانسیل	
ابر مولکول	
مسیر انرژی - مینیمم	
حالت گذار	
دینامیک واکنش مولکولی	
محاسبات مسیر واکنش	
پرتوهای مولکولی	
نورتابی شیمیایی فرسرخ	
روشهای لیزر	
لیزر تنظیم پذیر	
طیف سنجی حالت گذار فمتوثانیه	
فمتولیزر	
آزمایش کلاکینگ	
نظریه حالت گذار	
نظریه کمپلکس فعال	
سطح تقسیم بحرانی	
مختصه واکنش	
وابستگی دمایی سرعت	
ضریب آرنیوس	
اثرات ایزوتوپی	
انرژی استاندارد فعالسازی	
آنتروپی استاندارد فعالسازی	
نظریه مارکوس رایس	
واکنشهای کنترل شیمیایی	
واکنشهای کنترل نفوذ	
واکنشهای کنترل مخلوط	
اثر سینتیکی نمک اولیه	

شیمی کوانتومی

معادله شرودینگر

تابش جسم سیاه	
ثابت پلانک	
اثر فوتوالکتریک	
مدل سیاره ای رادرفورد	
نظریه اتمی بوهر	
مدارهای مقید	
فرضیه دوپروی	
دوگانگی موج - ذره	
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ	
حالت سیستم	
تابع موج (تابع حالت)	
معادله مستقل از زمان شرودینگر	
معادله وابسته به زمان شرودینگر	
اعداد مختلط	
دانشیه احتمال	
اپتیک هندسی	
اپتیک موجی	
مکانیک ماتریسی	
مکانیک موجی	
نظریه تبدیل	
انتگرال مسیر	
تابع موج مختلط	
مزدوج مختلط	
حالت‌های ایستاده	
احتمال	

تابع موج نرمال	
عدد موهومی	
عدد موهومی محض	
مقدار مطلق	
	ذره در جعبه
معادلات دیفرانسیل	
معادلات دیفرانسیل معمولی	
معادلات دیفرانسیل جزئی	
معادلات دیفرانسیل خطی	
معادلات دیفرانسیل خطی همگن	
معادلات دیفرانسیل خطی ناهمگن	
معادله کمکی	
ذره در جعبه یک بعدی	
حالت پایه	
حالت‌های برانگیخته	
عدد کوانتومی	
نقاط گره	
اصل تطابق بوهر	
توابع موج متعامد	
دلتهای کرونکر	
متعامد - نرمال بودن	
ذره آزاد در یک بعد	
ذره در یک چاه مستطیلی	
توابع موج خوش رفتار	
حالت نامقید	
تونل زدن	
میکروسکپ تونل زنی رویشی	
	عملگرها

عملگر واحد	
عملگر صفر	
جاب‌جاگر	
عملگر خطی	
ویژه تابع	
ویژه مقدار	
عملگر هامیلتونی	
تابع هامیلتونی	
اندازه حرکت‌های مزدوج	
معادله شرودینگر چند ذره ای سه بعدی	
عملگر لاپلاسی	
ذره در یک جعبه سه بعدی	
چند حالتی	
درجه چند حالتی	
مقادیر متوسط	
تابع موج قابل قبول	
ثابت نرمال‌کنندگی	
انتگرال‌پذیر مربعی	
نوسانگر هماهنگ	
حل معادلات دیفرانسیل به روش سری توانی	
متغیر مجازی	
رابطه بازگشتی	
نوسانگر هماهنگ یک بعدی	
ثابت نیرو	
فرکانس ارتعاشی	
آنتروپی نقطه صفر	
تابع زوج	
تابع فرد	

توابع موج نوسانگر هماهنگ	
ناحیه مجاز کلاسیکی	
ارتعاشات مولکولی	
جرم کاهیده	
ارتعاش	
چرخش	
فاصله تعادلی	
فرکانس ارتعاشی تعادلی	
قاعده انتخاب	
توزیع بولتسمن	
حل عددی معادله مستقل از زمان یک بعدی شرودینگر	
روش Numerov	
متغیرهای بدون بعد	
	اندازه حرکت زاویه ای
تعیین همزمان خواص	
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ	
مشاهده پذیر	
بردارها	
اسکالرها	
جهت بردار	
بزرگی بردار	
ضرب نقطه‌ای (ضرب اسکالر)	
بردار واحد	
ضرب خارجی (ضرب برداری)	
عملگر برداری del	
گرادیان تابع	
کرل تابع	
دیورژانس تابع	

بردارها در فضای n بعدی	
اندازه حرکت زاویه‌ای یک سیستم تک ذره‌ای	
اندازه حرکت زاویه‌ای اوربیتالی	
عملگر اندازه حرکت زاویه‌ای اوربیتالی تک ذره‌ای	
اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی	
مختصات کروی	
ویژه تابع اندازه حرکت زاویه‌ای اوربیتالی تک ذره‌ای	
ویژه مقدار اندازه حرکت زاویه‌ای اوربیتالی تک ذره‌ای	
تقارن کروی	
توابع وابسته لژاندر	
همانگهای کروی	
چند حالتی	
عملگر پلکانی	
عملگر بالابر	
عملگر پایین بر	
	اتم هیدروژن
نیروی مرکزی تک ذره‌ای	
ذرات بدون برهمکنش و جداسازی متغیرها	
کاهش مسائل دو ذره‌ای به دو مساله تک ذره‌ای	
مختصات نسبی (درونی)	
جرم کاهشیده	
چرخنده صلب دو ذره‌ای	
عملگر لاپلاسی	
ممان اینرسی	
انرژی چرخشی	
اندازه حرکت زاویه‌ای چرخشی	
ترازهای انرژی چرخنده صلب	
ثابت چرخشی	

سیستمهای منزوی	
اتم هیدروژن مانند	
اوربیتال	
اوربیتال اتمی	
حل معادله شعاعی	
رفتار مجانبی تابع	
ویژه توابع پیوستار	
فاجعه نامتناهی شدن	
ترازهای انرژی اتم هیدروژن	
چند حالتی ترازهای انرژی اتم هیدروژن	
عدد کوانتومی اصلی	
عدد کوانتومی فرعی	
توابع موج حالت مقید اتم هیدروژن	
عامل شعاعی	
تابع موج حالت پایه	
انرژی حالت پایه	
شعاع بور	
الکترون ولت	
نقطه بازگشت	
تابع توزیع شعاعی	
توابع هیدروژن مانند حقیقی	
اوربیتالهای هیدروژن مانند	
اثر زیمن	
دانشیته شار مغناطیسی	
القای مغناطیسی	
ممان دوقطبی الکتریکی	
ممان دوقطبی مغناطیسی	
شارش بار	

حرکت ژيروسکوپي	
حرکت تقدیمی	
عدد کوانتومی مغناطیسی	
حل عددی معادله شعاعی شرودینگر	
	قضیه‌های مکانیک کوانتومی
نماد براکت	
عنصر ماتریس	
عملگرهای هرmites	
متعامدسازی	
بسط بر حسب ویژه توابع	
بسط یک تابع با استفاده از توابع ذره در جعبه	
بسط یک تابع بر حسب ویژه توابع	
مجموعه کامل	
ویژه توابع عملگرهای جا به جا شونده	
عملگر پارتیه	
اندازه گیری و برهنه‌ی حالتها	
برهنه‌ی	
دامنه احتمال	
ویژه توابع مکان	
تابع پله‌ای هوی ساید	
تابع دلتای دیراک	
اصول موضوع مکانیک کوانتومی	
اندازه گیری و تعبیر مکانیک کوانتومی	
کاهش تابع موج	
متغیرهای مخفی	
قوانین معینیت	
ماتریسها	
عناصر ماتریس	

ماتریس قطری	
قطر ماتریس	
اثر ماتریس	
ماتریس واحد (ماتریس همانی)	
ماتریس صفر	
ماتریس ردیفی	
ماتریس ستونی	
ماتریس مربعی	
نمایشگر ماتریسی	
ماتریس مرتبه نامتناهی	
	روش تغییر
قضیه تغییر	
تابع تغییر آزمایشی	
انتگرال تغییری	
تعمیم روش تغییر	
دترمینانها	
مرتبه دترمینان	
زیردترمینان	
هم عامل	
دترمینان قطری	
دترمینان بلوکه - قطری	
دستگاه معادلات خطی	
دستگاه معادلات خطی همگن	
دستگاه معادلات خطی ناهمگن	
روش حذف گاوسی	
روش حذف گاوس - ژردن	
جواب بدیهی	
قاعده کرامر	

توابع تغییر خطی	
انتگرال همپوشانی	
معادله سکولار	
ماتریسها، ویژه مقادیر و ویژه بردارها	
دترمینان ماتریس	
ماتریس غیرتکین	
وارون ماتریس	
ویژه بردار	
معادله مشخصه ماتریس	
استقلال خطی	
ماتریس هرمنیتی	
ماتریس حقیقی	
ترانهاده ماتریس	
مزدوج مختلط ماتریس	
ترانهاده مزدوج	
ماتریس متعامد	
ماتریس یکانی	
ماتریس متقارن حقیقی	
قطری کردن ماتریس	
بسط دترمینان مشخصه	
روش چرخه‌ای ژاکوبی	
رایانه زنجیری	
رایانه موازی	
ماتریس متقارن سه قطری	
	نظریه اختلال
سیستم اختلال یافته	
سیستم اختلال نیافته	
نظریه اختلال تک حالتی	

تصحیح مرتبه اول تابع موج	
تصحیح مرتبه دوم تابع موج	
تصحیح مرتبه اول انرژی	
تصحیح مرتبه دوم انرژی	
نرمال بودن حد واسط	
روش تغییر- اختلال	
بررسی اختلالی حالت پایه اتم هلیم	
بررسی‌های تغییری حالت پایه هلیم	
نظریه اختلال برای یک تراز انرژی چند حالتی	
ساده کردن معادله سکولار	
بررسی اختلالی اولین حالت‌های برانگیخته هلیم	
انتگرال کولنی	
انتگرال تبادل	
مقایسه روش‌های تغییر و اختلال	
نظریه اختلال وابسته به زمان	
برهمکنش تابش و ماده	
جذب تابش	
نشر تهییجی	
نشر خود به خود	
ممان دو قطبی جهش	
قاعده انتخاب	
جهش‌های مجاز	
نظریه میدان کوانتومی	
	اسپین الکترون
ساختار ظریف طیف	
اندازه حرکت زاویه‌ای ذاتی(درونی)	
اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی	
اسپین الکترون	

عدد کوانتومی اسپین	
اسپین و اتم هیدروژن	
اصل پاولی	
عملگر جایگشتی	
تابع متقارن	
تابع پاد متقارن	
فرمیونها	
بوزنها	
دافعه پاولی	
اتم هلیم	
اصل طرد پاولی	
تابع اسپین - اوربیتال	
دترمینانهای اسلیتر	
بررسی اختلالی حالت پایه لیتم	
بررسیهای تغییری حالت پایه لیتم	
ممان مغناطیسی اسپین	
عملگرهای پلکانی برای اسپین الکترون	
نظریه کوانتومی نسبیتی	
	اتمهای چندالکترونی
روش میدان خودسازگار (SCF) هارتری	
تقریب میدان مرکزی	
لایه	
زیر لایه	
روش میدان خودسازگار هارتری - فاک	
محاسبه هارتری - فاک	
عملگر فاک	
انرژی اوربیتالی	
توابع پایه	

اوربیتالهای نوع اسلیتر	
نمای اوربیتال	
اوربیتالها و جدول تناوبی	
همبستگی الکترونی	
انرژی همبستگی	
برهمکنش آرایشی	
مخلوط شدن آرایشی	
اوربیتالهای مجازی	
تابع حالت آرایشی	
افزودن اندازه حرکتی زاویه‌ای	
اندازه حرکتی زاویه‌ای کل	
اندازه حرکت زاویه‌ای در اتمهای چند الکترونی	
اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی کل الکترونی	
جمله‌های طیفی اتمی	
نماد جمله طیفی	
اشتقاق جمله‌های طیفی اتمی	
قاعده هوند	
ویژه مقادیر توابع اسپین دو الکترونی	
توابع موج اتمی	
پارپته حالت‌های اتمی	
اندازه حرکت زاویه‌ای کل الکترونی	
چندگانگی اسپین - الکترون	
جمله‌های طیفی و ترازهای هیدروژن و هلیم	
جداول ترازهای انرژی اتمی	
برهمکنش اسپین - اوربیت	
هامیلتونی اتمی	
جفت شدن راسل - ساندرز	
قواعد کونون - اسلیتر	

	ساختار الکترونی مولکولی و شیمی محاسباتی
	تقارن مولکولی
عمل های تقارن	
عمل و ارونگی	
حاصل ضربهای عمل تقارن	
عمل یکسانی	
عناصر تقارن	
محور تقارن	
صفحه تقارن	
مرکز تقارن	
محور تقارن چرخش - بازتاب	
گروه های نقطه ای	
تقارن و ممانهای دوقطبی	
تقارن و فعالیت نوری	
عملهای تقارن و مکانیک کوانتومی	
ماتریسها و عملهای تقارن	
گروه های نقطه ای تقارن	
	ساختار الکترونی مولکولهای دواتمی
تقریب بورن اینهایمر	
هامیلتونی الکترونی محض	
انرژی الکترونی	
دافعه بین هسته ای	
انرژی الکترونی محض	
فاصله بین هسته ای تعادلی	
انرژی تفکیک تعادلی	
حرکت هسته ای مولکولهای دو اتمی	
فرکانس ارتعاشی تعادلی	
واحدهای اتمی	

هارتری	
طول بور	
یون مولکول هیدروژن	
بررسیهای تقریبی حالت الکترونی پایه H_2^+	
اوربیتال مولکولی	
ترکیب خطی اوربیتالهای اتمی	
انتگرال همپوشانی	
اوربیتال پیوندی	
اوربیتال ضدپیوندی	
توصیف اتمها - مجزا	
توصیف اتم - واحد	
هیبرید شدن	
اوربیتالهای مولکولی برای حالتیهای برانگیخته H_2^+	
تابع دیکینسون	
آرایشهای MO مولکولهای دو اتمی جور هسته	
نیروی لاندن	
نیروهای واندروالس	
مولکولهای واندروالس	
جملههای طیفی الکترونی مولکولهای دو اتمی	
الکترونها هم ارز	
آرایش الکترونی ناهم ارز	
مولکول هیدروژن	
بررسی پیوند والانس H_2	
تابع موج هاینتلر - لاندن	
مقایسه نظریه های MO و VB	
توابع موج MO و VB برای مولکولهای دو اتمی جور هسته	
حالتیهای برانگیخته H_2	
توابع موج SCF برای مولکولهای دو اتمی	

بررسی MO مولکولهای دو اتمی ناجور هسته	
بررسی VB مولکولهای دو اتمی ناجور هسته	
تقریب الکترون - والانس	
	قضیه های مکانیک کوانتومی مولکولی
دانشیه احتمال الکترون	
ممانهای دو قطبی	
عملگر ممان دو قطبی الکتريکی	
ممان دو قطبی الکتريکی	
قطبش پذیری اتم	
روش هارتری - فاک برای مولکولها	
هامیلتونی اصلی یک الکترونی	
عملگر یک الکترونی	
عملگر دو الکترونی	
انتگرالهای کولنی	
انتگرالهای تبدالی	
عملگر هارتری - فاک	
عملگر کولنی	
عملگر تبدالی	
معادلات هارتری - فاک - روتان	
عناصر ماتریس فاک	
عناصر ماتریس دانشیه	
شکل ماتریسی معادلات روتان	
قضیه ویريال	
تابع همگن	
قضیه ویريال و پیوند شیمیایی	
نیروهای لاندن	
قضیه هلمان - فاینمن	
قضیه هلمان - فاینمن تعمیم یافته	

قضیه الکترواستاتیکی	
قضیه الکترواستاتیکی هلمان – فاینمن	
	ساختار الکترونی مولکولی
روشهای آغازین، تابعی دانسیته، نیم تجربی و مکانیک مولکولی	
روشهای مکانیک کوانتومی مولکولی نیم تجربی	
روش مکانیک مولکولی	
جمله‌های طیفی الکترونی مولکولهای چند اتمی	
گونه تقارنی	
گونه‌های کاملاً متقارن	
چند حالتی اوربیتالی	
بررسی مولکولهای چند اتمی به روش SCF MO	
توابع موج SCF MO برای حالت‌های لایه باز	
توابع پایه	
توابع نوع گاوسی	
گاوسی دکارتی	
نمای اوربیتالی مثبت	
مجموعه پایه مینیمال	
مجموعه پایه زتای دوگانه	
مجموعه پایه والانس – شکافته شده	
زتای دوگانه والانس	
زتای سه گانه والانس	
قطبش	
مجموعه پایه قطبی شده	
مجموعه زتای دوگانه به علاوه قطبش	
تابع گاوسی ادغام شده	
گاوسیه‌های اولیه	
تابع پخشی	
تابع بسیار پخشی	

همبستگی سازگار	
مجموعه‌های تقویت شده	
بررسی مولکول H_2O به روش SCF MO	
اوربیتالهای تقارنی	
قضیه کوپمانز	
تجزیه و تحلیل جمعیت و مرتبه‌های پیوند	
جمعیت خالص مولیکن	
جمعیت همپوشانی	
جمعیت اتمی ناخالص	
بار اتمی خالص مولیکن	
تجزیه و تحلیل جمعیت طبیعی	
اوربیتالهای پیوندی طبیعی	
مرتبه‌های پیوند	
پتانسیل الکترواستاتیکی مولکولی، سطوح مولکولی و بارهای اتمی	
پتانسیل الکترواستاتیکی مولکولی	
سطح و اندروالسی	
سطح هم دانسیته	
حجم مولکولی	
سطوح مولکولی	
پتانسیل الکترواستاتیکی سطح مولکولی	
بارهای اتمی	
روشهای مدل - بار	
دانسیته تغییر شکل Voronoi	
اوربیتالهای مولکولی مستقر	
اوربیتالهای مولکولی نامستقر	
اوربیتالهای مولکولی کانونی	
اوربیتالهای مولکولی انرژی - مستقر	
بررسی متان، اتان و اتیلن به روش اوربیتال مولکولی SCF	

ساختار هندسی مولکولی	
ساختار هندسی تعادلی	
سطح انرژی پتانسیل	
محاسبه تک - نقطه	
نقطه زینی مرتبه اول	
حداقل موضعی	
حداقل فراگیر	
همصورت	
مشکل چند - حداقلی	
زاویه دووجهی	
بهینه سازی ساختار هندسی	
حداقل سازی انرژی	
نقطه ایستا	
دافعه زوج الکترون لایه والانس	
روش شبه - نیوتن	
جستجوی خطی	
ماتریس هسین (ثابت نیرو)	
روش GDIIS	
روش نیوتن - رافسون بلوکه - قطری	
روش تندترین کاهش	
روش گرادینان - مزدوج	
روش نیوتن قطع شده	
جستجوی صورتبندی‌ای	
روش جستجوی اصولی (شبکه‌ای)	
امتحان ناگهانی	
روش جستجوی تصادفی (اتفاقی یا مونت کارلو)	
روش جستجوی ساختار هندسی - فاصله	
ماتریس فاصله	

الگوریتم ژنتیکی	
روش جستجوی دینامیک مولکولی	
روش جستجوی مونت کارلوی متروپولیس	
معیار متروپولیس	
تابکاری شبیه سازی شده	
روش معادله پخش	
هموار سازی - پتانسیل	
روش شیوه - کم	
فرکانسهای ارتعاشی مولکولی	
فرکانس ارتعاشی هماهنگ	
عناصر ماتریس ثابت نیروی وزن شده با جرم	
فرکانس اصلی	
ضریب مقیاس	
خواص ترمودینامیکی	
انرژی اتمی شدن فاز گازی	
برنامه‌های شیمی کوانتومی آغازین	
نرم افزار Gaussian	
نرم افزار GAMESS	
نرم افزار Q-Chem	
نرم افزار Jaguar	
روش شبه طیفی	
نرم افزار NWChem	
نرم افزار ACES II	
نرم افزار Turbomole	
نرم افزار Molpro	
نرم افزار CADPAC	
نرم افزار ORCA	

نرم افزار Spartan	
نرم افزار HyperChem	
اجرای محاسبات آغازین	
ماتریس-Z	
نرم افزار Gauss View	
نرم افزار Chem3D Ultra	
نرم افزار Maestro	
نرم افزار Molden	
نرم افزار Chemical-GMS	
نرم افزار ArgusLab	
نرم افزار Molekel	
نرم افزار Ecce	
نرم افزار Facio	
نرم افزار Gabedit	
نرم افزار WebMo	
سازنده‌های مدل خودکار	
نرم افزار CORINA	
روش SMILES	
نرم افزار OMEGA	
افزایش سرعت محاسبات هارتری - فاک	
انتگرالهای دافعه الکترونی	
پتانسیل درونی موثر	
شبه پتانسیل	
روش SCF مستقیم	
روش نیم مستقیم	
روش شبه طیفی	

عنصر ماتریس کولنی	
عنصر ماتریس تبادلی	
روش چند قطبی سریع	
روش FMM	
روش چند قطبی سریع پیوسته	
روش چند قطبی خیلی سریع گاوسی	
روش کد درختی شیمی کوانتومی	
مقیاس گذاری خطی	
تقریب تفکیک هویت	
روش انطباق دانسیته	
مجموعه پایه کمی	
تقریب انتگرال افزایشده	
روش کولنی تبدیل فوریه	
اثرات حلال	
میدان واکنش	
مدل حلال پیوستار	
روش SCRF انزاگر - کوانتومی	
روش SCRF دو قطبی در یک کره	
انرژی گیبس حلال پوشی	
سهام الکترواستاتیکی	
سهام حفرسازی	
سهام پاشیدگی	
سهام دافعه‌ای	
سهام حرکت مولکولی	
نظریه ذره مقیاس شده	
روش بسط - چند قطبی	
روش PCM	
مدل پیوستار - قطبش پذیر	

بار سطحی ظاهری	
مدل پیوستار - قطبش پذیر هم دانسیته	
روش PCM هم دانسیته خودسازگار (SCIPCM)	
مدل حلال پوشی رسانا مانند (COSMO)	
روش PCM رسانا	
تعادلهای شیمیایی در محلول	
خواص مولکولی در محلول	
ارتعاش رقاصکی	
روشهای حلال پوشی نیم تجربی	
	روشهای همبستگی - الکترونی
خطای قطع مجموعه پایه	
اندازه وابستگی	
اندازه سازگاری	
برهمکنش آرایشی	
توابع حالت آرایشی	
یکتایی برانگیخته	
دوتایی برانگیخته	
سه‌تایی برانگیخته	
تصحیح دیویدسون	
روش برهمکنش آرایشی مستقیم	
روش INO	
روش MCSCF	
روش فضای فعال کامل SCF (CASSCF)	
الکترونهاى فعال	
روش CI چندمرجعی (MRCI)	
روش MRCI درونی منقبض شده (icMRCI)	
روش CI-Singles	

نظریه اختلال MP	
نظریه اختلال بس ذره‌ای	
روش MP2	
روش MP3	
روش MP4	
تقریب FC	
روش MP2 موضعی	
روش MP2-R12	
روش MP2-F12	
روش SCS-MP2	
روش SOS-MP2	
روش CASPT2	
روش خوشه - جفت شده	
عملگر خوشه‌ای	
عملگر برانگیختگی تک - ذره‌ای	
عملگر برانگیختگی دو - ذره‌ای	
روش دوتاییهای خوشه - جفت شده	
روش برهمکنش آرایشی مربعی	
نظریه تابعی دانسیته	
قضیه Hohenberg-Kohn	
نظریه تابعی دانسیته	
قضیه تغییری Hohenberg-Kohn	
روش KS	
تابعی انرژی تبادل - همبستگی	
پتانسیل تبادل - همبستگی	
تقریب دانسیته موضعی (LDA)	
گاز الکترونی همگن	

تابعی انرژی - همبستگی	
روش Xalpha	
محاسبات تابعی - دانسیته	
تقریب دانسیته اسپینی موضعی (LSDA)	
تابعهای گرادیان - تصحیح شده	
تقریب گرادیان - تعمیم یافته	
تابعی تصحیح شده - گرادیان	
تابعهای ناموضعی	
تابعهای متا - CGA	
تابعهای هیبریدی	
تابعهای دانسیته هیبریدی دوتایی (DHDF)	
مجموعه‌های پایه	
حالت‌های برانگیخته	
نظریه DFT وابسته به زمان پاسخ - خطی (LR-TDDFT)	
روشهای ترکیبی برای محاسبات انرژی	
روش Gaussian-3 (G3)	
روش ترکیبی همبستگی سازگار (ccCA)	
روش مونت کارلوی کوانتومی نفوذی	
روش گره - ثابت	
اثرات نسبیتی	
پتانسیل مغزه موثر نسبیتی	
دیدگاه پیوند - والانس برای مولکولهای چند اتمی	
هیبرید رزونانسی	
ساختارهای کووالانسی کانونی VB	
مولکولهای مزدوج	
حالت‌های والانس اتمی	
روش GVB	

روش VBSCF	
روش BOVB	
واکنشهای شیمیایی	
انرژی فعالسازی تجربی	
حدواسط واکنش	
مختصه واکنش ذاتی	
مسیر واکنش	
نظریه حالت گذار	
نظریه حالت گذار تعمیم یافته	
روش IMOMO	
روش IMOMM	
روش ONIOM	
اتم پوششی	
اتم رابط	
	بررسیهای نیم تجربی و مکانیک مولکولی مولکولها
بررسی مولکولهای مزدوج مسطح با MO نیم تجربی	
روش اوربیتال مولکولی هوکل (HMO)	
انتگرال کولنی	
انتگرال پیوندی	
جهشهای الکترونی	
انرژی عدم استقرار	
خصلت آروماتیکی	
مرتبه پیوند الکترون - پی	
مولکولهای مزدوج ناجور اتمی	
همپوشانی	
فرمولبندی ماتریسی	
روش Pariser -Parr-Pople	

روشهای اوربیتال مولکولی و تابعی دانسیته نیم تجربی عمومی	
روش هوکل توسعه یافته	
روش صرف نظر کردن کامل از همپوشانی دیفرانسیلی (CNDO)	
روش صرف نظر کردن میانی از همپوشانی دیفرانسیلی (INDO)	
روش صرف نظر کردن از همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی (NDDO)	
روش صرف نظر کردن از همپوشانی دو اتمی اصلاح شده (MNDO)	
روش AM1	
روش PM3	
روش PM5	
روش PM6	
روش RM1	
روش MNDO/d	
انرژی دافعه مغزه - مغزه	
روش MINDO/3	
روش PDDG/PM3	
روش PDDG/MNDO	
محاسبات نیم تجربی روی مولکولهای بسیار بزرگ	
روش مکانیک مولکولی	
کشش	
طول مرجع	
خمش	
پیچش	
خمش بیرون از صفحه	
جمله‌های متقاطع	
برهمکنشهای الکترواستاتیکی	
برهمکنشهای واندروالسی	
قطعهها	

برهمکنشهای ناپیوندی	
پیوند هیدروژنی	
پیوندهای مزدوج	
پارامتری کردن	
ممانعت فضایی	
خواص مولکولی	
گرماهای تشکیل	
روش QM/MM	
بررسی اثرات حلال به روش تجربی و نیم تجربی	
روش حلال - صریح	
روش حلال - پیوستار	
روش حلال - پیوستار کلاسیکی	
مساحت سطح قابل دسترس حلال	
کششهای سطحی اتمی	
پارامترهای حلال پوشی اتمی	
روش بورن تعمیم یافته/مساحت سطح	
مدلهای حلال پوشی پیوستار مکانیک کوانتومی	
واکنشهای شیمیایی	
اوربیتالهای مرزی	
	مقایسه روش ها
خطای مطلق میانگین (MAE)	
ساختار هندسی مولکولی	
ساختارهای حالت گذار	
تغییرات انرژی	
انرژی اتمی شدن	
گرمای تشکیل	
گرمای واکنش	
واکنشهای ایزودسمیک	

واکنشهای تفکیک پیوند	
انرژیهای ایزومری شدن	
اختلاف انرژی بین همصورتها	
سدهای چرخشی	
انرژی فعالسازی	
ممانهای دو قطبی	
فرکانسهای ارتعاشی	
انترویپها	
انرژیهای گیبس حلال پوشی	
تابتهای پوشیدگی NMR	
پیوند هیدروژنی	
	طیف سنجی و فوتوشیمی
تابش الکترومغناطیسی	
معادلات ماکسول	
امواج الکترومغناطیسی	
قطبیده مسطح	
ناقطبیده	
طول موج	
فرکانس	
هرتز	
عدد موجی	
طیف الکترومغناطیسی	
طیف سنجی	
طیف جذبی	
طیف خطی	
طیف پیوسته	
نشر خود به خودی	
نشر تهییجی	

قواعد انتخاب	
ممان (دوقطبی) جهش	
انرژی فوتون	
قانون بیر - لامبرت	
ضریب جذب مولی	
لیزرها	
وارونگی جمعیت	
انواع لیزرها	
لیزر یون فلزی	
لیزر یاقوت	
لیزر نیم رسانا	
لیزر دیود	
لیزر گازی	
لیزر هلیم - نئون	
لیزر CO ₂	
لیزرهای شیمیایی	
لیزر اکسیلکس (کمپلکس برانگیخته)	
لیزر اکسایمر	
تابش لیزر فرابنفش	
لیزر رنگینه	
انتقال	
چرخش	
ارتعاش	
تقریب بورن - اینهایمر	
انرژی الکترونی	
ترازهای انرژی درونی	
انرژیهای انتقالی مجاز	
انرژی چرخشی	

چرخنده دوزدهای صلب	
انرژی ارتعاشی	
ممان اینرسی تعادلی	
ثابت چرخشی تعادلی	
انرژی الکترونی تعادلی	
فرکانس ارتعاشی تعادلی	
ثابت نیروی تعادلی	
نوسانگر هماهنگ یک بعدی	
ناهماهنگی	
انرژی تفکیک حالت ارتعاشی پایه	
برهمکنش ارتعاش - چرخش	
انحراف گریز از مرکزی	
انرژی درونی یک مولکول دو اتمی	
فاصله ترازها	
توزیع بولتسمن	
طیفهای چرخشی مولکولهای دو اتمی	
طیفهای ارتعاشی مولکولهای دو اتمی	
ممان دوقطبی الکتریکی غیر صفر	
ثابت چرخشی متوسط	
طیف ارتعاش چرخش	
نوار اصلی	
جهشهای ارتعاش - چرخش	
شاخه R	
شاخه P	
تقارن مولکولی	
عناصر تقارن	
محور تقارن درجه n	
صفحه تقارن	

مرکز تقارن	
محور نامتعارف درجه n	
عملهای تقارن	
چرخش مولکولهای چند اتمی	
مکانیک کلاسیکی چرخش	
ممان اینرسی	
محورهای اصلی اینرسی	
ممانهای اصلی اینرسی	
محور تقارن مولکولی	
صفحه تقارن مولکولی	
اندازه حرکت زاویه‌ای چرخشی	
مولکول فرفره‌ای	
مولکول متقارن	
مولکول نامتقارن	
ترازهای انرژی چرخشی مکانیک کوانتومی	
ثابت‌های چرخشی	
قواعد انتخاب	
جهش چرخشی محض	
طیف سنجی کهموج	
ارتعاش مولکولهای چند اتمی	
مکانیک کلاسیکی ارتعاش	
شیوه عادی ارتعاش	
مکانیک کوانتومی ارتعاش	
ارتعاش IR - فعال	
ارتعاش IR - غیرفعال	
فرکانسهای ارتعاش اصلی	
شاخه Q	
طیف سنجی فروسرخ (IR)	

طیف سنجی فرسرخ انعکاس – جذب	
روش طیف سنجی نقصان انرژی الکترون (EELS)	
تفکیک	
شیوه‌های ارتعاشی	
طیف سنجی IR با تبدیل فوریه (FT-IR)	
طیف سنجی رامان	
پراکنده شدن فوتون	
اثر رامان	
جابه‌جاییهای رامان	
طیف سنجی رزونانسی رامان	
طیف سنجی الکترونی	
طیفهای اتمی	
طیفهای الکترونی مولکولی	
حالت یکتابی	
تراز پایه سه تایی	
رنگسازها	
طیف‌سنجی فلئورسانس	
روش فلئورسانس القایی - لیزر (LIF)	
خنک شدن جت	
طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR)	
میدان مغناطیسی	
القای مغناطیسی	
دانشیه شار مغناطیسی	
تراوایی خلاء	
تسلا	
ممان مغناطیسی	
دو قطبی مغناطیسی	
اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی	

اندازه حرکت زاویه‌ای اوربیتالی	
اسپین مغناطیسی هسته‌ای	
ممان مغناطیسی هسته‌ای	
ضریب g هسته‌ای	
مگنتون هسته‌ای	
جابجایی شیمیایی	
ثابت حفاظتی (پوششی)	
جفت شدن اسپین - اسپین	
طیف سنجی NMR با تبدیل فوریه	
فروافت القایی آزاد (FID)	
رزونانس مضاعف	
NMR دینامیکی	
اثر هسته‌ای اورهوزر	
طیف سنجی NMR دوبعدی	
NMR جامدات	
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی	
طیف سنجی رزونانس - اسپین - الکترون	
مگنتون بوهر	
پخش چرخش نوری (ORD)	
دورنگی نمایی دورانی (CD)	
فعال نوری	
زاویه چرخش نوری	
چرخش ویژه	
نور با قطبش دایره‌ای	
طیف‌سنجی فوتوالکترونی (PES)	
فوتوالکترونها	
قضیه کوپمان	

طیف سنجی الکترونی برای تجزیه شیمیایی (ESCA)	
فوتوشیمی	
واکنشهای فوتوشیمیایی	
واکنشهای گرمایی	
قانون استارک - اینشتین	
نورتابی شیمیایی	
پیامدهای جذب نور	
اسایش ارتعاشی	
فلوئورسانس	
غیرفعالسازی بدون تابش	
عبور بین سیستمی	
لومینسانس	
سینتیک فوتوشیمیایی	
بهره کوانتومی	
بهره کوانتومی اولیه	
حالت فوتوایستادگی	

مکانیک آماری	
مکانیک آماری تعادلی (ترمودینامیک آماری)	
احتمال	
سیستم ترمودینامیکی ماکروسکپی	
مولکولها(ذرات)	
حالت یک سیستم	
حالت ترمودینامیکی سیستم(ماکروحالت)	
حالت کوانتومی سیستم(میکروحالت)	
حالتهای کوانتومی	

مجموعه سیستمهای بندادی	
تابع تقسیم بندادی سیستم	
تابع تقسیم بندادی برای سیستمی از ذرات بدون برهمکنش	
توابع تقسیم مولکولی	
تابع تقسیم بندادی یک گاز ایده‌آل	
فرمول استرلینگ	
قانون توزیع بولتسمن (ماکسول - بولتسمن)	
وزن آماری تراز انرژی مولکولی	
تراز انرژی مجاز	
تراز انرژی انتقالی	
تراز انرژی چرخشی	
تراز انرژی ارتعاشی	
تراز انرژی الکترونی	
آمار بوز- انشتین	
آمار فرمی - دیراک	
ترمودینامیک آماری گازهای دو اتمی و یک اتمی ایده‌آل	
تابع تقسیم انتقالی	
تابع تقسیم چرخشی	
دمای مشخصه چرخشی	
تابع تقسیم ارتعاشی	
دمای مشخصه ارتعاشی	
تابع دما	
تابع تقسیم الکترونی	
معادله حالت	
انرژی درونی	
ظرفیت گرمایی	
آنتروپی	

آنترۆپی ارتعاشی	
آنترۆپی انتقالی	
آنترۆپی چرخشی	
ترمودینامیک آماری گازهای چند اتمی ایده‌آل	
چرخش درونی	
خواص ترمودینامیکی گاز ایده‌آل و ثابتهای تعادل	
آنتالپیهای استاندارد تشکیل	
آنترۆپیهای استاندارد	
ظرفیتهای گرمایی استاندارد	
انرژیهای استاندارد تشکیل گیبس	
ثابتهای تعادل	
آنترۆپی و قانون سوم ترمودینامیک	
نیروهای بین مولکولی	
نیروهای دوقطبی - دوقطبی	
نیروهای دوقطبی - دوقطبی القایی	
انرژی لاندن (پخش)	
پتانسیل لندارد - جونز	
تابع پتانسیل کره سخت	
مکانیک آماری سیالات	
تابع تقسیم پیکری	
افت و خیز	
انرژی گرمایی	
انرژی گرمایی ارتعاشی	
انعطاف ناپذیری	
بلور	
بوزونها	
تراز انرژی مواد شیمیایی	

ترتيب	
ترتيب تنها	
تعادل شيميايي	
تميز پذير	
تميز ناپذير	
توزيع	
توزيع مولكولي	
جا به جايي	
جمعيت	
چندگانگي	
حالت الكتروني اصلي	
حالت ماكروسكوپي	
حرکت ارتعاشي	
حرکت انتقالي	
حرکت چرخشي	
درجه آزادي ارتعاشي	
دسترسپ ذيري حالتها	
شانس	
شرابط تعادل	
شيوه ارتعاشي	
عدد تقارن	
عدد کوانتومي اسپين صحيح	
عدد کوانتومي اسپين نيمصحيح	
فاكتور احتمال	
فرميونها	
الکترون آزاد	
محدوديت کوانتومي	

مولکول خطی	
مولکول خطی متقارن	
مولکول غیرخطی	
نظریه جنبشی - مولکولی گاز	
فشار گاز ایده‌آل	
انرژی انتقالی	
اندازه حرکت خطی	
درجه حرارت	
ثابت بولتسمان	
جذر متوسط مجذور سرعت	
توزیع سرعتهای مولکولی گاز ایده‌آل	
تابع توزیع	
چگالی احتمال	
قوانین توزیع ماکسول	
توزیع گوسین	
توزیع نرمال	
سرعت میانگین	
محتملترین سرعت	
برخورد مولکولی	
نفوذ مولکولی	
پویش آزاد متوسط	
فرمول بارومتریک	
قانون توزیع بولتزمن	
ظرفیتهای حرارتی	
گازهای ایده‌آل چند اتمی	
اصل همبخشی انرژی	
توزیع ماکسول- بولتسمان	
	جامدات و مایعات

جامدات بلوری	
جامدات بی‌شکل	
فاز شبه‌پایدار	
واحدهای ساختاری	
نظم کوتاه‌برد	
نظم برد بلند	
شبه‌بلور	
پلیمرها (ماکر و مولکولها یا بسپارها)	
پلیمرهای سنتزی	
دمای تبدیل - شیشه	
بیوپلیمرها	
واحدهای ساختاری آمینواسیدها	
اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)	
واحدهای ساختاری نوکلئوتیدی	
پلی‌ساکاریدها	
سلولوز	
نشاسته	
گلیکوژن	
واحدهای ساختاری گلوکوزی	
پروتئینهای فیبری	
پروتئینهای کروی	
پیوند شیمیایی در جامدات	
بلورهای یونی	
بلورهای فلزی	
بلورهای کووالانسی (شبکه غیر فلزی)	
عدد کوئوردیناسیون	
بلورهای مولکولی	
انرژی چسبندگی (انرژی اتصال)	

محاسبات نظری انرژیهای چسبندگی	
ثابت مادلانگ	
شعاع یونی	
شعاع واندروالسی	
شعاع فلزی	
ساختارهای بلوری	
مبنا	
واحد ساختاری	
نقاط شبکه (فضای شبکه)	
سلول واحد	
سیستمهای بلوری	
شبکه براویسی	
سلولهای اصلی (ساده)	
شبکه مرکز پر	
شبکه مرکز وجوه پر	
مراکز پر انتهایی	
اندیسهای میلر	
تک بلور	
صورت همسانگرد	
صورت ناهمسانگرد	
بلورهای مایع	
ثابت آوگادرو	
شبکه مکعبی مرکز وجوه پر	
شبکه مکعبی ساده	
شبکه فضایی شش پر	
تعیین ساختارهای بلوری	
معادله براگ	
خاموشی (غیابهای مرتب)	

پراش اشعه - X پودر	
پراش نوترونی	
تعیین ساختار سطوح	
پراش با الکترون کم انرژی (LEED)	
آسایش سطح	
بازسازی سطح	
میکروسکوپ تونلی تقطیعی (STM)	
میکروسکوپ یونی در میدان (FIM)	
میکروسکوپ الکترونی	
میکروسکوپ نوری	
میکروسکوپ انتقال الکترونی (TEM)	
میکروسکوپ انتقال الکترونی تقطیعی (STEM)	
میکروسکوپ الکترونی تقطیعی (SEM)	
نظریه نوار برای جامدات	
نوار ظرفیت	
نوار هدایت	
حفزه انرژی	
نیمه هادیهای طبیعی	
هدایت نوری	
ارتعاشهای شبکه	
نظریه اینشتین	
نظریه دبای	
دمای مشخصه دبای	
قانون T^3 دبای	
حرکت رقصی	
نیروهای درون مولکولی	
نقایص در جامدات	

نقایص نقطه‌ای	
جای خالی	
ناخالصی جایگزین شده	
ناخالصی درزی	
خود - درزی	
نیمه هادیهای برونی	
نقایص خطی	
دررفتگی لبه‌ای	
نقایص صفحه‌ای	
خطای انباشتگی	
مایعات	
تابع توزیع شعاعی (تابع همبستگی جفت)	
دانسپته مولکولی کپه‌ای	
روش دینامیک مولکولی (MD)	
روش مونتئ کارلو (MC)	
مکانیک آماری غیرتعادلی	
	نظریه های سرعتهای واکنش
نظریه برخورد کره سخت	
ضریب فضایی	
سطوح انرژی پتانسیل	
ابر مولکول	
مسیر انرژی - مینیمم	
حالت گذار	
دینامیک واکنش مولکولی	
محاسبات مسیر واکنش	
پرتوهای مولکولی	
نورتابی شیمیایی فرسرخ	

روشهای لیزر	
لیزر تنظیم پذیر	
طیف سنجی حالت گذار فمتوثانیه	
فمتولیزر	
آزمایش کلاکینگ	
نظریه حالت گذار	
نظریه کمپلکس فعال	
سطح تقسیم بحرانی	
مختصه واکنش	
وابستگی دمایی سرعت	
ضریب آرنیوس	
اثرات ایزوتوپی	
انرژی استاندارد فعالسازی	
آنتروپی استاندارد فعالسازی	
نظریه مارکوس رابین	
واکنشهای کنترل شیمیایی	
واکنشهای کنترل نفوذ	
واکنشهای کنترل مخلوط	
اثر سینتیکی نمک اولیه	
	فرایندهای انتقالی
سینتیک فیزیکی	
رسانایی حرارتی	
قانون فوریه	
اصل حالت موضعی	
فرضیه تعادل موضعی	
همرفت	
انتقال تابشی	

گرانروی	
قانون گرانروی نیوتن	
جریان آرام	
جریان آشفته	
سرعت جریان سیال	
قانون استوک	
قانون پویزله	
اندازه گیری گرانروی	
گرانروی گازها	
گرانروی محلول پلیمرها	
میانگین عددی جرم مولی	
میانگین وزنی جرم مولی	
نفوذ	
ته نشینی	
نفوذ متقابل	
قانون اول فیک	
ضریب نفوذ ردیاب	
ضریب نفوذ خود به خود	
معادله انشتین-اسمولوچوسکی	
حرکت براونی	
ضریب اصطکاک	
معادله استوک-انشتین	
ضریب ته نشینی	
رسانایی الکتریکی	
چگالی جریان الکتریکی	
رسانایی ویژه	
آمپر	
مقاومت ویژه	

جریان الکتریکی	
شار	
اختلاف پتانسیل الکتریکی	
مقاومت	
قانون اهم	
محلول الکترولیت	
الکترولیز	
ثابت فارادی	
رسانایی مولی	
سرعت سوق	
تحرک الکتریکی یونها	
تحرک یونی	
عدد انتقالی	
هدایت سنجی	
روش هیتورف	
قانون حدی انساگر (دبای-هوکل)	
پتانسیل اتصال مایع	
معادله هندرسن	

شیمی آلی:

شیمی آلی (Organic Chemistry) شاخه‌ای از دانش شیمی است که به بررسی ترکیبات کربنی می‌پردازد و دارای زیرشاخه‌های متعددی است. در نمودارهای شکل ۳ و ۴ تقسیم‌بندی این علم، به صورت کلان، به موضوعات مختلف مورد توجه دیده می‌شود. و در جداول مفصل شماره ۲، ۳ و ۴ هر یک از موضوعات علمی مورد بحث و تحقیق در زیرشاخه‌های مختلف به صورتی آورده شده‌اند که بتوان از آن به عنوان الگویی برای تحلیل علمی اطلاعات شیمی استفاده کرد.

جدول ۲ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی

شیمی آلی			
			تصعید
		جداسازی	
			تصویر فیشر
		شیمی فضایی	
			تفکافت
		الکانها	
		کراکینگ	
			تقطیر
		جداسازی	
		تقطیر با بخار آب	
		تقطیر جزء به جزء	
		تقطیر در خلاء	
		تقطیر ساده	
			جایگزینی نیتروزن
		آریل برمیدها	
		آریل فلئوریدها	
		آریل کلریدها	
		آریل یدیدها	
		آمین زدایی کاهشی	
		جفت شدن	
		فنولها	
		نمکهای دیازونیوم	
		واکنش سندمایر	
		واکنش شایمن	
			جداسازی

		استخراج	
		تبلور مجدد	
		تصفیه	
		تقطیر	
		شیمی آلی عملی	
		کروماتوگرافی	
			جفت شدن
			جهت‌گزینی
		شیمی فضایی	
			حد واسطها
		رادیكال	
		کاربین	
		کربانیون	
		کربوکاتیون	
			رادیكال
		رادیكال آزاد	
		حد واسطها	
		آلکن‌ها	
			کاربین
		حد واسطها	
			کربانیون
		حد واسطها	
			کربوکاتیون
		حد واسطها	
			حفاظت گروه عاملی
		گروه محافظ	
			خصالت آروماتیکی
		قاعده هوکل	

			خواص فیزیکی
			دراز شدن زنجیر کربنی
		تشکیل سیانو هیدرین	
		سنتر کیلانی - فیشر	
		کربو هیدرات‌ها	
			دو قطبی مولکولی
			ذوب قلیایی
		تهیه فنول‌ها	
			رادیکال آزاد
		حد واسط‌ها	
			رزونانس
			روش کلاسیک
		تجزیه کمی	
		روش استاندارد داخلی	
			ساختار لوویس
		فرمول ساختاری	
			سنتر
		واکنشهای شیمیایی	
			سوختن
		اکسایش	
		الکان‌ها	
			شرایط واکنش
		حلال	
		دما	
		فشار	
		کاتالیزگر	
			شناسایی
		تجزیه عنصری	

		خواص فیزیکی	
		شناسایی گروه عاملی	
		مشتنق سازی	
		مشخصات شیمیایی	
		مشخصات طیفی	
			شناسایی گروه عاملی
		تجزیه عنصری	
		ترکیبات شیمیایی	
		مشخصات شیمیایی	
			شیمی آلی عملی
		ایمنی	
		ترکیبات شیمیایی آلی	
		دستگاه‌های طیف‌سنجی	
		علائم هشدار دهنده	
		لوازم آزمایشگاهی	
		مواد خطرناک	
		مواد شیمیایی	
			شیمی فضایی
		استرئوشیمی	
		پیکربندی	
		تصویر آینه‌ای	
		تقارن	
		چرخش نوری	
		چرخش ویژه	
		صورتبندی	
		فضاگرینی	
		فعالیت نوری	
		کایرالیتی	

		مرکز کایرال	
		ناکایرال	
		همپارهای فضایی	
			ضد آروماتیسیته
			فرمول
		فرمول تجربی	
		فرمول ساختاری	
		فرمول اسکلت کربنی	
		فرمول ساختاری فشرده	
		ساختار لوویس	
		فرمول مولکولی	
			فضاگرینی
		شیمی فضایی	
			فعالیت نوری
		شیمی فضایی	
			قاعده هوکل
		خصلت آروماتیکی	
			کایرالیتی
		خصلت کایرالی	
		دستورگی	
		شیمی فضایی	
			کروماتوگرافی
		جداسازی	
		کروماتوگرافی ستونی	
		کروماتوگرافی کاغذی	
		کروماتوگرافی گازی	
		کروماتوگرافی لایه نازک	
			گروه آرپل

		کربوکسیلیک اسیدها	
			گروه الکیل
		کربوکسیلیک اسیدها	
			گروه عاملی
		اپوکسیدها	
		اترها	
		استرها	
		اسید انیدریدها	
		الکلها	
		آرنها	
		آسیل هالیدها	
		آلدهیدها	
		آلکانها	
		آلکنها	
		آلکیل هالیدها	
		آلکیل هالیدها	
		آلکینها	
		آمیدها	
		آمینها	
		ترکیبات نیترو	
		دیانها	
		فنولها	
		کتونها	
		کربوکسیلیک اسیدها	
		نیتریلها	
		مشتقات عاملی	
			گروه محافظ
		حفاظت گروه عاملی	

			گروه هاي ترك كننده
			محلول ذخيره
		تجزيه كمي	
		روش استاندارد داخلي	
			مرکز کایرال
		شیمی فضایی	
			مزدوج شدن
			مشتق سازی
		تجزیه عنصری	
		شناسایی	
		مشخصات شیمیایی	
			مشتقات اسید
		استرها	
		اسید انیدریدها	
		اسید کلریدها	
		اسیدها	
		آمیدها	
		تبادل استری	
		تبدیل به آمیدها	
			مشتقات آمونیاک
		اکسیدها	
		آلدهیدها	
		سمی کاربازونها	
		فنیل هیدرازونها	
		کتونها	
		هیدرازونها	
			مشتقات عاملی
		استرها	

		اسيد كريدها	
		اميدها	
		كربوكسيليك اسيدها	
			مشخصات شيميايي
		تجزيه عنصري	
		شناسايي	
		مشتق سازي	
			مشخصات طيفي
		شناسايي	
			ممانعت فضايي
		شيمي فضايي	
			ناكيرال
		شيمي فضايي	
			نامگذاري آيوپاك
		اسامي تركيبات شيميايي	
			نوارابي
			وارونگي
		شيمي فضايي	
			واكنشگرهاي گرنيارد
			همپار (ايزومر)
		همپارهاي فضايي	
	همپارهاي پيكربندي		
تارتريك اسيد			
سيستم D و L			
سيستم S و R			
گليسر آلدهيد			
	همپارهاي صورتبندي		
تصوير فيشر			

	اپيمر		
	انانتيومر		
	ايزومر نوري		
	أنومر		
	دياستريومر		
	شيمي فضايي		
			هندسه مولكولي
			هيبريد شدن
			اپيمري شدن
		آلونيک اسيد	
		کربوهيدراتها	
			يونش
			اثر حلال
			استخراج
		جداسازي	
			اوربیتال
		اوربیتال اتمي	
		اوربیتال مولكولي	
		آرأيش الكتروني	
		اسپين الكترون	
		الكترون	
		پيوند شيميائي	
		تابع موجي	
		تراز انرژي	
		تقارن	
		معادله شرودينگر	
			بار قراردادي
			بهره

		واکنش شیمیایی	
			پراکندگی داده‌ها
		خطای نامعین	
		روشهای آماری	
		شیمی تجزیه	
			پیوند شیمیایی
		پیوند کووالانسی	
		پیوند پای	
		پیوند سیگما	
		پیوند یونی	
			تبادل استری
			تبلور مجدد
		جداسازی	
			تجزیه عنصری
		شناسایی	

جدول ۳ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (واکنشهای آلی)

واکنشهای آلی	
	تشکیل اتر
سنتز ویلیامسون	
فنول‌ها	
	تشکیل اسازون
اپیمرها	
کربوهیدراتها	
	تشکیل استال

افزایش الكلها	
آلدهيدها	
کتونها	
همي استال	
	تشکیل استر
الكلها	
فتولها	
	تشکیل انامين
آلدهيدها	
آمين نوع دوم	
کتونها	
	تشکیل انديول
کربوهيدراتها	
	تشکیل ايمين
آلدهيدها	
آمين نوع اول	
کتونها	
	تشکیل آلدهيدها
اسيد کلريدها	
	تشکیل پپتيد
آمينو اسيدها	
پيوند پپتيدي	
	تشکیل سيانو هيدرين
افزایش سيانيد	
آلدهيدها	
کتونها	
	تشکیل کتونها
اسيد انيدريدها	

اسید کلریدها	
آسیل دار شدن (کردن) فریدل - کرافتس	
ترکیبات آلی مس	
	تشکیل گلیکوزید
اتصال گلیکوزیدی	
اثر آنومری	
پیرانوزید	
فورانوزید	
کربوهیدرات‌ها	
	تشکیل نمک
اسیدینگی فنول‌ها	
آمین‌ها	
بازینگی آمین‌ها	
فنول‌ها	
کربوکسیلیک اسیدها	
نمکهای آلی	
	تشکیل واکنشگر رینبارد
آریل هالیدها	
	تشکیل هالو هیدرین
افزایش هیپوهالو اسید	
آلکن‌ها	
	تهیه اپوکسیدها
پروکسیددار شدن (کردن)	
هالو هیدرین‌ها	
	تهیه اترها
آلکوکسی جیو مدار شدن (کردن)-جیوه‌زایی شدن (کردن)	
سننر ویلیامسون	
	تهیه استرها

اسيد انيدريدها	
اسيد كلريدها	
الكلها	
تبادل استري	
فنولها	
كربوكسيليك اسيدها	
	تهيه اسيدكلريدها
تيونيل كلريد	
فسفر پنتاكلريد	
فسفر تري كلريد	
كربوكسيليك اسيدها	
	تهيه الكلها
اكسيد جيوه دار شدن(کردن)-جيوه زدائي شدن(کردن)	
آپكافت	
آلكيل هاليدها	
تراكم الدول	
تركيبات كربونيل	
سنتز گرنيارد	
كاهش استرها	
كاهش اسيدها	
هيدروبووردار شدن(کردن)-اكسایش	
هيدروكسيل دار شدن(کردن) آلكنها	
	تهيه آريل هاليدها
آريل هاليدها	
نمكهاي دي آزونيم	
هالوژن دار شدن(کردن) آرنها	
	تهيه آلدهيدها
اسيد كلريدها	

اکسایش	
الکل های نوع اول	
آلدهیدها	
کاهش	
متیل بنزن ها	
واکنش ریمر-تیمان	
	تهیه آلکانها
آبکافت	
آلکن ها	
آکیل هالیدها	
ترکیبات آلی فلزی	
کاهش	
واکنشگر گرینارد	
هیدروژن دار شدن (کردن)	
	تهیه آلکنها
آبزدایی الکل ها	
آکیل هالیدها	
دی هالیدهای مجاور	
کاهش آلکین ها	
هالوژن زدایی	
هیدرو هالوژن زدایی	
	تهیه آکیل هالیدها
افزایش	
الکل ها	
آلکن ها	
آکیل هالیدها	
آلکین ها	
مبادله هالید	

هالوژن دار شدن (کردن)	
هالوژن ها	
هیدروژن هالیدها	
	تهیه آلکینها
استیلیدهای فلزی	
آلکیل دی هالیدها	
آلکیل هالیدهای نوع اول	
هیدرو هالوژن زدایی	
	تهیه آمیدها
اسید انیدریدها	
اسید کلریدها	
آمونیاک	
کربوکسیلیک اسیدها	
نمکهای آمونیوم	
	تهیه آمینو اسیدها
آلفا-هالو اسیدها	
آمین دار کردن (شدن)	
سنتز فتالیمید گابریل	
فتالیمیدومالونیک استر	
	تهیه آمینها
آمونیاک	
آمیدها	
آمین دار شدن (کردن) کاهش	
تخریب هوفمان	
ترکیبات نیترو	
کاهش نیتریلها	
هالیدها	
	تهیه فنولها

آبكافت	
ذوب قليايي	
سولفونات‌ها	
نمكهاي دي‌آزونيوم	
	تهيه‌كتون‌ها
استواسنيك استر	
اسيد كلريدها	
اكسايش	
الكل‌هاي نوع دوم	
آسيل‌دار شدن (كردن) فريدل-كرافتس	
بور كتون‌ها	
تركيبات آلي مس	
	تهيه كربوكسيليك اسيدها
۲-اكسازولين‌ها	
الكل‌هاي نوع اول	
آلكيل‌بنزن‌ها	
سنتز آلي‌بور اسيدها	
كربناتي شدن (كردن)	
كربوكسيليك اسيدها	
مالونيك استر	
واكنش كلبي	
واكنشگرهاي گرنيارد	
هيدروليز نيتريل‌ها	
	تهيه واكنشگر گرنيارد
آلكيل هاليد‌ها	
	جفت شدن دي‌آزوبي
تركيبات آروماتيک	
	حذف هوفمان

آمین‌ها	دیمر شدن (کردن)
آلکن‌ها	سنتر فتالیمید گابریل
تهیه آمینو اسیدها	سنتر گرینیارد
تهیه الکل‌ها	سنتر ویلیامسون
تهیه اترها	سولفودار شدن (کردن)
ترکیبات آروماتیک	کاهش شیمیایی
	کاهش استرها
تهیه الکل‌ها	کاهش اسیدها
تهیه الکل‌ها	کاهش آلکینها
تهیه آلکن‌ها	کاهش کربو هیدراتها
آلدیتول	کاهش کلمنسن
کربو هیدراتها	آلدهیدها
	کتون‌ها
هیدروکربن‌ها	کاهش نیتریلها
تهیه آمین‌ها	کاهش ولف - کیشنر

آلدهيدا	
كتون ها	
هيدروكربن ها	
	كربناتي شدن (كردن)
تهيه كربوكسيليك اسيدها	
	گسسته شدن اسيدی
اترها	
	گسسته شدن کاتالیز شده اسیدی
اپوکسیدها	
	گسسته شدن کاتالیز شده بازی
اپوکسیدها	
	مبادله هالید
تهيه الکیل هالیدها	
	نیترودار شدن (كردن)
ترکیبات آروماتیک	
	نیترودار شدن (كردن)
ترکیبات آروماتیک	
	واکنش با نیتر و اسید
آمین ها	
	واکنش رفرماتسکی
افزایش کربانیون ها	
آلدهيدا	
ترکیبات آلی روی	
	واکنش ریمر- تیمان
آلدهيدا	
ترکیبات آروماتیک	
تهيه آلدهيدا	
	واکنش کانیزارو

آلدهيدا	
	واکنش کليي
ترکيبات آروماتيك	
تهيه کربوکسيليك اسيدها	
	واکنش وينیگ
افزايش کربانيونها	
آلدهيدا	
کربانيون	
	واکنش هالوفرم
اکسایش متیل کتونها	
کتونها	
	واکنشگرهاي گرینيارد
تهيه کربوکسيليك اسيدها	
اپوکسيدها	
استرها	
آلدهيدا	
کتونها	
کربانيون	
	هالوژن دارشدن (کردن)
استخلاف أليلي	
تهيه الکیل هاليدها	
واکنش استخلافي	
آرنها	
آلکانها	
آلکنها	
ترکيبات آروماتيك	
کتونها	
کربانيون	

	برم دار شدن (کردن)
هالوژن دار شدن (کردن)	
	فلوئور دار شدن (کردن)
هالوژن دار شدن (کردن)	
	کلر دار شدن (کردن)
هالوژن دار شدن (کردن)	
	ید دار شدن (کردن)
هالوژن دار شدن (کردن)	
	هالوژن زدایی
تهیه آلکن ها	
	هیدرو بور دار شدن (کردن)
هیدرو بور اسیون-اکسید اسیون	
تهیه الکل ها	
	هیدروژن دار شدن (کردن)
هیدروژن اسیون آلکن ها	
تهیه آلکان ها	
	هیدروژن دار شدن (کردن) کاتالیزی
استرها	
الکل ها	
آلکن ها	
	هیدروکسیل دار شدن (کردن)
تشکیل کلکول	
تهیه الکل ها	
	هیدرو لیز نیتریلها
تهیه کربوکسیلیک اسیدها	
	هیدرو هالوژن زدایی
آلکیل هالیدها	
تهیه الکن ها	

تهیه الکنها	
	استخلاف الکترون دوستی آروماتیکی
آریل هالیدها	
	استخلاف حلقه
اسیل دار شدن (کردن) فریدل-کرافتس	
آکیل دار شدن (کردن) فریدل-کرافتس	
آمینها	
آمینهای آروماتیک	
باکلیت	
تشکیل آلدئید	
جفت شدن	
رزین فنول-فرم آلدئید	
سولفودار شدن (کردن)	
فرم آلدئید	
فنولها	
کربناتی شدن	
نوارایی فریز	
نیترودار شدن (کردن)	
نیتروزدار شدن (کردن)	
واکنش ریمر-تیمان	
واکنش کلبی	
هالوژن دار شدن (کردن)	
	استخلاف هسته دوستی
آکیل هالیدها	
ترکیبات آلی فلزی	
جفت شدن	
	استخلاف هسته دوستی آروماتیکی
افزایش- حذف	

آریل هالیدها	
بنزاین	
جایگزینی دومولکولی	
	افزایش کربانیونها
تراکم الدول	
کتون ها	
واکنش رفرماتسکی	
واکنش ویتینگ	
	افزایش هالوژنها
آلکین ها	
	افزایش هیدروژن
آلکین ها	
	افزایش - ۱،۲
دیان های مزدوج	
	افزایش - ۱،۴
دیان های مزدوج	
	اکسایش
الکل ها	
ترکیبات آروماتیک	
تهیه کتون ها	
	اکسایش کربوهیدراتها
اورونیک اسید	
آب برم	
آلداریک اسید	
آلدونیک اسید	
پریدیک اسید	
کربوهیدراتها	
محلول بندیکت	

محلول فهاينگ	
نيتريك اسيد	
واكنشگر تولن	
	اكسيد جيوه دار شدن (كردن) - جيوه زدائي شدن (كردن)
آلكنها	
تهيه الكلها	
	اوزونكافت
آلكنها	
	آب دهی
	آب زدائي
الكلها	
	آب زدائي الكلها
تهيه آلكنها	
	آبکافت
آلكيل هاليدها	
تهيه آلکانها	
تهيه فنولها	
	آبکافت آميدها
	آبکافت چربيها
زيست مولكولها	
صابون	
ميسلها	
	آسيل دار شدن (كردن)
كربوهيدراتها	
	آسيل دار شدن (كردن) فريدل- كرافتس
اسيد كلريدها	
تركيبات آروماتيك	

تهیه کتون‌ها	
	آلفا - هالوژن دار شدن (کردن)
کربوکسیلیک اسیدها	
واکنش هل-فولهارد-زیلنسکی	
	آلکوکسی جیوه دار شدن (کردن) - جیوه زدایی شدن (کردن)
تهیه اترها	
	آلکیل دار شدن (کردن)
انامین‌ها	
آلدهیدها	
آلکن‌ها	
آمین‌ها	
کتون‌ها	
کربوهیدرات‌ها	
	آلکیل دار شدن (کردن) فریدل - کرافتس
ترکیبات آروماتیک	
	آمونیاک
تهیه آمیدها	
تهیه آمین‌ها	
	آمیندار شدن (کردن) کاهشی
آلدهیدها	
تهیه آمینو اسیدها	
تهیه آمین‌ها	
کتون‌ها	
	بسیارش
بسیارش رادیکالی	
بسیارش کوئوردیناسیونی	
بسیارش یونی	
بسیارش آنیونی	

بسپارش کاتیونی	
همبسپارش	
پروتون دار شدن (کردن)	
پروکسید دار شدن (کردن)	
تخریب راف	
تخریب هوفمان	
تراکم آلدول	

جدول ۴ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (ترکیبات آلی)

شیمی آلی				
				ترکیبات آلی
				استات‌ها
				استرها
			استو استیک استر	
			فتالیمیدو مالونیک استر	
			مالونیک استر	
				استیلیدهای فلزی
				اسیدها
			اسیدهای آروماتیک	
			اسیدهای آلیفاتیک	
			آلفا - هالواسیدها	
			پریدیک اسید	
			تیوکر بوکسیلیک اسیدها	
			سولفوریک اسید	
			سولفونیک اسیدها	
			فسفونیک اسیدها	
				انیدریدها
			اسیدانیدریدها	
				پروپیونات‌ها
				ترکیبات آروماتیک
				ترکیبات آلی آرسنیک
				ترکیبات آلی اکسیژن‌دار
			اپوکسیدها	

			اترها		
		اترهاي تاجي			
			الكلها		
		استرولها			
	كلسترول				
		الكلهاي چرب			
		الكلهاي قندي			
		الكلهاي نوع اول			
		الكلهاي نوع دوم			
		الكيل الكلها			
	اتانل				
	متانل				
		امينو الكلها			
		بنزيل الكلها			
		گليسرولها			
		گليكولها			
			ألدهيها		
			فولها		
		فول			
			كتونها		
		استون			
		كينونها			
			كربوكسيليك اسيدها		
		بنزويك اسيدها			
		بنزيليك اسيدها			
				تركيبات آلي بور	
				تركيبات آلي بوران	
				تركيبات آلي سيليسيم	

			سېلىكات ھا		
			سېلىكون ھا		
				تركيبات آلي فسفر	
			فسفات ھاى آلي		
			فسفونيك اسيدھا		
			فسفين ھا		
				تركيبات آلي فلزي	
			تركيبات آلي مس		
				تركيبات آلي گوگرد	
			تيازول ھا		
			تيوآميدھا		
			تيوكر بوكسيليك اسيدھا		
			تيوفن ھا		
			تيول ھا		
			سولفات ھاى آلي		
			سولفوكسيدھا		
			سولفون آميدھا		
			سولفوناتھا		
			سولفون ھا		
			سولفونيك اسيدھا		
			سولفيدھاى آلي		
				تركيبات آلي نيتروژن	
			ايزوسياناتھا		
			ايميدھا		
			ايمينوھا		
			ايمين ھا		
			ايندولھا		
			آزولھا		

			آزوها		
			آزیدها		
			آلكالونیدها		
			آمونومها		
			آمیدها		
		اوره			
		تیوآمیدها			
		سولفون آمیدها			
		لاكتام			
			آمینواسیدها		
			آمینها		
		آمینو الكلها			
		آمینهای آروماتیک			
		پلی آمینها			
		كاتكول آمینها			
		نیتروز آمینها			
		هیدروکسیل آمینها			
			آنیلها		
			بازهای شیف		
			پورینها		
			پیریدینها		
			ترکیبات نیترو		
			تیازولها		
			دی آزوها		
			دی آزینها		
			سمی کار بازیدها		
			سیاناتها		
			کار باماتها		

			کینولین‌ها		
			نمکهای آمونیوم		
		نمکهای آمونیوم نوع چهارم			
			نیترات‌های آلی		
			نیتروزوها		
			نیتروها		
			نیتریل‌ها		
			هیدرازون‌ها		
			هیدرازین‌ها		
				ترکیبات کربونیل	
				ترکیبات ناجور حلقه	
			ایندول‌ها		
			ازول‌ها		
			آکالوئیدها		
			پورین‌ها		
			پیران‌ها		
			پیریدین‌ها		
			تiazول‌ها		
			تیوفن‌ها		
			دی‌آزین‌ها		
			فوران‌ها		
			کینولین‌ها		
			لاکتام‌ها		
			لاکتون‌ها		
				رنگها	
				کاربن‌ها	
				کربانیون‌ها	
				کربوکاتیون‌ها	

				لاکتون ها	
				نمکهاي آلي	
			صابون ها		
			نمکهاي آمونيم نوع چهارم		
			نمکهاي دي آزونيم		
				هالوزن ها	
				هيدروکربن ها	
			ترکيبات آلي هالوزن		
		اسيدکلريدها			
		ترکيبات آلي برم			
		ترکيبات آلي کلر			
		هالو هيدرين ها			
		هاليدها			
	آريل هاليدها				
بنزيل هاليدها					
	آلکنيل هاليدها				
وينيل کلريد					
	آکیل هاليدها				
آکیل دي هاليدها					
آکیل هاليدهاي نوع اول					
	دي هاليدهاي مجاور				
	هيدروژن هاليدها				
			هيدروکربن هاي اروماتيك		
		آرن ها			
	آکیل بنزن ها				
متيل بنزن ها					
	بنزن				
			هيدروکربن هاي آليفاتيك		

		هیدروکربن‌های حلقوی			
	آلکان‌های حلقوی				
	آلکن‌های حلقوی				
	آلکین‌های حلقوی				
		هیدروکربن‌های غیر حلقوی			
	آلکان‌ها				
	آلکن‌ها				
	دی‌ان‌ها				
	دی‌ان‌های مجزا				
	دی‌ان‌های مزدوج				
	ایزوپرن				
	دی‌ان‌های همجوار				
	آلکین‌ها				
					ترکیبات طبیعی
				استروئیدها	
			استرول‌ها		
			کور‌تیکواستروئیدها		
			هورمون‌های استروئیدی		
		استروژن‌ها			
		آندروژن‌ها			
				اسیدهای چرب	
				آکالوئیدها	
				پروتئیدها	
			آنزیم‌ها		
			پپتیدها		
		پلی‌پپتیدها			
		تری‌پپتیدها			
		دی‌پپتیدها			

			پروتئین‌ها		
		پروتئین‌های رشته‌ای			
		پروتئین‌های کروی			
			کوآنزیم‌ها		
				ترکیبات ایزوپرنوئید	
			ترپن‌ها		
		پلی‌ترپن‌ها			
		تتراترپن‌ها			
		تری‌ترپن‌ها			
		دی‌ترپن‌ها			
		سزکوئی‌ترپن‌ها			
		مونوترپن‌ها			
			کاروتنوئیدها		
		کاروتن			
				کربوهیدراتها	
			الیگوساکاریدها		
		رافینوز			
		سیکلو دکسترین‌ها			
			پلی‌ساکاریدها		
		دکستران‌ها			
		زایلان‌ها			
		سلولوز			
		گلیکوژن			
		نشاسته			
	آمیلوپکتین				
	آمیروز				
			دی‌ساکاریدها		
		ساکاروز			

		سلوبیوز		
		لاکتوز		
		مالتوز		
			مونوساکاریدها	
		الدوزها		
	الدوتریوز			
گلیسرالدهید				
		الدوهگروزها		
	گلوکوز			
		کتوزها		
	کتوهگروزها			
فروکتوز				
				لیپیدها
			چربیها	
			گلیسریدها	
			لیپیدهای ساده	
			لیپیدهای مرکب	
			مومها	
				نوکلئیک اسیدها
				ویتامینها
			ویتامین A	
			ویتامین C	
			ویتامین D	
			ویتامین E	
			ویتامین H	
			ویتامین K	
				ویتامینهای B - کمپلکس
			ویتامین B ₆	

			ویتامین B _۱		
			ویتامین B _{۱۲}		
			ویتامین B _۲		

شیمی معدنی:

شیمی معدنی (Inorganic Chemistry) شاخه‌ای از دانش شیمی است که در آن، به بررسی ترکیبات غیر کربنی پرداخته می‌شود. شیمی معدنی دارای زیر شاخه‌های متعددی است. در نمودارهای شکل‌های ۵ و ۶ تقسیم‌بندی این علم، به صورت کلان، به موضوعات مختلف مورد توجه دیده می‌شود. و در جداول مفصل شماره ۵ و ۶، هر یک از موضوعات علمی مورد بحث و تحقیق در زیرشاخه‌های مختلف به صورتی آورده شده‌اند که بتوان از آن به عنوان الگویی برای تحلیل علمی اطلاعات شیمی استفاده کرد.

جدول ۵ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی

شیمی معدنی					
					ابرساناها
					اثر نفلوکس
					اثر یان- تلو
					اسپین الکترون
					اسپینل وارونه
					اصل طرد پائولی
					اصل هوند
					اکسایش- کاهش
					الکترونگاتیوی
				الکترونگاتیوی آرد- روکو	
				الکترونگاتیوی پاولینگ	
				الکترونگاتیوی ساندerson	
				الکترونگاتیوی مالیکن - ژافه	
					الکترو فلزی
				الکترو نقره حس کن	
					الکترو گاز حس کن
					الکترو مرجع
				الکترو مرجع کالومل	
				الکترو نقره - نقره کلرید	
					انباشتگی
					انباشتگی آنیونی
				انباشتگی شش گوشه‌ای	
				انباشتگی متراکم مربعی	
		شبکه مکعبی مرکز پر			
		شبکه مکعبی مرکز جوه پر			

				انباشتگي کاتبوني	
			انباشتگي شش گوشه‌اي		
			انباشتگي متراکم مربعي		
		شبکه مکعبي مرکز پر			
					انرژي اتمي شدن
					انرژي الکترون‌خواهي
					انرژي پايداري ميدان بلور
			انرژي پايداري محل هشت وجهي		
					انرژي چسبندگي فلزي
					انرژي زوج شدن
					انرژي شبکه
					انرژي نقطه صفر بلور
					انرژي يونش
					انقباض لانتانيدی
					اوربیتال
				اوربیتال اس	
				اوربیتال اسلیتر	
				اوربیتال اف	
				اوربیتال پی	
				اوربیتال دي	
					ایزوبار
					ایزوتوپ
				ایزوتوپ پايدار	
				رادیوایزوتوپ	
					ایزوتون
					ایزومري
				ایزومري کمپلکس	

				ايزومري اتصال	
				ايزومري حلال پوشي	
				ايزومري كوئوردیناسیون	
				ايزومري ليگانده	
				ايزومري نوري	
				ايزومري هندسي	
			ايزومري ترانس		
			ايزومري سيس		
			ايزومري كمر بندي		
			ايزومري وجهي		
			ايزومري ترانس		
				ايزومري يونش	
					بار موثر هسته
					بسپار
					بلورها
				بلور تكشيب	
				بلور راست گوشه	
				بلور سه شيب	
					پيوند شيميايي
				پيوند فلزي	
				پيوند كوالانسي	
			پيوند پاي		
		پيوند پاي چند مركزي			
			پيوند چند مركزي		
			پيوند داتيو		
			پيوند دو گانه		
			پيوند سه گانه		
			پيوند كوالانسي دو مركزي		

			پیوند کووالانس غیرمستقر		
			پیوند کووالانس قطبی		
			پیوند کووالانس ناقطبی		
				پیوند هیدروژنی	
				پیوند یونی	
					تابع موجی
				تابع موج زاویه‌ای	
				تابع موج شعاعی	
					تبلور
					تجزیه
				تجزیه کیفی	
					ترازهای انرژی
				تراز انرژی اصلی	
					تراز انرژی فرعی

جدول ۶ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی (ترکیبات معدنی)

ترکیبات معدنی					
					اسپینل
					اسیدها
				اسیدهای اکسیژن‌دار	
		اسیدهای دوظرفیتی			
	کربنیک اسید				
	سولفوریک اسید				
		اسیدهای سه‌ظرفیتی			
	فسفریک اسید				
		اسیدهای یک‌ظرفیتی			
	نیتریک اسید				
		هالو اسیدها			

		هاليك اسيدها			
		هيپوهالو اسيدها			
			اسيدهاي بدون اكسيژن		
		هيدروكلريك اسيد			
				الماس	
				ايلمنيت	
				آدنوزين تري فسفات	
				آدنوزين دي فسفات	
				آنتي بيوتيك	
				آنتي فلونوريت	
				آنزيم	
				بازها	
			آمونيوم هيدروكسيد		
			پتاسيم هيدروكسيد		
			سديم هيدروكسيد		
			كلسيم هيدروكسيد		
				بلاند روي	
				بنز نوئيد فلزها	
				پروتئين	
			پروتئين هاي غير هم		
		روبردوكسينها			
		فرردوكسينها			
			پروتئين هاي هم		
		سيتوكروم			
		ميوگلوبين			
		هموگلوبين			
				پروسكيت	
				تركيبات كمپلكس	

			کمپلکس استخلافی		
			کمپلکس اکسیژن مرکز		
			کمپلکس آروماتیک		
			کمپلکس امید		
			کمپلکس آنتی فرومغناطیس		
			کمپلکس آنیونی		
			کمپلکس بی اثر		
			کمپلکس پارامغناطیس		
			کمپلکس پایدار		
			کمپلکس پراسپین		
			کمپلکس تغییر پذیر		
			کمپلکس تکپار		
			کمپلکس چند هسته‌ای		
			کمپلکس حلقه‌ای		
			کمپلکس خوشه‌ای		
			کمپلکس دو هسته‌ای		
			کمپلکس دیامغناطیس		
			کمپلکس دی‌مر		
			کمپلکس فرومغناطیس		
			کمپلکس فلزی		
			کمپلکس کاتیونی		
			کمپلکس کم اسپین		
			کمپلکس معدنی		
			کمپلکس ناپایدار		
			کمپلکس یک هسته‌ای		
				ترکیبات اکسیژن	
			اکسیدها		
			پراکسیدها		

			سوپر اکسیدها		
				ترکیبات انعطاف پذیر آلی فلزی	
			ترکیبات هپتاتری انیل		
			ترکیبات ۳h-آلیل		
			کاربین ها		
				ترکیبات انیل	
				ترکیبات اولفین	
			ترکیبات حلقوی پلی اولفین		
			کمپلکس های نآروماتیک اولفین - استیلن		
				ترکیبات آلیل	
				ترکیبات بور	
			بورات ها		
			بورازین ها		
			بوران ها		
			کربوران ها		
		متالوسن کربوران ها			
				ترکیبات ساندویچ مانند ناجور حلقه	
				ترکیبات سیلیسیم	
			آلومینو سیلیکات ها		
			زنولیت ها		
			سیلیکات ها		
			هالوسیلان ها		
				ترکیبات فسفر	
			فسفات استر ها		
			فسفات ها		
			فسفازین ها		
			فسفر سیاه		

			فسفر قرمز		
			فسفین ها		
				ترکیبات گوگرد	
			پروکسودی سولفات ها		
			پلی تیونات ها		
			پلی دی تیونات ها		
			پلی سولفیدها		
			تیو سولفات ها		
			تیو سیانات ها		
			سولفیدها		
			هیدرو سولفیدها		
				ترکیبات نیتروژن	
			ایزوتیو سیانات ها		
			تیو سیانات ها		
			سیانات ها		
			نیترات ها		
			نیتريت ها		
				تریتیم	
				جامدات فلزی	
				جامدات کووالانسی	
			الماس		
				جامدات یونی	
				حلقه ها	
			جور حلقه ها		
		بورازین ها			
	سیکلو بورازان ها				
			ناجور حلقه ها		
				خوشه ها	

			خوشه‌هاي دوهسته‌اي		
			خوشه‌هاي سه‌هسته‌اي		
			خوشه‌هاي صرفا فلزي		
			خوشه‌هاي هشت‌وجهي		
				دوتريم	
				دوده	
				روتيل	
				زغال	
				زنجيرها	
			ژرمان‌ها		
			سيلان‌ها		
				سدیم کلرید	
				سزیم کلرید	
				سیکلوپلین‌هاي آروماتیک	
				سیکلوپنتادی‌انیدها	
				فلز آرين‌ها	
				فلوئوریت	
				قفس‌ها	
			بوران‌ها		
				کربونیل‌ها	
				کوراندوم	
				گرافیت	
				گوگرد زنجيري	
				گوگرد کاتنا	
				متالو پورفیرین‌ها	
			کلروفیل		
			متالو آنزیم		
		متالو آنزیم‌هاي روي			

		متالوانزيم‌هاي مس			
				متالوسن‌ها	
			فروسن		
				نمکها	
			سدیم کلرید		
			نمکهاي آمونیوم		
			نمکهاي بي‌کرومات		
			نمکهاي پرکلرات		
			نمکهاي سدیم		
			نمکهاي کروم		
		نمکهاي کروم شش‌ظرفيتي			
			نمکهاي کلرات		
			نمکهاي پیکهیدروژنه		
				نیتروزیل‌ها	
				ویتامین ب- ۱۲	
				ترم یون آزاد	
				تشکیل پیوند	
				توابع موجي ترم‌ها	
				تئوري میدان بلور	
				ثابت مادلونگ	
				جدول تناوبي	
				گروه‌هاي اصلي	
			فلزات		
		فلزات قلبيابي			
	پتاسیم				
	روبيديم				
	سدیم				
	سزیم				

	فرانسیم			
	لیتیم			
		فلزات قلیایی خاکی		
	استرونیسم			
	باریم			
	بریلیم			
	رادیوم			
	کلسیم			
	منیزیم			
		فلزات گروه پنجم		
	آنتیموان			
	بیسموت			
		فلزات گروه چهارم		
	ژرمانیم			
	سرب			
	قلع			
		فلزات گروه سوم		
	ایندیم			
	آلومینیم			
	تالیوم			
	گالیوم			
		فلزات گروه ششم		
	پلوتونیم			
	تلور			
			گازهای نجیب	
		آرگون		
		رادون		
		زنون		

		کریپتون			
		نئون			
		هلیوم			
			نافلزات		
		اکسیژن			
		آرسنیک			
		بور			
		سیلیسیم			
		فسفر			
		کربن			
		گوگرد			
		نیتروژن			
		هیدروژن			
			هالوژن‌ها		
		استاتین			
		برم			
		فلوئور			
		کلر			
		ید			
				گروه‌های فرعی	
			عناصر واسطه		
		عناصر واسطه داخلی			
		آکتینیدها			
آکتینیم					
عناصر ترانس اورانیم					
		لانتانیدها			
سرم					
لانتانیم					

		عناصر واسطه سري اول			
	اسكانديم				
	أهن				
	تيتانيم				
	روي				
	كبالت				
	كروم				
	مس				
	منگنز				
	نيكل				
	واناديم				
		عناصر واسطه سري دوم			
	ايتريم				
	پالاديم				
	تكنسيم				
	روتيم				
	روديم				
	زيركونيم				
	كادميم				
	موليبدين				
	نقره				
	نئوبيم				
		عناصر واسطه سري سوم			
	اسمिम				
	ايريديم				
	پلاتين				
	تانتال				
	تنگستن				

	جيوه				
	رنيم				
	طلا				
	هافنيم				
					جرم اتمي
					جلای فلزي
					جهش انتقال بار
					چرخه بورن-هابر
					حلال
				حلال آبي	
				حلال پروتوني	
				حلال غير آبي	
			حلال اسيدی		
			حلال بازي		
				حلال غير پروتوني	
					خواص ترموديناميكي كمپلکس
					خواص مغناطيسي
					دياگرام تراز هاي انرژي ترم
				دياگرام اورگل	
				دياگرام تانا به - سوگانو	
					ذرات زير اتمي
				الکترون	
				پروتون	
				نوترون	
					رزونانس
				رزونانس مغناطيسي هسته اي	
			رزونانس مغناطيسي هسته اي تک بعدي		

			رزونانس مغناطيسي هسته‌اي دو بعدي		
					رساناها
					رسانندگي الكتريكي
					روش اوربیتال مولكولي
					روش پيوند والانس
					روش همپوشاني زاويه‌اي
					روشهاي تجزيه كمي
				استخراج	
				تبادل يوني	
				تيتراسيون	
			تيتراسيون اسيد-باز		
			تيتراسيون اكسايش-كاهش		
			تيتراسيون دماسنجي		
			تيتراسيون كمپلكس سنجي		
				روشهاي الكترو تجزيه‌اي	
			الكترو وزن سنجي		
			امپر سنجي		
			پتانسيل سنجي		
			رسانايي سنجي		
			قطبش سنجي		
			كولن سنجي		
			ولتاسنجي		
				روشهاي طيفي تجزيه‌اي	
			رنگ سنجي		
			طيف نگاري شعله‌اي		
			طيف نگاري نشري		
			فلوئور ساني سنجي		
			كدر سنجي		

			نفلومتری		
				روشهای گرمایی	
			تجزیه گرمایی		
				وزن سنجی	
					زیست‌شیمی معدنی
				زیست‌شیمی ترکیبات نافلزی	
				زیست‌شیمی فلزی	
			زیست‌شیمی معدنی آهن		
			زیست‌شیمی معدنی کبالت		
					ساختار اتمی
					ساختار کمپلکس
					سری اسپکتروشیمیایی
					شبکه
					شعاع اتمی
				شعاع کووالانس	
				شعاع واندروالس	
					شعاع یونی
					شکافتگی اوربیتال دی
				شکافتگی در میدان چهاروجهی	
				شکافتگی در میدان مسطح مربعی	
				شکافتگی در میدان هشتوجهی	
					شکافتگی در میدان ضعیف
					شکافتگی در میدان قوی
					شکل فضایی مولکول
				مولکول چهاروجهی	
				مولکول خطی	
				مولکول دوهرمی مثلث القاعده	

				مولکول سه‌گوش مسطح	
				مولکول ضدمنشور مثلثي دوکلاهکي	
				مولکول ضدمنشور مربعي دوکلاهکي	
				مولکول منشور مثلث دوکلاهکي	
				مولکول منشور مثلثي سه‌کلاهکي	
				مولکول هرم مربع القاعده	
				مولکول هشت‌وجهي	
			تتراگونال		
			تري‌گونال		
			روميوهدرال		
					شيمي اسيد - باز
				اسيد - باز لوري-برونشند	
				اسيد - باز آرنیوس	
				اسيد - باز سخت و نرم	
				اسيد - باز لوویس	
					شيمي آلي‌فلزي
					شيمي حالت‌جامد
					شيمي کونوردیناسیون
					شيمي معدني توصيفي
					طيف اتم هیدروژن
				خطوط طيفي	
			سري بالمر		
			سري براکت		
			سري پاشن		
			سري لیمان		
					طيف الکتروني
					طيف جذبي

					طيف يون آزاد
					طيف بيني
				رزونانس پارامگنتيک الکترون	
				طيف بيني اتمی	
				طيف بيني الکتروني	
				طيف بيني جرمي	
				طيف بيني رزونانس اسپين الکترون	
				طيف بيني زیر قرمز	
					ظرفیت
					عدد اتمی
					عدد اکسایش
					عدد کوانتومی
				عدد کوانتومی اصلی	
				عدد کوانتومی فرعی	
			عدد کوانتومی اسپین		
		گشتاور زاویه ای اسپین			
			عدد کوانتومی اوربیتالی		
		گشتاور زاویه ای اوربیتالی			
					عدد کوئوردیناسیون
				عدد کوئوردیناسیون ۶	
			کمپلکس هشت وجهی		
				عدد کوئوردیناسیون ۲	
				عدد کوئوردیناسیون ۳	
				عدد کوئوردیناسیون ۴	
			کمپلکس چهار وجهی		
			کمپلکس مسطح مربعی		
				عدد کوئوردیناسیون ۵	
				عدد کوئوردیناسیون ۷	

					عدد موجي
					غشاء متخلخل
					فسفر سفيد
					قاعده منع لاپورت
					قاعده هجده الكتروني
					قواعد اسليتر
					قواعد گرېنش
				جهش اسپين مجاز	
				جهش اسپين ممنوع	
					كاتاليزگر ناهمگن
					كاتاليزگر همگن
					كاتاليزگرها
					كاتيون هالوژن
					كروماتوگرافي
				كروماتوگرافي ستوني	
				كروماتوگرافي كاغذي	
				كروماتوگرافي گاڙي	
				كروماتوگرافي مابيع	
			كروماتوگرافي مابيع با كارآبي زياد		
					گرما رسانندگي
					گشتاور زاويه‌اي
				گشتاور زاويه‌اي اسپين	
				گشتاور زاويه‌اي اوربیتالي	
				گشتاور زاويه‌اي مغناطیسی	
					ليگاند
				کي لیت	
				ليگاند انتهايي	
				ليگاند انعطاف‌پذير	

				ليگانڊ بدخيم	
				ليگانڊ پلساز	
			ليگانڊ ليهيلزن		
			ليگانڊ وجهيلزن		
				ليگانڊ تاجي	
				ليگانڊ ترك كننده	
				ليگانڊ چنڊدندانه	
			ليگانڊ شش دندانه		
				ليگانڊ حلقوي	
			ليگانڊ ناجور حلقه		
				ليگانڊ دودندانه	
				ليگانڊ رنگي	
				ليگانڊ زيستي	
				ليگانڊ محوري	
				ليگانڊ پکدندانه	
					محلول مرجع داخلي
					مخزن تبادل يون
					مدل اتمي
				مدل ابر الکتروني	
				مدل اتمي بور	
				مدل اتمي تامسن	
				مدل اتمي رادرفورد	
				مدل اتمي کوانتومي	
					معادلات ترمو شيميائي
					معادله بورن-هابر
					مفتولپذيري
					مکانيسم واکنش ترکیبات کمپلکس
				مکانيسم اکسایش-کاهش	

				مکانیسم تجمعی	
				مکانیسم تفکیکی	
				مکانیسم فضای خارجی	
				مکانیسم فضای داخلی	
					مواد مرکب
					مولکول
				مولکول چنداتی	
			مولکول چهاروجهی		
			مولکول سه گوش مسطح		
			مولکول هرمی مربع القاعده		
			مولکول هشت وجهی		
				مولکول دو اتمی	
			مولکول دو اتمی جور هسته		
			مولکول دو اتمی ناجور هسته		
				مولکول عظیم الجثه	
				مولکول قطبی	
				مولکول ناقطبی	
					میدان ضعیف
					میدان قوی
					نارساناها
					نامگذاری ترکیب کمپلکس
				نامگذاری کمپلکس آنیونی	
				نامگذاری کمپلکس خنثی	
				نامگذاری کمپلکس کاتیونی	
					نظریه اوربیتال مولکولی
					نظریه پیوند والانس
					نقص بلوری
				نقص استوکیومتری	

				نقص شاتكي	
				نقص شاتكي-فرنكل	
				نقص عمومي	
				نقص فرنكل	
					نوار انتقال بار
					نوار رسانش
					نور شيمي
					نيروهاي جاذبه
				نيروهاي دوقطبي - القايي	
			نيروي لاندن		
			نيروي واندرالس		
				نيروهاي دوقطبي - دوقطبي	
				نيروهاي يون - دوقطبي	
					نيروهاي دافعه
					نيم رساناها
				نيم رساناي برانگيخته با نور	
				نيم رساناي ذاتي	
					واكنش استخلافي
				واكنش استخلافي چهاروجهي	
				واكنش استخلافي هشتوجهي	
					واكنش اكسايش-كاهش
					هسته
					هيبريدشدي
				هيبريدشدي چهاروجهي	
				هيبريدشدي خطي	
				هيبريدشدي دو هرمي مثلثي	
				هيبريدشدي مثلثي	
				هيبريدشدي مربعي	

				هیریدشدگی هشت وجهی	
					یون
				آنیون	
			آنیون اکسیژن دار		
		اکسواسید کربن			
		اکسوانیون چند هسته‌ای			
		اکسوانیون فسفر			
		اکسوانیون گوگرد			
		آنیون اکسید			
		آنیون فلزات واسطه			
		آنیون هالید			
		آنیون هیدروکسید			
		پلی‌آنیون فلزات واسطه			
				کاتیون	
			کاتیون معدنی		
		کاتیون فلزی			
	کاتیون فلز قلیایی				
	کاتیون فلز قلیایی خاکی				
	کاتیون فلز واسطه				
	کاتیون فلزی گروه سوم				
	کاتیون فلز قلیایی				
	کاتیون فلز قلیایی خاکی				

شیمی تجزیه:

شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه‌ای از دانش شیمی است که در آن، به شناسایی کمی و کیفی مواد پرداخته می‌شود و دارای زیر شاخه‌های متعددی است. در نمودار شکل ۷ تقسیم‌بندی این علم، به صورت کلان، به موضوعات مختلف مورد توجه دیده می‌شود. و در جدول مفصل شماره ۷، هر یک از موضوعات علمی مورد بحث و تحقیق در زیرشاخه‌های مختلف به صورتی آورده شده‌اند که بتوان از آن به عنوان الگویی برای تحلیل علمی اطلاعات شیمی استفاده کرد.

شکل ۷. نمودار مفهومی گرایش شیمی تجزیه

جدول ۷ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی تجزیه

شیمی تجزیه				
				اتمي شدن بدون شعله
				اتمي شدن شعله‌اي
				اثر حلال
				اثر دوپلر
				ارتفاع پيك
				ارتفاع پيك بشقابك نظري
				استاندارد داخلي
				استاندارد كردن
				استخراج با حلال
			استخراج با جريان مخالف	
		استخراج اول		
		استخراج دوم		
			استخراج پيوسته	
			استخراج تنها	
			استخراج چندباره	
			استخراج حل‌شونده	
			استخراج سوکسله	
				استوکيومتری
				اسیدها
				اسید چند پروتوني
		اسید دو پروتوني		
	اسید سولفورو			
	اگزاليك اسید			
	آديبيك اسید			
	تارتاريك اسید			

	ساليسيليك اسيد			
	فوماريك اسيد			
	كربنيك اسيد			
	مالونيك اسيد			
	مالنيك اسيد			
		اسيد سه پروتوني		
	فسفريك اسيد		اسيد مزدوج	
				اشعه الكتر ومغناطيس
			اشعه زير قرمز	
			فوتون	
				اصل لوشاتوليه
				اضافه پتانسيل
			اضافه پتانسيل غلظتي	
			اضافه پتانسيل فعالسازي	
				افت منطقي
			افت خنثي	
			افت راديكال	
				افزائش استاندارد
				اكسايش
				اكسنده
				اكي والان
			وزن اكي والان	
				الكترودها
			الكترود استاندارد	
		الكترود هيدروژن استاندارد		
			الكترود تركيبتي	
			الكترود جبهه اي قطر مچكان	

			الکترو د شناساگر	
			الکترو د های حساس	
		الکترو د های آنزیمی		
		الکترو د های حالت جامد		
	الکترو د یون فلونور			
	الکترو د یون کلر			
		الکترو د های غشایی		
	الکترو د غشایی شیشه‌ای			
	الکترو د پی.اچ			
		الکترو د های انتخابگر یونی		
	الکترو د سدیم			
		الکترو د های غشایی مایع		
	الکترو د یون کلسیم			
				الکترو شیمی تجزیه‌ای
				الکترو لیت‌ها
			الکترو لیت فرار	
			الکترو لیت‌های ضعیف	
		اسید های ضعیف		
		باز های ضعیف		
			الکترو لیت‌های قوی	
		اسید های قوی		
		باز های قوی		
				الکترون منفرد
				الگوی پاره پاره شدن
				انباشتن خطاها
				انتخاب ستون
				انتخاب حلال

				انتقال الكترون
			انتقال از پيوندي به ضدپيوندي	
			انتقال از غير پيوندي به ضدپيوندي	
			انتقال از غير پيوندي به ضدپيوندي	
				انتقال جرم
				انتقالات الكتروني
				انتگرال گير رقمي
				انحراف از ميانگين
				انحراف استاندارد
			انحراف استاندارد مطلق	
			انحراف استاندارد نسبي	
				انحلال پذيري
			انحلال پذيري تعادلي	
			انحلال پذيري نسبي	
				اندازه پايه
				اندازه پرکننده
				اندازه ذرات
				اندازه گيري
			اندازه گيري شاهد	
			اندازه گيري جريان	
				اندازه نمونه
				اندازه يون
				انرژی فعالسازي
				انسداد
				ايزوتوپ
				اشکارسازي
			اشکارسازي با چشم	

			آشکار سازی با فیلم	
			آشکار سازی پتانسیل سنجی	
			آشکار سازی نقطه پایان	
			آشکار سازی یون	
			آمیختن حلالها	
			آند	
			بار یون	
			بازداری نسبی	
			بازها	
			باز چند اسیدی	
		دی آمین ها		
			باز مزدوج	
			باز یابی	
			بافر ها	
			محلول بافر	
			برانگیختگی الکتریکی	
			برنامهریزی دمایی	
			اتمی کردن	
			خشک کردن	
			نیمسوز کردن	
			بر همکنش الکتروستاتیک	
			بر همکنش بار	
			بر همکنش تابش- ماده	
			بشقابک نظری	
			بهره کوانتومی	
			پایداری	
			پیپیدی شدن	

				پتانسیل استاندارد
			پتانسیل اکسایش استاندارد	
			پتانسیل کاهش استاندارد	
				پتانسیل پیل
				پتانسیل کنترل شده
				پتانسیل نیم موج
				پتانسیل سنجی نقطه صفر
				پراکنندگی داده‌ها
				پر شده صاف
				پر شده متخلخل
				پر کردن سرنگ
				پل نمکی
				پوش چهار قطبی
				پهنای نوار
				پهن شدگی خط
				پهن شدگی فشاری
				پیر شدن
				پیل الکتروشیمی
				پیل الکترولیتی
				پیل بازگشتی
				پیل غیر بازگشتی
				پیل گالوانی
				پیوندهای چندگانه
				تجزیه
				تجزیه الکتروشیمیایی
				تجزیه پراش پرتو ایکس
				تجزیه جبهه‌ای

		صافکردن با زغال		
			تجزیه عنصری	
		تجزیه کامل		
		تجزیه نهایی		
			تجزیه کمی	
		تجزیه جزیی		
		تجزیه وزنی		
			تجزیه کیفی	
			تجزیه کیفی	
			تجزیه مستقل	
			تجزیه نمونه استاندارد	
				تجزیه رگرسیون
				تجزیه و تحلیل داده‌ها
				تحرك یونی
				تخلخل پایه
				تخمین خطا
				ترکیب درصد متوسط
				تزیق سوزن
				تزیق نمونه
				تشکیل بلور مختلط
				تشکیل رسوب
				تشکیل کمپلکس
				تصحیح زمینه
			تصحیح زمینه دي ۲	
			تصحیح زمینه زیمان	
				تعادل شیمیایی
			تعادل اکسایش - کاهش	

			تعادل پويا	
			تعادل مرحله‌اي	
			تعداد بشقاب‌ها	
			تعريض دوپلري	
			تعليق بلوري	
			تعليق كلويبيدي	
			تعيين مقدار	
			تفكيك	
			تكرار پذيري	
			تكنيکهاي ازمايشگاهي	
			پودر کردن	
			تهيه نمونه	
			جداسازي	
		جداسازي حل‌شونده		
		جداسازي کمي		
			حرارت دادن	
			خشك کردن	
			صاف کردن	
			مخلوط کردن	
			نمونه‌برداري	
			تكنيکهاي يونش	
			برخورد الكترون	
			بمباران اتم سريع	
			واجذب پلاسمايي	
			يونش با ميدان	
			يونش شيميايي	
			توابع پي	

			پي.اچ	
				توزيع
				تهيه نمونه
				تيترا
				تيتراسنجي
			تيتراسيون اسيد - باز	
		تيتراسيون اسيد - باز پيچيده		
	تيتراسيون كربنات			
		تيتراسيون اسيد - باز غير آبي		
			تيتراسيون اكسايش - كاهش	
			تيتراسيون تشكيل رسوب	
			تيتراسيون تشكيل كمپلكس	
			تيتراسيون حجمي	
		تيتراسيون اضافه		
			تيتراسيون طيف نورسنجي	
			تيتراسيون كولن سنجي	
			تيتراسيون وزني	
				تيتراكننده ها
			تيتراكننده اكسنده	
		يون پرمنگنات		
		يون دي كرومات		
			تيتراكننده كاهنده	
		يون فرو		
		يون يد		
			تيتراكننده هاي استاندارد	
		استانداردهاي اوليه اسيدي		
	۲ - فورانيك اسيد			

	پتاسيم اسيد فتالات			
		استانداردهاي اوليه بازي		
	۴ - آمينو پيريدين			
	سدیم کربنات			
		استانداردهاي ثانويه		
	پتاسيم هيدروكسيد			
	سدیم هيدروكسيد			
	هيدروكلريك اسيد			
				تئوري سينتيك
				تئوري ميدان ليگاندها
				ثابت سرعت
				ثابت ميكائليس
				ثبات انتگرالي
				ثوابت فيزيكي
			ثابت پلانك	
				جاذبه رقابتي
				جانشيني مرحله‌اي
				جدول بهنجارش
				جذب
			جذب اتمي	
			جذب زير قرمز	
			جذب سطحي	
			جذب مرئي-فرا بنفش	
			جذب مولكولي	
		جذب ارتعاشي		
		جذب چرخشي		
				جرقه

				جریان باقیمانده
				جریان مخلوط
				جریان نفوذی
				جزء فرار
				جهت خودبه‌خود
				حالات ارتعاشی
			قیچی‌وار	
			کشش متقارن	
			کشش نامتقارن	
				حالات چرخشی
				حجم‌بازداری
				حد آشکارسازی
				حداکثر جذب
				حدود اطمینان
				حساسیت
				حلال
			حلال استخراج‌کننده	
			حلال دو‌خصلتی	
				خطاها
			خطای تخمینی	
			خطای ثابت	
			خطای ذاتی	
			خطای فاحش	
			خطای مطلق	
			خطای معین	
		خطای دستگاه		
	خطای اسیدی			

	خطاي قليايبی			
		خطاي روش		
		خطاي شخصي		
			خطاي نامعين	
			خطاي نسبي	
				خطاي تيتراسيون
				خلوص
				خنثايي الكتریکي
				خنثي شدن
				خواص فاز
				خودپروتونکافت
				خودفروشناني
				خودیونش
				دادههاي بازداري
			حجم بازداري	
		حجم بازداري تنظيم شده		
			حجم تاخيري	
			دادههاي بازداري نسبي	
			زمان بازداري	
		زمان بازداري تنظيم شده		
			زمان تاخيري	
			شاخص بازداري کووات	
			شاخص بازداري مطلق	
				دادههاي تجربي
			دادههاي تجزيه‌اي	
				دامنه
				درجه آزادي

				درجه بندي
				دسترس پذيري
				دستگاه هاي طيف بيني
			اشكار ساز	
		اشكار ساز پيرو الكتر يك		
		اشكار ساز ترموكوپل		
		اشكار ساز ترميستور		
		اشكار ساز حالت جامد		
		اشكار ساز غير متمايز كننده		
	لوله جي.ام			
		اشكار ساز فوتونكثير كننده		
	لوله فوتونكثير كننده			
		اشكار ساز فوتوديوذ		
		اشكار ساز فوتولوله		
		اشكار ساز گولي		
		اشكار ساز متمايز كننده		
	اشكار ساز حالت جامد			
	اشكار ساز سوسوزن			
		اشكار ساز نيمه رسانا		
			برشگر	
			پلاروگراف	
			تجزيه گر جرمي	
			نكثير كننده الكترون	
			چشمه	
		چشمه پرتو ايكس		
	پرتو الكترون			
	صافي			

	فلز هدف			
	موازي ساز			
		چشمه طيفسنج اتمي		
	چشمه پلاسما			
پلاسمای جفت شده القایی				
	چشمه جامد			
	چشمه شعله			
	چشمه مایع			
		چشمه طيفسنج جذب اتمي		
	چشمه اتمساز			
اتفاق اختلاط				
کوره گرافیت				
مهپاش				
	لامپ تخلیه بدون الکتروود			
	لامپ کاتد توخالی			
		چشمه طيفسنج جرمي		
	بسته عدسي			
	دافع			
	رشته			
	هدف			
		چشمه طيفسنج زيترمز		
	افروزه نرنست			
	سیم نیکل-کادمیم			
	گلابر			
	لیزر			
		چشمه طيفسنج فراينفش		
	لامپ دوتریم			

	لیزر			
		چشمه طیف نورسنج مرئی		
	لامپ تنگستن			
	لیزر			
			دریجه تزریق	
		درپوش غشایی		
		غلاف		
		منبع گرمایی		
			سرنگ	
			سل نمونه	
		سیلیس جوش خورده		
		شیشه		
		کوارتز		
			سیستم خلأ	
		پمپ ترپمولکولی		
		پمپ دیفوزیون روغنی		
		سیستم خلأ دو مرحله‌ای		
			صافی جرمی چهار قطبی	
			طول موج گزین	
		تکفامساز		
	توری			
	دایره رولند			
	منشور			
		صافی		
	صافی تداخلی			
	صافی جذبی			
			طیف‌سنج پائینده	

			طيف سنج تبديل فوريه	
			عدسي	
		سيليس		
		شيشه		
		كوارتز		
			لامپ تخليه بدون الكتروود	
			لامپ كاتد توخالي	
			مخزن يون چهار قطبي	
				دستگاه هاي كروماتوگرافي
			اشكار ساز	
		اشكار ساز الكترون گير اندازي		
		اشكار ساز رسانندگي گرمائي		
		اشكار ساز غير مخرب		
		اشكار ساز مخرب		
		اشكار ساز يونش شعله اي		
			تنظيم كننده فشار	
			جريان سنج	
		جريان سنج چرخان		
		حباب سنج		
		حسگر جريان الكترونيكي		
			ستون	
		ستون پر شده		
	ستون پر شده غير متخلخل			
	ستون پر شده متخلخل			
		ستون محافظ		
		ستون موئين		
	ستون موئين پوشش دار			

	ستون مويين پيونيدي			
			ستون کروماتوگرافي	
			سيستم آشکار ساز	
		آشکار ساز الکترو شیمیایی		
	آشکار ساز آمپرسنجي			
	آشکار ساز ثابت دي الکتریک			
	آشکار ساز رسانايي سنجي			
		آشکار ساز خاصیت حل شونده		
	آشکار ساز فوتودیود			
	آشکار ساز مرئي فربنفش			
		آشکار ساز خاصیت گروهی		
	آشکار ساز ضریب شکست نور			
			سیستم تزریق	
		سرنگ خودکار		
			سیستم تلمبه زنی	
		پمپ فشار مستقیم		
		سیستم تلمبه زنی با جریان ثابت		
	تلمبه پیستونی			
تپ میراکن				
دم خفهکن				
میراکن فنر فشارده تنظیم پذیر				
	سرنگ موتورران			
		سیستم تلمبه زنی با فشار ثابت		
			شیر نمونه برداری گاز	
				دقت
			دقت مطلق	

			دقت نسبي	
			رساندگي	
			رساندگي الكتريكي	
			رسوب	
			رسوب خالص	
			رسوب كريستالي	
			رسوب كلونيدي	
			رسوب دادن مجدد	
			رشد ذره	
			رفتار ايدهال	
			رقم بامعني	
			روابط بازداري	
			روش استاندارد خارجي	
			روش استاندارد داخلي	
			روش الكتروگراويمي تري	
			رسوبدهي برقي	
		رسوبدهي برقي آند		
		رسوبدهي برقي كاتد		
			روش پتانسيل سنجي	
			روش تبخير ي	
			روش تزريق	
			روش رسوبي	
			روش رنگسنجي	
			روش فاجانس	
			روش كولن سنجي	
			كولن سنجي غير مستقيم	
			كولن سنجي مستقيم	

		کولن سنجي مستقيم با پتانسيل ثابت		
		کولن سنجي مستقيم با جريان ثابت		
				روش منحنی استاندارد
				روش مهر
				روش ولهارد
				روشهای آماری
				روشهای جذب مولکولی
				روشهای سینتیکی
				روشهای طیف بینی
				روش طیف نورسنجی
		طیف نورسنجی مرئی-فرا بنفش		
				روشهای اتوماتیک
				روشهای تلفیقی
				طیف بینی اتمی
		طیف بینی جذب اتمی		
		طیف سنجی پرتو ایکس		
		طیف سنجی جذبی پرتو ایکس		
		طیف سنجی نشری پرتو ایکس		
		فلوئور سانی پرتو ایکس		
		فلوئور سانی اتمی		
		طیف سنجی نشر پلاسما		
		نشر اتمی		
		نورسنجی شعله ای		
				طیف بینی گرمی

			طيف بيني مولكولي	
		طيف بيني زير قرمز		
	طيف سنجي تبديل فوريه زير قرمز			
	طيف نور سنجي زير قرمز			
	طيف نور سنجي مرئي-فرا بنفش			
	فلونور ساني مولكولي			
				روشهاي ولتاسنجي اصلاح شده
			پلاروگرافي	
		پلاروگرافي پيمائشي خطي سريع		
		پلاروگرافي نپي تفاضلي		
		پلاروگرافي نپي نرمال		
		پلاروگرافي جريان متناوب سينوسي		
		پلاروگرافي جريان نمونه گيري شده		
		پلاروگرافي كلاسيك		
			ولتاسنجي عربانساز	
			ولت-آمپر سنجي چرخه اي	
				زمان بازداري
				زمان پرواز
				ساختار هاي رزونانسي
				ستون استخراج
				ستون پرکني
				سرعت بهينه
				سرعت جريان
				سرعت خطي گاز
				سرعت فاز
				سرعت واکنش

				سطح اطمینان
				سطح یاب
				سطوح انرژی
			سطوح الکترونی	
			سطوح فرعی	
		سطوح ارتعاشی		
		سطوح چرخشی		
				سمیت
				سهم ظرفیت
				سیستم داده‌ها
				شاخص قطبیت
				شدت تابش
				شدت فلورسانس
				شستشو
				شکافتگی اوربیتال
				شناسایی
				شویش
			شویش شیبی	
				شوینده‌های استاندارد
				صاف کردن
				صحت
				ضخامت فاز
				ضخامت فیلم موثر
				ضریب پخش
			ضریب پخش حل‌شونده	
				ضریب تقسیم
				ضریب جذب

			ضریب جذب مولی	
				ضریب شکست
				ضریب ظرفیت
				ضریب فعالیت
				ضریب گرینش پذیری
				ضریب وزنی
				طبقه حلال
			پذیرنده پروتون	
			دوقطبی بزرگ	
			دهنده پروتون	
				طول ستون
				طیف جرمی
				طیف خطی
				طیف فلورسانسی
				طیف نشری
			طیف پیوسته	
			طیف خطی	
			طیف نواری	
				طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای
				طیف بینی زیر قرمز
				طیف نورسنجی فرابنفش
				طیف نورسنجی مرئی
				ظرفیت بافر
				عامل اکسنده
				عامل کاهشنده
				عامل محیطی
				عیارت تعادل

			ثابت تعادل	
		ثابت اکسایش-کاهش		
		ثابت تشکیل		
		ثابت تعادل ترمودینامیکی		
		ثابت تفکیک		
		ثابت تجزیه		
		حاصلضرب انحلال		
		حاصلضرب یونی		
				عبور
				عدد اکسایش
				عدد کوئوردیناسیون
			آرایش چهاروجهی	
			آرایش خطی	
			آرایش مسطح مربعی	
			آرایش هشت وجهی	
				عدم قطعیت
				غلظت
			غلظت الکترولیت	
			غلظت اولیه	
			غلظت تعادلی	
			غلظت موثر	
			غلظت مولی	
			قسمت در بیلیون	
			قسمت در میلیون	
			مولاریته	
		مولاریته تجزیه‌ای		
			مولالیته	

				غير الكتروليتها
				فاز
			فاز اندازه طردى	
			فاز آبى	
			فاز آلى	
			فاز تبادل يونى	
			فاز تقسيم‌کننده	
		فاز مخلوط		
		فاز معكوس		
		فاز معمولى		
			فاز جاذب	
		آلومين		
		سيليس		
			فاز ساكن	
			فاز متحرك	
				فاصله اطمینان
				فراوانى
				فراوانى نسبى
				فرايند آسایش
				فرايند جداسازى
				فرايند تصادفى
				فرايند رقابتي
				فرضيه صفر
				فرمول
			فرمول تجربى	
			فرمول شیمیایی	
			فرمول مولكولى	

				فساد نمونه
				فسفر سانس
				فضاهای بین ذره‌ای
				فعالیت
				فلوئور سانس
				فلوئور سانی سنجی
				فوق اشباع نسبی
				قابلیت صاف شدن
				قاعده نیترورژن
				قانون بیر - لامبرت
				قدرت اسیدی
				قدرت اسیدی-بازی
				قدرت بازی
				قدرت حلال
				قدرت یونی
				قطبش
				قطر ذره
				قوس
				کاتد
				کاستی جرم
				کاهش
				کاهش نمایی
				کاهنده
			کاهنده جونز	
			کاهنده والدن	
				کروماتوگرافی
			کروماتوگرافی جانشینی	

			کروماتوگرافي گازي	
			کروماتوگرافي مایع	
		کروماتوگرافي اندازه طردی		
		کروماتوگرافي تبادل یونی		
		کروماتوگرافي تقسیمی		
	کروماتوگرافي فاز عادي			
	کروماتوگرافي فاز معکوس			
		کروماتوگرافي جذب سطحي		
		کروماتوگرافي ژل تراوا		
		کروماتوگرافي مایع با کارایی زیاد		
				کمپلکس انتقال بار
			الکترون پذیر	
			الکترون ده	
				کمپلکس تجمع یونی
				کمیت فیزیکی
			جرم	
		جرم اتمی		
			جریان	
			حجم	
			دما	
			زمان	
			فشار	
			مول	
			وزن	
		وزن اتمی		
		وزن فرمولی		
			ولتاژ	

				کنترل جریان
				کنترل کننده شیب
			سیستم تلمبه پیستونی تنها	
			سیستم تلمبهزنی دوتایی	
				کوچکترین توانهای دوم
				کولنسنجی
				گاز حامل
				گاززدایی حلال
				گرد کردن
				گزارش دادهها
				گزینه پذیري
				گزینه پذیري حلال
				گونه جاذب
				گونه مرکزی
				گیراندازی مکانیکی
				لایه جذب اولیه
				لایه یون مخالف
				لخته شدن
				لرزش شعله
				لیگاندها
				لیگاند تکدندانه‌ای
				لیگاند چنددندانه‌ای
		اتیلن‌دی‌آمین تترااستیک اسید		
				لیگاند دودندانه‌ای
		۱،۱۰ - فنانترویلین		
		۸ - هیدروکسی کوینولین		
		اتیلن دی‌آمین		

		دي متيل گلي اكسيم		
			ليگاندهاي فلئورسان	
				ماتريس رنگي
				ماده
			ماده دوخصلتي	
			ماده مورد تجزيه	
				مايعات امتزاج ناپذير
				متخلخل ظاهري
				مثلث سازي
				محاسبات تجزيه وزني
				محاسبات تعادل
				محلول اشباع
				محلول ايده آل
				محلول آبي
				محلول حقيقي
				محيط غير آبي
			حلال غير آبي	
		حلال بي پروتون		
	كربن تتراكلريد			
		حلال دوخصلتي		
	استنيك اسيد			
	آمونياك			
	متانول			
		حلال غير يونيدني		
	اترها			
	پيريدين			

				مدولاسيون علامت
				مرتبه واكتش
			واكتش شبه مرتبه يك	
			واكتش مرتبه دو	
			واكتش مرتبه يك	
				مساحت پيك
				مسير جريان
				مسير عبور
				مشاهده تجريبي
				معادله ايلكوويچ
				معادله تفكيك
			معادله پارنل	
			معادله ناكس	
				معادله دباي هوكل
				معادله نرنست
				معادله وانديمتر
				معادله هندرسن-هاسل باخ
				معرف كمپلكس دهنده
			اكسين	
			كاپرون	
				مقاومت پيل
				مقدار
			مقدار پذيرفته شده	
			مقدار تجريبي	
			مقدار حقيقي	
			مقدار عددي	
			مقدار قطعي	

			مقدار مركزي	
				منحنى استاندارد
				منحنى تيتراسيون
			منحنى تيتراسيون اسيد قوي-باز ضعيف	
			منحنى تيتراسيون اسيد قوي-باز قوي	
			منحنى تيتراسيون باز قوي-اسيد ضعيف	
			منحنى تيتراسيون تشكيل رسوب	
			ناحیه بافر	
			ناحیه تيتراسيون اضافه	
			نقطه پايان	
			نقطه شروع	
			نقطه هم‌ارزي	
				منحنى جريان پتانسيل
				منحنى خطاي نرمال
			منحنى گوسي	
				منحنى درجه‌بندي
				مواد شیمیایی
			پتاسيم كلريد	
			خشك‌كننده‌ها	
		فسفر پنتوكسيد		
		كلسيم سولفات		
		كلسيم كلريد بي‌آب		
		منيزيم پرکلرات		
			سدیم کلريد	
			شناساگرها	
		ارغوانی کرزول		
		اریکروم بلك تي		

		آبي برموتيمول		
		آبي برموفنل		
		تيمول فتالئين		
		زرد آليزارين		
		شناساگرهاي جذب		
		شناساگرهاي ردوكس		
	شناساگرهاي ردوكس اختصاصي			
نشاسته				
	شناساگرهاي ردوكس عمومي			
دي فنيل آمين سولفونيك اسيد				
فنانترولين فرو				
		قرمز فنول		
		قرمز متيل		
		كالمگيت		
		نارنجي متيل		
			عامل رسوب دهنده	
		عوامل رسوب دهنده آلي		
	۸-هيدروكسي كوينولين			
	دي ميتيل گلي اكسيم			
		عوامل رسوب دهنده معدني		
			معرفهاي شيميايي	
		استانداردهاي شيميايي		
	استانداردهاي اوليه			
	استانداردهاي ثانويه			
استانداردهاي درجه بندي				
محلول استاندارد				

		معرف اکسنده		
	آمونوم پر اکسي دي سولفات			
	پر اکسيد			
	سدیم بیسموتات			
		معرف ردوکس		
	معرف کارل فیشر			
				موازنه بار
				موازنه جرم
				مهاجرت یون
				میانگین
				میانه
				میدان الکتروستاتیکی
				میدان مغناطیسی
				ناخالصی
				نرمالیت
				نسبت توزیع
				نسبت جرم-بار
				نظریه اتصال والانس
				نظریه برونستد و لوری
				نظریه بشفابک
				نظریه سرعت
				نظریه میدان بلور
				نفوذ حل شونده
				نفوذ گردابی
				نفوذ مولکولی
				نقص ایزاری
				نقطه اکی والان دوم

				نقطه پایان
				موازنه بار
			نقطه پایان جذب	
				نقطه پیش از هم‌ارزی
				نقطه هم‌ارزی
				نمودار درجه‌بندی
				نمودار وان‌دیمتر
				نمونه
				نقطه پیش از هم‌ارزی
			نمونه چندگانه	
			نمونه ناهمگن	
			نمونه هم‌تا	
				نوسان تصادفی
				نیم سلول
				نیم عمر
				واریانس
				واکنش اکسایش-کاهش
			نیم واکنش	
			واکنش کلی	
			واکنش گالوانی	
				واکنش شیمیایی
			واکنش انتقال-تبدیل	
			واکنش جانبی	
			واکنش سوختن	
			واکنش شیمیایی سریع	
			واکنش شیمیایی موازنه شده	
			واکنش کاتالیز شده با آنزیم	

			واکنش کامل	
			واکنش کمی	
			واکنش موازنه شده	
			واکنشگر	
			وسایل آزمایشگاهی	
			اجاق	
			ارلن مایر	
			استوانه مدرج	
			بالون حجمسنجی	
			بشر	
			بوته	
		بوته آلومینیم اکسید		
		بوته چینی		
		بوته صافی		
	بوته شیشه‌ای متخلخل			
	بوته گوجه			
			بورت	
			پی‌پت	
			ترازو	
		ترازوی الکترونیکی		
		ترازوی تجزیه		
	ترازوی بازومساوی			
	ترازوی تئگ‌کفه‌ای			
		ترازوی دمایی		
		ترازوی کمکی		
	ترازوی دوکفه‌ای			
	ترازوی سه‌شاهینی			

			توري سيمي	
			خشكانه	
			سپايه	
			شپشه ساعت	
			ظروف توزين	
			قيف	
		قيف استخراج		
		قيف بوختر		
		قيف صافي		
			كاغذ صافي	
		كاغذ صافي چين دار		
			كوره الكتريكي	
			گيره	
			لوله آزمايش	
			مشعل	
		مشعل بونزن		
		مشعل تيريل		
		مشعل مكر		
			ميله همزن	
		ميله همزن تفلوني		
		ميله همزن مغناطيسي		
			ولتاسنجي	
			هستهزايي	
			هستهزايي القايي	
			هستهزايي خودبه خود	
			هضم	
			همدماي جداسازي	

				همرسويي
				يون مخالف
				يون مولكولي
				يونيش
				يون ها

ویژگیهای وابسته به مواد شیمیایی:

هر ماده شیمیایی را می‌توان علاوه بر نمایش آن توسط نام ترکیب، با فرمول ساختاری، شماره ثبت شیمیایی، خواص فیزیکوشیمیایی، خواص طیفی و خواص تقارنی نیز معرفی نمود. متون علمی شیمی به خصوص در حوزه شیمی آلی و شیمی معدنی عموماً حاوی این گونه اطلاعات و نمایش‌ها هستند. مثلاً به هر ماده شیمیایی شماره ثبت منحصر به فردی اختصاص داده می‌شود. در نمودار شکل ۸ ویژگیهای مختلف وابسته به مواد شیمیایی نمایش داده شده است. بر اساس این نمودار می‌توان به دسته بندی و تحلیل مواد شیمیایی موجود در پایان نامه‌ها پرداخت.

شکل ۸ - نمودار ویژگیهای مختلف وابسته به مواد شیمیایی

فصل دوم

تحلیل پایان‌نامه‌های شیمی و ارائه نقشه پژوهش‌های شیمی دانشگاهی
بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۸

مقدمه:

بعد از ارائه الگوی تحلیل اطلاعات علمی شیمی (نقشه علم شیمی) در فصل اول، در این مرحله به استخراج و دسته بندی پایان نامه‌های شیمی علوم پایه موجود در پایگاه اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ هجری شمسی پرداختیم و پس از مقایسه این اطلاعات با الگوی ارائه شده در فصل اول و با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی در هر یک از چهار گرایش شیمی علوم پایه، سعی نمودیم به صورت توصیفی نقشه علمی پژوهشهای شیمی دانشگاهی را در یک دهه ارائه نماییم.

تعداد و تنوع حوزه های جزئی تحقیق در هر یک از گرایشهای چهارگانه شیمی بسیار زیاد است و در جداولی که در پی خواهند آمد (جداول ۱ تا ۸)، این حوزه های جزئی به طور مفصل ارائه خواهند شد. در نمودارهایی که از تحلیل این جداول به دست آمده‌اند می‌توان موقعیت نسبی سر شاخه‌های اصلی در هر یک از گرایشها را به وضوح مشاهده نمود. این نمودارها و جداول را در هر یک از چهار گرایش شیمی علوم پایه به صورت جداگانه نشان می‌دهیم.

شیمی آلی:

تعداد کل پایان نامه‌هایی که از پایگاه ایراندک در گرایش شیمی آلی و در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ استخراج شده‌اند ۲۰۰ رکورد بوده است. هر رکورد شامل فیلدهای: عنوان، نام دانشجو، موضوع، کلید واژه، استاد راهنما، دانشگاه، دانشکده و سال اخذ مدرک می‌باشد. این اطلاعات وارد نرم افزار اکسل شدند و عملیات پر زحمتی برای دسته بندی آنها به صورتی که بتوان از آن، نمودارها و جداولی برای تحلیل وضعیت پژوهش در گرایش شیمی آلی بدست آورد، انجام شد که مهمترین قسمت آن تحلیل موضوع جزئی تحقیق است و این قسمت چنان که شرح داده شد با کمک الگوهای ارائه شده در فصل پیشین و با کمک متخصصین موضوعی و با استفاده از فیلد عنوان و کلید واژه و نیز در بسیاری از موارد با مراجعه به چکیده پایان نامه‌ها انجام شد.

همانطور که نمودار (۱) نشان می‌دهد بیشترین تعداد تحقیق در گرایش شیمی آلی در حوزه سنتز آلی بوده است و رتبه دوم مربوط به موضوع واکنشهای آلی است. یادآور می‌شوم از آنجا که در برخی از پایان نامه‌ها به بیشتر از یک حوزه پرداخته شده است لذا جمع کل تعداد رکوردها از ۲۰۰ بیشتر خواهد بود. جداول ۱ و ۲ با جزییات بیشتر، حوزه‌های جزئی تر تحقیق و نیز اساتید و دانشگاه‌های مرتبط و همچنین جنس محققین (۱)

برای دانشجوی مرد و ۲ برای دانشجوی زن) و سال تحقیق را نشان می‌دهند. جدول ۱ به صورت الفبایی بر اساس حوزه های جزئی تحقیق و جدول ۲ به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما تنظیم شده است.

نمودارهای ۲ تا ۴ (نمودارهای راداری اکسل) نمودارهای جالبی هستند که در آنها به طور همزمان می‌توان حوزه‌های اصلی تحقیق و اساتید راهنما و دانشگاه‌های مرتبط را در گرایش شیمی آلی ملاحظه نمود. این نمودارها در چاپ رنگی نمود و کارایی بیشتری خواهند داشت. در این نمودارها حوزه‌هایی که بیشترین تعداد تحقیق را به خود اختصاص داده‌اند به مرکز نمودار (دایره) نزدیک‌ترند و هر چه از مرکز به سمت محیط حرکت می‌کنیم از اهمیت حوزه تحقیق از نظر کمی کاسته می‌شود. همچنین نام استاد راهنما و دانشگاهی که تحقیق در آن صورت گرفته است به طور همزمان در این نمودارها مشخص است و با دنبال کردن خط شعاعی متصل به نام هر استاد و دانشگاه تا مرکز دایره، می‌توان به حوزه تحقیق و نیز اهمیت کمی آن حوزه نیز پی برد. بدین ترتیب اساتیدی که در بیشتر از یک حوزه تحقیقاتی داشته‌اند به راحتی از روی خط شعاعی قابل تشخیص می‌باشند.

نمودار ۲ - اساتید و دانشگاه ها و حوزه های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی

نمودار ۳- اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی، ادامه

در نمودار (۵) نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین اساتید به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار باید چند نکته را در نظر گرفت. اول: این نمودارها بر اساس داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بدست آمده‌اند. دوم: این پایگاه همواره با نقص کمی مواجه است یعنی مجموعه پایان نامه‌های موجود در پایگاه کامل نیست. سوم: این داده‌ها مربوط به یک دهه هستند یعنی از سال ۷۷ تا سال ۸۸.

در نمودار (۶) نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین دانشگاه‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار همان نکات ذکر شده در نمودار (۵) صادق است.

نمودار ۵ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی

نمودار ۶ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی

جدول ۱ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی آلی به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
1	20	2	82	مازندران	تاجبخش، محمود	ترکیبات آلی (الکل‌ها)
2	114	1	82	مازندران	اصغری، سکینه	ترکیبات آلی (انول‌ها)
3	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (آسپارتیک اسید)
4	31	1	82	سیستان و بلوچستان	شاطریان، حمیدرضا	ترکیبات آلی (آمینواسیدها)
5	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیم لیپاز)
6	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیم لیپاز)
7	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	ترکیبات آلی (آنزیم‌ها)
8	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیم‌ها)
9	80	1	83	مازندران	پور عطایی، مهدی	ترکیبات آلی (پلی ایمیدها)
10	80	1	83	مازندران	صراف، یعقوب	ترکیبات آلی (پلی ایمیدها)
11	80	1	83	مازندران	پور عطایی، مهدی	ترکیبات آلی (پلی آمیدها)
12	80	1	83	مازندران	صراف، یعقوب	ترکیبات آلی (پلی آمیدها)
13	18	2	83	زنجان	رمضانی، علی	ترکیبات آلی (ترکیبات فسفر)
14	18	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (ترکیبات فسفر)
15	39	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	ترکیبات آلی (تیوکتال‌های حلقوی)
16	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیائی، مهران	ترکیبات آلی (زئولیت‌ها)
17	57	2	82	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (سیانوژن‌ها)
18	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	ترکیبات آلی (سیکلودکسترین‌ها)
19	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (سیکلودکسترین‌ها)
20	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	ترکیبات آلی (سیکلودکسترین‌ها)
21	68	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	ترکیبات آلی (شبه هالیدهای ارگانوسیلپکونی)
22	58	1	83	یزد	امراهی، محمدعلی	ترکیبات آلی (شناساگرها)
23	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیائی، مهران	ترکیبات آلی (غریبالهای مولکولی)
24	43	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	ترکیبات آلی (فسفین‌ها)
25	46	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	ترکیبات آلی (قندها)
26	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (گلوتامیک اسید)
27	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	ترکیبات آلی (معرفها)
28	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیائی، مهران	ترکیبات آلی (مواد سطح فعال)
29	117	1	82	تربیت معلم	مرجانی، کتایون	ترکیبات آلی (مواد سطح فعال)
30	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجی‌پور، عبدالرضا	ترکیبات آلی (واکنشگرها)
31	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک‌پور، شادپور	ترکیبات آلی (واکنشگرها)
32	196	1	83	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	ترکیبات آلی (واکنشگرهای اکسند)
33	83	2	83	تهران	صدیقی، نیکو	ترکیبات آلی (هتروسیکل‌ها)
34	82	2	83	شهید بهشتی	دبیری، مینو	ترکیبات آلی (هیدروژن فسفات‌ها)

35	6	2	82	تهران	پیرالهی، هوشنگ	سنتر آلی
36	11	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی
37	46	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سنتر آلی
38	64	2	83	بوعلی سینا	خرمآبادی، احمد	سنتر آلی
39	68	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	سنتر آلی
40	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	سنتر آلی
41	82	2	83	شهید بهشتی	دبیری، مینو	سنتر آلی
42	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	سنتر آلی
43	113	1	82	تربیت معلم	شریفی مقدم، محمود	سنتر آلی
44	114	1	82	مازندران	اصغری، سکینه	سنتر آلی
45	130	1	82	زنجان	پیری، فریده	سنتر آلی
46	141	2	82	تربیت مدرس	پاوری، عیسی	سنتر آلی
47	147	1	85	آزاد اسلامی یزد	مسلمین، محمد حسین	سنتر آلی
48	152	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سنتر آلی
49	164	2	83	الزهرا	شیرازی بهشتی‌ها، یحیی	سنتر آلی
50	169	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی
51	176	1	82	تربیت مدرس	پاوری، عیسی	سنتر آلی
52	178	1	83	شیراز	شرقی، هاشم	سنتر آلی
53	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	سنتر آلی
54	194	1	82	بوعلی سینا	حبیبی، داود	سنتر آلی
55	88	2	82	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	سنتر آلی (ایپتیکال برایتورها)
56	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتر آلی (ایوکسیدها)
57	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتر آلی (ایوکسیدها)
58	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	سنتر آلی (اترها)
59	30	2	83	زنجان	رمضانی، علی	سنتر آلی (اترها)
60	1	1	77	تربیت معلم	شکروی، عباس	سنتر آلی (اترها، تاجی)
61	84	2	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سنتر آلی (احیاکننده‌ها)
62	166	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سنتر آلی (اکسیم اترها)
63	151	1	84	آزاد اسلامی	مرادی، شهرام	سنتر آلی (انامینون‌ها)
64	74	2	85	الزهرا	شیرازی بهشتی‌ها، یحیی	سنتر آلی (انیدریدها)
65	145	1	81	مرکز پژوهش‌های شیمی و مهندسی شیمی ایران	مجتهدی، محمد مجید	سنتر آلی (اوراسیل)
66	101	2	84	تربیت معلم آذربایجان	قلعه‌اسدی، محمد	سنتر آلی (اورگانوسیلیکون‌ها)
67	139	1	82	سیستان و بلوچستان	حاضری، نورالله	سنتر آلی (ایلیدها)
68	139	1	82	سیستان و بلوچستان	مقصودلو، ملک طاهر	سنتر آلی (ایلیدها)
69	198	2	84	زنجان	رمضانی، علی	سنتر آلی (ایلیدها)
70	198	2	84	زنجان	عزیزیان، عباس	سنتر آلی (ایلیدها)

71	128	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	سننر آلی (ایمین‌ها)
72	158	1	81	بوعلی سینا	خرم‌آبادی، احمد	سننر آلی (ایمین‌ها)
73	18	2	83	زنجان	رمضانی، علی	سننر آلی (ایمیدها)
74	18	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	سننر آلی (ایمیدها)
75	44	2	83	تبریز	سعدنیا، اکبر	سننر آلی (آروماتیک‌ها)
76	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی‌بی فاطمه	سننر آلی (آریل سولفون‌ها)
77	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی‌بی فاطمه	سننر آلی (آریل سولفونیک اسیدها)
78	52	2	83	تبریز	سعدنیا، اکبر	سننر آلی (آلدهیدها)
79	86	2	83	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	سننر آلی (آلکن‌ها)
80	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی‌بی فاطمه	سننر آلی (آکیل سولفون‌ها)
81	20	2	82	مازندران	تاجبخش، محمود	سننر آلی (آکیل‌ها)
82	4	1	82	سیستان و بلوچستان	مدرسی عالم، علیرضا	سننر آلی (آمیدها)
83	69	1	83	مازندران	حسین‌زاده، رحمان	سننر آلی (آمیدها)
84	91	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سننر آلی (آمیدها)
85	149	2	82	یزد	تمدن، فاطمه	سننر آلی (آمیدها)
86	49	1	82	سیستان و بلوچستان	عشقی، حسین	سننر آلی (آمینو الکل‌ها)
87	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	سننر آلی (آمینو اسیدها)
88	122	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سننر آلی (بازهای شیف)
89	154	1	80	کاشان	نعیمی، حسین	سننر آلی (بازهای شیف)
90	155	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سننر آلی (بازهای شیف)
91	193	2	82	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی اورتان‌ها)
92	193	2	82	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی اوره‌ها)
93	146	1	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی اوره‌ها)
94	77	1	83	شهید بهشتی	ملکی مقدم، رضوانه	سننر آلی (پلی ایمیدها)
95	77	1	83	شهید بهشتی	مهدي پور عطائي، شهرام	سننر آلی (پلی ایمیدها)
96	63	2	82	تبریز	ارسلانی، ناصر	سننر آلی (پلی آنیلین)
97	63	2	82	تبریز	انتظامی، علی اکبر	سننر آلی (پلی آنیلین)
98	142	1	82	شیراز	تمامی، بهمن	سننر آلی (پلی هیدرازین‌ها)
99	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجی‌پور، عبدالرضا	سننر آلی (پلی ایمیدها)
100	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی ایمیدها)
101	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجی‌پور، عبدالرضا	سننر آلی (پلی استرها)
102	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی استرها)
103	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجی‌پور، عبدالرضا	سننر آلی (پلی آمیدها)
104	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سننر آلی (پلی آمیدها)
105	5	2	82	تهران	قندی، مهدی	سننر آلی (پورفیرین‌ها)
106	5	2	82	تهران	مقبی، ابوالقاسم	سننر آلی (پورفیرین‌ها)
107	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (تائیل الکل‌ها)

108	4	1	82	سبستان و بلوچستان	مدرسي عالم، عليرضا	سننر آلى (تترازولها)
109	7	2	82	شبراز	بنى هاشمى، احمد	سننر آلى (تركيبات پودند)
110	7	2	82	شبراز	شرقى، هاشم	سننر آلى (تركيبات پودند)
111	93	2	83	شهيد بهشتى	رزم آراء، فريدون	سننر آلى (تركيبات نيتروژن دار)
112	24	1	83	تبريز	سعدنيا، اكبر	سننر آلى (حذف گروه متيل)
113	146	1	81	صنعتى اصفهان	ملك پور، شادپور	سننر آلى (سمى كاربازيدها)
114	15	1	83	شهيد بهشتى	عزيزيان، جواد	سننر آلى (سننر بى تقارن)
115	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	سننر آلى (سننر هاى يك مرحله اى)
116	7	2	82	شبراز	بنى هاشمى، احمد	سننر آلى (سولفورماكروسىكلېك دى آمېدها)
117	7	2	82	شبراز	شرقى، هاشم	سننر آلى (سولفورماكروسىكلېك دى آمېدها)
118	199	1	83	بزد	تمدن، فاطمه	سننر آلى (سولفونامېدها)
119	3	2	82	شبراز	شرقى، هاشم	سننر آلى (سولفونها)
120	101	2	84	تربيت معلم آذربايجان	قلعه اسدى، محمد	سننر آلى (سبيل اترها)
121	184	1	83	گيلان	مامقانى، منوچهر	سننر آلى (سبيل اترها)
122	182	2	83	الزهر	حكمت شعار، رحيم	سننر آلى (فتاليپېدها)
123	67	2	82	تبريز	نمازى، حسن	سننر آلى (قندها)
124	104	2	84	شبراز	فيروزآبادى، حبيب	سننر آلى (كاتاليزگرها)
125	184	1	83	گيلان	مامقانى، منوچهر	سننر آلى (كارباماتها)
126	38	1	83	شبراز	خلفى نژاد، على	سننر آلى (كافئينها)
127	196	1	83	گيلان	بزدانبخش، محمدرضا	سننر آلى (كروماتها)
128	32	1	83	تبريز	ابوالقاسمى فخرى، سعيد	سننر آلى (كوپلېمرها)
129	32	1	83	تبريز	انتظامى، على اكبر	سننر آلى (كوپلېمرها)
130	33	1	83	تبريز	ارسلانى، ناصر	سننر آلى (كوپلېمرها)
131	180	1	83	تهران	اديب، مهدي	سننر آلى (كيتين ايمينها)
132	19	2	83	كاشان	صفرى، جواد	سننر آلى (كيتولېنها)
133	37	2	83	كاشان	صفرى، جواد	سننر آلى (كيتولېنها)
134	25	2	83	الزهر	عبدى اسكويى، حسين	سننر آلى (كدئينها)
135	31	1	82	سبستان و بلوچستان	شاطريان، حميدرضا	سننر آلى (لاكتامها)
136	200	1	84	شبراز	جراح پور، على اصغر	سننر آلى (لاكتامها)
137	200	1	84	شبراز	شرقى، هاشم	سننر آلى (لاكتامها)
138	51	2	82	گيلان	محمودى، نصرت الله	سننر آلى (لاكتونها)
139	110	1	78	بيرجند	اسماعيلى، عباسعلي	سننر آلى (لاكتونها)
140	131	2	82	گيلان	محمودى، نصرت الله	سننر آلى (لاكتونهاى كايرال)
141	48	1	83	تربيت معلم	شكروى، عباس	سننر آلى (ماكروسىكلها)
142	121	1	81	تبريز	نمازى، حسن	سننر آلى (ماكرومولكولهاى دندريمرى)
143	104	2	84	شبراز	فيروزآبادى، حبيب	سننر آلى (معرفها)
144	157	2	82	تربيت مدرس	كسايى، محمدمان	سننر آلى (معرفهاى اكسنده)

145	38	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	سننر آلی (نوکلوزیدها)
146	28	1	83	بوعلی سینا	حبیبی، داود	سننر آلی (نیتراسیون)
147	10	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	سننر آلی (نیتره کننده‌ها)
148	10	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننر آلی (نیتره کننده‌ها)
149	134	1	83	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	سننر آلی (نیتریل اکسیدها)
150	170	1	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (واکتشگر ناحیه گزین)
151	170	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سننر آلی (واکتشگر ناحیه گزین)
152	10	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	سننر آلی (واکتشگرهای اکسنده)
153	10	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننر آلی (واکتشگرهای اکسنده)
154	2	1	81	سیستان و بلوچستان	طاهر مقصدلو، ملک	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
155	23	1	83	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
156	34	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
157	34	1	83	تبریز	شهریسا، عزیز	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
158	36	2	83	شهید بهشتی	شعبانی، احمد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
159	45	1	82	کاشان	صفری، جواد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
160	47	2	83	زنجان	رضانی، علی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
161	50	2	83	بوعلی سینا	زلفی گل، محمدعلی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
162	54	1	81	گیلان	یحیی‌زاده، آسیه	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
163	58	1	83	یزد	امراهی، محمدعلی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
164	62	1	82	اورمیه	زینی‌زاده، بهزاد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
165	65	2	82	الزهره	هروی، مجید	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
166	75	2	83	شهید بهشتی	شعبانی، احمد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
167	78	2	83	گیلان	راد مقدم، کوروش	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
168	78	2	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
169	87	1	83	گیلان	یحیی‌زاده، آسیه	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
170	90	2	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
171	92	2	83	علوم پزشکی	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
172	95	2	82	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
173	96	1	83	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
174	97	2	83	صنعتی اصفهان	راد مقدم، کوروش	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
175	97	2	83	صنعتی اصفهان	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
176	99	2	84	یزد	امراهی، محمدعلی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
177	102	2	83	تربیت معلم آذربایجان	مشتقی‌زنوز، عادل	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
178	115	1	81	بوعلی سینا	آزریفر، داود	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
179	126	1	81	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
180	140	1	83	تهران	زنوزی، افسانه	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
181	144	1	81	بوعلی سینا	آزریفر، داود	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
182	156	1	82	بوعلی سینا	زلفی گل، محمدعلی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)

183	162	1	83	تهران	زنوزي، افسانه	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
184	167	2	83	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
185	168	2	82	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
186	172	2	80	گیلان	تاجیک، حسن	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
187	172	2	80	گیلان	رستمی زاده، شهناز	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
188	179	2	83	الزهرا	هروی، مجید	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
189	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
190	188	1	83	تهران	ادیب، مهدی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
191	190	1	83	تربیت مدرس	ادیب، مهدی	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
192	197	2	84	الزهرا	عبدی اسکویی، حسین	سننر آلی (هتروسیکل‌ها)
193	27	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سننر آلی (هیدانتوئین‌ها)
194	143	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سننر آلی (هیدانتوئین‌ها)
195	109	1	80	کاشان	صفایی قمی، جواد	شیمی آلی صنعتی (الفین زدایی)
196	81	1	82	تهران	قندی، مهدی	شیمی آلی صنعتی (بازیافت ضایعات پتروشیمی)
197	109	1	80	کاشان	صفایی قمی، جواد	شیمی آلی صنعتی (بسترهای بنتونیتی)
198	160	2	83	تهران	شریفی سنجانی، ناصر	شیمی آلی صنعتی (پتروشیمی)
199	94	1	83	تبریز	نمازی، حسن	شیمی آلی صنعتی (پلاستیکهای تخریب پذیر)
200	195	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	شیمی آلی صنعتی (سورفکتانت‌ها)
201	123	1	82	گیلان	شیرینی، فرهاد	شیمی آلی صنعتی (سیلیکاژل)
202	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (استخراج)
203	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (استخراج)
204	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
205	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
206	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
207	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
208	137	2	81	گیلان	طباطبائی، خلیل	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
209	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
210	117	1	82	تربیت معلم	مرجانی، کتابون	شیمی آلی فلزی
211	178	1	83	شیراز	شرقی، هاشم	شیمی آلی فلزی
212	185	1	83	گیلان	شیرینی، فرهاد	شیمی آلی فلزی
213	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	شیمی آلی فلزی
214	189	1	81	تهران	قندی، مهدی	شیمی آلی فلزی (واکنشگرها)
215	64	2	83	بوعلی سینا	خرم‌آبادی، احمد	شیمی آلی محاسباتی
216	105	1	84	تربیت مدرس	کسایی، محمدزمان	شیمی آلی محاسباتی
217	70	1	82	شیراز	پاکبازی، علی حیدر	شیمی آلی محاسباتی (اثرات القایی)
218	79	2	82	تربیت مدرس	کسایی، محمدزمان	شیمی آلی محاسباتی (اثرات الکترونی)
219	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (اوربیتال مولکولی)
220	191	2	83	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (آنالیز کانفورماسیونی)

221	106	2	85	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (پایداری کمپلکس)
222	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (روشهای نیمه تجربی)
223	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (محاسبه پایداری)
224	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (محاسبه پایداری)
225	106	2	85	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک کوانتومی)
226	191	2	83	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک کوانتومی)
227	106	2	85	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک مولکولی)
228	191	2	83	زنجان	ارشدی، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک مولکولی)
229	71	2	83	الزهرا	هروی، مجید	شیمی دارویی (سنتز داروی ضد باکتری)
230	103	1	84	تبریز	ارسلانی، ناصر	شیمی دارویی (هیدروژلها)
231	108	2	85	الزهرا	شیرازی بهشتی ها، یحیی	شیمی رنگ (رنگینه های ایمیدازولی)
232	108	2	85	الزهرا	شیرازی بهشتی ها، یحیی	شیمی رنگ (رنگینه های ایمیدی)
233	72	1	83	شیراز	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی رنگ (رنگینه های آزو هالوژنه)
234	163	1	83	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی رنگ (واسطه های آنترآکینونی)
235	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی
236	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی
237	187	2	83	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی
238	173	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	شیمی فضایی
239	173	1	81	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی
240	131	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی (احیای آنانتیوگزین)
241	88	2	82	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	شیمی فضایی (خواص نوری)
242	15	1	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	شیمی فضایی (سنتز های فضا گزین)
243	12	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی (واکنشهای بی تقارن آلدولی)
244	161	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فیزیک آلی
245	138	1	83	تربیت مدرس	کسای، محمدرمان	شیمی فیزیک آلی (اثر حلال)
246	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	شیمی فیزیک آلی (سینتیک واکنشها)
247	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی فیزیک آلی (سینتیک واکنشها)
248	189	1	81	تهران	قندی، مهدی	شیمی فیزیک آلی (واکنش پذیری)
249	153	2	82	کاشان	تاجبخش، محمود	شیمی فیزیک آلی (واکنشهای دیلز-آلد)
250	153	2	82	کاشان	صفایی قمی، جواد	شیمی فیزیک آلی (واکنشهای دیلز-آلد)
251	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی
252	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی
253	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی (اسیدهای چرب)
254	124	1	82	کاشان	بامنیری، عبدالحمید	شیمی مواد طبیعی (روغن اسانس)
255	124	1	82	کاشان	صفایی قمی، جواد	شیمی مواد طبیعی (روغن اسانس)
256	85	2	83	شهید بهشتی	حبیبی، زهره	شیمی مواد طبیعی (فیتوشیمی)
257	124	1	82	کاشان	بامنیری، عبدالحمید	شیمی مواد طبیعی (گیاه درمنه شرقی)

258	124	1	82	کاشان	صفایبی قمی، جواد	شیمی مواد طبیعی (گیاه درمنه شرقی)
259	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی مواد طبیعی (هتروسیکل‌ها)
260	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی مواد طبیعی (هتروسیکل‌ها)
261	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	طیف سنجی (Mass, IR, NMR)
262	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	طیف سنجی (NMR)
263	6	2	82	تهران	پیر الهی، هوشنگ	فتوشیمی (فتوایزومریزاسیون)
264	16	2	83	تهران	پیر الهی، هوشنگ	فتوشیمی (فتوایزومریزاسیون)
265	11	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	فتوشیمی (فتوکرومیسم)
266	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
267	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
268	15	1	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	کاتالیزورها
269	26	2	82	زنجان	پیری، فریده	کاتالیزورها
270	32	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	کاتالیزورها
271	32	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	کاتالیزورها
272	53	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	کاتالیزورها
273	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	کاتالیزورها
274	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	کاتالیزورها
275	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
276	178	1	83	شیراز	شرقی، هاشم	کاتالیزورها
277	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	کاتالیزورها
278	12	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها (پروبلین)
279	66	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	کاتالیزورها (تنگستوفوریک اسید)
280	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	واکنشهای آلی (OH اسیدها)
281	113	1	82	تربیت معلم	شریفی مقدم، محمود	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
282	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
283	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
284	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (احیا استرها)
285	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (احیا اسیدها)
286	183	1	83	تربیت معلم	شریفی مقدم، محمود	واکنشهای آلی (احیا کتون‌ها)
287	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (استری شدن)
288	61	1	83	بوعلی سینا	زلفی گل، محمدعلی	واکنشهای آلی (اسیدهای جامد)
289	39	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	واکنشهای آلی (افزایش حلقه)
290	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (افزایش رادیکالی)
291	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (افزایش رادیکالی)
292	152	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	واکنشهای آلی (افزایش مایکل)
293	89	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	واکنشهای آلی (افزایش هسته دوستی)

294	132	1	82	بو علي سبنا	خزائي، اردشير	واکنشهای آلی (اکسایش الکلها)
295	75	2	83	شهيد بهشتي	شعباني، احمد	واکنشهای آلی (اکسایش)
296	93	2	83	شهيد بهشتي	رزم آراء، فریدون	واکنشهای آلی (اکسایش)
297	116	2	81	صنعتي اصفهان	حاجي پور، عبدالرضا	واکنشهای آلی (اکسایش)
298	116	2	81	صنعتي اصفهان	ملک پور، شادپور	واکنشهای آلی (اکسایش)
299	125	2	82	الزهرا	هروي، مجيد	واکنشهای آلی (اکسایش)
300	128	1	82	تربيت معلم	بيگدلي، محمدعلي	واکنشهای آلی (اکسایش)
301	129	1	82	تربيت معلم	عسگریان دماوندي، جعفر	واکنشهای آلی (اکسایش)
302	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	واکنشهای آلی (اکسایش)
303	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (اکسایش)
304	157	2	82	تربيت مدرس	کسايي، محمدرمان	واکنشهای آلی (اکسایش)
305	175	1	81	بو علي سبنا	زلفي گل، محمدعلي	واکنشهای آلی (اکسایش)
306	185	1	83	گیلان	شیريني، فرهاد	واکنشهای آلی (اکسایش)
307	41	1	83	تهران	شريفی سنجاني، ناصر	واکنشهای آلی (الیگومریزاسیون)
308	147	1	85	آزاد اسلامي یزد	مسلمین، محمد حسین	واکنشهای آلی (ایزوسیاندیها)
309	39	2	83	شیراز	فیروزآبادي، حبیب	واکنشهای آلی (آروماتیک شدن)
310	128	1	82	تربيت معلم	بيگدلي، محمدعلي	واکنشهای آلی (آروماتیک شدن)
311	177	1	82	بو علي سبنا	خزائي، اردشير	واکنشهای آلی (آسیلاسیون)
312	133	1	83	تربيت معلم	شريفی مقدم، محمود	واکنشهای آلی (آلوی شدن)
313	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
314	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
315	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
316	154	1	80	کاشان	نعیمی، حسین	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
317	170	1	81	گیلان	مامقاني، منوچهر	واکنشهای آلی (برم دار کردن)
318	170	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (برم دار کردن)
319	33	1	83	تبریز	ارسلاني، ناصر	واکنشهای آلی (بسپارش رادیکالی)
320	67	2	82	تبریز	نمازي، حسن	واکنشهای آلی (بسپارش رادیکالی)
321	17	2	83	تهران	صديقي، نیکو	واکنشهای آلی (بسپارش)
322	32	1	83	تبریز	ابوالقاسمي فخري، سعید	واکنشهای آلی (بسپارش)
323	32	1	83	تبریز	انتظامي، علي اکبر	واکنشهای آلی (بسپارش)
324	53	1	83	تبریز	انتظامي، علي اکبر	واکنشهای آلی (بسپارش)
325	80	1	83	مازندران	پور عطايي، مهدي	واکنشهای آلی (بسپارش)
326	80	1	83	مازندران	صرافي، يعقوب	واکنشهای آلی (بسپارش)
327	83	2	83	تهران	صديقي، نیکو	واکنشهای آلی (بسپارش)
328	101	2	84	تربيت معلم آذربایجان	قلعه اسدي، محمد	واکنشهای آلی (بسپارش)
329	142	1	82	شیراز	تمامي، بهمن	واکنشهای آلی (بسپارش)
330	130	1	82	زنجان	پيري، فریده	واکنشهای آلی (پیوندهای دوگانه)

331	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تبادل استری)
332	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تبادل استری)
333	164	2	83	الزهرا	شیرازی بهشتی‌ها، یحیی	واکنشهای آلی (تبادل استری)
334	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
335	131	2	82	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
336	173	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (تخمیر)
337	173	1	81	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
338	187	2	83	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
339	181	2	83	تربیت معلم	شریفی مقدم، محمود	واکنشهای آلی (تراکم آلدولی)
340	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	واکنشهای آلی (تراکم دارزن)
341	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تراکم دارزن)
342	141	2	82	تربیت مدرس	یآوری، عیسی	واکنشهای آلی (ترکیبات استیلنی)
343	110	1	78	بیرجند	اسماعیلی، عباسعلی	واکنشهای آلی (تشکیل لاکتون)
344	40	1	83	سیستان و بلوچستان	حیدری، رضا	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی)
345	71	2	83	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی)
346	86	2	83	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی)
347	182	2	83	الزهرا	حکمت شعار، رحیم	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی آروماتیک)
348	194	1	82	بوعلی سینا	حبیبی، داود	واکنشهای آلی (جفت شدن هسته دوستی)
349	14	1	82	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
350	56	1	82	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
351	169	1	82	گیلان	محمودی، نصرت‌الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
352	49	1	82	سیستان و بلوچستان	عشقی، حسین	واکنشهای آلی (حلقه گشایی)
353	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (دی‌کتون‌ها)
354	165	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	واکنشهای آلی (روشهای محافظت)
355	106	2	85	زنجان	ارشدی، نعمت‌الله	واکنشهای آلی (سیکلودکسترین‌ها)
356	191	2	83	زنجان	ارشدی، نعمت‌الله	واکنشهای آلی (سیکلودکسترین‌ها)
357	145	1	81	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	مجتهدی، محمد مجید	واکنشهای آلی (سیلیل دار شدن اکسیم‌ها)
358	73	2	83	گیلان	شیرینی، فرهاد	واکنشهای آلی (سینتیک واکنش)
359	43	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (شکست پیوند کربن-هترواتم)
360	62	1	82	اورمیه	زینی‌زاده، بهزاد	واکنشهای آلی (عامل احیا کننده)
361	141	2	82	تربیت مدرس	یآوری، عیسی	واکنشهای آلی (فسفیت‌ها)
362	22	2	83	الزهرا	عبدی اسکویی، حسین	واکنشهای آلی (فنول‌ها)
363	22	2	83	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (فنول‌ها)
364	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (کتواسترها)
365	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
366	106	2	85	زنجان	ارشدی، نعمت‌الله	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)

367	191	2	83	زنجان	ارشدی، نعمت الله	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
368	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
369	22	2	83	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (مثیل دار کردن)
370	125	2	82	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
371	165	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
372	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجی پور، عبدالرضا	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
373	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
374	21	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (مینسونوبو)
375	181	2	83	تربیت معلم	شریفی مقدم، محمود	واکنشهای آلی (نوآرایی بنزیلی)
376	4	1	82	سیستان و بلوچستان	مدرسی عالم، علیرضا	واکنشهای آلی (نوآرایی بکمن)
377	159	2	83	سیستان و بلوچستان	حیدری، رضا	واکنشهای آلی (نیتراسیون فنولها)
378	26	2	82	زنجان	پیری، فریده	واکنشهای آلی (نیتروانیلینها)
379	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (واکنش ویتینگ)
380	14	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (واکنشهای اکسایشی)
381	179	2	83	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (واکنشهای تراکمی)
382	96	1	83	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	واکنشهای آلی (واکنشهای سه جزیی)
383	180	1	83	تهران	ادیب، مهدی	واکنشهای آلی (واکنشهای سه جزیی)
384	176	1	82	تربیت مدرس	یاوری، عیسی	واکنشهای آلی (واکنشهای هسته دوستی)
385	107	2	85	الزهرا	عبدی اسکویی، حسین	واکنشهای آلی (هالوزناسیون آن‌ها)
386	136	1	82	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (هالوزناسیون آن‌ها)
387	171	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (هالوزناسیون آن‌ها)
388	175	1	81	بوعلی سینا	زلفی گل، محمدعلی	واکنشهای آلی (هتروسیکلها)
389	130	1	82	زنجان	پیری، فریده	واکنشهای آلی (هیدروکسی آریلها)
390	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (هیدروکسیل آمینها)
391	119	2	82	الزهرا	هروی، مجید	واکنشهای آلی (هیدرولیز آمیدها)

جدول ۲ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی آلی با تحلیل حوزه‌های جزیی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزیی تحقیق
18	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	ترکیبات آلی (سیکلودکسترین‌ها)
20	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	ترکیبات آلی (سیکلودکسترین‌ها)
128	32	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	سننژ آلی (کوپلیمرها)
261	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	طیف سنجی (Mass, IR, NMR)
262	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	طیف سنجی (NMR)
270	32	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	کاتالیزرها
322	32	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	واکنشهای آلی (بسیارش)
365	35	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
368	59	1	83	تبریز	ابوالقاسمی فخری، سعید	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
131	180	1	83	تهران	ادیب، مهدی	سننژ آلی (کیتین ایمن‌ها)
190	188	1	83	تهران	ادیب، مهدی	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
191	190	1	83	تربیت مدرس	ادیب، مهدی	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
383	180	1	83	تهران	ادیب، مهدی	واکنشهای آلی (واکنشهای سه جزیی)
96	63	2	82	تبریز	ارسلانی، ناصر	سننژ آلی (پلی آنیلین)
130	33	1	83	تبریز	ارسلانی، ناصر	سننژ آلی (کوپلیمرها)
230	103	1	84	تبریز	ارسلانی، ناصر	شیمی دارویی (هیدروژل‌ها)
319	33	1	83	تبریز	ارسلانی، ناصر	واکنشهای آلی (بسیارش رادیکالی)
220	191	2	83	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (آنالیز کانفورماسیونی)
221	106	2	85	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (پایداری کمپلکس)
225	106	2	85	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک کوانتومی)
226	191	2	83	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک کوانتومی)
227	106	2	85	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک مولکولی)
228	191	2	83	زنجان	ارشدي، نعمت الله	شیمی آلی محاسباتی (مکانیک مولکولی)
355	106	2	85	زنجان	ارشدي، نعمت الله	واکنشهای آلی (سیکلودکسترین‌ها)
356	191	2	83	زنجان	ارشدي، نعمت الله	واکنشهای آلی (سیکلودکسترین‌ها)
366	106	2	85	زنجان	ارشدي، نعمت الله	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
367	191	2	83	زنجان	ارشدي، نعمت الله	واکنشهای آلی (کمپلکسهای الحاقی)
139	110	1	78	بیرجند	اسماعیلی، عباسعلی	سننژ آلی (لاکتون‌ها)
343	110	1	78	بیرجند	اسماعیلی، عباسعلی	واکنشهای آلی (تشکیل لاکتون)
2	114	1	82	مازندران	اصغری، سکینه	ترکیبات آلی (انول‌ها)
44	114	1	82	مازندران	اصغری، سکینه	سننژ آلی
22	58	1	83	یزد	امراهی، محمدعلی	ترکیبات آلی (شناساگرها)
163	58	1	83	یزد	امراهی، محمدعلی	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
176	99	2	84	یزد	امراهی، محمدعلی	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
97	63	2	82	تبریز	انتظامی، علی اکبر	سننژ آلی (پلی آنیلین)

129	32	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	سننزی آلی (کولیمرها)
271	32	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	کاتالیزرها
272	53	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	کاتالیزرها
323	32	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	واکنشهای آلی (بسیار ش)
324	53	1	83	تبریز	انتظامی، علی اکبر	واکنشهای آلی (بسیار ش)
24	43	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	ترکیبات آلی (فسفینها)
147	10	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	سننزی آلی (نیتره کنندهها)
152	10	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	سننزی آلی (واکنشگرهای اکسنده)
273	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	کاتالیزرها
287	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (استری شدن)
315	60	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
359	43	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (شکست پیوند کربن-هترواتم)
374	21	2	83	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای آلی (میتسونویو)
178	115	1	81	بوعلی سینا	آذریفر، داود	سننزی آلی (هتروسیکلها)
181	144	1	81	بوعلی سینا	آذریفر، داود	سننزی آلی (هتروسیکلها)
254	124	1	82	کاشان	بامنیری، عبدالحمید	شیمی مواد طبیعی (روغن اسانس)
257	124	1	82	کاشان	بامنیری، عبدالحمید	شیمی مواد طبیعی (گیاه درمنه شرقی)
246	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	شیمی فیزیک آلی (سینتیک واکنشها)
282	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
302	135	1	81	گیلان	بلورچیان، محمد	واکنشهای آلی (اکسایش)
109	7	2	82	شیراز	بنی‌هاشمی، احمد	سننزی آلی (ترکیبات پودند)
116	7	2	82	شیراز	بنی‌هاشمی، احمد	سننزی آلی (سولفورمارکوسیکلیک دی‌آمیدها)
115	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	سننزی آلی (سننزیهای یک مرحله‌ای)
219	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (اوربیتال مولکولی)
222	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (روشهای نیمه تجربی)
223	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (محاسبه پایداری)
224	127	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	شیمی آلی محاسباتی (محاسبه پایداری)
280	120	2	82	مازندران	بهارفر، ربابه	واکنشهای آلی (OH اسیدها)
71	128	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	سننزی آلی (ایمینها)
149	134	1	83	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	سننزی آلی (نیتریل اکسیدها)
300	128	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (اکسایش)
310	128	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (آروماتیک شدن)
353	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (دی‌کتونها)
364	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (کتواسترها)
390	118	1	82	تربیت معلم	بیگدلی، محمدعلی	واکنشهای آلی (هیدروکسیل آمینها)
217	70	1	82	شیراز	پاکباری، علی حیدر	شیمی آلی محاسباتی (اثرات القایی)
9	80	1	83	مازندران	پور عطایی، مهدی	ترکیبات آلی (پلی ایمیدها)
11	80	1	83	مازندران	پور عطایی، مهدی	ترکیبات آلی (پلی آمیدها)
325	80	1	83	مازندران	پور عطایی، مهدی	واکنشهای آلی (بسیار ش)
35	6	2	82	تهران	پیرالهی، هوشنگ	سننزی آلی
263	6	2	82	تهران	پیرالهی، هوشنگ	فتوشیمی (فتوایزومریزاسیون)

264	16	2	83	تهران	پیرالهی، هوشنگ	فتوشیمی (فتوایزومریزاسیون)
45	130	1	82	زنجان	پیری، فریده	سننزی آلی
269	26	2	82	زنجان	پیری، فریده	کاتالیزورها
330	130	1	82	زنجان	پیری، فریده	واکنشهای آلی (پیوندهای دوگانه)
378	26	2	82	زنجان	پیری، فریده	واکنشهای آلی (نیتر و آنیلینها)
389	130	1	82	زنجان	پیری، فریده	واکنشهای آلی (هیدروکسی آریلها)
1	20	2	82	مازندران	تاجبخش، محمود	ترکیبات آلی (الکلها)
81	20	2	82	مازندران	تاجبخش، محمود	سننزی آلی (الکیلها)
249	153	2	82	کاشان	تاجبخش، محمود	شیمی فیزیک آلی (واکنشهای دیلز-آلدر)
186	172	2	80	گیلان	تاجیک، حسن	سننزی آلی (هتروسیکلها)
238	173	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	شیمی فضایی
336	173	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (تخمیر)
386	136	1	82	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (هالوژناسیون آرنها)
387	171	1	81	گیلان	تاجیک، حسن	واکنشهای آلی (هالوژناسیون آرنها)
98	142	1	82	شیراز	تمامی، بهمن	سننزی آلی (پلی هیدرازینها)
329	142	1	82	شیراز	تمامی، بهمن	واکنشهای آلی (بسپارش)
85	149	2	82	یزد	تمدن، فاطمه	سننزی آلی (آمیدها)
118	199	1	83	یزد	تمدن، فاطمه	سننزی آلی (سولفونامیدها)
136	200	1	84	شیراز	جراحیپور، علی اصغر	سننزی آلی (لاکتامها)
30	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	ترکیبات آلی (واکنشگرها)
99	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	سننزی آلی (پلی‌ایمیدها)
101	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	سننزی آلی (پلی‌استرها)
103	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	سننزی آلی (پلی‌آمیدها)
297	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	واکنشهای آلی (اکسایش)
372	116	2	81	صنعتی اصفهان	حاجیپور، عبدالرضا	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
67	139	1	82	سیستان و بلوچستان	حاضری، نورالله	سننزی آلی (ایلیدها)
54	194	1	82	بوعلی سینا	حبیبی، داود	سننزی آلی
146	28	1	83	بوعلی سینا	حبیبی، داود	سننزی آلی (نیتراسیون)
348	194	1	82	بوعلی سینا	حبیبی، داود	واکنشهای آلی (جفت شدن هسته دوستی)
256	85	2	83	شهید بهشتی	حبیبی، زهره	شیمی مواد طبیعی (فتوشیمی)
83	69	1	83	مازندران	حسین‌زاده، رحمان	سننزی آلی (آمیدها)
55	88	2	82	الزهره	حکمت شعار، رحیم	سننزی آلی (اپتیکیال برابترها)
79	86	2	83	الزهره	حکمت شعار، رحیم	سننزی آلی (الکنها)
122	182	2	83	الزهره	حکمت شعار، رحیم	سننزی آلی (قتالیمیدها)
185	168	2	82	الزهره	حکمت شعار، رحیم	سننزی آلی (هتروسیکلها)
241	88	2	82	الزهره	حکمت شعار، رحیم	شیمی فضایی (خواص نوری)
346	86	2	83	الزهره	حکمت شعار، رحیم	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی)
347	182	2	83	الزهره	حکمت شعار، رحیم	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی آروماتیکی)
61	84	2	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سننزی آلی (احیا کننده‌ها)
62	166	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سننزی آلی (اکسیم اترها)
84	91	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	سننزی آلی (آمیدها)

293	89	1	83	تربیت مدرس	حیدری، اکبر	واکنشهای آلی (افزایش هسته دوستی)
344	40	1	83	سیستان و بلوچستان	حیدری، رضا	واکنشهای آلی (جانشینی هسته دوستی)
377	159	2	83	سیستان و بلوچستان	حیدری، رضا	واکنشهای آلی (نیتراسیون فنولها)
38	64	2	83	بو علی سینا	خرم‌آبادی، احمد	سنتز آلی
72	158	1	81	بو علی سینا	خرم‌آبادی، احمد	سنتز آلی (ایمینها)
215	64	2	83	بو علی سینا	خرم‌آبادی، احمد	شیمی آلی محاسباتی
294	132	1	82	بو علی سینا	خزائی، اردشیر	واکنشهای آلی (اکسایش الکلها)
311	177	1	82	بو علی سینا	خزائی، اردشیر	واکنشهای آلی (آسیلاسیون)
27	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	ترکیبات آلی (معرفها)
58	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	سنتز آلی (اترها)
87	42	1	80	شیراز	خلفی نژاد، علی	سنتز آلی (آمینوآسیدها)
126	38	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	سنتز آلی (کافئینها)
145	38	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	سنتز آلی (نوکلئوزیدها)
354	165	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	واکنشهای آلی (روشهای محافظت)
371	165	1	83	شیراز	خلفی نژاد، علی	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
34	82	2	83	شهید بهشتی	دبیری، مینو	ترکیبات آلی (هیدروژن فسفاتها)
41	82	2	83	شهید بهشتی	دبیری، مینو	سنتز آلی
21	68	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	ترکیبات آلی (شبه هالیدهای ارگانوسیلیکونی)
39	68	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	سنتز آلی
156	34	1	83	تبریز	دیندارصفا، کاظم	سنتز آلی (هتروسیکلها)
167	78	2	83	گیلان	راد مقدم، کوروش	سنتز آلی (هتروسیکلها)
174	97	2	83	صنعتی اصفهان	راد مقدم، کوروش	سنتز آلی (هتروسیکلها)
202	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (استخراج)
204	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
206	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
259	111	2	77	فردوسی	رحیمی زاده، محمد	شیمی مواد طبیعی (هتروسیکلها)
111	93	2	83	شهید بهشتی	رزم آرا، فریدون	سنتز آلی (ترکیبات نیتروزن‌دار)
296	93	2	83	شهید بهشتی	رزم آرا، فریدون	واکنشهای آلی (اکسایش)
187	172	2	80	گیلان	رستمی زاده، شهناز	سنتز آلی (هتروسیکلها)
13	18	2	83	زنجان	رمضانی، علی	ترکیبات آلی (ترکیبات فسفر)
59	30	2	83	زنجان	رمضانی، علی	سنتز آلی (اترها)
69	198	2	84	زنجان	رمضانی، علی	سنتز آلی (ایلیدها)
73	18	2	83	زنجان	رمضانی، علی	سنتز آلی (ایمیدها)
160	47	2	83	زنجان	رمضانی، علی	سنتز آلی (هتروسیکلها)
251	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی
252	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی
253	112	2	83	آزاد اسلامی تهران شمال	روستاییان، عبدالحسین	شیمی مواد طبیعی (اسیدهای چرب)
161	50	2	83	بو علی سینا	زلفی گل، محمدعلی	سنتز آلی (هتروسیکلها)
182	156	1	82	بو علی سینا	زلفی گل، محمدعلی	سنتز آلی (هتروسیکلها)
288	61	1	83	بو علی سینا	زلفی گل، محمدعلی	واکنشهای آلی (اسیدهای جامد)
305	175	1	81	بو علی سینا	زلفی گل، محمدعلی	واکنشهای آلی (اکسایش)

388	175	1	81	بو علي سينا	زلفي گل، محمدعلي	واکنشهای آلی (هتروسیکل‌ها)
180	140	1	83	تهران	زنوزي، افسانه	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
183	162	1	83	تهران	زنوزي، افسانه	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
164	62	1	82	اورمیه	زیني زاده، بهزاد	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
360	62	1	82	اورمیه	زیني زاده، بهزاد	واکنشهای آلی (عامل احیا کننده)
75	44	2	83	تبریز	سعدنیا، اکبر	سننژ آلی (آروماتیک‌ها)
78	52	2	83	تبریز	سعدنیا، اکبر	سننژ آلی (الدهیدها)
112	24	1	83	تبریز	سعدنیا، اکبر	سننژ آلی (حذف گروه متیل)
4	31	1	82	سیستان و بلوچستان	شاطریان، حمیدرضا	ترکیبات آلی (آمینو اسیدها)
135	31	1	82	سیستان و بلوچستان	شاطریان، حمیدرضا	سننژ آلی (لاکتام‌ها)
52	178	1	83	شیراز	شرقي، هاشم	سننژ آلی
110	7	2	82	شیراز	شرقي، هاشم	سننژ آلی (ترکیبات بودند)
117	7	2	82	شیراز	شرقي، هاشم	سننژ آلی (سولفور ماکروسیکلیک دی‌آمیدها)
119	3	2	82	شیراز	شرقي، هاشم	سننژ آلی (سولفون‌ها)
137	200	1	84	شیراز	شرقي، هاشم	سننژ آلی (لاکتام‌ها)
211	178	1	83	شیراز	شرقي، هاشم	شیمی آلی فلزی
276	178	1	83	شیراز	شرقي، هاشم	کاتالیزورها
198	160	2	83	تهران	شریفي سنجاني، ناصر	شیمی آلی صنعتی (پتروشیمی)
307	41	1	83	تهران	شریفي سنجاني، ناصر	واکنشهای آلی (الیگومریزاسیون)
43	113	1	82	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	سننژ آلی
281	113	1	82	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
286	183	1	83	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	واکنشهای آلی (احیا کتون‌ها)
312	133	1	83	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	واکنشهای آلی (آلدولی شدن)
339	181	2	83	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	واکنشهای آلی (تراکم آلدولی)
375	181	2	83	تربیت معلم	شریفي مقدم، محمود	واکنشهای آلی (نوارایی بنزیلی)
158	36	2	83	شهید بهشتی	شعباني، احمد	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
166	75	2	83	شهید بهشتی	شعباني، احمد	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
295	75	2	83	شهید بهشتی	شعباني، احمد	واکنشهای آلی (اکسایش)
60	1	1	77	تربیت معلم	شکروي، عباس	سننژ آلی (اترهای تاجی)
141	48	1	83	تربیت معلم	شکروي، عباس	سننژ آلی (ماکروسیکل‌ها)
157	34	1	83	تبریز	شهریسا، عزیز	سننژ آلی (هتروسیکل‌ها)
49	164	2	83	الزهرا	شیرازي بهشتي‌ها، يحيي	سننژ آلی
64	74	2	85	الزهرا	شیرازي بهشتي‌ها، يحيي	سننژ آلی (انیدریدها)
231	108	2	85	الزهرا	شیرازي بهشتي‌ها، يحيي	شیمی رنگ (رنگینه‌های امیدازولی)
232	108	2	85	الزهرا	شیرازي بهشتي‌ها، يحيي	شیمی رنگ (رنگینه‌های امیددی)
333	164	2	83	الزهرا	شیرازي بهشتي‌ها، يحيي	واکنشهای آلی (تبادل استری)
201	123	1	82	گیلان	شیريني، فرهاد	شیمی آلی صنعتی (سیلیکازل)
212	185	1	83	گیلان	شیريني، فرهاد	شیمی آلی فلزی
306	185	1	83	گیلان	شیريني، فرهاد	واکنشهای آلی (اکسایش)

358	73	2	83	گیلان	شیرینی، فرهاد	واکنشهای آلی (سینتیک واکنش)
33	83	2	83	تهران	صدیقی، نیکو	ترکیبات آلی (هتروسیکلها)
321	17	2	83	تهران	صدیقی، نیکو	واکنشهای آلی (بسپارش)
327	83	2	83	تهران	صدیقی، نیکو	واکنشهای آلی (بسپارش)
10	80	1	83	مازندران	صرافى، یعقوب	ترکیبات آلی (پلی ایمیدها)
12	80	1	83	مازندران	صرافى، یعقوب	ترکیبات آلی (پلی آمیدها)
326	80	1	83	مازندران	صرافى، یعقوب	واکنشهای آلی (بسپارش)
195	109	1	80	کاشان	صفایى قمى، جواد	شیمی آلی صنعتی (الفین زدایی)
197	109	1	80	کاشان	صفایى قمى، جواد	شیمی آلی صنعتی (بسترهای بنتونیته)
250	153	2	82	کاشان	صفایى قمى، جواد	شیمی فیزیک آلی (واکنشهای دیلز-آلدر)
255	124	1	82	کاشان	صفایى قمى، جواد	شیمی مواد طبیعی (روغن اسانس)
258	124	1	82	کاشان	صفایى قمى، جواد	شیمی مواد طبیعی (گیاه درمنه شرقی)
132	19	2	83	کاشان	صفرى، جواد	سننژ آلی (کینولینها)
133	37	2	83	کاشان	صفرى، جواد	سننژ آلی (کینولینها)
159	45	1	82	کاشان	صفرى، جواد	سننژ آلی (هتروسیکلها)
154	2	1	81	سیستان و بلوچستان	طاهر مقصدلو، ملک	سننژ آلی (هتروسیکلها)
7	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	ترکیبات آلی (آنزیمها)
208	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
274	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	کاتالیزورها
340	137	2	81	گیلان	طباطبائیان، خلیل	واکنشهای آلی (تراکم دارزن)
134	25	2	83	الزهره	عبدی اسکویی، حسین	سننژ آلی (کدئینها)
192	197	2	84	الزهره	عبدی اسکویی، حسین	سننژ آلی (هتروسیکلها)
385	107	2	85	الزهره	عبدی اسکویی، حسین	واکنشهای آلی (هالوژناسیون آرنها)
362	22	2	83	الزهره	عبدی اسکویی، حسین	واکنشهای آلی (فنولها)
114	15	1	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	سننژ آلی (سننژ بی-تقارن)
170	90	2	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	سننژ آلی (هتروسیکلها)
172	95	2	82	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	سننژ آلی (هتروسیکلها)
242	15	1	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	شیمی فضایی (سننژهای فضاگزین)
268	15	1	83	شهید بهشتی	عزیزیان، جواد	کاتالیزورها
3	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (آسپارتیک اسید)
14	18	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (ترکیبات فسفر)
17	57	2	82	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (سبانه‌ها)
19	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (سیکلودکسترینها)
26	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	ترکیبات آلی (گلوتامیک اسید)
40	76	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	سننژ آلی
70	198	2	84	زنجان	عزیزیان، عباس	سننژ آلی (ایلمیدها)
74	18	2	83	زنجان	عزیزیان، عباس	سننژ آلی (ایلمیدها)
301	129	1	82	تربیت معلم	عسگریان دماندی، جعفر	واکنشهای آلی (اکسایش)
86	49	1	82	سیستان و بلوچستان	عشقی، حسین	سننژ آلی (آمینو الکلها)
352	49	1	82	سیستان و بلوچستان	عشقی، حسین	واکنشهای آلی (حلقه گشایی)
16	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	ترکیبات آلی (زنولیتها)

23	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	ترکیبات آلی (غریبهای مولکولی)
28	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	ترکیبات آلی (مواد سطح فعال)
42	98	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	سننن آلی
200	195	1	83	صنعتی اصفهان	غیاثی، مهران	شیمی آلی صنعتی (سورفکتانتها)
15	39	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	ترکیبات آلی (تیوکتالهای حلقوی)
25	46	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	ترکیبات آلی (قندها)
37	46	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننن آلی
124	104	2	84	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننن آلی (کاتالیزرها)
143	104	2	84	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننن آلی (معرفها)
148	10	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننن آلی (نیتره کنندهها)
153	10	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	سننن آلی (واکنشگرهای اکسنده)
279	66	1	82	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	کاتالیزرها (تنگستوفسفریک اسید)
289	39	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	واکنشهای آلی (افزایش حلقه)
309	39	2	83	شیراز	فیروزآبادی، حبیب	واکنشهای آلی (آروماتیک شدن)
66	101	2	84	تربیت معلم آذربایجان	قلعه‌اسدی، محمد	سننن آلی (اورگانوسیلیکونها)
120	101	2	84	تربیت معلم آذربایجان	قلعه‌اسدی، محمد	سننن آلی (سیلیل اترها)
328	101	2	84	تربیت معلم آذربایجان	قلعه‌اسدی، محمد	واکنشهای آلی (بسپارش)
105	5	2	82	تهران	قندی، مهدی	سننن آلی (پورفیرینها)
196	81	1	82	تهران	قندی، مهدی	شیمی آلی صنعتی (بازیافت ضایعات پتروشیمی)
214	189	1	81	تهران	قندی، مهدی	شیمی آلی فلزی (واکنشگرها)
248	189	1	81	تهران	قندی، مهدی	شیمی فیزیک آلی (واکنش پذیری)
53	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	سننن آلی
213	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	شیمی آلی فلزی
277	186	2	83	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	کریمی، بابک	کاتالیزرها
144	157	2	82	تربیت مدرس	کسای، محمدزمان	سننن آلی (معرفهای اکسنده)
216	105	1	84	تربیت مدرس	کسای، محمدزمان	شیمی آلی محاسباتی
218	79	2	82	تربیت مدرس	کسای، محمدزمان	شیمی آلی محاسباتی (اثرات الکترونی)
245	138	1	83	تربیت مدرس	کسای، محمدزمان	شیمی فیزیک آلی (اثر حلال)
304	157	2	82	تربیت مدرس	کسای، محمدزمان	واکنشهای آلی (اکسایش)
175	97	2	83	صنعتی اصفهان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (هتروسیکلها)
5	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیم لیپاز)
6	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیم لیپاز)
8	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	ترکیبات آلی (آنزیمها)
107	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (تابنیل الکلها)
121	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (سیلیل اترها)
125	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (کارباماتها)
150	170	1	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (واکنشگر ناحیه گزین)
168	78	2	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (هتروسیکلها)
171	92	2	83	علوم پزشکی	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (هتروسیکلها)
189	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	سننن آلی (هتروسیکلها)
209	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)

235	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی
236	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی
243	12	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فضایی (واکنشهای بی تقارن آلدولی)
244	161	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	شیمی فیزیک آلی
266	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
267	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
275	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها
278	12	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	کاتالیزورها (پرولین)
317	170	1	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (برم دار کردن)
331	8	2	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تبادل استری)
332	9	1	82	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تبادل استری)
341	137	2	81	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (تراکم دارزن)
379	184	1	83	گیلان	مامقانی، منوچهر	واکنشهای آلی (واکنش ویتینگ)
65	145	1	81	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	مجتهدی، محمد مجید	سنتر آلی (اوراسیل)
357	145	1	81	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	مجتهدی، محمد مجید	واکنشهای آلی (سیلیل دار شدن اکسیمها)
36	11	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی
50	169	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی
138	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی (لاکتونها)
140	131	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی (لاکتونهای کایرال)
193	27	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی (هیدانتوئینها)
194	143	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	سنتر آلی (هیدانتوئینها)
237	187	2	83	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی
239	173	1	81	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی
240	131	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	شیمی فضایی (احیای انانتیوگزین)
265	11	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	فتوشیمی (فتوکرومیسم)
284	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (احیا استرها)
285	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (احیا اسیدها)
334	51	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
335	131	2	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
337	173	1	81	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
338	187	2	83	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (تخمیر)
349	14	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
350	56	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
351	169	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (حلقوی شدن)
380	14	1	82	گیلان	محمودی، نصرت الله	واکنشهای آلی (واکنشهای اکسایشی)
82	4	1	82	سیستان و بلوچستان	مدرسی عالم، علیرضا	سنتر آلی (امیدها)
108	4	1	82	سیستان و بلوچستان	مدرسی عالم، علیرضا	سنتر آلی (تترازولها)
376	4	1	82	سیستان و بلوچستان	مدرسی عالم، علیرضا	واکنشهای آلی (نوآرایی بکمن)
63	151	1	84	آزاد اسلامی	مرادی، شهرام	سنتر آلی (انامینونها)
29	117	1	82	تربیت معلم	مرجانی، کتابیون	ترکیبهای آلی (مواد سطح فعال)

210	117	1	82	تربیت معلم	مرجانی، کتابون	شیمی آلی فلزی
47	147	1	85	آزاد اسلامی یزد	مسلمین، محمد حسین	سنتز آلی
308	147	1	85	آزاد اسلامی یزد	مسلمین، محمد حسین	واکنشهای آلی (ایزوسیانیدها)
177	102	2	83	تربیت معلم آذربایجان	مشتقی زنوز، عادل	سنتز آلی (هتروسیکلها)
68	139	1	82	سیستان و بلوچستان	مقصودلو، ملک طاهر	سنتز آلی (الیپدها)
106	5	2	82	تهران	مقیمی، ابوالقاسم	سنتز آلی (پورفیرینها)
31	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	ترکیبات آلی (واکنشگرها)
91	193	2	82	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی اورتانها)
92	193	2	82	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی اورهها)
93	146	1	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی اورهها)
100	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی ایمیدها)
102	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی استرها)
104	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (پلی آمیدها)
113	146	1	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	سنتز آلی (سمی کاربازیدها)
298	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	واکنشهای آلی (اکسایش)
373	116	2	81	صنعتی اصفهان	ملک پور، شادپور	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
94	77	1	83	شهید بهشتی	ملکی مقدم، رضوانه	سنتز آلی (پلی ایمیدها)
95	77	1	83	شهید بهشتی	مهدي پور عطائي، شهرام	سنتز آلی (پلی ایمیدها)
76	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی بی فاطمه	سنتز آلی (اریل سولفونها)
77	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی بی فاطمه	سنتز آلی (اریل سولفونیک اسیدها)
80	100	2	82	یزد	میرجلیلی، بی بی فاطمه	سنتز آلی (الکیل سولفونها)
48	152	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سنتز آلی
88	122	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سنتز آلی (بازهای شیف)
89	154	1	80	کاشان	نعیمی، حسین	سنتز آلی (بازهای شیف)
90	155	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	سنتز آلی (بازهای شیف)
292	152	1	82	کاشان	نعیمی، حسین	واکنشهای آلی (افزایش مایکل)
316	154	1	80	کاشان	نعیمی، حسین	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
123	67	2	82	تبریز	نمازی، حسن	سنتز آلی (فندها)
142	121	1	81	تبریز	نمازی، حسن	سنتز آلی (ماکرومولکولهای دندریمری)
199	94	1	83	تبریز	نمازی، حسن	شیمی آلی صنعتی (پلاستیکهای تخریب پذیر)
320	67	2	82	تبریز	نمازی، حسن	واکنشهای آلی (بسپارش رادیکالی)
165	65	2	82	الزهر	هروی، مجید	سنتز آلی (هتروسیکلها)
188	179	2	83	الزهر	هروی، مجید	سنتز آلی (هتروسیکلها)
203	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (استخراج)
205	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
207	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی آلی عملی (جداسازی و شناسایی)
229	71	2	83	الزهر	هروی، مجید	شیمی دارویی (سنتز داروی ضد باکتری)
260	111	2	77	فردوسی	هروی، مجید	شیمی مواد طبیعی (هتروسیکلها)
299	125	2	82	الزهر	هروی، مجید	واکنشهای آلی (اکسایش)
345	71	2	83	الزهر	هروی، مجید	واکنشهای آلی (جانثینی هسته دوستی)
363	22	2	83	الزهر	هروی، مجید	واکنشهای آلی (فنولها)

369	22	2	83	الزهره	هروي، مجيد	واکنشهای آلی (متیل دار کردن)
370	125	2	82	الزهره	هروي، مجيد	واکنشهای آلی (محافظت زدایی)
381	179	2	83	الزهره	هروي، مجيد	واکنشهای آلی (واکنشهای تراکمی)
391	119	2	82	الزهره	هروي، مجيد	واکنشهای آلی (هیدرولیز آمیدها)
46	141	2	82	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی
51	176	1	82	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی
155	23	1	83	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
173	96	1	83	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
179	126	1	81	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
184	167	2	83	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
342	141	2	82	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	واکنشهای آلی (ترکیبات استیلانی)
361	141	2	82	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	واکنشهای آلی (فسفیت‌ها)
382	96	1	83	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	واکنشهای آلی (واکنشهای سه جزیی)
384	176	1	82	تربيت مدرس	ياوري، عيسي	واکنشهای آلی (واکنشهای هسته دوستی)
162	54	1	81	گیلان	یحیی‌زاده، آسیه	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
169	87	1	83	گیلان	یحیی‌زاده، آسیه	سنتز آلی (هتروسیکل‌ها)
32	196	1	83	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	ترکیبات آلی (واکنشگرهای اکسنده)
56	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتز آلی (اپوکسیدها)
57	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتز آلی (اپوکسیدها)
127	196	1	83	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتز آلی (کرومات‌ها)
151	170	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	سنتز آلی (واکنشگر ناحیه گزین)
233	72	1	83	شیراز	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی رنگ (رنگینه‌های آزو هالوژنه)
234	163	1	83	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی رنگ (واسطه‌های آنتراکینونی)
247	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	شیمی فیزیک آلی (سینتیک واکنشها)
283	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (اپوکسیداسیون)
290	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (افزایش رادیکالی)
291	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (افزایش رادیکالی)
303	135	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (اکسایش)
313	13	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
314	55	2	82	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (بازگشایی حلقه)
318	170	1	81	گیلان	یزدانبخش، محمدرضا	واکنشهای آلی (برم دار کردن)

تعداد کل پایان نامه‌هایی که از پایگاه ایرانداک در گرایش شیمی تجزیه و در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ استخراج شده اند ۱۴۳ رکورد بوده است. هر رکورد شامل فیله‌های: عنوان، نام دانشجو، موضوع، کلید واژه، استاد راهنما، دانشگاه، دانشکده و سال اخذ مدرک می باشد. این اطلاعات وارد نرم افزار اکسل شدند و عملیات طولانی و پر زحمتی برای دسته بندی آنها به صورتی که بتوان از آن، نمودارها و جداولی برای تحلیل وضعیت پژوهش در گرایش شیمی تجزیه بدست آورد، انجام شد که مهمترین قسمت آن تحلیل موضوع جزئی تحقیق است که این قسمت چنان که شرح داده شد با کمک الگوهای ارائه شده در فصل پیشین و با کمک متخصصین موضوعی و با استفاده از فیلد عنوان و کلید واژه و نیز در بسیاری از موارد با مراجعه به چکیده پایان نامه ها انجام شد.

همانطور که نمودار ۷ نشان می دهد بیشترین تعداد تحقیق در گرایش شیمی تجزیه در حوزه الکتروشیمی بوده است و رتبه دوم مربوط به موضوع جداسازیهای تجزیه‌ای است. یادآور می شوم از آنجا که در برخی از پایان نامه ها به بیشتر از یک حوزه پرداخته شده است لذا جمع کل تعداد رکوردها از ۱۴۳ بیشتر خواهد بود. جداول ۳ و ۴ با جزییات بیشتر، حوزه های جزئی تر تحقیق و نیز اساتید و دانشگاه‌های مرتبط و همچنین جنس محققین (۱ برای دانشجوی مرد و ۲ برای دانشجوی زن) و سال تحقیق را نشان می‌دهند. جدول ۳ به صورت الفبایی بر اساس حوزه‌های جزئی تحقیق و جدول ۴ به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما تنظیم شده است.

نمودار ۷- حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی تجزیه در برابر تعداد پایان نامه‌ها

نمودارهای ۸ و ۹ (نمودارهای راداری اکسل) نمودارهای جالبی هستند که در آنها به طور همزمان می‌توان حوزه‌های اصلی تحقیق و اساتید راهنما و دانشگاه‌های مرتبط را در گرایش شیمی تجزیه ملاحظه نمود. این نمودارها در چاپ رنگی نمود و کارایی بیشتری خواهند داشت. در این نمودارها حوزه‌هایی که بیشترین تعداد تحقیق را به خود اختصاص داده‌اند به مرکز نمودار (دایره) نزدیک ترند و هر چه از مرکز به سمت محیط حرکت می‌کنیم از اهمیت حوزه تحقیق از نظر کمی کاسته می‌شود. همچنین نام استاد راهنما و دانشگاهی که تحقیق در آن صورت گرفته است به طور همزمان در این نمودارها مشخص است و با دنبال کردن خط شعاعی متصل به نام هر استاد و دانشگاه تا مرکز دایره، می‌توان به حوزه تحقیق و نیز اهمیت کمی آن حوزه نیز پی برد. بدین ترتیب اساتیدی که در بیشتر از یک حوزه تحقیقاتی داشته‌اند به راحتی از روی خط شعاعی قابل تشخیص می‌باشند.

نمودار ۸ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی تجزیه

در نمودار (۱۰) نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی تجزیه دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین اساتید به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار باید چند نکته را در نظر گرفت. اول: این نمودارها بر اساس داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بدست آمده‌اند. دوم: این پایگاه همواره با نقص کمی مواجه است یعنی مجموعه پایان نامه‌های موجود در پایگاه کامل نیست. سوم: این داده‌ها مربوط به یک دهه هستند یعنی از سال ۷۷ تا سال ۸۸.

در نمودار (۱۱) نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی تجزیه دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین دانشگاه‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار همان نکات ذکر شده در نمودار (۱۰) صادق است.

نمودار ۱۰ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه ها در گرایش شیمی تجزیه

نمودار ۱۱ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی تجزیه

جدول ۳ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی تجزیه به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
241	130	2	83	الزهرا	مدرس تهرانی، زهره	الکترو شیمی
6	4	2	83	الزهرا	فتوحی، لیدا	الکترو شیمی (اکسایش-کاهش)
59	35	2	83	الزهرا	فتوحی، لیدا	الکترو شیمی (اکسایش-کاهش)
73	42	1	83	بوعلی سینا	نعمت الهی، داود	الکترو شیمی (اکسایش-کاهش)
132	77	1	84	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکترو شیمی (اکسایش-کاهش)
233	125	1	82	کاشان	قریشی، مهدی	الکترو شیمی (الکترودهای یون گزین)
31	19	2	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکترو شیمی (الکتروکاتالیز گر ها)
60	36	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکترو شیمی (الکتروکاتالیز گر ها)
75	44	1	82	تبریز	پورنقی آذر، محمدرحیم	الکترو شیمی (الکتروکاتالیز گر ها)
117	71	2	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	الکترو شیمی (الکتروکاتالیز گر ها)
127	74	1	84	یزد	زارع، حمیدرضا	الکترو شیمی (الکتروکاتالیز گر ها)
144	83	1	81	تربیت مدرس	موسوی، میرفضل ...	الکترو شیمی (تیتراسیونهای آمپرسنجی)
54	31	2	83	تبریز	پورنقی آذر، محمدرحیم	الکترو شیمی (تیتراسیونهای آمپرسنجی)
43	26	2	82	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (خوردگی)
46	28	1	83	کاشان	بهپور، محسن	الکترو شیمی (خوردگی)
47	28	1	83	کاشان	وطن خواه، غلامرضا	الکترو شیمی (خوردگی)
184	100	1	82	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (خوردگی)
235	126	1	82	علوم پایه دامغان	نبوی امری، احمد	الکترو شیمی (خوردگی)
72	41	1	82	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (دیدگاه شیمی فیزیکی)
109	66	2	83	الزهرا	فتوحی، لیدا	الکترو شیمی (دیدگاه شیمی فیزیکی)
234	125	1	82	کاشان	قریشی، مهدی	الکترو شیمی (دیدگاه شیمی فیزیکی)
27	16	1	82	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
64	38	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
66	38	2	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
70	40	1	83	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
101	60	1	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
118	71	2	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
129	75	2	84	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
130	75	2	84	علوم پایه دامغان	محمدی زنوز، فرخزاد	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
145	83	1	81	تربیت مدرس	موسوی، میرفضل ...	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
169	93	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
181	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
199	108	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
201	108	2	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
231	124	1	82	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
13	8	1	82	تربیت مدرس	شمسی پور، مجتبی	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
257	140	1	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (روشهای پتانسیل سنجی)

177	98	2	81	صنعتي اصفهان	تبريزچي، محمود	الکترو شیمی (روشهای رسانایی سنجی)
179	98	2	81	صنعتي اصفهان	خیامیان، تقی	الکترو شیمی (روشهای رسانایی سنجی)
209	113	1	82	بو علي سینا	کارخانه‌ای، ابراهیم	الکترو شیمی (روشهای رسانایی سنجی)
226	121	1	82	بو علي سینا	کارخانه‌ای، ابراهیم	الکترو شیمی (روشهای رسانایی سنجی)
244	132	1	83	تربیت معلم تهران	رفوئی، محمداکرم	الکترو شیمی (روشهای رسانایی سنجی)
24	15	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
61	36	2	82	مازندران	رفوف، جهانبخش	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
71	40	1	83	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
76	44	1	82	تبریز	پورنقی آذر، محمدرحیم	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
128	74	1	84	یزد	زارع، حمیدرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
131	76	1	84	علوم پایه دامغان	سلیمان پور، احمد	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
156	88	2	82	تبریز	گلایبی، مهدی	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
182	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
250	136	1	82	بو علي سینا	نعمت الهی، داود	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
9	6	2	82	مازندران	رفوف، جهانبخش	الکترو شیمی (ساخت الکترودها)
14	8	1	82	تربیت مدرس	شمسی پور، مجتبی	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
44	27	1	82	کاشان	مظلوم اردکانی، محمد	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
50	30	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
52	30	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
62	37	2	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
100	59	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
103	61	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
108	65	1	83	گیلان	علی اکبر، علیرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
113	69	1	82	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
114	69	1	82	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
163	90	1	82	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
254	138	2	83	کاشان	مظلوم اردکانی، محمد	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
259	141	2	83	تربیت مدرس	علیزاده مطلق، نادر	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
262	143	1	83	صنعتي اصفهان	رحیمی منصور، حسن	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
263	143	1	83	صنعتي اصفهان	کاظم امینی، محمد	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
11	7	1	82	کاشان	بهپور، محسن	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
12	7	1	82	کاشان	روح الهی، احمد	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
19	11	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
111	68	2	82	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
170	93	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکترو شیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
7	5	1	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)
48	29	2	83	کاشان	مظلوم اردکانی، محمد	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)
49	29	2	83	کاشان	نعمت‌الهی، داود	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)
125	73	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)
251	136	1	82	بو علي سینا	نعمت الهی، داود	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)
260	142	2	82	بو علي سینا	نعمت الهی، داود	الکترو شیمی (سنتر الکترو شیمیایی)

183	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکترو شیمی (کاتالیزرها)
55	32	1	83	بوعلی سینا	بصیری پارسا، جلال	الکترو شیمی (مباحث نظری)
25	15	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	الکترو شیمی (ولتامتری)
65	38	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	الکترو شیمی (ولتامتری)
67	38	2	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (ولتامتری)
102	60	1	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (ولتامتری)
200	108	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	الکترو شیمی (ولتامتری)
202	108	2	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (ولتامتری)
219	118	2	82	بوعلی سینا	افخمی، عباس	الکترو شیمی (ولتامتری)
225	120	1	82	تربیت مدرس	موسوی، میرفضل ...	الکترو شیمی (ولتامتری)
258	140	1	83	تهران	نوروزی، پرویز	الکترو شیمی (ولتامتری)
261	143	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور	الکترو شیمی (ولتامتری)
264	143	1	83	صنعتی اصفهان	کاظم امینی، محمد	الکترو شیمی (ولتامتری)
10	6	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکترو شیمی (ولتامتری)
157	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
160	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
196	107	1	83	یزد	دادفرنیاء، شایسته	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
203	109	2	82	بوعلی سینا	مدرکیان، طیبه	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
211	114	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
221	119	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
26	15	2	83	تهران	گنجعلی، محمدرضا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
133	78	1	84	تربیت مدرس	یمینی، یدالله	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
174	96	1	80	تربیت معلم تهران	بیرقی، اسدالله	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
23	14	1	82	بوعلی سینا	حسینی موسوی، معصومه	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک-سینتیک)
207	112	1	81	بوعلی سینا	حسینی موسوی، معصومه	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک-سینتیک)
210	113	1	82	بوعلی سینا	کارخانه‌ای، ابراهیم	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک)
227	121	1	82	بوعلی سینا	کارخانه‌ای، ابراهیم	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک)
119	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
122	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
148	85	1	79	بوعلی سینا	افخمی، عباس	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
238	128	2	82	بوعلی سینا	افخمی، عباس	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
17	10	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای
194	106	1	81	گیلان	زنجانی، محمدعلی	جداسازی تجزیه‌ای
228	122	1	81	گیلان	زنجانی، محمدعلی	جداسازی تجزیه‌ای
15	9	2	82	یزد	حاجی شعبانی، علی محمد	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
86	51	1	82	شیراز	صفوی، افسانه	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
88	51	1	82	شیراز	ملکی، نوروز	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
93	54	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
94	55	1	82	تربیت مدرس	یمینی، یدالله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
96	56	1	83	تربیت مدرس	یمینی، یدالله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
98	57	1	82	ارومیه	فرج زاده، میرعلی	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)

112	69	1	82	شهید بهشتی	فخاري زواره، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
115	69	1	82	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
164	91	1	83	شهید بهشتی	مشکوري نجفي، ناهید	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
175	96	1	80	تربیت معلم تهران	بیرقي، اسدالله	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
185	101	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
212	114	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
222	119	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
39	25	2	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
41	25	2	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
51	30	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
53	30	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
83	49	1	83	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
84	50	2	83	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
40	25	2	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
42	25	2	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
63	37	2	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
80	47	1	82	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
142	82	2	85	تهران	اسدي، یعقوب	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
143	82	2	85	تهران	شمیراني، فرزانه	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
22	13	1	83	زنجان	دلالي، ناصر	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
2	2	1	81	ارومیه	فرزاده، میرعلي	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
3	2	1	81	ارومیه	نیلجي، عبدالرضا	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
232	124	1	82	سیستان و بلوچستان	سردشتي، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
255	139	1	82	گیلان	انصاري خلخالي، رضا	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
256	139	1	82	گیلان	چاپجي، محمد جواد	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
110	67	1	83	گیلان	انصاري خلخالي، رضا	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
167	92	1	82	گیلان	انصاري خلخالي، رضا	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
168	92	1	82	گیلان	علي اکبر، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
249	135	1	82	گیلان	زنجاني، محمدعلي	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
36	23	1	82	گیلان	انصاري خلخالي، رضا	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
37	23	1	82	گیلان	کارگشا، کاظم	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
4	3	1	81	کاشان	بهپور، محسن	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
56	33	2	83	تربیت معلم تهران	رفوئي، محمداکرم	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
90	52	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
91	52	2	82	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
134	78	1	84	تربیت مدرس	یميني، پدالله	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
186	102	1	81	تبریز	منظوري، جمشید	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
33	21	1	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
97	56	1	83	تربیت مدرس	یميني، پدالله	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی)
188	103	2	82	صنعتی اصفهان	قاضي عسکر، حسن	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی)
165	91	1	83	شهید بهشتی	مشکوري نجفي، ناهید	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی فاز جامد)

68	39	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
135	78	1	84	تربیت مدرس	یمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
152	87	1	83	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
154	87	1	83	سیستان و بلوچستان	ولیزاده، جعفر	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
213	114	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
223	119	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
8	5	1	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
85	50	2	83	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
106	63	2	84	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا)
140	80	2	85	بین المللی امام خمینی	سلیمانی، مجید	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع فاز معکوس)
176	97	1	81	مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع فاز معکوس)
30	18	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع)
147	84	1	81	اصفهان	حاج محمدی، محمد رضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع)
217	116	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی مایع)
171	94	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی)
1	1	1	81	تربیت معلم تهران	حسین، واقف	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی لایه نازک)
230	123	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	روشهای تجزیه‌ای
104	61	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه اجسام واقعی)
218	117	2	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه اجسام واقعی)
74	43	2	83	بوعلی سینا	مدرکیان، طیبه	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه در محیط غیر مایه)
136	79	2	84	بین المللی امام خمینی	خان محمدی خرمی، محمد رضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه کیفی)
138	79	2	84	بین المللی امام خمینی	وحید، حسین	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه کیفی)
34	22	1	82	گیلان	انصاری خلخال، رضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه کیفی)
35	22	1	82	گیلان	حسینی، حسین	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه کیفی)
45	27	1	82	کاشان	مظلوم اردکانی، محمد	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
95	55	1	82	تربیت مدرس	یمینی، بدالله	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
189	103	2	82	صنعتی اصفهان	قاضی عسکر، حسن	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
252	137	2	83	علوم و فنون مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
192	105	2	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای تجزیه‌ای (روشهای تجزیه حجمی)
150	86	1	78	اصفهان	تنگستانی، شهرام	روشهای تجزیه‌ای (فعالسازی نوترونی)
151	86	1	78	اصفهان	فقیهیان، حسین	روشهای تجزیه‌ای (فعالسازی نوترونی)
28	16	1	82	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	روشهای طیف بینی
78	46	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	روشهای طیف بینی
79	46	1	82	تبریز	منظوری، جمشید	روشهای طیف بینی
81	48	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای طیف بینی
87	51	1	82	شیراز	صفوی، افسانه	روشهای طیف بینی
89	51	1	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای طیف بینی
120	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی
123	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی

137	79	2	84	بین المللی امام خمینی	خان محمدی خرمی، محمد رضا	روشهای طیف بینی
139	79	2	84	بین المللی امام خمینی	وحید، حسین	روشهای طیف بینی
149	85	1	79	بوعلی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
158	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی
161	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی
172	94	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	روشهای طیف بینی
178	98	2	81	صنعتی اصفهان	تبریزچی، محمود	روشهای طیف بینی
180	98	2	81	صنعتی اصفهان	خیامیان، تقی	روشهای طیف بینی
190	104	1	82	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
195	106	1	81	گیلان	زنجانی، محمدعلی	روشهای طیف بینی
215	115	1	82	سیستان و بلوچستان	کیخوئی، مسعود	روشهای طیف بینی
216	115	1	82	سیستان و بلوچستان	نوروزی فر، میثم	روشهای طیف بینی
220	118	2	82	بوعلی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
229	122	1	81	گیلان	زنجانی، محمدعلی	روشهای طیف بینی
236	127	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
239	128	2	82	بوعلی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
242	130	2	83	الزهرا	مدرس تهرانی، زهره	روشهای طیف بینی
5	3	1	81	کاشان	بهپور، محسن	روشهای طیف بینی
16	9	2	82	یزد	حاجی شعبانی، علی محمد	روشهای طیف بینی
18	10	2	82	الزهرا	آزاد، ژیلا	روشهای طیف بینی
99	58	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
116	70	1	83	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	روشهای طیف بینی
126	73	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	روشهای طیف بینی
206	111	2	81	شیراز	صفوی، افسانه	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
208	112	1	81	بوعلی سینا	حسنی موسوی، معصومه	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
245	133	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت الله	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
246	133	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
121	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
124	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
159	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
162	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
197	107	1	83	یزد	دادفرنیا، شایسته	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
243	131	2	82	تربیت مدرس	علیزاده مطلق، نادر	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
57	33	2	83	تربیت معلم تهران	رفوئی، محمدکاظم	روشهای طیف بینی (جذب اتمی)
105	62	2	83	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای طیف بینی (دستگاههای طیف بینی نوری)
240	129	1	83	سیستان و بلوچستان	نوروزی فر، میثم	روشهای طیف بینی (رنگ سنجی)
187	102	1	81	تبریز	منظوری، جمشید	روشهای طیف بینی (طیف بینی جذب اتمی)
198	107	1	83	یزد	دادفرنیا، شایسته	روشهای طیف بینی (طیف بینی جذب اتمی)
204	109	2	82	بوعلی سینا	مدرکیان، طیبه	روشهای طیف بینی (طیف بینی جذب اتمی)
247	134	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای طیف بینی (طیف بینی جذب اتمی)

21	12	2	82	تربیت مدرس	شمسی‌پور، مجتبی	روشهای طیف بینی(طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته)
69	39	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	روشهای طیف بینی(طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته)
253	137	2	83	علوم و فنون مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	روشهای طیف بینی(طیف بینی ماوراء بنفش و مرئی)
29	17	1	83	سیستان و بلوچستان	نوروزی فر، میثم	روشهای طیف بینی(طیف بینی نوری)
58	34	2	83	بوعلی سینا	حسنی موسوی، معصومه	روشهای طیف بینی(طیف بینی نوری)
32	20	1	83	تبریز	منظوری، جمشید	روشهای طیف بینی(طیف سنجی لومینسانس)
92	53	1	82	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	روشهای طیف بینی(طیف سنجی لومینسانس)
193	105	2	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای گرمایی
82	48	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای محاسباتی
248	134	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای محاسباتی
38	24	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	روشهای محاسباتی(کموتری)
191	104	1	82	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای محاسباتی(کموتری)
237	127	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای محاسباتی(کموتری)
146	83	1	81	تربیت مدرس	موسوی، میرفضل ...	ساخت حسگر
77	45	1	82	تربیت مدرس	موسوی، میرفضل ...	ساخت حسگر شیمیایی
107	64	2	83	شیراز	صفوی، افسانه	ساخت حسگر نوری
141	81	2	85	شیراز	صفوی، افسانه	ساخت حسگر نوری
173	95	1	81	کاشان	میرخلف، فخرالدین	ساخت حسگر نوری
205	110	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	ساخت حسگر نوری
20	11	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	ساخت حسگر نوری
153	87	1	83	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	طیف سنجی جرمی
155	87	1	83	سیستان و بلوچستان	ولیزاده، جعفر	طیف سنجی جرمی
214	114	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	طیف سنجی جرمی
224	119	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	طیف سنجی جرمی
166	91	1	83	شهید بهشتی	مشکوری نجفی، ناهید	طیف سنجی جرمی

جدول ۴ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی تجزیه با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
142	82	2	85	تهران	اسدی، یعقوب	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج مایع - مایع)
148	85	1	79	بو علی سینا	افخمی، عباس	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
149	85	1	79	بو علی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
219	118	2	82	بو علی سینا	افخمی، عباس	الکتروشیمی (ولتامتری)
220	118	2	82	بو علی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
238	128	2	82	بو علی سینا	افخمی، عباس	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
239	128	2	82	بو علی سینا	افخمی، عباس	روشهای طیف بینی
34	22	1	82	گیلان	انصاری خلخالی، رضا	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه کیفی)
36	23	1	82	گیلان	انصاری خلخالی، رضا	جداسازی تجزیه‌ای (جذب سطحی)
110	67	1	83	گیلان	انصاری خلخالی، رضا	جداسازی تجزیه‌ای (جذب سطحی)
167	92	1	82	گیلان	انصاری خلخالی، رضا	جداسازی تجزیه‌ای (جذب سطحی)
255	139	1	82	گیلان	انصاری خلخالی، رضا	جداسازی تجزیه‌ای (تبادل یونی)
117	71	2	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	الکتروشیمی (الکتروکاتالیزورها)
118	71	2	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
119	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	بررسیهای شیمی فیزیکی (سینتیک)
120	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی
121	72	1	83	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
157	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
158	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی
159	89	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	روشهای طیف بینی (تزیق در جریان پیوسته)
205	110	1	81	صنعتی اصفهان	انصافی، علی اصغر	ساخت حسگر نوری
31	19	2	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکتروشیمی (الکتروکاتالیزورها)
181	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
182	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکتروشیمی (ساخت الکترودها)
183	99	1	82	مازندران	اوجانی، رضا	الکتروشیمی (کاتالیزورها)
38	24	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	روشهای محاسباتی (کمومتری)
39	25	2	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
40	25	2	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج مایع - مایع)
50	30	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
51	30	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
245	133	1	83	شیراز	آبسالان، قدرت‌الله	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
19	11	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
20	11	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	ساخت حسگر نوری
41	25	2	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)

42	25	2	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج مایع - مایع)
52	30	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
53	30	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
169	93	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
170	93	1	82	شیراز	آخوند، مرتضی	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
246	133	1	83	شیراز	آخوند، مرتضی	روشهای طیف بینی (افزایش استاندارد نقطه H)
17	10	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای
18	10	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	روشهای طیف بینی
84	50	2	83	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
85	50	2	83	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
171	94	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی)
172	94	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	روشهای طیف بینی
211	114	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
212	114	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
213	114	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
214	114	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	طیف سنجی جرمی
221	119	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
222	119	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
223	119	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)
224	119	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	طیف سنجی جرمی
230	123	2	82	الزهره	آزاد، ژیلا	روشهای تجزیه‌ای
55	32	1	83	بوعلی سینا	بصیری پارسا، جلال	الکتروشیمی (مباحث نظری)
4	3	1	81	کاشان	بهپور، محسن	جداسازی تجزیه‌ای (روشهای استخراج)
5	3	1	81	کاشان	بهپور، محسن	روشهای طیف بینی
11	7	1	82	کاشان	بهپور، محسن	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
46	28	1	83	کاشان	بهپور، محسن	الکتروشیمی (خوردگی)
174	96	1	80	تربیت معلم تهران	بیرقی، اسدالله	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
175	96	1	80	تربیت معلم تهران	بیرقی، اسدالله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
54	31	2	83	تبریز	پورنقی آذر، محمدحسین	الکتروشیمی (تیتراسیونهای آمپرسنجی)
75	44	1	82	تبریز	پورنقی آذر، محمدحسین	الکتروشیمی (الکتروکاتالیزورها)
76	44	1	82	تبریز	پورنقی آذر، محمدحسین	الکتروشیمی (ساخت الکترودها)
177	98	2	81	صنعتی اصفهان	تبریزچی، محمود	الکتروشیمی (روشهای رسانایی سنجی)
178	98	2	81	صنعتی اصفهان	تبریزچی، محمود	روشهای طیف بینی
150	86	1	78	اصفهان	تنگستانی، شهرام	روشهای تجزیه‌ای (فعالسازی نوترونی)
83	49	1	83	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
90	52	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای (روشهای استخراج)
93	54	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
185	101	2	82	تبریز	جوزن، جوانشیر	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)

81	48	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای طیف بینی
82	48	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای محاسباتی
247	134	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای طیف بینی(طیف بینی جذب اتمی)
248	134	1	83	تربیت معلم تهران	چالوسی، مرضیه	روشهای محاسباتی
256	139	1	82	گیلان	چاپچی، محمد جواد	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
147	84	1	81	اصفهان	حاج محمدی، محمد رضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع)
176	97	1	81	مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع فاز معکوس)
252	137	2	83	علوم و فنون مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه و انحلال نمونه)
253	137	2	83	علوم و فنون مازندران	حاج محمدی، محمد رضا	روشهای طیف بینی(طیف بینی ماوراء بنفش و مرئی)
15	9	2	82	یزد	حاجی شعبانی، علی محمد	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
16	9	2	82	یزد	حاجی شعبانی، علی محمد	روشهای طیف بینی
23	14	1	82	بو علی سینا	حسینی موسوی، معصومه	بررسیهای شیمی فیزیکی(ترمودینامیک-سینتیک)
58	34	2	83	بو علی سینا	حسینی موسوی، معصومه	روشهای طیف بینی(طیف بینی نوری)
207	112	1	81	بو علی سینا	حسینی موسوی، معصومه	بررسیهای شیمی فیزیکی(ترمودینامیک-سینتیک)
208	112	1	81	بو علی سینا	حسینی موسوی، معصومه	روشهای طیف بینی(افزایش استاندارد نقطه H)
1	1	1	81	تربیت معلم تهران	حسین، واقف	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی لایه نازک)
35	22	1	82	گیلان	حسینی، حسین	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه کیفی)
136	79	2	84	بین المللی امام خمینی	خان محمدی خرمی، محمد رضا	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه کیفی)
137	79	2	84	بین المللی امام خمینی	خان محمدی خرمی، محمد رضا	روشهای طیف بینی
78	46	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	روشهای طیف بینی
179	98	2	81	صنعتی اصفهان	خیامیان، تقی	الکتروشیمی(روشهای رسانایی سنجی)
180	98	2	81	صنعتی اصفهان	خیامیان، تقی	روشهای طیف بینی
196	107	1	83	یزد	دادفرنیا، شایسته	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
197	107	1	83	یزد	دادفرنیا، شایسته	روشهای طیف بینی(تزریق در جریان پیوسته)
198	107	1	83	یزد	دادفرنیا، شایسته	روشهای طیف بینی(طیف بینی جذب اتمی)
22	13	1	83	زنجان	دلالی، ناصر	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
261	143	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور	الکتروشیمی(ولتامتری)
122	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	بررسیهای شیمی فیزیکی(سینتیک)
123	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی
124	72	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی(تزریق در جریان پیوسته)
160	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
161	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی
162	89	1	81	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	روشهای طیف بینی(تزریق در جریان پیوسته)
262	143	1	83	صنعتی اصفهان	رحیمی منصور، حسن	الکتروشیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
12	7	1	82	کاشان	روح الهی، احمد	الکتروشیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
9	6	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکتروشیمی(ساخت الکترودها)

10	6	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکتروشیمی(ولتامتری)
60	36	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکتروشیمی(الکتروکاتالیزورها)
61	36	2	82	مازندران	رئوف، جهانبخش	الکتروشیمی(ساخت الکترودها)
56	33	2	83	تربیت معلم تهران	رفوئی، محمدکاظم	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
57	33	2	83	تربیت معلم تهران	رفوئی، محمدکاظم	روشهای طیف بینی(جذب اتمی)
244	132	1	83	تربیت معلم تهران	رفوئی، محمدکاظم	الکتروشیمی(روشهای رسانایی سنجی)
127	74	1	84	یزد	زارع، حمیدرضا	الکتروشیمی(الکتروکاتالیزورها)
128	74	1	84	یزد	زارع، حمیدرضا	الکتروشیمی(ساخت الکترودها)
99	58	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
129	75	2	84	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
190	104	1	82	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
191	104	1	82	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای محاسباتی(کمومتری)
236	127	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای طیف بینی
237	127	2	83	علوم پایه دامغان	زارعی، کبری	روشهای محاسباتی(کمومتری)
194	106	1	81	گیلان	زنجانچی، محمدعلی	جداسازی تجزیه‌ای
195	106	1	81	گیلان	زنجانچی، محمدعلی	روشهای طیف بینی
228	122	1	81	گیلان	زنجانچی، محمدعلی	جداسازی تجزیه‌ای
229	122	1	81	گیلان	زنجانچی، محمدعلی	روشهای طیف بینی
249	135	1	82	گیلان	زنجانچی، محمدعلی	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
152	87	1	83	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی گازی)
153	87	1	83	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	طیف سنجی جرمی
231	124	1	82	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
232	124	1	82	سیستان و بلوچستان	سردشتی، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
91	52	2	82	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
92	53	1	82	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	روشهای طیف بینی(طیف سنجی لومینسانس)
116	70	1	83	تبریز	سرورالدین، محمد حسین	روشهای طیف بینی
131	76	1	84	علوم پایه دامغان	سلیمان پور، احمد	الکتروشیمی(ساخت الکترودها)
140	80	2	85	بین المللی امام خمینی	سلیمانی، مجید	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع فاز معکوس)
13	8	1	82	تربیت مدرس	شمسی پور، مجتبی	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
14	8	1	82	تربیت مدرس	شمسی پور، مجتبی	الکتروشیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
21	12	2	82	تربیت مدرس	شمسی پور، مجتبی	روشهای طیف بینی(طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته)
143	82	2	85	تهران	شمیرانی، فرزانه	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
86	51	1	82	شیراز	صفوی، افسانه	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
87	51	1	82	شیراز	صفوی، افسانه	روشهای طیف بینی
107	64	2	83	شیراز	صفوی، افسانه	ساخت حسگر نوری
141	81	2	85	شیراز	صفوی، افسانه	ساخت حسگر نوری
206	111	2	81	شیراز	صفوی، افسانه	روشهای طیف بینی(افزایش استاندارد نقطه H)

27	16	1	82	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکتروشمیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
28	16	1	82	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	روشهای طیف بینی
70	40	1	83	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکتروشمیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
71	40	1	83	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکتروشمیمی(ساخت الکترودها)
132	77	1	84	شیراز	عباسپور، عبدالکریم	الکتروشمیمی(اکسایش-کاهش)
7	5	1	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	الکتروشمیمی(سنتر الکتروشمیمیایی)
8	5	1	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی گازی)
108	65	1	83	گیلان	علی اکبر، علیرضا	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
218	117	2	81	گیلان	علی اکبر، علیرضا	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه اجسام واقعی)
168	92	1	82	گیلان	علی اکبر، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(جذب سطحی)
243	131	2	82	تربیت مدرس	علیزاده مطلق، نادر	روشهای طیف بینی(تزریق در جریان پیوسته)
259	141	2	83	تربیت مدرس	علیزاده مطلق، نادر	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
6	4	2	83	الزهره	فتوحی، لیدا	الکتروشمیمی(اکسایش-کاهش)
59	35	2	83	الزهره	فتوحی، لیدا	الکتروشمیمی(اکسایش-کاهش)
109	66	2	83	الزهره	فتوحی، لیدا	الکتروشمیمی(دیدگاه شیمی فیزیکی)
100	59	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
103	61	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
104	61	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه اجسام واقعی)
112	69	1	82	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
125	73	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکتروشمیمی(سنتر الکتروشمیمیایی)
126	73	1	83	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	روشهای طیف بینی
113	69	1	82	شهید بهشتی	فخاری زواره، علیرضا	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
98	57	1	82	ارومیه	فرج زاده، میر علی	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
2	2	1	81	ارومیه	فرج زاده، میر علی	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
151	86	1	78	اصفهان	فقیهیان، حسین	روشهای تجزیه‌ای(فعالسازی نوترونی)
30	18	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع)
68	39	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی گازی)
69	39	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	روشهای طیف بینی(طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته)
106	63	2	84	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا)
217	116	1	83	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی مایع)
114	69	1	82	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	الکتروشمیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
115	69	1	82	شهید بهشتی	قاسم پور، علیرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج با فاز جامد)
188	103	2	82	صنعتی اصفهان	قاضی عسکر، حسن	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی)
189	103	2	82	صنعتی اصفهان	قاضی عسکر، حسن	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه و انحلال نمونه)
233	125	1	82	کاشان	قریشی، مهدی	الکتروشمیمی(الکترودهای یون گزین)
234	125	1	82	کاشان	قریشی، مهدی	الکتروشمیمی(دیدگاه شیمی فیزیکی)
209	113	1	82	بوعلی سینا	کارخانه‌ای، ابراهیم	الکتروشمیمی(روشهای رسانایی سنجی)

210	113	1	82	بو علي سينا	کارخانه‌اي، ابراهيم	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک)
226	121	1	82	بو علي سينا	کارخانه‌اي، ابراهيم	الکتروشیمی (روشهای رسانایی سنجی)
227	121	1	82	بو علي سينا	کارخانه‌اي، ابراهيم	بررسیهای شیمی فیزیکی (ترمودینامیک)
37	23	1	82	گیلان	کارگشا، کاظم	جداسازی تجزیه‌ای (جذب سطحی)
263	143	1	83	صنعتي اصفهان	کاظم اميني، محمد	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
264	143	1	83	صنعتي اصفهان	کاظم اميني، محمد	الکتروشیمی (ولتامتری)
215	115	1	82	سیستان و بلوچستان	کیخوائي، مسعود	روشهای طیف بینی
156	88	2	82	تبریز	گلابي، مهدي	الکتروشیمی (ساخت الکترودها)
24	15	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ساخت الکترودها)
25	15	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ولتامتری)
26	15	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
64	38	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
65	38	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ولتامتری)
111	68	2	82	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
163	90	1	82	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
199	108	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
200	108	2	83	تهران	گنجعلي، محمدرضا	الکتروشیمی (ولتامتری)
130	75	2	84	علوم پایه دامغان	محمدي زنوز، فرخزاد	الکتروشیمی (روشهای پتانسیل سنجی)
241	130	2	83	الزهره	مدرس تهراي، زهره	الکتروشیمی
242	130	2	83	الزهره	مدرس تهراي، زهره	روشهای طیف بینی
74	43	2	83	بو علي سينا	مدرکبان، طیبه	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه در محیط غیر مایه)
203	109	2	82	بو علي سينا	مدرکبان، طیبه	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
204	109	2	82	بو علي سينا	مدرکبان، طیبه	روشهای طیف بینی (طیف بینی جذب اتمی)
164	91	1	83	شهيد بهشتي	مشکوري نجفي، ناهيد	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
165	91	1	83	شهيد بهشتي	مشکوري نجفي، ناهيد	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی فاز جامد)
166	91	1	83	شهيد بهشتي	مشکوري نجفي، ناهيد	طیف سنجی جرمی
44	27	1	82	کاشان	مظلوم اردکاني، محمد	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
45	27	1	82	کاشان	مظلوم اردکاني، محمد	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
48	29	2	83	کاشان	مظلوم اردکاني، محمد	الکتروشیمی (سنتر الکتروشیمیایی)
254	138	2	83	کاشان	مظلوم اردکاني، محمد	الکتروشیمی (ساخت الکترودهای یون گزین)
88	51	1	82	شیراز	ملکی، نوروز	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
89	51	1	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای طیف بینی
105	62	2	83	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای طیف بینی (دستگاههای طیف بینی نوری)
192	105	2	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای تجزیه‌ای (روشهای تجزیه حجمی)
193	105	2	82	شیراز	ملکی، نوروز	روشهای گرمایی
32	20	1	83	تبریز	منظوري، جمشيد	روشهای طیف بینی (طیف سنجی لومینسانس)
79	46	1	82	تبریز	منظوري، جمشيد	روشهای طیف بینی
186	102	1	81	تبریز	منظوري، جمشيد	جداسازی تجزیه‌ای (روشهای استخراج)

187	102	1	81	تبریز	منظوري، جمشید	روشهای طیف بینی(طیف بینی جذب اتمی)
77	45	1	82	تربیت مدرس	موسوي، ميرفضل ا...	ساخت حسگر شیمیایی
144	83	1	81	تربیت مدرس	موسوي، ميرفضل ا...	الکتروشیمی(تیتراسیونهای آمپرسنجی)
145	83	1	81	تربیت مدرس	موسوي، ميرفضل ا...	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
146	83	1	81	تربیت مدرس	موسوي، ميرفضل ا...	ساخت حسگر
225	120	1	82	تربیت مدرس	موسوي، ميرفضل ا...	الکتروشیمی(ولتامتری)
173	95	1	81	کاشان	میرخلف، فخرالدین	ساخت حسگر نوری
235	126	1	82	علوم پایه دامغان	نبوي امري، احمد	الکتروشیمی(خوردگی)
73	42	1	83	بو علي سینا	نعمت الهي، داود	الکتروشیمی(اکسایش-کاهش)
250	136	1	82	بو علي سینا	نعمت الهي، داود	الکتروشیمی(ساخت الکترودها)
251	136	1	82	بو علي سینا	نعمت الهي، داود	الکتروشیمی(سننر الکتروشیمیایی)
260	142	2	82	بو علي سینا	نعمت الهي، داود	الکتروشیمی(سننر الکتروشیمیایی)
49	29	2	83	کاشان	نعمت الهي، داود	الکتروشیمی(سننر الکتروشیمیایی)
29	17	1	83	سیستان و بلوچستان	نوروزي فر، میثم	روشهای طیف بینی(طیف بینی نوری)
216	115	1	82	سیستان و بلوچستان	نوروزي فر، میثم	روشهای طیف بینی
240	129	1	83	سیستان و بلوچستان	نوروزي فر، میثم	روشهای طیف بینی(رنگ سنجی)
43	26	2	82	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(خوردگی)
66	38	2	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
67	38	2	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(ولتامتری)
72	41	1	82	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(دیدگاه شیمی فیزیکی)
101	60	1	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
102	60	1	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(ولتامتری)
184	100	1	82	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(خوردگی)
201	108	2	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
202	108	2	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(ولتامتری)
257	140	1	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(روشهای پتانسیل سنجی)
258	140	1	83	تهران	نوروزي، پرویز	الکتروشیمی(ولتامتری)
3	2	1	81	ارومیه	نیلچي، عبدالرضا	جداسازی تجزیه‌ای(تبادل یونی)
138	79	2	84	بین المللی امام خمینی	وحید، حسین	روشهای تجزیه‌ای(تجزیه کیفی)
139	79	2	84	بین المللی امام خمینی	وحید، حسین	روشهای طیف بینی
47	28	1	83	کاشان	وطن خواه، غلامرضا	الکتروشیمی(خوردگی)
154	87	1	83	سیستان و بلوچستان	ولیزاده، جعفر	جداسازی تجزیه‌ای(کروماتوگرافی گازی)
155	87	1	83	سیستان و بلوچستان	ولیزاده، جعفر	طیف سنجی جرمی
33	21	1	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(روشهای استخراج)
62	37	2	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	الکتروشیمی(ساخت الکترودهای یون گزین)
63	37	2	83	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)
80	47	1	82	زنجان	یافتیان، محمدرضا	جداسازی تجزیه‌ای(استخراج مایع - مایع)

94	55	1	82	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
95	55	1	82	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	روشهای تجزیه‌ای (تجزیه و انحلال نمونه)
96	56	1	83	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (استخراج با فاز جامد)
97	56	1	83	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی)
133	78	1	84	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	اندازه گیری مقادیر بسیار کم
134	78	1	84	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (روشهای استخراج)
135	78	1	84	تربیت مدرس	بمینی، بدالله	جداسازی تجزیه‌ای (کروماتوگرافی گازی)

شیمی معدنی

تعداد کل پایان نامه‌هایی که از پایگاه ایرانداک در گرایش شیمی معدنی و در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ استخراج شده اند ۸۱ رکورد بوده است. هر رکورد شامل فیله‌های: عنوان، نام دانشجو، موضوع، کلید واژه، استاد راهنما، دانشگاه، دانشکده و سال اخذ مدرک می باشد. این اطلاعات وارد نرم افزار اکسل شدند و عملیات طولانی و پر زحمتی برای دسته بندی آنها به صورتی که بتوان از آن، نمودارها و جداولی برای تحلیل وضعیت پژوهش در گرایش شیمی معدنی بدست آورد، انجام شد که مهمترین قسمت آن تحلیل موضوع جزئی تحقیق است که این قسمت چنان که شرح داده شد با کمک الگوهای ارائه شده در فصل پیشین و با کمک متخصصین موضوعی و با استفاده از فیلد عنوان و کلید واژه و نیز در بسیاری از موارد با مراجعه به چکیده پایان نامه ها انجام شد.

همانطور که نمودار (۱۲) نشان می‌دهد بیشترین تعداد تحقیق در گرایش شیمی معدنی در حوزه شیمی کوئوردیناسیون بوده است و رتبه دوم مربوط به موضوع شیمی آلی فلزی است. یادآور می‌شوم از آنجا که در برخی از پایان نامه‌ها به بیشتر از یک حوزه پرداخته شده است لذا جمع کل تعداد رکوردها از ۸۱ بیشتر خواهد بود. جداول ۵ و ۶ با جزییات بیشتر، حوزه های جزئی تر تحقیق و نیز اساتید و دانشگاه های مرتبط و همچنین جنس محققین (۱ برای دانشجوی مرد و ۲ برای دانشجوی زن) و سال تحقیق را نشان می دهند. جدول ۵ به صورت الفبایی بر اساس حوزه‌های جزئی تحقیق و جدول ۶ به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما تنظیم شده است.

نمودار ۱۲- حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی در برابر تعداد پایان نامه‌ها

نمودارهای ۱۳ و ۱۴ (نمودارهای راداری اکسل) نمودارهای جالبی هستند که در آنها به طور همزمان می‌توان حوزه‌های اصلی تحقیق و اساتید راهنما و دانشگاه‌های مرتبط را در گرایش شیمی معدنی ملاحظه نمود. این نمودارها در چاپ رنگی نمود و کارایی بیشتری خواهند داشت. در این نمودارها حوزه‌هایی که بیشترین تعداد تحقیق را به خود اختصاص داده‌اند به مرکز نمودار (دایره) نزدیک ترند و هر چه از مرکز به سمت محیط حرکت می‌کنیم از اهمیت حوزه تحقیق از نظر کمی کاسته می‌شود. همچنین نام استاد راهنما و دانشگاهی که تحقیق در آن صورت گرفته است به طور همزمان در این نمودارها مشخص است و با دنبال کردن خط شعاعی متصل به نام هر استاد و دانشگاه تا مرکز دایره، می‌توان به حوزه تحقیق و نیز اهمیت کمی آن حوزه نیز پی برد. بدین ترتیب اساتیدی که در بیشتر از یک حوزه تحقیقاتی داشته‌اند به راحتی از روی خط شعاعی قابل تشخیص می‌باشند.

نمودار ۱۳ - اساتید و دانشگاه ها و حوزه های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی

- شیمی کوانتومکانیک
- شیمی آلی فلزی
- کاتالیزورها
- واکنشهای معدنی
- بیوشیمی معدنی
- ترکیبهای معدنی
- لیگاندها
- طیف بینی
- خواص الکتروشیمیایی
- خواص ترمودینامیکی
- شیمی حالت جامد
- شیمی محاسباتی
- طیف سنجی
- فناوری نانو
- آرایش الکترونی
- خواص مغناطیسی
- ساختار الکترونی لایه ظرفیت
- شیمی معدنی عملی
- فلزات واسطه
- بررسی سینتیکی
- خواص حلال رنگی
- سولواتو کرومیسم

نمودار ۱۴ - اساتید و دانشگاه ها و حوزه های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی، ادامه

در نمودار (۱۵) نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین اساتید به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار باید چند نکته را در نظر گرفت. اول: این نمودارها بر اساس داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بدست آمده‌اند. دوم: این پایگاه همواره با نقص کمی مواجه است یعنی مجموعه پایان نامه‌های موجود در پایگاه کامل نیست. سوم: این داده‌ها مربوط به یک دهه هستند یعنی از سال ۷۷ تا سال ۸۸.

در نمودار (۱۶) نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین دانشگاه‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار همان نکات ذکر شده در نمودار (۱۵) صادق است.

نمودار ۱۵ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی

نمودار ۱۶ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی

جدول ۵ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی معدنی به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
1	38	1	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	الکتروکاتالیزرها
2	67	2	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	آرایش الکترونی
3	57	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	آرایش الکترونی
4	47	2	82	تربیت معلم	نتاج آقامحلی، علیرضا	بررسی سینتیکی
5	51	2	81	علم و صنعت ابران	سیدسجادی، ابوالفضل	بیوشیمی معدنی (آدنین)
6	55	2	82	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
7	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
8	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
9	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
10	59	1	83	شیراز	مهاجر، داریوش	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
11	72	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
12	76	1	83	کاشان	دهقانی، حسین	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
13	16	1	82	کاشان	دهقانی، حسین	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
14	40	1	80	تربیت مدرس	تنگستانی نژاد، شهرام	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
15	30	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
16	30	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
17	61	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	بیوشیمی معدنی (سرم آلبومین)
18	11	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	بیوشیمی معدنی (سرم آلبومین)
19	38	1	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (متالوپورفیرینها)
20	68	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	ترکیبات معدنی
21	68	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حمیدرضا	ترکیبات معدنی
22	27	2	83	تبریز	خاندان، علی‌اکبر	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
23	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام‌الدین	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
24	4	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
25	4	2	83	تربیت معلم	صالحی‌راد، فتح‌الله	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
26	48	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
27	15	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	ترکیبات معدنی (ماکروسیکلها)
28	50	1	82	تبریز	خاندان، علی‌اکبر	ترکیبات معدنی (ماکروسیکلها)
29	13	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	ترکیبات معدنی (ماکروسیکلها)
30	30	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	ترکیبات معدنی (نمکهای معدنی)
31	30	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	ترکیبات معدنی (نمکهای معدنی)
32	18	1	82	تبریز	خاندان، علی‌اکبر	خواص الکتروشیمیایی
33	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	خواص الکتروشیمیایی
34	31	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص الکتروشیمیایی
35	31	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص الکتروشیمیایی

36	55	2	82	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	خواص الکترو شیمیایی
37	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	خواص الکترو شیمیایی
38	61	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	خواص ترمودینامیکی
39	11	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	خواص ترمودینامیکی
40	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	خواص ترمودینامیکی
41	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	خواص ترمودینامیکی
42	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	خواص ترمودینامیکی
43	48	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	خواص ترمودینامیکی
44	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	خواص حلال رنگی
45	31	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص مغناطیسی
46	29	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص مغناطیسی
47	67	2	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	ساختار الکترونی لایه ظرفیت
48	57	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	ساختار الکترونی لایه ظرفیت
49	48	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	سولواتوکرومیسم
50	6	1	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی آلی فلزی
51	35	2	83	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی آلی فلزی
52	28	2	82	تبریز	خاتمیان، معصومه	شیمی آلی فلزی
53	27	2	83	تبریز	خاندان، علی‌اکبر	شیمی آلی فلزی
54	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام‌الدین	شیمی آلی فلزی
55	77	1	83	زنجان	حسینی‌منفرد، حسن	شیمی آلی فلزی
56	56	1	82	زنجان	حسینی‌منفرد، حسن	شیمی آلی فلزی
57	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	شیمی آلی فلزی
58	56	1	82	زنجان	صفری، ناصر	شیمی آلی فلزی
59	49	1	81	زنجان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی
60	31	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی آلی فلزی
61	25	2	82	شهید بهشتی	پورامینی، مصطفی محمد	شیمی آلی فلزی
62	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی آلی فلزی
63	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی آلی فلزی
64	24	2	83	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی آلی فلزی
65	1	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی آلی فلزی
66	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	شیمی آلی فلزی
67	1	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	شیمی آلی فلزی
68	81	2	83	صنعتی اصفهان	بهداران، فرزاد	شیمی آلی فلزی
69	73	1	78	کاشان	تنگستانی نژاد، شهرام	شیمی آلی فلزی
70	69	2	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی
71	64	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	شیمی آلی فلزی
72	39	2	83	تربیت مدرس	قلیوند، خدایار	شیمی آلی فلزی (کریونیلها)
73	10	1	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی

74	36	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی حالت جامد
75	25	2	82	شهید بهشتی	پورامینی، مصطفی محمد	شیمی حالت جامد
76	23	2	82	تبریز	خاتمیان، معصومه	شیمی حالت جامد(زنوئلیتها)
77	47	2	82	تربیت معلم	نتاج آقامحلی، علیرضا	شیمی حالت جامد(زنوئلیتها)
78	77	1	83	زنجان	حسینی منفرد، حسن	شیمی حالت جامد(زنوئلیتها)
79	29	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی حالت جامد(ساختار بلور)
80	28	2	82	تبریز	خاتمیان، معصومه	شیمی کوئوردیناسیون
81	27	2	83	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون
82	29	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون
83	61	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	شیمی کوئوردیناسیون
84	11	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	شیمی کوئوردیناسیون
85	34	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون
86	26	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی کوئوردیناسیون(آرایش الکترونی)
87	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
88	42	1	84	تربیت معلم آذربایجان	رضوانی، ذوالفقار	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
89	71	1	82	زنجان	موسوی، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
90	1	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
91	1	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
92	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
93	53	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
94	26	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
95	44	2	80	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
96	63	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
97	12	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
98	15	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
99	17	2	83	بوعلی سینا	صابونچی، جواد	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
100	79	2	82	بوعلی سینا	کی پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
101	21	2	82	بوعلی سینا	کی پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
102	6	1	82	بوعلی سینا	کی پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
103	35	2	83	بوعلی سینا	کی پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
104	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
105	37	2	83	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
106	74	2	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
107	70	2	82	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
108	80	2	82	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
109	65	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
110	65	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حمیدرضا	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
111	3	1	82	تربیت معلم	رفیع زاده، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)

112	2	1	83	تربیت معلم	رفیع زاده، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
113	80	2	82	تربیت معلم	مقبی، ابوالقاسم	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
114	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
115	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
116	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
117	71	1	82	زنجان	موسوی، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
118	31	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
119	20	2	82	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
120	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
121	20	2	82	سیستان و بلوچستان	مقصودلو، ملک طاهر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
122	19	2	83	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
123	8	1	82	سیستان و بلوچستان	منصوری ترشیزی، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
124	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
125	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
126	24	2	83	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
127	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
128	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
129	59	1	83	شیراز	مهاجر، داریوش	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
130	72	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
131	62	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
132	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
133	9	1	81	علم و صنعت ایران	کریم پور، حجت الله	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
134	76	1	83	کاشان	دهقانی، حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
135	16	1	82	کاشان	دهقانی، حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
136	13	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
137	14	1	83	کاشان	کاهانی، ابوالقاسم	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
138	64	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
139	48	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
140	41	2	84	یزد	گرچی، علیرضا	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
141	18	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
142	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
143	42	1	84	تربیت معلم آذربایجان	رضوانی، ذوالفقار	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
144	53	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
145	18	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
146	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
147	67	2	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
148	57	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
149	46	2	82	الزهرا	فرهنگی، یحیی	شیمی معدنی عملی

150	46	2	82	الزهرا	فرهنگي، بحبي	شیمی معدنی عملی (جداسازی فسفاتها)
151	57	1	82	تربیت مدرس	محبوب، علیرضا	شیمی معدنی نظری
152	17	2	83	بوعلی سینا	صابونچی، جواد	طیف بینی
153	29	2	83	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	طیف بینی
154	8	1	82	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	طیف بینی
155	76	1	83	کاشان	دهقاني، حسين	طیف بینی
156	16	1	82	کاشان	دهقاني، حسين	طیف بینی
157	20	2	82	سیستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	طیف بینی (ان.ام.آر)
158	20	2	82	سیستان و بلوچستان	مقصودلو، ملك طاهر	طیف بینی (ان.ام.آر)
159	59	1	83	شیراز	مهاجر، داریوش	طیف سنجی
160	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدي	طیف سنجی
161	51	2	81	علم و صنعت ایران	سیدسجادي، ابوالفضل	طیف سنجی
162	11	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	طیف سنجی
163	36	2	82	الزهرا	فرزانه، فائزه	غریب‌های مولکولی
164	80	2	82	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	فلزات واسطه
165	80	2	82	تربیت معلم	مقبمي، ابوالقاسم	فلزات واسطه
166	68	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	فناوری نانو
167	65	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	فناوری نانو
168	68	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حمیدرضا	فناوری نانو
169	65	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حمیدرضا	فناوری نانو
170	36	2	82	الزهرا	فرزانه، فائزه	کاتالیزورها
171	63	2	83	الزهرا	فرزانه، فائزه	کاتالیزورها
172	12	2	83	الزهرا	فرزانه، فائزه	کاتالیزورها
173	15	2	83	الزهرا	فرزانه، فائزه	کاتالیزورها
174	5	2	82	الزهرا	فرزانه، فائزه	کاتالیزورها
175	23	2	82	تبریز	خاتمیان، معصومه	کاتالیزورها
176	4	2	83	تربیت معلم	آقابزرگ، حسین	کاتالیزورها
177	4	2	83	تربیت معلم	صالحی‌راد، فتح‌الله	کاتالیزورها
178	77	1	83	زنجان	حسینی‌منفرد، حسن	کاتالیزورها
179	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	کاتالیزورها
180	49	1	81	زنجان	طباطبائی‌ان، خلیل	کاتالیزورها
181	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	کاتالیزورها
182	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدي	کاتالیزورها
183	7	2	83	شیراز	مهاجر، داریوش	کاتالیزورها
184	72	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	کاتالیزورها
185	81	2	83	صنعتی اصفهان	بهداران، فرزاد	کاتالیزورها
186	73	1	78	کاشان	تنگستانی‌نژاد، شهرام	کاتالیزورها
187	34	1	83	کاشان	صلواتی‌نیاسری، مسعود	کاتالیزورها

188	13	1	83	کاشان	صلواتي نياسري، مسعود	کاتالیز گر ها
189	14	1	83	کاشان	کاهاني، ابوالقاسم	کاتالیز گر ها
190	75	2	82	گیلان	طباطبایان، خلیل	کاتالیز گر ها
191	69	2	82	گیلان	طباطبایان، خلیل	کاتالیز گر ها
192	10	1	82	گیلان	طباطبایان، خلیل	کاتالیز گر ها
193	17	2	83	بو علي سینا	صابونچي، جواد	لیگاندها
194	79	2	82	بو علي سینا	کي پور، حسن	لیگاندها
195	21	2	82	بو علي سینا	کي پور، حسن	لیگاندها
196	35	2	83	بو علي سینا	کي پور، حسن	لیگاندها
197	74	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علیرضا	لیگاندها
198	80	2	82	تربيت معلم	آقابزرگ، حسين	لیگاندها
199	80	2	82	تربيت معلم	مقبمي، ابوالقاسم	لیگاندها
200	71	1	82	زنجان	موسوي، علي اکبر	لیگاندها
201	19	2	83	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	لیگاندها
202	8	1	82	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	لیگاندها
203	7	2	83	شیراز	مهاجر، داریوش	لیگاندها
204	64	1	82	مازندران	گلچوبیان، حمید	لیگاندها
205	42	1	84	تربيت معلم آذربایجان	رضواني، ذوالفقار	مزمور فیسیم
206	77	1	83	زنجان	حسیني منفرد، حسن	واکنشهای معدنی (اکسایش)
207	30	1	82	شیراز	ایرانیپور، ناصر	واکنشهای معدنی (اکسایش)
208	30	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	واکنشهای معدنی (اکسایش)
209	78	2	82	شیراز	رشیدی، مهدی	واکنشهای معدنی (اکسایش)
210	5	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	واکنشهای معدنی (سنتز ماکروسیکلها)
211	7	2	83	شیراز	مهاجر، داریوش	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
212	56	1	82	زنجان	حسیني منفرد، حسن	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
213	56	1	82	زنجان	صفری، ناصر	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
214	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
215	81	2	83	صنعتی اصفهان	بهدران، فرزاد	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
216	43	2	85	زنجان	رعیتی، سعید	واکنشهای معدنی (اکسایش)
217	9	1	81	علم و صنعت ایران	کریم پور، حجت الله	واکنشهای معدنی (اکسایش)
218	73	1	78	کاشان	تنگستانی نژاد، شهرام	واکنشهای معدنی (اکسایش)
219	34	1	83	کاشان	صلواتي نياسري، مسعود	واکنشهای معدنی (اکسایش)
220	14	1	83	کاشان	کاهاني، ابوالقاسم	واکنشهای معدنی (اکسایش)
221	22	2	82	تربيت مدرس	قلیوند، خدایار	واکنشهای معدنی (آمینها - هالیدها)
222	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	واکنشهای معدنی (بسیار ش رادیکالی)
223	72	1	82	شیراز	مهاجر، داریوش	واکنشهای معدنی (بسیار ش رادیکالی)
224	75	2	82	گیلان	طباطبایان، خلیل	واکنشهای معدنی (حلقه زایی)
225	32	2	82	تربيت مدرس	قلیوند، خدایار	واکنشهای معدنی (هالیدها و اکسی هالیدها)

226	58	2	82	ارومیه	اسم حسینی، مجید	واکنشهای معدنی(هالیدهای فلزی)
227	58	2	82	ارومیه	همتی، سالار	واکنشهای معدنی(هالیدهای فلزی)

جدول ۶ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی معدنی با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
40	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	خواص ترمودینامیکی
41	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	خواص ترمودینامیکی
62	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی آلی فلزی
63	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی آلی فلزی
124	54	1	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
125	66	2	82	شیراز	اسدی، مظفر	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
226	58	2	82	ارومیه	اسم حسینی، مجید	واکنشهای معدنی(هالیدهای فلزی)
131	62	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
44	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	خواص حلال رنگی
92	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
93	53	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(بررسی ساختار)
132	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
144	53	1	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
160	52	2	81	صنعتی اصفهان	امیرنصر، مهدی	طیلف سنجی
15	30	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	بیوشیمی معدنی(پورفیرینها)
30	30	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	ترکیبات معدنی(نمکهای معدنی)
207	30	1	82	شیراز	ایرانپور، ناصر	واکنشهای معدنی (اکسایش)
20	68	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	ترکیبات معدنی
24	4	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	ترکیبات معدنی(عناصر واسطه)
107	70	2	82	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
108	80	2	82	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
109	65	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
164	80	2	82	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	فلزات واسطه
166	68	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	فناوری نانو
167	65	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	فناوری نانو
176	4	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	کاتالیزگرها
198	80	2	82	تربیت معلم	آقازرگ، حسین	لیگاندها
21	68	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حمیدرضا	ترکیبات معدنی
110	65	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حمیدرضا	شیمی کوئوردیناسیون(سنتز و شناسایی)
168	68	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حمیدرضا	فناوری نانو
169	65	2	83	تربیت معلم	آقازرگ، حمیدرضا	فناوری نانو

68	81	2	83	صنعتي اصفهان	بهداران، فرزاد	شیمی آلی فلزی
185	81	2	83	صنعتي اصفهان	بهداران، فرزاد	کاتالیزگرها
215	81	2	83	صنعتي اصفهان	بهداران، فرزاد	واکنشهای معدنی(اپوکسایش)
61	25	2	82	شهید بهشتي	پوراميني، مصطفي محمد	شیمی آلی فلزی
75	25	2	82	شهید بهشتي	پوراميني، مصطفي محمد	شیمی حالت جامد
14	40	1	80	تربيت مدرس	تنگستاني نژاد، شهرام	بیوشیمی معدنی(پورفیرینها)
69	73	1	78	کاشان	تنگستاني نژاد، شهرام	شیمی آلی فلزی
186	73	1	78	کاشان	تنگستاني نژاد، شهرام	کاتالیزگرها
218	73	1	78	کاشان	تنگستاني نژاد، شهرام	واکنشهای معدنی(اکسایش)
34	31	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص الکتروشیمیایی
35	31	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص الکتروشیمیایی
45	31	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص مغناطیسی
46	29	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	خواص مغناطیسی
60	31	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی آلی فلزی
79	29	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی حالت جامد(ساختار بلور)
82	29	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون
118	31	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتر و شناسایی)
119	20	2	82	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	شیمی کوئوردیناسیون(سنتر و شناسایی)
153	29	2	83	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	طیف بینی
157	20	2	82	سيستان و بلوچستان	حدادزاده، حسن	طیف بینی(ان.ام.آر)
55	77	1	83	زنجان	حسيني منفرد، حسن	شیمی آلی فلزی
56	56	1	82	زنجان	حسيني منفرد، حسن	شیمی آلی فلزی
78	77	1	83	زنجان	حسيني منفرد، حسن	شیمی حالت جامد(زئولیتها)
178	77	1	83	زنجان	حسيني منفرد، حسن	کاتالیزگرها
206	77	1	83	زنجان	حسيني منفرد، حسن	واکنشهای معدنی (اکسایش)
212	56	1	82	زنجان	حسيني منفرد، حسن	واکنشهای معدنی(اپوکسایش)
52	28	2	82	تبريز	خاتميان، معصومه	شیمی آلی فلزی
76	23	2	82	تبريز	خاتميان، معصومه	شیمی حالت جامد(زئولیتها)
80	28	2	82	تبريز	خاتميان، معصومه	شیمی کوئوردیناسیون
175	23	2	82	تبريز	خاتميان، معصومه	کاتالیزگرها
22	27	2	83	تبريز	خاندان، علي اکبر	ترکیب معدنی(عناصر واسطه)
28	50	1	82	تبريز	خاندان، علي اکبر	ترکیب معدنی(ماکروسیکلها)

32	18	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	خواص الکترو شیمیایی
53	27	2	83	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی آلی فلزی
81	27	2	83	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون
141	18	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
145	18	1	82	تبریز	خاندان، علی اکبر	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
1	38	1	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	الکتروکاتالیزورها
6	55	2	82	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
7	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
19	38	1	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	بیوشیمی معدنی (متالوپورفیرینها)
36	55	2	82	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	خواص الکترو شیمیایی
37	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	خواص الکترو شیمیایی
120	60	2	83	سیستان و بلوچستان	خراسانی مطلق، مژگان	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
23	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
54	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	شیمی آلی فلزی
87	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	شیمی کوئوردیناسیون (بررسی ساختار)
104	45	1	82	تبریز	دانشور، نظام الدین	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
12	76	1	83	کاشان	دهقانی، حسین	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
13	16	1	82	کاشان	دهقانی، حسین	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
134	76	1	83	کاشان	دهقانی، حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
135	16	1	82	کاشان	دهقانی، حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
155	76	1	83	کاشان	دهقانی، حسین	طیف بینی
156	16	1	82	کاشان	دهقانی، حسین	طیف بینی
64	24	2	83	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی آلی فلزی
126	24	2	83	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
9	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
65	1	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی آلی فلزی
90	1	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (بررسی ساختار)
127	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
182	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	کاتالیزورها
209	78	2	82	شیراز	رشیدی، مهدی	واکنشهای معدنی (اکسایش)
222	72	1	82	شیراز	رشیدی، مهدی	واکنشهای معدنی (بسیار ش رادی کالی)
88	42	1	84	تربیت معلم آذربایجان	رضوانی، ذوالفقار	شیمی کوئوردیناسیون (بررسی ساختار)
143	42	1	84	تربیت معلم آذربایجان	رضوانی، ذوالفقار	شیمی کوئوردیناسیون (سنترز و شناسایی)
205	42	1	84	تربیت معلم آذربایجان	رضوانی، ذوالفقار	مزمور فیسیم

57	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	شیمی آلی فلزی
114	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
115	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
116	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
179	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	کاتالیزگرها
216	43	2	85	زنجان	رعيتي، سعيد	واکنشهای معدنی (اکسایش)
111	3	1	82	تربیت معلم	رفیع زاده، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
112	2	1	83	تربیت معلم	رفیع زاده، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
42	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	خواص ترمودینامیکی
66	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	شیمی آلی فلزی
128	66	2	82	شیراز	سروستانی، علی حسین	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
5	51	2	81	علم و صنعت ایران	سیدسجادی، ابوالفضل	بیوشیمی معدنی (آذین)
161	51	2	81	علم و صنعت ایران	سیدسجادی، ابوالفضل	طیف سنجی
33	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	خواص الکتروشیمیایی
142	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
146	18	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	شیمی محاسباتی (شیمی کوانتومی)
99	17	2	83	بوعلی سینا	صابونچی، جواد	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
152	17	2	83	بوعلی سینا	صابونچی، جواد	طیف بینی
193	17	2	83	بوعلی سینا	صابونچی، جواد	لیگاندها
25	4	2	83	تربیت معلم	صالحی‌راد، فتح‌الله	ترکیبات معدنی (عناصر واسطه)
177	4	2	83	تربیت معلم	صالحی‌راد، فتح‌الله	کاتالیزگرها
8	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	بیوشیمی معدنی (پورفیرینها)
58	56	1	82	زنجان	صفری، ناصر	شیمی آلی فلزی
181	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	کاتالیزگرها
213	56	1	82	زنجان	صفری، ناصر	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
214	33	2	81	شهید بهشتی	صفری، ناصر	واکنشهای معدنی (اپوکسایش)
29	13	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	ترکیبات معدنی (ماکروسیکلها)
85	34	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون
136	13	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
187	34	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	کاتالیزگرها
188	13	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	کاتالیزگرها
219	34	1	83	کاشان	صلواتی نیاسری، مسعود	واکنشهای معدنی (اکسایش)
190	75	2	82	گیلان	طباطباییان، خلیل	کاتالیزگرها
224	75	2	82	گیلان	طباطباییان، خلیل	واکنشهای معدنی (حلقه زایی)

59	49	1	81	زنجان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی
70	69	2	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی
73	10	1	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	شیمی آلی فلزی
180	49	1	81	زنجان	طباطبائیان، خلیل	کاتالیزرها
191	69	2	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	کاتالیزرها
192	10	1	82	گیلان	طباطبائیان، خلیل	کاتالیزرها
27	15	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	ترکیبات معدنی (ماکروسبیکلها)
74	36	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی حالت جامد
95	44	2	80	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
96	63	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
97	12	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
98	15	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
163	36	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	غریب‌های مولکولی
170	36	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	کاتالیزرها
171	63	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	کاتالیزرها
172	12	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	کاتالیزرها
173	15	2	83	الزهره	فرزانه، فائزه	کاتالیزرها
174	5	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	کاتالیزرها
210	5	2	82	الزهره	فرزانه، فائزه	واکنش‌های معدنی (سننر ماکروسبیکلها)
149	46	2	82	الزهره	فرهنگی، بحیی	شیمی معدنی عملی
150	46	2	82	الزهره	فرهنگی، بحیی	شیمی معدنی عملی (جداسازی فسفاتها)
72	39	2	83	تربیت مدرس	قلیوند، خدایار	شیمی آلی فلزی (کربونیلها)
221	22	2	82	تربیت مدرس	قلیوند، خدایار	واکنش‌های معدنی (آمینها - هالیدها)
225	32	2	82	تربیت مدرس	قلیوند، خدایار	واکنش‌های معدنی (هالیدها و اکسی هالیدها)
137	14	1	83	کاشان	کاهانی، ابوالقاسم	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
189	14	1	83	کاشان	کاهانی، ابوالقاسم	کاتالیزرها
220	14	1	83	کاشان	کاهانی، ابوالقاسم	واکنش‌های معدنی (اکسایش)
133	9	1	81	علم و صنعت ایران	کریم پور، حجت‌الله	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
217	9	1	81	علم و صنعت ایران	کریم پور، حجت‌الله	واکنش‌های معدنی (اکسایش)
50	6	1	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی آلی فلزی
51	35	2	83	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی آلی فلزی
100	79	2	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
101	21	2	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
102	6	1	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
103	35	2	83	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	شیمی کوئوردیناسیون (سننر و شناسایی)
194	79	2	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	لیگاندها
195	21	2	82	بوعلی سینا	کی‌پور، حسن	لیگاندها

196	35	2	83	بو علي سينا	کي پور، حسن	ليگاندها
140	41	2	84	يزد	گر جي، علي رضا	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
26	48	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	ترکيبات معدني (عناصر واسطه)
43	48	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	خواص ترموديناميکي
49	48	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	سولواتو کروميسم
71	64	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	شيمي آلي فلزي
138	64	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
139	48	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
204	64	1	82	مازندران	گلجوبيان، حميد	ليگاندها
2	67	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	آرايش الکتروني
3	57	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	آرايش الکتروني
47	67	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	ساختار الکتروني لايه ظرفيت
48	57	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	ساختار الکتروني لايه ظرفيت
86	26	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي کوئورديناسيون (آرايش الکتروني)
94	26	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي کوئورديناسيون (بررسی ساختار)
105	37	2	83	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
106	74	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
147	67	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي محاسباتي (شيمي کوانتومي)
148	57	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي محاسباتي (شيمي کوانتومي)
151	57	1	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	شيمي معدني نظري
197	74	2	82	تربيت مدرس	محبوب، علي رضا	ليگاندها
121	20	2	82	سيستان و بلوچستان	مقصودلو، ملك طاهر	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
158	20	2	82	سيستان و بلوچستان	مقصودلو، ملك طاهر	طيف بيني (ان.ام.آر)
113	80	2	82	تربيت معلم	مقيمي، ابوالقاسم	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
165	80	2	82	تربيت معلم	مقيمي، ابوالقاسم	فلزات واسطه
199	80	2	82	تربيت معلم	مقيمي، ابوالقاسم	ليگاندها
17	61	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	بيوشيمي معدني (سرم آلبومين)
18	11	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	بيوشيمي معدني (سرم آلبومين)
38	61	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	خواص ترموديناميکي
39	11	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	خواص ترموديناميکي
83	61	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	شيمي کوئورديناسيون
84	11	1	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	شيمي کوئورديناسيون
122	19	2	83	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)
123	8	1	82	سيستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	شيمي کوئورديناسيون (سننز و شناسايي)

154	8	1	82	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	طيف بينی
162	11	1	83	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	طيف سنجي
201	19	2	83	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	ليگاندها
202	8	1	82	سیستان و بلوچستان	منصوري ترشيزي، حسن	ليگاندها
89	71	1	82	زنجان	موسوي، علي اكبر	شیمی کوئوردیناسیون (بررسی ساختار)
117	71	1	82	زنجان	موسوي، علي اكبر	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
200	71	1	82	زنجان	موسوي، علي اكبر	ليگاندها
10	59	1	83	شيراز	مهاجر، داريوش	بيوشیمی معدنی (پورفیرینها)
11	72	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	بيوشیمی معدنی (پورفیرینها)
16	30	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	بيوشیمی معدنی (پورفیرینها)
31	30	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	ترکیبات معدنی (نمکهای معدنی)
67	1	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	شیمی آلی فلزی
91	1	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	شیمی کوئوردیناسیون (بررسی ساختار)
129	59	1	83	شيراز	مهاجر، داريوش	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
130	72	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	شیمی کوئوردیناسیون (سننز و شناسایی)
159	59	1	83	شيراز	مهاجر، داريوش	طيف سنجي
183	7	2	83	شيراز	مهاجر، داريوش	کاتالیزورها
184	72	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	کاتالیزورها
203	7	2	83	شيراز	مهاجر، داريوش	ليگاندها
208	30	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	واکنشهای معدنی (اکسایش)
211	7	2	83	شيراز	مهاجر، داريوش	واکنشهای معدنی (اپو اکسایش)
223	72	1	82	شيراز	مهاجر، داريوش	واکنشهای معدنی (بسپارش رادیکالی)
4	47	2	82	تربيت معلم	نتاج آقامطی، علیرضا	بررسی سینتیکی
77	47	2	82	تربيت معلم	نتاج آقامطی، علیرضا	شیمی حالت جامد (زئولیتها)
227	58	2	82	ارومیه	همتی، سالار	واکنشهای معدنی (هالیدهای فلزی)

شیمی فیزیک

تعداد کل پایان نامه‌هایی که از پایگاه ایرانداک در گرایش شیمی فیزیک و در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ استخراج شده اند ۲۲۸ رکورد بوده است. هر رکورد شامل فیلدهای: عنوان، نام دانشجو، موضوع، کلید واژه، استاد راهنما، دانشگاه، دانشکده و سال اخذ مدرک می‌باشد. این اطلاعات وارد نرم افزار اکسل شدند و عملیات طولانی و پر زحمتی برای دسته بندی آنها به صورتی که بتوان از آن، نمودارها و جداولی برای تحلیل وضعیت پژوهش در گرایش شیمی فیزیک بدست آورد، انجام شد که مهمترین قسمت آن تحلیل موضوع جزئی تحقیق است که این قسمت چنان که شرح داده شد با کمک الگوهای ارائه شده در فصل پیشین و با کمک متخصصین موضوعی و با استفاده از فیلد عنوان و کلید واژه و نیز در بسیاری از موارد با مراجعه به چکیده پایان نامه‌ها انجام شد.

همانطور که نمودار (۱۷) نشان می‌دهد بیشترین تعداد تحقیق در گرایش شیمی فیزیک در حوزه شیمی کوانتومی بوده است و رتبه دوم مربوط به موضوع ترمودینامیک و سوم از آن الکتروشیمی است. یادآور می‌شوم از آنجا که در برخی از پایان نامه‌ها به بیشتر از یک حوزه پرداخته شده است لذا جمع کل تعداد رکوردها از ۲۲۸ بیشتر خواهد بود. جداول ۷ و ۸ با جزییات بیشتر حوزه‌های جزئی تر تحقیق و نیز اساتید و دانشگاه‌های مرتبط و همچنین جنس محققین (۱ برای دانشجوی مرد و ۲ برای دانشجوی زن) و سال تحقیق را نشان می‌دهند. جدول ۷ به صورت الفبایی بر اساس حوزه های جزئی تحقیق و جدول ۸ به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما تنظیم شده است.

نمودار ۱۷- حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی فیزیک در برابر تعداد پایان نامه‌ها

نمودارهای ۱۸ و ۱۹ (نمودارهای راداری اکسل) نمودارهای جالبی هستند که در آنها به طور همزمان می‌توان حوزه‌های اصلی تحقیق و اساتید راهنما و دانشگاه‌های مرتبط را در گرایش شیمی فیزیک ملاحظه نمود. این نمودارها در چاپ رنگی نمود و کارایی بیشتری خواهند داشت. در این نمودارها حوزه‌هایی که بیشترین تعداد تحقیق را به خود اختصاص داده‌اند به مرکز نمودار (دایره) نزدیک ترند و هر چه از مرکز به سمت محیط حرکت می‌کنیم از اهمیت حوزه تحقیق از نظر کمی کاسته می‌شود. همچنین نام استاد راهنما و دانشگاهی که تحقیق در آن صورت گرفته است به طور همزمان در این نمودارها مشخص است و با دنبال کردن خط شعاعی متصل به نام هر استاد و دانشگاه تا مرکز دایره، می‌توان به حوزه تحقیق و نیز اهمیت کمی آن حوزه نیز پی برد. بدین ترتیب اساتیدی که در بیشتر از یک حوزه، تحقیقاتی داشته‌اند به راحتی از روی خط شعاعی قابل تشخیص می‌باشند.

نمودار ۱۸ - اساتید و دانشگاه ها و حوزه های اصلی پژوهش در گرایش شیمی فیزیک

نمودار ۱۹ - اساتید و دانشگاه ها و حوزه های پژوهش در گرایش شیمی فیزیک، ادامه

در نمودار (۲۰) نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین اساتید به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار باید چند نکته را در نظر گرفت. اول: این نمودارها بر اساس داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بدست آمده‌اند. دوم: این پایگاه همواره با نقص کمی مواجه است یعنی مجموعه پایان نامه‌های موجود در پایگاه کامل نیست. سوم: این داده‌ها مربوط به یک دهه هستند یعنی از سال ۷۷ تا سال ۸۸.

در نمودار (۲۱) نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک دیده می‌شود. در واقع در این نمودار پرتولیدترین دانشگاه‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. در مورد اعتبار این نمودار همان نکات ذکر شده در نمودار (۲۰) صادق است.

نمودار ۲۰ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک

نمودار ۲۱ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان‌نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک

جدول ۷ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی فیزیک به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجو	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
1	77	2	83	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین - پتانسیل اتصال مایع - پتانسیل سنجی)
2	125	2	84	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین - پتانسیل اتصال مایع - پتانسیل سنجی)
3	177	1	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین)
4	8	1	77	تربیت معلم	رعایایی، عماد	الکتروشیمی (الکتروکاتالیزورها)
5	207	1	82	گیلان	زنجانی، محمدعلی	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین - پتانسیل سنجی)
6	207	1	82	گیلان	مقیمی، عبدالمجید	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین - پتانسیل سنجی)
7	13	1	78	مازندران	تقی‌اف، مجید	الکتروشیمی (آبکاری - خوردگی)
8	13	1	78	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی (آبکاری - خوردگی)
9	74	1	83	تربیت مدرس	قائم‌مهدی	الکتروشیمی (باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - الکتروود دوقطبی - الکتروولیز - پتانسیل سنجی)
10	214	2	83	تربیت مدرس	قائم‌مهدی	الکتروشیمی (باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - پتانسیل سنجی - الکتروولیز)
11	159	2	81	تربیت مدرس	قائم‌مهدی	الکتروشیمی (باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - پتانسیل سنجی)
12	73	2	82	تربیت مدرس	قائم‌مهدی	الکتروشیمی (باتری قلیایی - روپین شدن)
13	183	2	82	تربیت مدرس	قائم‌مهدی	الکتروشیمی (باتری قلیایی - روپین شدن)
14	67	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی (پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمایه)
15	67	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکتروشیمی (پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمایه)
16	168	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی (پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمایه)
17	168	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکتروشیمی (پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمایه)
18	150	1	81	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکتروشیمی (پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها - پتانسیل سنجی)
19	108	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکتروشیمی (پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها - پتانسیل سنجی)
20	113	2	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکتروشیمی (پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها)
21	22	2	78	تربیت مدرس	قاضی‌مقدم، غلامرضا	الکتروشیمی (پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی)
22	88	2	82	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکتروشیمی (پیل سوختی - الکتروکاتالیستها - ساختار کریستالی)
23	4	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکتروشیمی (پیل سوختی)
24	208	1	82	علوم پایه دامغان	نبوی امری، احمد	الکتروشیمی (پیل سوختی - ساخت الکتروود - الکتروکاتالیزور)
25	90	1	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
26	90	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	الکتروشیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)

27	218	1	82	تبریز	اشعثی سرخابی، حبیب	الکترو شیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
28	218	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	الکترو شیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
29	54	2	82	تبریز	اشعثی سرخابی، حبیب	الکترو شیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
30	121	1	84	علوم پایه دامغان	نبوی امری، احمد	الکترو شیمی (خوردگی - مبدل خازنی)
31	169	2	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - ولتامتری - الکتروود جامد)
32	40	1	80	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - الکترو پلیمریزاسیون - ولتامتری - حلال غیر مایه)
33	165	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - الکترو پلیمریزاسیون - ولتامتری - حلال غیر مایه)
34	36	1	78	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - الکترو پلیمریزاسیون - ولتامتری)
35	12	1	78	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
36	32	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
37	31	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
38	197	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی)
39	197	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی)
40	5	1	77	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکترو شیمیایی)
41	221	1	82	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	الکترو شیمی (ساخت حسگرها)
42	221	1	82	صنعتی اصفهان	رضایی، بهزاد	الکترو شیمی (ساخت حسگرها)
43	145	2	81	تبریز	اشعثی سرخابی، حبیب	الکترو شیمی (هدایت سنجی)
44	42	1	79	تربیت معلم	متدین اول، غفار	بسپارها (خواص فیزیکی و مکانیکی - تخریب حرارتی - پایدار کننده ها - PVC)
45	197	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	بسپارها (خواص فیزیکی و مکانیکی)
46	197	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	بسپارها (خواص فیزیکی و مکانیکی)
47	187	1	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، حسین	بسپارها (خواص فیزیکی و مکانیکی)
48	187	1	82	گیلان	معین، محمد	بسپارها (خواص فیزیکی و مکانیکی)
49	95	2	82	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	بسپارها (همبسپارها - خواص فیزیکی و مکانیکی)
50	5	1	77	مازندران	رستمی، عباسعلی	بسپارها (همبسپارها - خواص فیزیکی و مکانیکی)
51	201	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	بلورهای مایع (طیف بینی قطبشی - تجمع مولکولی - سولواتو کرومیسم)
52	201	2	82	گیلان	معین، محمد	بلورهای مایع (طیف بینی قطبشی - تجمع مولکولی - سولواتو کرومیسم)
53	75	2	82	آزاد اسلامی شاهرود	نظری، خداداد	بیوتکنولوژی

54	181	1	82	بیرجند	حقیقی، بهزاد	ترمودینامیک آماری(پتانسیل بین مولکولی - مخلوط گازها - معادلات حالت)
55	3	1	77	صنعتی اصفهان	نجفی، بیژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین اتمی - نیروهای بین مولکولی)
56	193	2	81	صنعتی اصفهان	نجفی، بیژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - اصل حالت متناظر - ویسکوزیته مخلوط گازی)
57	175	1	81	صنعتی اصفهان	نجفی، بیژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - اصل حالت متناظر - انتقال حرارت - هدایت گرمایی)
58	217	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی - ویسکوزیته مخلوط گازی - گاز فوق بحرانی)
59	217	1	82	صنعتی اصفهان	نجفی، بیژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی - ویسکوزیته مخلوط گازی - گاز فوق بحرانی)
60	2	1	77	تهران	مقاری، علی	ترمودینامیک آماری(خواص تعادلی گازها - انحلال پذیری - ضرایب ویریل - مدل پتانسیل)
61	47	2	80	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی - ضرایب ویریل)
62	47	2	80	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی - ضرایب ویریل)
63	48	2	62	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی)
64	48	2	62	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی)
65	52	2	81	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - تابع توزیع شعاعی جفت - پتانسیل چاه مربعی)
66	57	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری(سیالات - سیال چگال - تابع همبستگی - نمودار فازی)
67	57	1	82	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - سیال چگال - تابع همبستگی - نمودار فازی)
68	11	1	77	صنعتی اصفهان	پارسا، غلامعباس	ترمودینامیک آماری(سیالات - ضرایب پول تامسون)
69	10	1	78	صنعتی اصفهان	پارسا، غلامعباس	ترمودینامیک آماری(سیالات - معادلات حالت)
70	219	2	83	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(سیالات - ویسکوزیته - پتانسیل موثر جفت - نظریه اصطکاک)
71	219	2	83	صنعتی اصفهان	نجفی، بیژن	ترمودینامیک آماری(سیالات - ویسکوزیته - پتانسیل موثر جفت - نظریه اصطکاک)
72	215	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(سیالات - هدایت گرمایی - شبکه عصبی مصنوعی)
73	34	1	78	شیراز	بوشهری، علی	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - ضریب نفوذ حرارتی - نظریه جنبشی مولکولی گازها) - مکانیک آماری غیرتعادلی
74	179	1	82	شیراز	مقدسی، جلیل	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - نفوذ مولکولی - هدایت گرمایی - نیروهای بین مولکولی)

75	15	2	79	شیراز	مقدسی، جلیل	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - نفوذ مولکولی گراهام)
76	189	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - ویسکوزیته گازها - شبکه عصبی مصنوعی)
77	203	2	84	شیراز	بوشهری، علی	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی)
78	46	1	80	تهران	به نژاد، حسن	ترمودینامیک آماری(گازهای حقیقی - اصل حالات متناظر - ضرایب ویریل)
79	224	1	83	تهران	به نژاد، حسن	ترمودینامیک آماری(گازهای حقیقی - اصل حالات متناظر - ضرایب ویریل)
80	157	2	81	شیراز	بوشهری، علی	ترمودینامیک آماری(گازهای حقیقی - ضرایب ویریل)
81	128	2	85	تهران	مقاری، علی	ترمودینامیک آماری(معادلات حالت - سیال چگال - سیال قطبی - وارونگی ژول تامسون - محلول پلیمری - نظریه آماری سیال تجمعی)
82	6	2	77	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	ترمودینامیک آماری(منحنی انرژی پتانسیل - فاصله بین مولکولی)
83	195	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(انتالی پیوند)
84	116	2	83	شهید بهشتی	زاهدی، منصور	ترمودینامیک(بیوشیمی-بیوفیزیک - اسیدهای آمینه - آلبومین سرم انسانی - پروتئینها)
85	33	2	76	فردوسی مشهد	حسین دخت، محمدرضا	ترمودینامیک(بیوشیمی-بیوفیزیک - آنزیمها - مواد فعال در سطح)
86	199	1	81	باهنر کرمان	نقیبی بیدختی، حسین	ترمودینامیک(بیوشیمی - اسیدهای آمینه - پروتئینها - پتانسیل سنجی - طیف بینی)
87	68	1	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(بیوشیمی - آلبومین سرم انسانی - همدمای پیوند - لیگاندها)
88	194	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(بیوشیمی - هموگلوبین - اکسایش - مواد فعال در سطح)
89	158	2	79	زنجان	یافتیان، محمدرضا	ترمودینامیک(ثابت پایداری کمپلکس شدن - فلزات قلیایی - آهنها - محیط غیرآبی - تیتراسیون رسانایی سنجی - درشت حلقهها - هدایت سنجی)
90	38	2	82	شیراز	قطعی، محمدحادی	ترمودینامیک(سیالات - معادلات حالت - ضرایب ویریل - اثرات پراکندگی - فلزات قلیایی - بسپارها - دندریمرها)
91	205	2	81	گیلان	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - آزوتروپها - طیف بینی مادون قرمز)
92	205	2	81	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - آزوتروپها - طیف بینی مادون قرمز)
93	227	2	84	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - تعادل مایع-مایع - نمودارهای فاز)
94	202	1	79	کاشان	محسن نیا، محسن	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - تعادل مایع-مایع - حلالها)
95	86	1	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - ضریب فعالیت - محلولهای الکترولیت)
96	68	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، حسین	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - محلولهای الکترولیت - ثابت دی الکتریک - ترکیبات قطبی)
97	68	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزیی - محلولهای الکترولیت - ثابت دی الکتریک - ترکیبات قطبی)

98	161	1	81	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکترولیت - حجم مولی ظاهری)
99	94	1	83	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکترولیت - محلولهای پلیمری - نمودارهای فازی)
100	31	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسلی)
101	186	1	79	علم و صنعت ایران	سید سجادی، سید ابولفضل	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
102	174	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
103	89	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
104	167	2	82	الزهره	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - آنوتروپها)
105	176	2	82	الزهره	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - آنوتروپها)
106	115	2	83	الزهره	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - آنوتروپها)
107	173	1	81	صنعتی اصفهان	پارسا، غلامعباس	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - محلولها)
108	62	1	82	بوعلی سینا	ایلوخانی، حسین	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی)
109	66	1	82	بوعلی سینا	ایلوخانی، حسین	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی)
110	91	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک (شبه سازی مونت کارلو - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسلی - پروتیینها)
111	184	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک (شبه سازی مونت کارلو - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسلی - پروتیینها)
112	142	1	85	ارومیه	حسنزاده، علی	ترمودینامیک (شیمی سطح - مواد فعال سطحی)
113	225	2	83	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (فعالیت حلال - محلولهای پلیمری - روش ایزوپستیک - ویسکومتری - خواص حجمی)
114	191	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (فعالیت حلال - محلولهای پلیمری - روش ایزوپستیک)
115	65	2	82	شیراز	بوشهری، علی	ترمودینامیک (گازهای حقیقی - اصل حالات متناظر - شیمی سطح - کشش سطحی)
116	35	2	77	علم و صنعت ایران	فیضی، فرزانه	ترمودینامیک (محلولها - سیستمهای چند جزئی - قانون فاز - هیدروتروپها)
117	71	1	83	ارومیه	بانی سعید، سپیده	ترمودینامیک (محلولها)
118	71	1	83	ارومیه	زعفرانی معطر، محمدتقی	ترمودینامیک (محلولها)
119	112	2	83	شهید بهشتی	قریب، فرخ	ترمودینامیک (محلولهای الکترولیت - قدرت یونی - ثابت پایداری کمپلکس - روش برازش منحنی - پیئیدها - آمینواسیدها)
120	76	1	83	شهید بهشتی	قریب، فرخ	ترمودینامیک (محلولهای الکترولیت - قدرت یونی - هیدرولیز - روش برازش منحنی)
121	45	1	79	علم و صنعت ایران	آرام فر، علیرضا	ترمودینامیک (محلولهای الکترولیت)

122	83	2	83	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - انرژی سطحی - دمای بحرانی - خواص ترمودینامیکی - اصل حالات متناظر - دمای کاهش یافته)
123	26	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - انرژی سطحی - ضرایب ویریل - خواص ترمودینامیکی - اصل حالات متناظر - دمای کاهش یافته)
124	149	2	80	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - تراکم پذیری همدم - ضرایب ویریل - کشش سطحی)
125	20	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - فلزات قلیایی - تابع پتانسیل - خواص ترمودینامیکی - کشش سطحی)
126	19	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - فلزات قلیایی - تابع پتانسیل - خواص ترمودینامیکی)
127	60	2	82	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - سیستمهای چندجزیی - غلظت حدی میسل - پروتئین ها - انرژی آزاد الکتروستاتیک - طیف سنجی NMR)
128	206	1	82	بوعلی سینا	رفعتی، امیرعباس	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - الکتروود یون گزین - کمپلکس داخلی)
129	81	1	83	بوعلی سینا	رفعتی، امیرعباس	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - سینرژی - کشش سطحی - پتانسیل سنجی - غلظت حدی میسل)
130	12	1	78	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - سینرژی - کشش سطحی - غلظت حدی میسل)
131	32	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسل - پروتئین ها)
132	159	2	81	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
133	73	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
134	183	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
135	114	2	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - ضریب نفوذ - تبدیل فازی - غلظت حدی میسل - دیگرام فازی)
136	25	1	79	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	ترمودینامیک(واکنش انتقال پروتون - واکنش دیمردن)
137	220	2	83	صنعتی اصفهان	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک(تبدیل فاز - نانو خوشه ها - فناوری نانو - خواص ترمودینامیکی - انرژی آزاد گیبس)
138	156	1	80	بوعلی سینا	ایلوخانی، حسین	ترمودینامیک(واکنش اکسایش)
139	126	2	84	بین المللی امام خمینی (ره)	حسین پور رجبی، فرزانه	سینتیک شیمیایی(اپوکسایش کاتالیزوری)
140	126	2	84	بین المللی امام خمینی (ره)	خان محمدی، محمدرضا	سینتیک شیمیایی(اپوکسایش کاتالیزوری)
141	160	1	81	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - اکسایش-کاهش)
142	146	1	81	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - اکسایش-کاهش)

143	129	1	84	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب صوتی)
144	70	1	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
145	109	2	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
146	110	2	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
147	140	1	85	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
148	17	1	79	شهید بهشتی	پیروی، محمدحسن	سینتیک شیمیایی(کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
149	67	1	83	شهید بهشتی	پیروی، محمدحسن	سینتیک شیمیایی(کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
150	92	1	83	شهید بهشتی	پیروی، محمدحسن	سینتیک شیمیایی(کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
151	111	2	83	شهید بهشتی	پیروی، محمدحسن	سینتیک شیمیایی(کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
152	117	1	83	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	سینتیک شیمیایی(کموتری)
153	39	2	80	سیستان و بلوچستان	میرزانی، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(کاتالیزورها - سنتر فیشر تروپیش)
154	18	1	78	شهید بهشتی	پیروی، محمدحسن	سینتیک شیمیایی(مبدل‌های کاتالیزوری)
155	18	1	78	شهید بهشتی	مندگاریان، رستم	سینتیک شیمیایی(مبدل‌های کاتالیزوری)
156	153	2	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
157	153	2	81	سیستان و بلوچستان	میرزایی، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
158	85	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
159	58	1	82	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
160	51	1	80	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
161	51	1	80	زنجان	کبودین، بابک	سینتیک شیمیایی(واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
162	118	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
163	190	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی(واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
164	216	2	82	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	سینتیک شیمیایی(واکنش اتصال الکترون)
165	180	1	77	تهران	آقایی، حسین	سینتیک شیمیایی(واکنشهای تک مولکولی)
166	9	2	78	تربیت معلم	آقایی، حسین	سینتیک شیمیایی(واکنشهای سریع - اتواکسیداسیون)
167	49	2	79	بوعلی سینا	ایلوخانی، حسین	سینتیک شیمیایی(هیدرولیز کاتالیزوری)
168	195	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	سینتیک(آنزیم‌ها - مهارکننده‌ها)

169	196	1	83	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر - حلال آلی)
170	151	1	81	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر)
171	56	1	82	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر)
172	156	1	80	بوعلی سینا	ایلوخانی، حسین	سینتیک شیمیایی(مکانیسم واکنش)
173	123	2	83	تربیت معلم آذربایجان	سید احمدیان، مسعود	شیمی حالت جامد(بلورها - ابررسانایی - جایگزینی کاتیونی)
174	7	2	77	مازندران	ملکی، محمدهادی	شیمی حالت جامد(بلورها)
175	98	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی فیزیک آلی(اثر استخلاف - ساختار طیف)
176	96	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی فیزیک آلی(مکانیزم واکنش- ایزومری شدن - وارونگی)
177	211	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی فیزیک آلی(مکانیزم واکنش-استخلاف هسته دوستی - سینتیک واکنشها)
178	163	1	79	کاشان	همدانیان خوزانی، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - اوربیتال مولکولی گوسی کروئ شناور FSGO)
179	204	1	79	کاشان	همدانیان خوزانی، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - اوربیتال مولکولی گوسی کروئ شناور FSGO)
180	61	1	80	کاشان	بامنیری، عبدالحمید	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - روشهای نیمه تجربی - پایداری ترمودینامیکی - پایداری سینتیکی - ایزومرهای هندسی)
181	61	1	80	کاشان	همدانیان خوزانی، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - روشهای نیمه تجربی - پایداری ترمودینامیکی - پایداری سینتیکی - ایزومرهای هندسی)
182	64	2	82	آزاد اسلامی شاهرود	ادیب، بهروز	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل بین مولکولی - ضرایب ویربال - روش Abinitio)
183	41	2	79	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(آموزش)
184	141	2	84	تهران	به نژاد، حسن	شیمی کوانتومی(پتانسیل بین مولکولی - سطح انرژی پتانسیل - روش Abinitio)
185	192	1	81	تربیت مدرس	هادیپور، ناصر	شیمی کوانتومی(پیوند هیدروژنی - میدان الکتریکی - تنسور شیب میدان - پوشش شیمیایی هسته - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - پپتیدها - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR- روش Abinitio)
186	124	1	84	تربیت مدرس	هادیپور، ناصر	شیمی کوانتومی(پیوند هیدروژنی - میدان الکتریکی - تنسور شیب میدان - پوشش شیمیایی هسته - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - نوکلئیک اسیدها - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR- روش Abinitio)

187	209	1	82	شیراز	هادی پور، ناصر	شیمی کوانتومی (پیوند هیدروژنی - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR - روش Abinitio)
188	144	1	82	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی (پیوند هیدروژنی درون مولکولی - نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio)
189	182	1	83	بیرجند	رئیزی، حیدر	شیمی کوانتومی (پیوند هیدروژنی - نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio - طیف سنجی ارتعاشی)
190	200	1	83	شهید چمران	نوری زاده، سیامک	شیمی کوانتومی (تابعیت چگالی - طیف سنجی - نوآرایی کلایزن - تابع پتانسیل - ملکولهای دو اتمی - تابع فوکویی - تابعیت چگالی)
191	198	1	82	مازندران	عزیزی، ناصر	شیمی کوانتومی (جابجایی شیمیایی - طیف سنجی NMR - روشهای نیمه تجربی)
192	59	1	82	تربیت مدرس	هادی پور، ناصر	شیمی کوانتومی (روش Abinitio - ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته - اسیدهای آمینه - مجموعه های پایه - طیف NQR)
193	63	1	82	زنجان	ترابی، علی اصغر	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - پیوند هیدروژنی - تابع چگالی)
194	154	1	80	یزد	نمازیان، منصور	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - روش Abinitio - اسیدپته فاز گازی - نرم افزار گوسین - نرم افزار هلیپرکم - انرژی آزاد گیبس - حلال پوشی)
195	79	1	79	یزد	نمازیان، منصور	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - روش Abinitio - ترکیبات کینونی - روش AM1 - روش PM3 - پتانسیل الکترونی - نرم افزار گوسین - انرژی آزاد گیبس - حلال پوشی)
196	97	1	81	گیلان	فلاح باقر شیدایی، حسین	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - روش SFC - روش Abinitio - کربوکاتیونها - روش AM1 - روش PM3 - روش MNDO - اسپین الکترون)
197	97	1	81	گیلان	مقیم، عبدالمجید	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - روش SFC - روش Abinitio - کربوکاتیونها - روش AM1 - روش PM3 - روش MNDO - اسپین الکترون)
198	107	1	82	تهران	مقاری، علی	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - نیروهای بین مولکولی - روش Abinitio - سطوح انرژی پتانسیل)
199	21	2	79	شیراز	پاکپاری، علی حیدر	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش FSGO - پیوند پل)
200	212	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - پیوند هیدروژنی - نرم افزار Gaussian - نظریه AIM - نظریه NBO)
201	16	1	78	شیراز	پاکپاری، علی حیدر	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Ab initio - تابع پتانسیل)
202	55	1	81	شیراز	پاکپاری، علی حیدر	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Ab initio - تابع پتانسیل)
203	14	1	78	تهران	رشیدی رنجبر، پرویز	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Ab initio) - شیمی فیزیک آلی (تومری)
204	211	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Abinitio)

205	96	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - روش Abinitio)
206	23	2	79	تربیت معلم	زمانپورنیاوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - روش نیمه تجربی PM3)
207	37	1	81	تربیت معلم	زمانپورنیاوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - روشهای نیمه تجربی - روش PM3 - روش Abinitio - رزونانس چهار قطبی هسته)
208	119	2	84	یزد	سبزیان، حسن	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - روشهای نیمه تجربی - نظریه تابعی چگالی - جابجایی درون مولکولی)
209	155	2	81	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - طیف سنجی NMR - روشهای نیمه تجربی - روش AM1)
210	155	2	81	سیستان و بلوچستان	روحی، حسین	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - طیف سنجی NMR - روشهای نیمه تجربی - روش AM1)
211	213	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	به نژاد، حسن	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - نرم افزار Gaussian - روش Abinitio)
212	105	2	82	شهید بهشتی	زاهدی، منصور	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - نظریه تابعی چگالی- انرژی چرخشی - روشهای نیمه تجربی)
213	1	1	77	شریف	تفضلی، محسن	شیمی کوانتومی(طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته - مکانیک مولکولی - طیف چرخشی - روشهای نیمه تجربی)
214	166	1	81	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - اصل فرانک-کاندون)
215	87	2	83	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - طیف جذبی - توابع همبستگی زمانی)
216	120	1	84	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - طیف جذبی - توابع همبستگی زمانی)
217	210	1	83	تربیت مدرس	سبزیان، حسن	شیمی کوانتومی(فوتوشیمی - لیزر - معده شرویدینگر وابسته به زمان - یون مولکول هیدروژن)
218	178	1	82	شیراز	پاکیاری، علیحیدر	شیمی کوانتومی(فوق مزدوج شدن - کرباکاتیونها)
219	43	1	80	تربیت مدرس	هادیپور، ناصر	شیمی کوانتومی(ماده فعال در سطح - رزونانس مغناطیسی هسته - روش پالس گردان میدان PFG - ضرایب نفوذ - غلظت حدی میسلی CMC)
220	6	2	77	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(مولکولهای دو اتمی - طیف بینی - قواعد کوانتومی)
221	53	1	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - تبدیل درونی ایزومری - محاسبات PM3 - نظریه تابعی چگالی)
222	185	1	82	آزاد اسلامی اراک	نوری شرق، داود	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش Abinitio - فرکانسهای ارتعاشی) - سینتیک شیمیایی(تئوری حالت گذار - واکنشهای تک مولکولی - تجزیه حرارتی - ثابت سرعت - تجزیه حرارتی)
223	93	2	83	سیستان و بلوچستان	روحی، حسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش AIM - روش NBO - انرژی چرخشی)
224	67	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)
225	67	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)
226	168	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)

227	168	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)
228	84	2	83	شیراز	موسوی پور، حسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اثر تونلی)
229	127	2	84	شیراز	موسوی پور، حسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اثر تونلی)
230	172	2	82	شیراز	موسوی پور، حسین	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اوزونکافت)
231	152	2	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - نظریه تابعی چگالی - پیوند هیدروژنی)
232	51	1	80	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین)
233	51	1	80	زنجان	کبودین، بابک	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین)
234	118	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین)
235	190	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین)
236	228	1	80	شهر شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	شیمی کوانتومی(نظریه تابع چگالی - نرم افزار گوسین - چرخش مولکول)
237	143	2	85	تربیت معلم	زمانپورنیاوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی(نظریه تابعی چگالی- روش Abinitio - پتانسیل شیمیایی الکترونی)
238	102	1	83	شهر شهید بهشتی	زاهدی، منصور	شیمی کوانتومی(نظریه تابعی چگالی- روش Abinitio)
239	98	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی(نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio)
240	104	1	83	کاشان	همدانیان خوزانی، مسعود	شیمی کوانتومی(واکنشهای دیلز آلدِر - اکسازولیدینون - دیانهای مزدوج - روشهای نیمه تجربی - حلقه افزایی)
241	82	1	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی هسته‌ای(رادئوایزوتوپها)
242	82	1	82	زنجان	فاتح، بهروز	شیمی هسته‌ای(رادئوایزوتوپها)
243	103	2	83	تهران	مقاری، علی	طیف سنجی(اصل فرانک کاندن - انتقالهای الکترونی - جفت شدگی - مولکولهای دو اتمی - سطح انرژی پتانسیل)
244	25	1	79	صنعتی اصفهان	تبریزچی، محمود	طیف سنجی(طیف سنجی تحرک یونی)
245	216	2	82	صنعتی اصفهان	تبریزچی، محمود	طیف سنجی(طیف سنجی تحرک یونی)
246	188	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	مرادی، شهرام	فوتوشیمی(نوآرایی- ایزومریزاسیون - نرم افزار گوسین - روش Abinitio)
247	50	1	80	زنجان	خالصی فرد، حمیدرضا	فیزیک(اپتیک)
248	147	1	81	شیراز	بوشهری، علی	مکانیک آماری
249	69	1	83	تربیت معلم	قائمی، مهرداد	مکانیک آماری(انتقالات فازی - پدیده های بحرانی - مدل آیزینگ - خواص مغناطیسی - اتوماسیون سلولی)
250	100	2	84	تهران	به نژاد، حسن	مکانیک آماری(تئوری اغتشاش - معادلات حالت - ضرایب ویریال)
251	222	2	84	شیراز	بوشهری، علی	مکانیک آماری(تئوری اغتشاش - معادلات حالت - ضرایب ویریال)

252	30	1	77	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(خواص انتقالی - پتانسیل بین مولکولی - ویسکومتری - برخورد سه ذره‌ای)
253	223	1	84	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(خواص ترمودینامیکی غیر تعادلی - پتانسیلهای جدایی پذیر - نظریه پراکندگی)
254	29	1	79	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(دینامیک مولکولی - نفوذ حرارتی - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی)
255	44	1	79	زنجان	خالصي فرد، حميدرضا	مکانیک آماری(ساختار جامدات - شیشه -خوشه‌های فلزی)
256	106	2	82	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(ضرایب ویبرال - پتانسیل بین مولکولی - سیال فوق بحرانی - سیال کوانتومی - معادله حالت - وارونی ژول تامسون)
257	80	2	82	الزهره	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(ضرایب انتقال - گازهاي ایدهال - پتانسیل بین مولکولی یوکاوا - ضرایب ویسکوزیته - نفوذ - هدایت گرمایی - نظریه جنبشی مولکولی گازها)
258	162	2	81	الزهره	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(ضرایب ویبرال - مخلوط دوتایی - معادله حالت - اصل حالت متناظر - اثرات غیر کرووی برد بلند - پتانسیل بین مولکولی - سهم کرووی ضریب دوم ویبرال - سهم غیرکرووی ضریب دوم ویبرال - گازهاي خالص)
259	99	2	83	مازندران	رستمی، عباسعلي	مکانیک آماری(فرایندهای انتقالی - شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی EMD - شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی مستقیم DNEMD - عامل نفوذ حرارتی)
260	99	2	83	مازندران	یگانگی، سعید	مکانیک آماری(فرایندهای انتقالی - شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی EMD - شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی مستقیم DNEMD - عامل نفوذ حرارتی)
261	164	2	81	الزهره	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(گاز بي اثر - تابع پتانسیل یوکاوا - ضرایب ویبرال - نیروی بین مولکولی - تابع هارتری فوک - جاذبه بین مولکولی)
262	170	1	80	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مکانیک آماری(مدل آیزینگ - ماتریس انتقال - دمای بحرانی)
263	24	1	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مکانیک آماری(مدل آیزینگ - میدان مغناطیسی - ماتریس انتقال)
264	28	2	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مکانیک آماری(معادلات حالت - سیالات)
265	171	1	81	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مکانیک آماری(معادلات حالت - سیالات)
266	27	2	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مکانیک آماری(نیروهای بین مولکولی)
267	226	1	84	یزد	نوربالا، محمدرضا	مکانیک آماری(نیرویی بین مولکولی - سطح انرژی پتانسیل - مجموعه‌های همبستگی - سازگار)
268	72	1	83	کاشان	شفیعی، افشین	مکانیک کوانتومی(نامساویهای بل)
269	101	2	83	کاشان	شفیعی، افشین	مکانیک کوانتومی(نظریه کوانتومی - تابع موج)
270	75	2	82	آزاد اسلامي شاهرود	نظري، خداداد	واکنش تخمیر

جدول ۸ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی فیزیک با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما

ردیف	شماره رکورد	جنس دانشجوی	سال	دانشگاه	استاد	حوزه‌های جزئی تحقیق
177	211	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی فیزیک آلی(مکانیزم واکنش-استخلاف هسته دوستی - سینتیک واکنشها)
200	212	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - پیوند هیدروژنی - نرم افزار Gaussian - نظریه AIM - نظریه NBO)
204	211	2	83	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - روش Abinitio)
209	155	2	81	سیستان و بلوچستان	ابراهیمی، علی	شیمی کوانتومی(ساختار الکترونی مولکول - طیف سنجی NMR - روشهای نیمه تجربی - روش AM1)
182	64	2	82	آزاد اسلامی شاهرود	ادیب، بهروز	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل بین مولکولی - ضرایب ویربال - روش Abinitio)
82	6	2	77	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	ترمودینامیک آماری(منحنی انرژی پتانسیل - فاصله بین مولکولی)
183	41	2	79	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(آموزش)
214	166	1	81	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - اصل فرانک-کاندون)
215	87	2	83	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - طیف جذبی - توابع همبستگی زمانی)
216	120	1	84	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(طیف سنجی - طیف جذبی - توابع همبستگی زمانی)
220	6	2	77	تربیت معلم	اسلامپور، غلامرضا	شیمی کوانتومی(مولکولهای دو اتمی - طیف بینی - قواعد کوانتومی)
3	177	1	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی(الکتروود یون گزین)
25	90	1	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی(خوردگی - اثر بازدارندگی)
27	218	1	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی(خوردگی - اثر بازدارندگی)
29	54	2	82	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی(خوردگی - اثر بازدارندگی)
43	145	2	81	تبریز	اشعنی سرخابی، حبیب	الکتروشیمی(هدایت سنجی)
108	62	1	82	بوعلی سینا	ابلوخانی، حسین	ترمودینامیک(سیستمهای چندجزی)
109	66	1	82	بوعلی سینا	ابلوخانی، حسین	ترمودینامیک(سیستمهای چندجزی)
138	156	1	80	بوعلی سینا	ابلوخانی، حسین	ترمودینامیک(واکنش اکسایش)
167	49	2	79	بوعلی سینا	ابلوخانی، حسین	سینتیک شیمیایی(هیدرولیز کاتالیزوری)
172	156	1	80	بوعلی سینا	ابلوخانی، حسین	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
121	45	1	79	علم و صنعت ایران	آرام فر، علیرضا	ترمودینامیک(محلولهای الکترولیت)

165	180	1	77	تهران	آقايي، حسين	سينتيك شيميايي(واكنشهاي تك مولكولي)
166	9	2	78	تربيت معلم	آقائي، حسين	سينتيك شيميايي(واكنشهاي سريع - اتواكسيداسيون)
180	61	1	80	كاشان	باميري، عبدالحميد	شيمي كوآنتومي(انرژي پتانسيل - فرايند تونل زني - روشهاي نيمه تجربي - پايداري ترموديناميكي - پايداري سينتيكي - ايزومرهاي هندسي)
117	71	1	83	اروميه	باني سعيد، سبيده	ترموديناميك(محلولا)
73	34	1	78	شيراز	بوشهري، علي	ترموديناميك آماری(فرايندهاي انتقالی - ضريب نفوذ حرارتی - نظريه جنبشی مولكولي گازها) - مكانيك آماری غيرتعادلي
77	203	2	84	شيراز	بوشهري، علي	ترموديناميك آماری(فرايندهاي انتقالی)
80	157	2	81	شيراز	بوشهري، علي	ترموديناميك آماری(گازهاي حقيقي - ضرايب ويريال)
115	65	2	82	شيراز	بوشهري، علي	ترموديناميك(گازهاي حقيقي - اصل حالات متناظر - شيمي سطح - ككش سطح)
248	147	1	81	شيراز	بوشهري، علي	مكانيك آماری
251	222	2	84	شيراز	بوشهري، علي	مكانيك آماری(تئوري اغتشاش - معادلات حالت - ضرايب ويريال)
78	46	1	80	تهران	به نژاد، حسن	ترموديناميك آماری(گازهاي حقيقي - اصل حالات متناظر - ضرايب ويريال)
79	224	1	83	تهران	به نژاد، حسن	ترموديناميك آماری(گازهاي حقيقي - اصل حالات متناظر - ضرايب ويريال)
184	141	2	84	تهران	به نژاد، حسن	شيمي كوآنتومي(پتانسيل بين مولكولي - سطح انرژي پتانسيل - روش Abinitio)
211	213	2	83	آزاد اسلامي شاهرود	به نژاد، حسن	شيمي كوآنتومي(ساختار الكتروني مولكول - نرم افزار Gaussian - روش Abinitio)
250	100	2	84	تهران	به نژاد، حسن	مكانيك آماری(تئوري اغتشاش - معادلات حالت - ضرايب ويريال)
68	11	1	77	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	ترموديناميك آماری(سيالات - ضرايب پول تامسون)
69	10	1	78	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	ترموديناميك آماری(سيالات - معادلات حالت)
107	173	1	81	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	ترموديناميك(سيستمهاي چندجزيي - محلولا)
262	170	1	80	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مكانيك آماری(مدل ايزينگ - ماتريس انتقال - دمای بحرانی)
263	24	1	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مكانيك آماری(مدل ايزينگ - ميدان مغناطيسي - ماتريس انتقال)
264	28	2	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مكانيك آماری(معادلات حالت - سيالات)
265	171	1	81	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مكانيك آماری(معادلات حالت - سيالات)
266	27	2	79	صنعتي اصفهان	پارسافر، غلامعباس	مكانيك آماری(نيروهاي بين مولكولي)
199	21	2	79	شيراز	پاكياري، علي حيدر	شيمي كوآنتومي(ساختار الكتروني مولكول - روش FSGO - پيوند پل)
201	16	1	78	شيراز	پاكياري، علي حيدر	شيمي كوآنتومي(ساختار الكتروني مولكول - روش Ab initio - تابع پتانسيل)

202	55	1	81	شیراز	پاکیار، علی حیدر	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Ab initio - تابع پتانسیل)
218	178	1	82	شیراز	پاکیار، علی حیدر	شیمی کوانتومی (فوق مزدوج شدن - کرباکاتیونها)
148	17	1	79	شهید بهشتی	پرو، محمدحسن	سینتیک شیمیایی (کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
149	67	1	83	شهید بهشتی	پرو، محمدحسن	سینتیک شیمیایی (کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
150	92	1	83	شهید بهشتی	پرو، محمدحسن	سینتیک شیمیایی (کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
151	111	2	83	شهید بهشتی	پرو، محمدحسن	سینتیک شیمیایی (کاتالیزگرهای ناهمگن - اکسایش)
154	18	1	78	شهید بهشتی	پرو، محمدحسن	سینتیک شیمیایی (میدلهای کاتالیزوری)
41	221	1	82	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	الکتروشیمی (ساخت حسگرها)
136	25	1	79	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	ترمودینامیک (واکنش انتقال پروتون - واکنش دیمر شدن)
164	216	2	82	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	سینتیک شیمیایی (واکنش اتصال الکترون)
244	25	1	79	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	طیف سنجی (طیف سنجی تحرک یونی)
245	216	2	82	صنعتی اصفهان	تبریزی، محمود	طیف سنجی (طیف سنجی تحرک یونی)
193	63	1	82	زنجان	ترابی، علی اصغر	شیمی کوانتومی (روشهای نیمه تجربی - پیوند هیدروژنی - تابع چگالی)
213	1	1	77	شریف	تفضلی، محسن	شیمی کوانتومی (طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته - مکانیک مولکولی - طیف چرخشی - روشهای نیمه تجربی)
158	85	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی (مکانیزم واکنش)
160	51	1	80	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی (واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
162	118	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی (واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
163	190	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	سینتیک شیمیایی (واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
232	51	1	80	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین)
234	118	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین)
235	190	2	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین)
241	82	1	82	زنجان	تقی پور، علی اکبر	شیمی هسته‌ای (رادایوایزوتوپها)
49	95	2	82	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	بسپارها (همبسپارها - خواص فیزیکی و مکانیکی)
141	160	1	81	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی (بسپارش - پایداری گرمایی - اکسایش-کاهش)
142	146	1	81	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی (بسپارش - پایداری گرمایی - اکسایش-کاهش)
143	129	1	84	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی (بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب صوتی)
144	70	1	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی (بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
145	109	2	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی (بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)

146	110	2	83	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
147	140	1	85	تبریز	تقی زاده، محمدتقی	سینتیک شیمیایی(بسپارش - پایداری گرمایی - تخریب گرمایی)
7	13	1	78	مازندران	تقی اف، مجید	الکتروشیمی(آبکاری - خوردگی)
91	205	2	81	گیلان	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - آزوتروپها - طیف بینی مادون قرمز)
104	167	2	82	الزهرا	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک(سیستمهای چندجزئی - آزوتروپها)
105	176	2	82	الزهرا	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک(سیستمهای چندجزئی - آزوتروپها)
106	115	2	83	الزهرا	جلیلیان، محمدرضا	ترمودینامیک(سیستمهای چندجزئی - آزوتروپها)
156	153	2	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
159	58	1	82	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
221	53	1	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	شیمی کوآنتومی(نرم افزار گوسین - تبدیل درونی ایزومری - محاسبات PM3 - نظریه تابعی چگالی)
231	152	2	81	سیستان و بلوچستان	حبیبی خراسانی، مصطفی	شیمی کوآنتومی(نرم افزار گوسین - نظریه تابعی چگالی - پیوند هیدروژنی)
112	142	1	85	ارومیه	حسن زاده، علی	ترمودینامیک(شیمی سطح - مواد فعال سطحی)
139	126	2	84	بین المللی امام خمینی (ره)	حسین پور رجبی، فرزانه	سینتیک شیمیایی(اپوکسایش کاتالیزوری)
85	33	2	76	فردوسی مشهد	حسین دخت، محمدرضا	ترمودینامیک(بیوشیمی-بیوفیزیک - آنزیمها - مواد فعال در سطح)
54	181	1	82	بیرجند	حقیقی، بهزاد	ترمودینامیک آماری(پتانسیل بین مولکولی - مخلوط گازها - معادلات حالت)
247	50	1	80	زنجان	خالصی فرد، حمیدرضا	فیزیک(اپتیک)
255	44	1	79	زنجان	خالصی فرد، حمیدرضا	مکانیک آماری(ساختار جامدات - شیشه -خوشه‌های فلزی)
140	126	2	84	بین المللی امام خمینی (ره)	خان محمدی، محمدرضا	سینتیک شیمیایی(اپوکسایش کاتالیزوری)
1	77	2	83	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	الکتروشیمی(الکتروود یون گزین - پتانسیل اتصال مایع - پتانسیل سنجی)
2	125	2	84	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	الکتروشیمی(الکتروود یون گزین - پتانسیل اتصال مایع - پتانسیل سنجی)
152	117	1	83	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	سینتیک شیمیایی(کمومتری)
236	228	1	80	شهید بهشتی	دیهیمی، فرزاد	شیمی کوآنتومی(نظریه تابع چگالی - نرم افزار گوسین - چرخش مولکول)
8	13	1	78	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی(آبکاری - خوردگی)
14	67	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی(پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمابی)
16	168	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی(پتانسیل الکتروودی - حلال غیرمابی)
31	169	2	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکتروشیمی(روشهای الکتروشیمیایی - ولتامتری - الکتروود جامد)

32	40	1	80	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکتروشیمیایی - الکتروپلیمریزاسیون - ولتامتری - حلال غیر مایه)
33	165	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکتروشیمیایی - الکتروپلیمریزاسیون - ولتامتری - حلال غیر مایه)
34	36	1	78	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکتروشیمیایی - الکتروپلیمریزاسیون - ولتامتری)
38	197	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکتروشیمیایی)
40	5	1	77	مازندران	رستمی، عباسعلی	الکترو شیمی (روشهای الکتروشیمیایی)
45	197	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	بسیارها (خواص فیزیکی و مکانیکی)
50	5	1	77	مازندران	رستمی، عباسعلی	بسیارها (همبسیارها - خواص فیزیکی و مکانیکی)
61	47	2	80	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری (سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی - ضرایب ویرال)
63	48	2	62	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری (سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی)
66	57	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	ترمودینامیک آماری (سیالات - سیال چگال - تابع همبستگی - نمودار فازی)
224	67	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین - روش SCF)
226	168	1	82	مازندران	رستمی، عباسعلی	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین - روش SCF)
259	99	2	83	مازندران	رستمی، عباسعلی	مکانیک آماری (فرایندهای انتقالی - شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی EMD - شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی مستقیم DNEMD - عامل نفوذ حرارتی)
203	14	1	78	تهران	رشیدی رنجبر، پرویز	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Ab initio) - شیمی فیزیک آلی (توتومری)
42	221	1	82	صنعتی اصفهان	رضایی، بهزاد	الکترو شیمی (ساخت حسگرها)
4	8	1	77	تربیت معلم	رعایایی، عماد	الکترو شیمی (الکتروکاتالیزگرها)
128	206	1	82	بوعلی سینا	رفعتی، امیر عباس	ترمودینامیک (مواد فعال در سطح - شیمی سطح - الکتروود یون گزین - کمپلکس داخلی)
129	81	1	83	بوعلی سینا	رفعتی، امیر عباس	ترمودینامیک (مواد فعال در سطح - شیمی سطح - سینرژی - کشش سطحی - پتانسیل سنجی - غلظت حدی میسل)
210	155	2	81	سیستان و بلوچستان	روحی، حسین	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - طیف سنجی NMR - روشهای نیمه تجربی - روش AM1)
223	93	2	83	سیستان و بلوچستان	روحی، حسین	شیمی کوانتومی (نرم افزار گوسین - روش AIM - روش NBO - انرژی چرخشی)
189	182	1	83	بیرجند	رئیس، حیدر	شیمی کوانتومی (پیوند هیدروژنی - نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio - طیف سنجی ارتعاشی)
84	116	2	83	شهید بهشتی	زاهدی، منصور	ترمودینامیک (بیوشیمی - بیوفیزیک - اسیدهای آمینه - آلبومین سرم انسانی - پروتئینها)
212	105	2	82	شهید بهشتی	زاهدی، منصور	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - نظریه تابعی چگالی - انرژی چرخشی - روشهای نیمه تجربی)
238	102	1	83	شهید بهشتی	زاهدی، منصور	شیمی کوانتومی (نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio)
93	227	2	84	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - تعادل مایع-مایع - نمودارهای فازی)
95	86	1	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - ضریب فعالیت - محلولهای الکترو لیت)

98	161	1	81	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکتروولت - حجم مولی ظاهری)
99	94	1	83	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکتروولت - محلولهای پلیمری - نمودارهای فازی)
102	174	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
103	89	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
113	225	2	83	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (فعالیت حلال - محلولهای پلیمری - روش ایزوپستیک - ویسکومتری - خواص حجمی)
114	191	2	82	تبریز	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (فعالیت حلال - محلولهای پلیمری - روش ایزوپستیک)
118	71	1	83	ارومیه	زعفرانی معطر، محمدنقی	ترمودینامیک (محلولها)
206	23	2	79	تربیت معلم	زمانپورنیوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش نیمه تجربی PM3)
207	37	1	81	تربیت معلم	زمانپورنیوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روشهای نیمه تجربی - روش PM3 - روش Abinitio - رزونانس چهار قطبی هسته)
237	143	2	85	تربیت معلم	زمانپورنیوران، محمدهادی	شیمی کوانتومی (نظریه تابعی چگالی- روش Abinitio - پتانسیل شیمیایی الکترونی)
5	207	1	82	گیلان	زجانچی، محمدعلی	الکتروشیمی (الکتروود یون گزین - پتانسیل سنجی)
208	119	2	84	یزد	سبزیان، حسن	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روشهای نیمه تجربی - نظریه تابعی چگالی - جابجایی درون مولکولی)
217	210	1	83	تربیت مدرس	سبزیان، حسن	شیمی کوانتومی (فوتوشیمی - لیزر - معده شرویدینگر وابسته به زمان - یون مولکول هیدروژن)
173	123	2	83	تربیت معلم آذربایجان	سید احمدیان، مسعود	شیمی حالت جامد (بلورها - ابررسانایی - جایگزینی کاتیونی)
101	186	1	79	علم و صنعت ایران	سید سجادی، سید ابولفضل	ترمودینامیک (سیستمهای چند جزئی - نمودارهای فازی)
26	90	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	الکتروشیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
28	218	1	82	تبریز	شعبانی، بهروز	الکتروشیمی (خوردگی - اثر بازدارندگی)
268	72	1	83	کاشان	شفیعی، افشین	مکانیک کوانتومی (نامساویهای بل)
269	101	2	83	کاشان	شفیعی، افشین	مکانیک کوانتومی (نظریه کوانتومی - تابع موج)
175	98	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی فیزیک آلی (اثر استخلاف - ساختار طیف)
176	96	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی فیزیک آلی (مکانیزم واکنش- ایزومری شدن - وارونگی)
188	144	1	82	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی (پیوند هیدروژنی درون مولکولی - نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio)
205	96	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی (ساختار الکترونی مولکول - روش Abinitio)
239	98	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	طیاری، فرامرز	شیمی کوانتومی (نظریه تابعی چگالی - روش Abinitio)

83	195	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(انتالی پیوند)
87	68	1	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(بیوشیمی - آلبومین سرم انسانی - همدمای پیوند - لیگاندها)
88	194	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	ترمودینامیک(بیوشیمی - هموگلوبین - اکسایش - مواد فعال در سطح)
168	195	2	83	علوم پایه دامغان	عاجلو، داود	سینتیک(انزیمها - مهارکنندهها)
191	198	1	82	مازندران	عزیزی، ناصر	شیمی کوانتومی(جابجایی شیمیایی- طیفسنجی NMR - روشهای نیمه تجربی)
58	217	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی - ویسکوزیته مخلوط گازی - گاز فوق بحرانی)
70	219	2	83	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(سیالات - ویسکوزیته - پتانسیل موثر جفت - نظریه اصطکاک)
72	215	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(سیالات - هدایت گرمایی- شبکه عصبی مصنوعی)
76	189	1	82	صنعتی اصفهان	غایب، یوسف	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - ویسکوزیته گازها - شبکه عصبی مصنوعی)
18	150	1	81	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها - پتانسیل سنجی)
19	108	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها - پتانسیل سنجی)
20	113	2	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(پیل سوختی - الکتروود نفوذی گازی - پلیمر هادی - الکتروکاتالیستها)
22	88	2	82	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(پیل سوختی - الکتروکاتالیستها - ساختار کریستالی)
23	4	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(پیل سوختی)
35	12	1	78	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(روشهای الکترووشیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
36	32	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(روشهای الکترووشیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
37	31	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	الکترووشیمی(روشهای الکترووشیمیایی - پتانسیل سنجی - الکتروود یون گزین)
100	31	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسل)
110	91	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(شبیه سازی مونت کارلو - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسل - پروتیینها)
111	184	1	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(شبیه سازی مونت کارلو - مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسل - پروتیینها)
127	60	2	82	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - سیستمهای چندجزئی - غلظت حدی میسل - پروتیینها - انرژی آزاد الکتروستاتیک - طیف سنجی NMR)
130	12	1	78	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - سینرژی - کشش سطحی - غلظت حدی میسل)
131	32	1	77	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح - غلظت حدی میسل - پروتیینها)

135	114	2	83	تربیت مدرس	غریبی، حسین	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - ضریب نفوذ - تبدیل فازی - غلظت حدی میسلی - دیگرام فازی)
242	82	1	82	زنجان	فاتح، بهروز	شیمی هسته‌ای(رادایوتوپها)
15	67	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکتروشیمی(پتانسیل الکترودی - حلال غیرمایه)
17	168	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکتروشیمی(پتانسیل الکترودی - حلال غیرمایه)
39	197	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	الکتروشیمی(روشهای الکتروشیمیایی)
46	197	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	بسپارها(خواص فیزیکی و مکانیکی)
225	67	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	شیمی کوآنتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)
227	168	1	82	مازندران	فاطمی، محمدحسین	شیمی کوآنتومی(نرم افزار گوسین - روش SCF)
196	97	1	81	گیلان	فلاح باقر شیدایی، حسین	شیمی کوآنتومی(روشهای نیمه تجربی - روش SFC - روش Abinitio - کربوکاتیونها - روش AM1 - روش PM3 - روش MNDO - اسپین الکترون)
116	35	2	77	علم و صنعت ایران	فیضی، فرزانه	ترمودینامیک(محلول‌ها - سیستمهای چند جزئی - قانون فاز - هیدروتروپها)
21	22	2	78	تربیت مدرس	قاضی مقدم، غلامرضا	الکتروشیمی(پیل سوختی - الکتروذ نفوذی گازی)
9	74	1	83	تربیت مدرس	قائم، مهدی	الکتروشیمی(باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - الکتروذ دوقطبی - الکترولیز - پتانسیل سنجی)
10	214	2	83	تربیت مدرس	قائم، مهدی	الکتروشیمی(باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - پتانسیل سنجی - الکترولیز)
11	159	2	81	تربیت مدرس	قائم، مهدی	الکتروشیمی(باتری قلیایی - باتری قابل شارژ - پتانسیل سنجی)
12	73	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	الکتروشیمی(باتری قلیایی - رویین شدن)
13	183	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	الکتروشیمی(باتری قلیایی - رویین شدن)
132	159	2	81	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
133	73	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
134	183	2	82	تربیت مدرس	قائم، مهدی	ترمودینامیک(مواد فعال در سطح - شیمی سطح)
249	69	1	83	تربیت معلم	قائم، مهرداد	مکانیک آماری(انتقالات فازی - پدیده های بحرانی - مدل آیزینگ - خواص مغناطیسی - اتوماسیون سلولی)
119	112	2	83	شهید بهشتی	قریب، فرخ	ترمودینامیک(محلولهای الکترولیت - قدرت یونی - ثابت پایداری کمپلکس - روش برازش منحنی - پپتیدها - آمینواسیدها)
120	76	1	83	شهید بهشتی	قریب، فرخ	ترمودینامیک(محلولهای الکترولیت - قدرت یونی - هیدرولیز - روش برازش منحنی)
90	38	2	82	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(سیالات - معادلات حالت - ضرایب ویریل - اثرات پراکندگی - فلزات قلیایی - بسپارها - دندیرها)
122	83	2	83	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - انرژی سطحی - دمای بحرانی - خواص ترمودینامیکی - اصل حالات متناظر - دمای کاهش یافته)
123	26	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - انرژی سطحی - ضرایب ویریل - خواص ترمودینامیکی - اصل حالات متناظر - دمای کاهش یافته)

124	149	2	80	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - تراکم پذیری همدم - ضرایب ویریل - کشش سطحی)
125	20	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - فلزات قلیایی - تابع پتانسیل - خواص ترمودینامیکی - کشش سطحی)
126	19	1	78	شیراز	قطعی، محمدهادی	ترمودینامیک(معادلات حالت - سیالات - فلزات قلیایی - تابع پتانسیل - خواص ترمودینامیکی)
47	187	1	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، حسین	بسپارها(خواص فیزیکی و مکانیکی)
96	68	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، حسین	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکتروولیت - ثابت دی الکتریک - ترکیبات قطبی)
51	201	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	بلورهای مایع(طیف بینی قطبشی - تجمع مولکولی - سولواتوکرومیسم)
92	205	2	81	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - ازوتروپها - طیف بینی مادون قرمز)
97	68	2	82	گیلان	قنادزاده گیلانی، علی	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - محلولهای الکتروولیت - ثابت دی الکتریک - ترکیبات قطبی)
161	51	1	80	زنجان	کبودین، بابک	سینتیک شیمیایی(واکنس نوآرایی - تئوری حالت گذار - سطوح انرژی پتانسیل)
233	51	1	80	زنجان	کبودین، بابک	شیمی کوآنتومی(نرم افزار گوسین)
62	47	2	80	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی - ضرایب ویریل)
64	48	2	62	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - پتانسیل موثر جفت - نیروهای بین مولکولی)
65	52	2	81	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - تابع توزیع شعاعی جفت - پتانسیل چاه مربعی)
67	57	1	82	مازندران	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک آماری(سیالات - سیال چگال - تابع همبستگی - نمودار فازی)
137	220	2	83	صنعتی اصفهان	کشاورزی، عزت	ترمودینامیک(تبدیل فاز - نانو خوشه‌ها - فناوری نانو - خواص ترمودینامیکی - انرژی آزاد گیبس)
44	42	1	79	تربیت معلم	متدین اول، غفار	بسپارها(خواص فیزیکی و مکانیکی - تخریب حرارتی - پایدار کننده ها - PVC)
169	196	1	83	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر - حلال آلی)
170	151	1	81	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر)
171	56	1	82	تربیت معلم	متدین اول، غفار	سینتیک شیمیایی(فاز جامد - صابون فلزی - سرعت واکنش - کاتالیزگر)
94	202	1	79	کاشان	محسن نیا، محسن	ترمودینامیک(سیستمهای چند جزئی - تعادل مایع-مایع - حلالها)
246	188	2	83	آزاد اسلامی شاهرود	مرادی، شهرام	فوتوشیمی(نوآرایی- ایزومریزاسیون - نرم افزار گوسین - روش Abinitio)
48	187	1	82	گیلان	معین، محمد	بسپارها(خواص فیزیکی و مکانیکی)
52	201	2	82	گیلان	معین، محمد	بلورهای مایع(طیف بینی قطبشی - تجمع مولکولی - سولواتوکرومیسم)
60	2	1	77	تهران	مقاری، علی	ترمودینامیک آماری(خواص تعادلی گازها - انحلال پذیری - ضرایب ویریل - مدل پتانسیل)

81	128	2	85	تهران	مقاري، علي	ترموديناميك آماری(معادلات حالت - سيال چگال - سيال قطبي - وارونگی ژول تامسون - محلول پلیمری - نظریه آماری سیال تجمعی)
198	107	1	82	تهران	مقاري، علي	شیمی کوانتومی(روشهای نیمه تجربی - نیروهای بین مولکولی - روش Abinitio - سطوح انرژی پتانسیل)
243	103	2	83	تهران	مقاري، علي	طیف سنجی(اصل فرانک کانن - انتقالهای الکترونی - جفت شدگی - مولکولهای دو اتمی - سطح انرژی پتانسیل)
252	30	1	77	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(خواص انتقالی - پتانسیل بین مولکولی - ویسکومتری - برخورد سه ذره‌ای)
253	223	1	84	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(خواص ترمودینامیکی غیر تعادلی - پتانسیلهای جدایی پذیر - نظریه پراکندگی)
254	29	1	79	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(دینامیک مولکولی - نفوذ حرارتی - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی)
256	106	2	82	تهران	مقاري، علي	مکانیک آماری(ضرایب ویبرال - پتانسیل بین مولکولی - سیال فوق بحرانی - سیال کوانتومی - معادله حالت - وارونی ژول تامسون)
74	179	1	82	شیراز	مقدسي، جليل	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - نفوذ مولکولی - هدایت گرمایی - نیروهای بین مولکولی)
75	15	2	79	شیراز	مقدسي، جليل	ترمودینامیک آماری(فرایندهای انتقالی - نفوذ مولکولی گراهام)
6	207	1	82	گیلان	مقبمي، عبدالمجيد	الکتروشییمی(الکتروود یون گزین - پتانسیل سنجی)
197	97	1	81	گیلان	مقبمي، عبدالمجيد	شیمی کوانتومی(روشهای نیمه تجربی - روش SFC - روش Abinitio - کربوکاتیونها - روش AM1 - روش PM3 - روش MNDO - اسپین الکترون)
174	7	2	77	مازندران	ملكي، محمدهادي	شیمی حالت جامد(بلورها)
155	18	1	78	شهید بهشتی	مندگاریان، رستم	سینتیک شیمیایی(مبدل‌های کاتالیزوری)
228	84	2	83	شیراز	موسوي پور، حسين	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اثر تونلی)
229	127	2	84	شیراز	موسوي پور، حسين	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اثر تونلی)
230	172	2	82	شیراز	موسوي پور، حسين	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - سینتیک شیمیایی - روش Abinitio - تئوری حالت گذار - اوزونکافت)
157	153	2	81	سیستان و بلوچستان	ميرزايي، علي اکبر	سینتیک شیمیایی(مکانیزم واکنش)
153	39	2	80	سیستان و بلوچستان	ميرزائي، علي اکبر	سینتیک شیمیایی(کاتالیزورها - سنتر فیشر تروپش)
24	208	1	82	علوم پایه دامغان	نبوي امري، احمد	الکتروشییمی(پیل سوختی - ساخت الکتروود - الکتروکاتالیزور)
30	121	1	84	علوم پایه دامغان	نبوي امري، احمد	الکتروشییمی(خوردگی - مبدل خازنی)
55	3	1	77	صنعتی اصفهان	نجفي، بيژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین اتمی - نیروهای بین مولکولی)
56	193	2	81	صنعتی اصفهان	نجفي، بيژن	ترمودینامیک آماری(خواص انتقالی گازهای کامل - پتانسیل بین مولکولی - اصل حالت متانظر - ویسکوزیته مخلوط گازی)

57	175	1	81	صنعتي اصفهان	نجفي، بيژن	ترموديناميك آماری(خواص انتقالی گاز های کامل - پتانسیل بین مولکولی - اصل حالت متانظر - انتقال حرارت - هدایت گرمایی)
59	217	1	82	صنعتي اصفهان	نجفي، بيژن	ترموديناميك آماری(خواص انتقالی گاز های کامل - پتانسیل بین مولکولی - هدایت گرمایی - ویسکوزیته مخلوط گازی - گاز فوق بحرانی)
71	219	2	83	صنعتي اصفهان	نجفي، بيژن	ترموديناميك آماری(سیالات - ویسکوزیته - پتانسیل موثر جفت - نظریه اصطکاک)
53	75	2	82	آزاد اسلامي شاهرود	نظري، خداداد	بيوتکنولوژی
270	75	2	82	آزاد اسلامي شاهرود	نظري، خداداد	واکنش تخمیر
86	199	1	81	باهنر کرمان	نقیبي بيدختي، حسين	ترموديناميك(بيوشیمی - اسیدهای آمینه - پروتئینها - پتانسیل سنجی - طیف بینی)
194	154	1	80	یزد	نمازيان، منصور	شیمی کوانتومی(روشهای نیمه تجربی - روش Abinitio - اسیدپته فاز گازی- نرم افزار گوسین - نرم افزار هابیرکم - انرژی آزاد گیبس - حلال پوشی)
195	79	1	79	یزد	نمازيان، منصور	شیمی کوانتومی(روشهای نیمه تجربی - روش Abinitio - ترکیبات کینونی - روش AM1 - روش PM3 - پتانسیل الکترودی - نرم افزار گوسین - انرژی آزاد گیبس - حلال پوشی)
267	226	1	84	یزد	نوربالا، محمدرضا	مکانیک آماری(نیروی بین مولکولی - سطح انرژی پتانسیل - مجموعه های همبستگی - سازگار)
190	200	1	83	شهید چمران	نوري زاده، سيامك	شیمی کوانتومی(تابعیت چگالی - طیف سنجی - نوآرایی کلابزن - تابع پتانسیل - ملکولهای دو اتمی - تابع فوکویی - تابعیت چگالی)
222	185	1	82	آزاد اسلامي اراك	نوري شرق، داود	شیمی کوانتومی(نرم افزار گوسین - روش Abinitio - فرکانسهای ارتعاشی) - سینتیک شیمیایی(نظری حالت گذار - واکنشهای تک مولکولی - تجزیه حرارتی - ثابت سرعت - تجزیه حرارتی)
185	192	1	81	تربيت مدرس	هادي پور، ناصر	شیمی کوانتومی(پیوند هیدروژنی - میدان الکتریکی - تنسور شیب میدان - پوشش شیمیایی هسته - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - پیوندها - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR - روش Abinitio)
186	124	1	84	تربيت مدرس	هادي پور، ناصر	شیمی کوانتومی(پیوند هیدروژنی - میدان الکتریکی - تنسور شیب میدان - پوشش شیمیایی هسته - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - نوکلئیک اسیدها - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR - روش Abinitio)
187	209	1	82	شیراز	هادي پور، ناصر	شیمی کوانتومی(پیوند هیدروژنی - نظریه تابعیت چگالی - ساختار بلور - برهمکنش بین مولکولی - طیف سنجی رزونانس چهار قطبی هسته NQR - روش Abinitio)
192	59	1	82	تربيت مدرس	هادي پور، ناصر	شیمی کوانتومی(روش Abinitio - ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته - اسیدهای آمینه - مجموعه های پایه - طیف NQR)
219	43	1	80	تربيت مدرس	هادي پور، ناصر	شیمی کوانتومی(ماده فعال در سطح - رزونانس مغناطیسی هسته - روش پالس گردان میدان PFG - ضرایب نفوذ - غلظت حدی میسلی CMC)

257	80	2	82	الزهرا	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(ضرایب انتقال - گازهاي ابدال - پتانسیل بین مولکولي یوکاوا - ضرایب ویسکوزیته - نفوذ - هدایت گرمایی - نظریه جنبشی مولکولی گازها)
258	162	2	81	الزهرا	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(ضرایب ویزیال - مخلوط دوتایی - معادله حالت - اصل حالت متناظر - اثرات غیر کروي برد بلند - پتانسیل بین مولکولي - سهم کروي ضریب دوم ویزیال - سهم غیرکروي ضریب دوم ویزیال - گازهاي خالص)
261	164	2	81	الزهرا	هاشمي، فريباسادات	مکانیک آماری(گاز بي اثر - تابع پتانسیل یوکاوا - ضرایب ویزیال - نیروي بین مولکولي - تابع هارتری فوک - جاذبه بین مولکولي)
178	163	1	79	کاشان	همدانیان خوزاني، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - اوربیتال مولکولي گوسی کروي شناور FSGO)
179	204	1	79	کاشان	همدانیان خوزاني، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - اوربیتال مولکولي گوسی کروي شناور FSGO)
181	61	1	80	کاشان	همدانیان خوزاني، مسعود	شیمی کوانتومی(انرژی پتانسیل - فرایند تونل زنی - روشهای نیمه تجربی - پایداری ترمودینامیکی - پایداری سینتیکی - ایزومرهای هندسی)
240	104	1	83	کاشان	همدانیان خوزاني، مسعود	شیمی کوانتومی(واکنشهاي دلیز آلد - اکسازولیدینون - دي ان هاي مزدوج - روش هاي نیمه تجربی - حلقه افزایی)
89	158	2	79	زنجان	یافتیان، محمدرضا	ترمودینامیک(ثابت پایداری کمپلکس شدن - فلزات قلیایی - آرن ها - محیط غیرآبی - تیتراسیون رسانایی سنجی - درشت حلقه ها - هدایت سنجی)
260	99	2	83	مازندران	یگانگی، سعید	مکانیک آماری(فرایندهای انتقالی - شبیه سازی دینامیک مولکولي تعادلي EMD - شبیه سازی دینامیک مولکولي غیر تعادلي مستقیم DNEMD - عامل نفوذ حرارتی)

فصل سوم

مواد شیمیایی سنتز شده در پایان نامه‌ها و مقایسه آن با برخی از مواد
شیمیایی وارداتی

مواد شیمیایی و صنعت شیمی:

یکی از سوالهای پژوهش که در پیشنهاد اولیه طرح مطرح شده بود، چنین بود:

"آیا ارتباطی میان پژوهشهای حوزه شیمی علوم پایه با نیازهای صنعتی شیمی کشور وجود دارد؟"

و نیز یکی از فرضیات پژوهش چنین بود:

"رابطه بین پژوهشهای دانشگاهی شیمی علوم پایه در ایران با نیازهای صنعتی شیمی کشور معنی دار

نیست."

آن طور که در پیشنهاد اولیه طرح آمده بود، فرض شده بود که فهرستی از نیازهای صنعتی شیمی ایران تهیه خواهد شد و مقایسه‌ای با پژوهشهای انجام شده صورت خواهد گرفت. اما در عمل همان طور که ناظر محترم طرح هم یادآوری نمودند چنین کاری اولاً با هزینه و زمان و امکانات این پروژه نامتناسب بود و ثانياً چنان که ناظر محترم طرح هم یادآوری کرده‌اند، مشخص است که بین پژوهشهای علوم پایه محض و صنعت شیمی در کشور ایران، ارتباط چندانی وجود ندارد و اگر قرار است چنین مقایسه‌ای صورت بگیرد می‌بایست از یک طرف پروژه‌ای برای نیاز سنجی صنعتی و از طرف دیگر تحلیل گرایشهای مختلف رشته مهندسی شیمی مورد بررسی قرار گیرند. و به طور خلاصه آن طور که ناظر محترم هم بیان داشته‌اند "در واقع شاخصی به عنوان مواد شیمیایی شاید اصلاً در این مقوله، نامناسب باشد".

نگاهی به حوزه‌های جزئی تحقیق موید نظر ناظر محترم است. اما یک چیزی در ذهن مجری پروژه بوده است و آن این که همان طوری که حوزه‌های جزئی تحقیق نشان می‌دهند، بسیاری از پروژه‌هایی که در دو گرایش شیمی آلی و شیمی معدنی صورت می‌گیرند در حوزه سنتز مواد شیمیایی هستند و اگر چه این مواد چنان که ناظر محترم یادآوری نموده‌اند در سطح تحقیقاتی و محض است و منجر به تولید مقاله‌های پژوهشی خواهند شد اما این پتانسیل را هم دارند که موادی باشند که مورد نیاز صنعت شیمی کشور است.

به عبارت دیگر تولید داخلی بسیاری از مواد شیمیایی وارداتی و گران قیمت را می‌توان در گام نخست به عنوان یک پروژه تحقیقاتی تعریف کرد و مرحله آزمایشگاهی و تولید غیر صنعتی آنرا که نخستین گام است را به متخصصین شیمی آلی و یا معدنی سپرد.

با این توضیحات، ما فهرست مواد شیمیایی سنتز شده در دو گرایش شیمی آلی و شیمی معدنی که از اطلاعات پایان نامه‌ها استخراج شده‌اند را در جدول شماره ۱ ارائه می‌کنیم (بیش از ۹۰ درصد این مواد مربوط به گرایش شیمی آلی است) و از یک سو فهرست مواد شیمیایی وارداتی از شرکت مرک آلمان را که توسط شرکتی با نام آرمان پژوه و از جستجوهای اینترنتی بدست آمده‌اند را نیز در جدول شماره ۲، فقط به عنوان نمونه‌ای از ده‌ها و یا صدها شرکت مختلف ارائه می‌نماییم تا نشان داده شود که قرابت چندانی بین این دو وجود ندارد. یادآوری می‌شود اطلاعاتی نیز از گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز سازمان ملی استاندارد ایران گردآوری شده‌اند، ولی از آنجا که دسته بندی مواد شیمیایی در آنها بسیار کلی و همراه با سایر اقلام

وارداتی می باشد، قابلیت استفاده و مقایسه با جدول شماره ۱ را ندارند و از این رو از ارائه آنها خودداری می نمایم.

جدول ۱ - فهرست مواد شیمیایی سنتز شده در دو گرایش شیمی آلی و شیمی معدنی

O - تري متیل سلیل اکسیم اترها
N - کربونیل فسفر آمیدها
۱، ۴ - دي هیدرو پیریدین -۳، ۵ - دي اکسی کربوکسیلاتها
۱، ۴ - دي هیدرو پیریدینهای نامتقارن
۱، ۵ - تترازولها
۲ - (هیدروکسی متیل) -۶ - متیل -۴ - نیترو پیریدین
۲ - آریلیدن - ایندن دي اونها
۲ - پیرازولینها
۲، ۴، ۵ - تري آریل ایمیدازولها
۲، ۲ - بي پیریدین آلکیل دي تیوکرباماتو پالادیم (II) کلرید
۲ - پیرازولینها
۳ - آریلیدن - ایزوبنزوفورانها
۲، ۳ - اپوکسی ۴، ۳ - دي فنیل سیکلونت - ۱ - ان
۴ - (بنزیلین آمینو) - ۴، ۳ - دي هیدرو - ۶ - متیل - ۳ - تیوکسو - ۱، ۲، ۴، ۵ - تري ازین - ۵ (H ₂) - اونها
۴، ۴ - دي - پارا - تري فلور و متیل فنیل - ۲، ۶ - دي فنیل - 4H - تیوپیران - ۱، ۱ - دي اکسید
۱، ۴ - تیازینها
H ₄ - پیران
۴ - برومو - ۵ - نیترو - ۱، ۸ - نفتالیک انیدرید
۴ - بنزیل - ۴ - متیل - ۲، ۶ - دي فنیل - H ₄ - تیوپیران
N - آریل فتالیمیدها
N - وینیل ایمیدها
N - آسیل اکسازولیدینونهای غیر اشباع - آلفا، بتا کایرال
B - لاکتامها
اپتیکال براینترها
اپوکسیدها
اترهای تاجی شکل بنزوسولفوکسیدی
اسپیرو 6H - ایندولو [1,2-b] کوئینازولین - ۱۲ - اون - [۱، ۲، ۴] تري آزولین
اسپیرو لاکتونها
اکسازولینها
اکسازیریدینها

انامينونها
اوراسيل
ايليدهاي فسفر
ايليدهاي فسفوران
ايمينها
آريل سولفونيك اسيدها
آريل وينيل اترها
آلفا- اكسيم ۲- كتومتيل كينولينها
آلفا-فنيل هيدرازون-۲-كتومتيل كينولينها
آلفا-متيلن-گاما-بوتيرولاكتون
آلكنهاي استخلافي
آلكيل-آريل سولفونها
آلكيل اكسيندوليدن استاتها
آلكيل بديدها
آميدها
آمينو الكها
آمينواسيدها
آنتراكينون
آنزيم لپياز
باز شيف
بتا-كتواسترهاي حلقوي
بتا-كتواسترهاي غيرحلقوي
بيس اسپيرو بتالاكتامهاي تك حلقه‌اي
پروپيلن
پلي استايرن
پلي اورها
پلي ايميدها
پلي هيدرازينها
پلي يورتانها
پلي ايميدها
پلي آميدها
پليمرهاي اور گانوسيليكون و سيليل اترها
پورفيرينهاي بنزو-۹-كروان-۳
پيرول
تاينيل الكهاي نوع دوم
تتراآريل ترفثالدي‌الدهيدها

تتراکلرو اتیلن
تترامتیل آمونیوم فلئورو کرومات
ترکیبات فتوکرو میسمدار
ترکیبات ۴،۱- دیونی نیتروژندار
ترکیبات پودند
تری آرولین دی اون ها
تری کلرو اتیلن
تریتیل اترها
تریس (۲-پیریدیل) متیل آمین
تیوکتال حلقوی
دی هیدرو فوران ها
دی آریل سولفونها
دی پیرولوفنانترولین ها
رنگینه های آزو هالوژنه
رنگینه های ایمیدازولی
رنگینه های ایمیدی
زئولیت ها
سولفور ماکروسیکلک دی آمیدها
سیپروفلوکساسین
شبه هالیدهای ارگانوسیلیکونی
کافئین
کدئین
کوپلیمرهای استایرن-وینیل پیرولیدون
کومارین ها
کبتین امین ها
گاما-بیکولینیم برموکرومات
لاتکس پلی آنیلین
لاکتونها
لاکتونهای کایرال
ماکروسیکلهای دی-تتر آمیدی بنزو سولفوکسیدی
ماکرومولکولهای دندریمری
مزو - تترا فنیل پورفیرین ها
مشتقات ۱ و ۴- دی هیدرو پیریدین
مشتقات ایمیدازول
مشتقات آریل فرم آمیدین
مشتقات پورین

مشتقات پیریدین
مشتقات سیس-ایزوکینولونیک اسید
مشتقات کینازولین
مشتقات یدوبنزن
مونو اسپیرو بتالاکتامهای تک حلقه‌ای
مونومرهای وینیلی
نفتو-۱۲-کروان-۴
نورفلوکسازین
نوکلئوزیدهای خطی
نیتریل اکسیدها
هیدانتوئین‌ها
هیدروکسی آریل سولفون

جدول ۲ - مواد شیمیایی وارداتی از کمپانی (MERK)

ردیف	کد کالا	شرح کالا	بسته بندی
۱	۱۰۰۰۹۹	۱ آمینو ۲ هیدروکسی ۴ فتالین سولفونیک اسید	25G - 100 G
۲	۸۰۶۳۱۰	۱ برمومونفتالین	100 ML - 500 ML - 2.5 L
۳	۱۰۰۹۸۸	۱ بوتانول (E.P)	1 L - 2.5 L - 25 L
۴	۸۰۶۰۷۲	۱ متیل ۲ پیرولیدون	1 L - 2.5 L
۵	۸۲۲۲۸۹	۱ نفتل	250 G - 1 KG
۶	۸۰۶۸۶۲	۱ نفتل استیک اسید	100 G - 500 G
۷	۸۰۳۳۳۸	۱ و ۲- دی کلروبنزن	100 ML - 1 L - 2.5 L
۸	۸۰۳۳۳۶	۱ و ۴- دی کلر و بنزن	100 G - 1 KG - 2.5 KG
۹	۸۰۴۳۳۳	۱ و ۶- دی آمینو هگزان	1 G - 250 G - 1 KG
۱۰	۱۰۰۹۹۵	۲ پروپانول (E.P)	1 L - 2.5 L
۱۱	۱۰۹۶۳۴	۲ پروپانول (P.A)	1 L - 2.5 L
۱۲	۸۰۵۷۴۰	۲ مرکاپتو اتانل	5 ML - 250 ML - 1 L
۱۳	۸۲۰۴۵۱	۲ و ۴ دی کلروفتوکسی استیک اسید	5 G - 250 G - 1 KG
۱۴	۸۰۳۷۷۱	۲ و ۵- دی متیل فنل	5 G - 250 G
۱۵	۸۰۳۷۷۲	۲ و ۶- دی متیل فنل	5 G - 250 G - 1 KG
۱۶	۸۰۲۶۱۲	۳- کلر و آنیلین	5 ML - 250 ML - 1 L
۱۷	۸۲۲۰۴۰	۴ دی متیل تولوئیدین	5 ML - 250 ML - 1 L
۱۸	۱۱۵۳۳۳	آب (HPLC)	1 L - 2.5 L - 10 L - 30 L
۱۹	۱۰۳۱۷۰	آریو کروم بلک تی	25 G - 100 G
۲۰	۸۲۰۱۱۶	آزالئیک اسید	100 G - 1 KG
۲۱	۱۱۲۰۱۸	آبومین گای Fraction V	25 G - 100 G
۲۲	۸۰۱۰۸۱	آلومینیوم کلراید (بدون آب)	100 G - 500 G - 1 KG - 50 KG
۲۳	۱۰۵۴۲۲	آمونیاک ۲۵٪ (E.P)	1 L - 2.5 L - 25 L
۲۴	۱۰۱۱۱۵	آمونیم استات (E.P)	1 KG - 5 KG
۲۵	۱۰۱۱۱۶	آمونیم استات (P.A)	500 G - 1 KG - 5 KG - 50 KG
۲۶	۱۰۱۲۰۱	آمونیم پرسولفات	100 G - 500 G - 1 KG - 5 KG - 50 KG
۲۷	۱۰۱۲۱۲	آمونیم تیو سیانات (E.P)	1 KG - 25 KG
۲۸	۱۰۱۲۳۶	آمونیم مونو وائادات (P.A)	100 G - 250 G - 1 KG
۲۹	۱۰۱۱۸۷	آمونیم نترات (E.P)	1 KG - 5 KG - 50 KG
۳۰	۱۰۱۱۸۲	آمونیم هپتامولیدات (P.A)	250 G - 1 KG - 5 KG - 25 KG
۳۱	۱۰۱۱۴۵	آمونیم کلراید (P.A)	500 G - 1 KG - 5 KG - 25 KG - 50 KG
۳۲	۸۱۴۴۸۳	۴ آمیدو سولفوریک اسید	100 G - 1 KG

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۳۳	۱۰۰۱۰۳	آمیدو سولفوریک اسید (P.A)	100 G – 250 G
۳۴	۱۰۷۸۳۸	آنتیمونی (III) کلراید (P.A)	250 G – 1 KG
۳۵	۱۰۳۹۶۵	آیرون (II) سولفات (P.A)	100 G -500 G – 1 KG – 5 KG – 25 KG
۳۶	۱۰۳۸۸۳	آیرون (III) نترات (P.A)	250 G -1 KG – 50 KG
۳۷	۱۰۳۹۴۳	آیرون (III) کلراید (E.P)	250 G – 1 KG – 25 KG
۳۸	۱۰۹۹۰۰	تیترازول آمونیوم تیو سیانات ۰/۱ نرمال	1 AMP
۳۹	۱۰۹۹۲۴	تیترازول استاندارد پتاسیم 1000 mg	1 AMP
۴۰	۱۰۹۹۲۷	تیترازول استاندارد سدیم 1000 mg	1 AMP
۴۱	۱۰۹۹۳۰	تیترازول پتاسیم پرمنگنات ۰/۰۱ نرمال	1 AMP
۴۲	۱۰۹۹۳۸	تیترازول پتاسیم دی کرومات ۰/۱ نرمال	1 AMP
۴۳	۱۰۹۹۵۰	تیترازول سدیم تیو سولفات ۰/۱ نرمال	1 AMP
۴۴	۱۰۹۹۶۱	تیترازول سود ۰/۰۱ نرمال	1 AMP
۴۵	۱۰۹۹۵۹	تیترازول سود ۰/۱ نرمال	1 AMP
۴۶	۱۰۹۹۵۶	تیترازول سود ۱ نرمال	1 AMP
۴۷	۱۰۹۹۸۴	تیترازول سولفوریک اسید ۰/۱ نرمال	1 AMP
۴۸	۱۰۹۹۴۵	تیترازول نمک ۰/۱ نرمال	1 AMP
۴۹	۱۰۹۹۹۰	تیترازول نترات نقره ۰/۱ نرمال	1 AMP
۵۰	۱۰۸۴۷۵	تتراهیل بنزیدین	1 L
۵۱	۱۰۸۱۰۱	تتراهیدروفوران- کروماتوگرافی	1 L – 2.5 L – 4 L – 10 L
۵۲	۱۰۸۱۱۴	تتراهیدرو فوران (E.P)	1 L – 2.5 L – 25 L
۵۳	۱۰۲۲۲۲	تترا کلرید کربن	1 L – 2.5 L
۵۴	۱۰۱۹۹۵	توت بوتیل متیل اتر	1 L – 2.5 L – 4 L
۵۵	۱۰۸۳۶۲	تری فلورو استیک اسید	25 ML – 100 ML
۵۶	۱۰۸۳۸۲	تریس (P.A)	100 G – 500 G – 1 KG – 2.5 KG – 25 KG
۵۷	۱۰۸۳۸۷	تریس LAB	500 G – 2.5 KG
۵۸	۱۱۰۷۳۲	تمد	100 ML
۵۹	۸۲۲۱۸۴	توئین ۲۰	500 ML – 1 L – 2.5 L
۶۰	۸۲۲۱۸۷	توئین ۸۰	500 ML – 1 L – 2.5 L
۶۱	۱۰۸۳۲۳	تولوئن (E.P)	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۶۲	۱۰۷۹۷۹	تیوره	250 G – 1 KG – 25 KG
۶۳	۱۰۴۴۱۹	جیوه (۱۱) کلراید (P.A)	50 G – 250 G – 1 KG
۶۴	۱۱۱۶۶۲	چاپس	1 G – 10 G
۶۵	۱۰۱۲۰۷	دی آمونیوم هیدروژن فسفات (P.A)	500 G
۶۶	۱۰۰۹۲۳	دی اتیل اتر (E.P)	1 L – 5 L – 25 L

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته پندی
۶۷	۱۰۰۹۲۱	دی اتیل اتر	1 L – 5 L
۶۸	۸۰۳۵۲۸	دی استیل	100 ML – 250 ML
۶۹	۱۰۵۱۰۱	دی آمونیوم هیدروژن فسفات (E.P)	1 KG – 5 KG – 25 KG
۷۰	۱۰۵۹۸۲	دی ماینول (MIC.)	500 G
۷۱	۸۰۰۰۲۹	دی متیل استیلن دی کربو کسيلات	25 ML
۷۲	۱۱۶۷۴۳	دی متیل سولفو کساید (E.P)	1 L – 25 L
۷۳	۱۰۶۰۴۹	دی کلر و متان (E.P)	2.5 L – 10 L
۷۴	۱۰۶۰۴۴	دی کلر و متان Lichrosolv (HPLC)	1 L – 2.5 L – 4 L
۷۵	۱۰۶۰۵۰	دی کلر و متان (P.A)	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۷۶	۱۰۶۰۵۴	دی کلر و متان (سماز کروماتو گرافی) Suprasolve	1 L – 2.5 L – 4 L – 10 L
۷۷	۸۰۶۹۱۳	دی - ال مائدلک اسید	5 G – 250 G – 1 KG
۷۸	۱۱۵۹۳۵	انوزین G	25 G – 100 G
۷۹	۱۰۰۹۸۶	اتانول (E.P)	1 L – 2.5 L
۸۰	۱۰۰۹۸۳	اتانول (P.A)	1 L
۸۱	۱۰۰۸۶۴	اتیل استات (E.P)	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۸۲	۱۰۹۶۳۵	اتیل بنزن	5 ML
۸۳	۸۲۳۱۶۰	O تولوئیدن کلراید (آب شناسی)	100 G – 250 G
۸۴	۸۰۰۰۰۴	استاندید	500 ML – 1 L – 2.5 L
۸۵	۱۸۸۰۵۰	استاندارد آب ۰/۰۱ %	15 t
۸۶	۱۱۹۷۷۰	استاندارد آلومینیوم	100 ML – 500 ML
۸۷	۱۷۰۲۰۴	استاندارد آنتیموان	100 ML – 500 ML
۸۸	۱۱۹۷۸۱	استاندارد آهن	100 ML – 500 ML
۸۹	۱۱۹۷۷۳	استاندارد آرسنیک	100 ML – 500 ML
۹۰	۱۱۹۷۷۴	استاندارد باریم	100 ML – 500 ML
۹۱	۱۷۰۲۳۰	استاندارد پتاسیم	100 ML – 500 ML
۹۲	۱۷۰۲۲۶	استاندارد جیوه	100 ML – 500 ML
۹۳	۱۱۹۸۰۶	استاندارد روی	100 ML – 500 ML
۹۴	۱۱۹۵۰۷	استاندارد سدیم	500 ML
۹۵	۱۱۹۷۷۶	استاندارد سرب	100 ML – 500 ML
۹۶	۱۱۹۷۹۶	استاندارد سلنیم	100 ML – 500 ML
۹۷	۱۱۹۷۸۶	استاندارد مس	100 ML – 500 ML
۹۸	۱۱۹۷۸۹	استاندارد منگنز	100 ML – 500 ML
۹۹	۱۷۰۲۲۷	استاندارد مولیبدن	100 ML – 500 ML

ردیف	کد کالا	شرح کالا	پسته بندی
۱۰۰	۱۱۹۷۹۲	استاندارد نیکل	100 ML – 500 ML
۱۰۱	۱۱۹۷۷۷	استاندارد کادمیم	100 ML – 500 ML
۱۰۲	۱۱۹۷۸۵	استاندارد کبالت	100 ML – 500 ML
۱۰۳	۱۱۹۷۷۹	استاندارد کروم	100 ML – 500 ML
۱۰۴	۸۲۳۳۴۴	استانیلید	100 G – 500 G
۱۰۵	۸۰۰۰۲۸	استوفنون	100 ML – 1 L
۱۰۶	۱۱۳۳۵۸	استونتریل (HPLC)	2.5 L – 30 L
۱۰۷	۱۰۰۰۳۰	استونتریل (HPLC)	1 L – 2.5 L
۱۰۸	۱۰۰۰۵۸	استیک اسید (E.P)	2.5 L – 25 L
۱۰۹	۱۰۰۰۶۳	استیک اسید (P.A)	1 L
۱۱۰	۱۰۰۰۶۲	استیک اسید (P.A)	1 L
۱۱۱	۸۱۸۷۵۵	استیک اسید ۹۹-۱۰۰٪	1 L – 2.5 L – 25 L
۱۱۲	۱۰۰۰۵۶	استیک اسید (کلاسسیال ۱۰۰٪)	2.5 L – 25 L
۱۱۳	۱۰۱۵۴۲	ال آرژینین	100 G – 1 KG – 10 KG
۱۱۴	۱۰۸۳۹۶	ال تربیتوفان	100 G – 1 KG – 5 KG -
۱۱۵	۱۰۵۷۰۰	ال لایزین	100 G – 1 KG – 10 KG
۱۱۶	۸۰۹۶۹۲	O کوزول	100 ML – 500 ML – 1 L – 2.5 L
۱۱۷	۸۰۷۵۰۰	ان آمیل الکل	100 ML – 1 L – 2.5 L
۱۱۸	۱۰۷۱۷۶	ان پنتان ۹۵٪	1 L – 5 L – 25 L
۱۱۹	۱۰۴۳۶۸	ان هگزان (E.P)	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۱۲۰	۱۰۴۳۹۱	ان هگزان (HPLC)	1 L - 2.5 L – 4 L – 5 L – 10 L – 30 L
۱۲۱	۱۰۳۰۵۳	ان وان دی متیل فورمامید	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۱۲۲	۱۰۷۹۶۱	انتلان	100 ML – 500 ML
۱۲۳	۸۰۶۹۱۳	دی - ال ماندلیک اسید	5 G – 250 G – 1 KG
۱۲۴	۱۰۳۰۹۲	دیتیزون	5 G – 25 G
۱۲۵	۱۰۸۸۰۰	روی استات (E.P)	1 KG – 50 KG
۱۲۶	۱۰۸۷۸۹	روی پودر (P.A)	500 G – 1 KG
۱۲۷	۱۰۸۸۳۶	روی نترات (E.P)	1 KG
۱۲۸	۱۰۸۸۱۶	روی کلراید (P.A)	250 G – 1 KG – 25 KG
۱۲۹	۸۱۸۸۹۹	سبا کوئل دی کلراید	25 ML – 100 ML
۱۳۰	۱۰۶۶۸۸	سدیم آزاید	100 G – 250 G – 1 KG – 10 KG
۱۳۱	۱۰۶۳۶۷	سدیم استات (P.A)	500 G – 1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۳۲	۱۰۶۳۹۰	سدیم بنزوات	25 KG

ردیف	کد کالا	شرح کالا	پسته بندی
۱۳۳	۱۰۶۵۳۹	سدیم پلی فسفات	1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۳۴	۸۱۷۰۳۴	سدیم دو دسیل سولفات	1 KG – 2.5 KG
۱۳۵	۸۲۲۰۵۰	سدیم دو دسیل سولفات	100 G – 1 KG – 2.5 KG – 20 KG
۱۳۶	۸۲۲۲۸۶	سدیم سولفات	1 KG – 5 KG
۱۳۷	۱۰۶۶۵۲	سدیم سولفیت (E.P)	1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۳۸	۱۰۶۶۵۷	سدیم سولفیت	1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۳۹	۱۰۶۴۳۲	سدیم سترات (E.P)	500 G – 1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۴۰	۱۰۶۵۹۷	سدیم متا پریدات (P.A)	50 G – 250 G – 1 KG
۱۴۱	۱۰۶۴۶۲	سدیم هیدروکساید (E.P)	1 KG – 5 KG – 50 KG
۱۴۲	۱۰۶۴۸۲	سدیم هیدروکساید (E.P)	1 KG – 5 KG – 25 KG – 50 KG
۱۴۳	۱۰۶۴۹۸	سدیم هیدروکساید (P.A)	500 G – 1 KG – 5 KG – 25 KG – 50 KG
۱۴۴	۱۰۶۳۹۸	سدیم کربنات	5 KG – 25 KG
۱۴۵	۱۰۶۴۰۴	سدیم کلراید (P.A)	500 G – 1 KG – 5 KG – 25 KG – 50 KG
۱۴۶	۸۰۰۶۵۳	سدیم دی اکساید	50 G – 250 G – 1 KG
۱۴۷	۱۰۷۷۳۹	سیلیکاژل TLC	1 KG
۱۴۸	۱۰۰۷۱۳	سولفوریک اسید (E.P) (95 – 98 %)	1 L – 2.5 L – 25 L -
۱۴۹	۱۰۰۷۳۱	سولفوریک اسید (P.A) (95 – 97 %)	1 L – 2.5 L – 25 L
۱۵۰	۱۰۲۴۹۹	سولفو کرومیک اسید	1 L – 2.5 L – 22 L
۱۵۱	۱۰۷۷۱۱	سی سند (E.P)	1 KG – 5 KG – 25 KG
۱۵۲	۱۰۰۲۴۱	اسید سیتریک (E.P)	5 KG – 25 KG
۱۵۳	۱۰۰۲۴۷	اسید سیتریک (P.A)	5 KG – 25 KG
۱۵۴	۸۱۸۷۰۷	اسید سیتریک	1 KG – 5 KG
۱۵۵	۱۰۲۸۳۲	سیکلو هکزان	1 L – 2.5 L 25 L
۱۵۶	۱۰۹۶۶۶	سیکلو هکزان	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۱۵۷	۱۰۲۸۲۷	سیکلو هکزان	1 L – 2.5 L
۱۵۸	۱۰۲۸۱۷	سیکلو هکزان	1 L – 2.5 L – 4 L – 10 L – 30 L
۱۵۹	۱۰۲۸۸۸	سیکلو هکزانون	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۱۶۰	۱۰۹۶۶۴	سیکلو هکزانون	5 ML
۱۶۱	۸۲۲۳۳۸	سیکلو هکزانول Syn.	100 ML – 1 L – 2.5 L
۱۶۲	۱۰۹۶۶۷	سیکلو هکزانول	5 ML
۱۶۳	۱۰۴۰۰۲	فرمالدئید ۳۷٪	1 L – 2.5 L – 25 L
۱۶۴	۱۰۰۲۶۳	فرمیک اسید (E.P)	1 L – 2.5 L – 25 L
۱۶۵	۱۰۹۱۶۱	فروئین	100 ML – 500 ML

(۵)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhuri St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 – 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ – ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ ۲۰ شماره : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۱۶۶	۱۰۰۵۴۰	فسفر پنتا اکساید (E.P)	1 KG – 25 KG
۱۶۷	۱۰۰۵۶۵	فسفریک اسید (P.A) کریستال ۹۹٪	500 G
۱۶۸	۱۰۰۵۶۳	فسفریک اسید ۸۵٪ (E.P)	1 L – 2.5 L – 25 L
۱۶۹	۱۰۰۳۳۷	فلوریدریک اسید (E.P) ۴۰-۳۸٪	1 L – 2.5 L – 50 L
۱۷۰	۱۰۰۳۳۸	فلوریدریک اسید (P.A)	500 ML – 1 L – 2.5 L
۱۷۱	۸۲۲۲۹۶	فنتل	100 G – 500 G – 1 KG
۱۷۲	۱۰۷۲۳۳	فنتل فتالین	25 G – 100 G – 500 G
۱۷۳	۱۱۵۹۳۷	فوشین	25 G – 100 G – 1 KG
۱۷۴	۱۰۷۹۶۱	فتلان	100 ML – 500 ML
۱۷۵	۸۱۸۷۱۰	اوره	1 KG – 5 KG
۱۷۶	۸۰۰۸۳۰	اکریل آمید	100 G – 500 G – 1 KG
۱۷۷	۱۱۰۸۹۷	اکریل آمید بیس	50 G – 100 G
۱۷۸	۱۱۰۷۸۴	اکریل آمید (الکتروفورز)	100 G – 1 KG
۱۷۹	۱۰۰۶۳۴	اکریل آمید بیس	207 G
۱۸۰	۱۰۳۰۶۷	اکسید از 2N	25 G
۱۸۱	۸۲۱۱۰۱	اکسید از 4N	10 G – 25 G
۱۸۲	۸۲۲۲۵۵	ایزو آمیل الکل	1 L -2.5 L
۱۸۳	۸۲۰۸۲۰	ایزو بوتیل متیل کتون	2.5 L – 10 L – 25 L
۱۸۴	۱۰۴۷۲۷	ایزواکتان (P.A)	1 L – 2.5 L – 10 L – 25 L
۱۸۵	۱۰۴۶۹۹	ایمر سیون اویل	100 ML – 500 ML
۱۸۶	۱۰۹۴۳۸	بافر 10 PH محلول	1 L – 4 L – 10 L
۱۸۷	۱۰۹۴۳۵	بافر 4 PH محلول	1 L – 4 L – 10 L
۱۸۸	۱۰۹۴۳۹	بافر 7 PH محلول	1 L – 4 L – 10 L
۱۸۹	۱۰۹۴۶۱	بافر 9 PH محلول	1 L – 4 L – 10 L
۱۹۰	۱۰۱۹۴۵	برم	250 ML – 1 L
۱۹۱	۸۲۰۱۷۱	برم	250 ML – 1 L
۱۹۲	۱۰۸۱۲۱	برموکروزول پورپور	1 G – 5 G – 25 G
۱۹۳	۱۰۸۱۲۲	برموفنتل بلو	5 G – 25 G
۱۹۴	۱۰۳۰۲۵	برموکروزول پور پور	5 G – 25 G
۱۹۵	۸۰۱۷۵۶	بنز آلدئید Syn.	100 ML – 500 ML – 1 L – 2.5 L
۱۹۶	۸۰۰۴۶۸	بنزن سولفوئیک اسید	5 G – 250 G – 1 KG
۱۹۷	۸۰۱۶۴۱	بنزوفیل پر اکساید ۲۵٪ Syn.	100 G – 250 G
۱۹۸	۱۰۰۱۶۵	بوریک اسید (P.A)	100 G – 500 G – 1KG – 5 KG – 50 KG

(۶)

Unit10,6th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhour St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 – 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ - ۲۲ : نمابر : ۰۴ ۶۶ ۹۵ ۷۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۱۹۹	۱۰۷۱۸۵	پیسین	100 G
۲۰۰	۱۰۵۰۹۰	پتاسیم پراکسی دی سولفات	1 KG - 50 KG
۲۰۱	۱۰۵۰۸۲	پتاسیم پر منگنات (P.A)	250 G - 1 KG
۲۰۲	۱۰۵۱۶۴	پتاسیم تلوریت	100 G
۲۰۳	۱۰۵۰۵۷	پتاسیم دی سولفیت (E.P)	500 G - 1 KG - 2.5 KG
۲۰۴	۱۰۴۸۷۱	پتاسیم دی هیدروژن فسفات (E.P)	5 KG - 25 KG - 50 KG
۲۰۵	۱۰۴۸۷۳	پتاسیم دی هیدروژن فسفات (P.A)	250 G - 1 KG - 5 KG - 25 KG - 50 KG
۲۰۶	۱۰۴۸۶۲	پتاسیم دی کرومات (E.P)	1 KG - 5 KG
۲۰۷	۱۰۸۰۸۷	پتاسیم سدیم تارتات (نمک راشل)	500 G - 1 KG - 5 KG - 50 KG
۲۰۸	۱۰۵۱۵۳	پتاسیم سولفات (P.A)	500 G - 1 KG - 5 KG - 50 KG
۲۰۹	۱۰۴۹۶۵	پتاسیم سیاناید	1 KG - 50 KG
۲۱۰	۱۰۵۰۶۱	پتاسیم نیترات (E.P)	1 KG - 5 KG - 25 KG - 50 KG
۲۱۱	۱۰۴۹۸۲	پتاسیم هگزاسیانوفرات	1 KG - 50 KG
۲۱۲	۱۰۴۹۵۲	پتاسیم کرومات (P.A)	250 G - 1 KG
۲۱۳	۱۰۴۹۳۶	پتاسیم کلراید (P.A)	250 G - 500 G - 1 KG - 5 KG
۲۱۴	۱۰۴۸۱۷	پتاسیم کلراید محلول ۳ مولار	250 ML
۲۱۵	۱۰۵۰۵۱	پتاسیم یدات	100 G - 500 G
۲۱۶	۱۰۵۰۴۰	پتاسیم یدید (E.P)	1 KG - 5 KG - 25 KG
۲۱۷	۱۰۰۹۱۰	پترولیوم بنزن	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
۲۱۸	۸۰۰۶۰۵	پروپیونیک اسید	100ML- 500 ML- 1L- 2.5 L- 50L- 70L
۲۱۹	۱۰۰۵۱۸	پر کلرینک اسید	1 L - 2.5 L - 22 L
۲۲۰	۱۰۸۸۱۵	قلع کلراید	1 KG - 2.5 KG - 25 KG
۲۲۱	۱۱۰۵۹۰	گزیلین سیانول	5 G
۲۲۲	۱۰۸۶۸۵	گزیلول (E.P)	1 L - 2.5 L - 10 L - 25 L
۲۲۳	۵۰۰۱۹۰	گلاسین (کریستاله)	1 KG - 25 KG
۲۲۴	۸۲۰۶۰۳	گلو تار آلدنید	100 ML - 1 L - 2.5 L - 25 L
۲۲۵	۱۰۸۳۴۰۲	گلوکز مونوهیدرات	1 KG - 2.5 KG - 25 KG
۲۲۶	۱۰۴۰۹۳	گلیسرین	1 L - 2.5 L - 25 L
۲۲۷	۱۰۴۲۰۱	گلاسین	100 G - 250 G - 1 KG - 5 KG - 25 KG
۲۲۸	۱۰۷۶۵۷	لاکتوز مونوهیدرات (میکروبیولوژی)	1 KG - 5 KG
۲۲۹	۱۱۳۷۴۱	لاکتوفنل کاتین بلو (محلول)	100 ML
۲۳۰	۱۰۹۲۶۱	لوگول محلول	1 L - 2.5 L
۲۳۱	۱۰۱۳۹۸	مالاشیت گرین	25 G - 100 G - 1 KG

(۷)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhour St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 - 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ ۲۰ - ۲۲ : نمابر : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۲۳۲	۸۲۰۷۵۶	مالون دی آندئید	5 ML – 250 ML
۲۳۳	۱۰۶۰۰۸	متانول (E.P)	1 L – 2.5 L -10 L – 25 L
۲۳۴	۱۰۶۰۱۸	متانول (HPLC)	1 L – 2.5 L – 4 L – 5 L – 10 L
۲۳۵	۱۰۶۰۰۷	متانول (HPLC)	1 L – 2.5 L – 4 L – 5 L – 10 L
۲۳۶	۱۰۶۰۰۹	متانول (P.A)	1 L – 2.5 L – 4 L – 5 L – 10 L – 25 L
۲۳۷	۱۰۶۰۱۲	متانول (خشک)	500 ML – 1 L – 2.5 L – 10 L
۲۳۸	۱۱۳۳۵۱	متانول Chr.	2.5 L – 4 L – 30 L
۲۳۹	۱۰۶۰۷۶	متیل رد	25 G – 100 G
۲۴۰	۸۰۰۵۹۰	متیل متا اگریلات	100 ML – 1 L – 2.5 L
۲۴۱	۱۱۵۹۴۳	متیل بلو	25 G – 100 G
۲۴۲	۱۰۵۹۹۹	متنکز ۲ سولفات (خشک)	1 KG – 25 KG
۲۴۳	۱۰۵۹۱۷	متنکز ۲ کلراید (E.P)	1 KG – 50 KG
۲۴۴	۱۰۵۸۶۲	متنیزیم اکساید (E.P)	1 KG – 20 KG
۲۴۵	۱۰۵۸۸۲	متنیزیم سولفات (E.P)	2.5 KG – 25 KG
۲۴۶	۱۰۵۹۰۴	متنیزیم سیترات (E.P)	2.5 KG – 25 KG
۲۴۷	۱۰۵۸۵۳	متنیزیم نیترات (P.A)	500 G – 25 KG
۲۴۸	۱۰۵۸۳۲	متنیزیم کلراید (E.P)	5 KG – 25 KG
۲۴۹	۱۰۶۱۶۱	موروکساید	5 G – 25 G
۲۵۰	۱۰۰۴۵۶	نیتریک اسید ۶۵٪ (P.A)	1 L – 2.5 L
۲۵۱	۱۱۵۴۸۰	هایامین	1 L
۲۵۲	۱۰۴۳۴۳	هگزآ متیلن نترا آمین (P.A)	100 G – 500 G
۲۵۳	۸۱۸۷۱۲	هگزآ متیلن نترا آمین Syn.	100 G – 1 KG – 5 KG
۲۵۴	۱۱۸۳۰۵	هگزآن - ۱ - سولفونیک اسید	25 G
۲۵۵	۱۰۹۲۵۳	هماتوکیلین (پایانیکول) محلول	500 ML – 2.5 L
۲۵۶	۱۰۴۶۱۶	هیدروکسیل آمونیوم کلراید	250 G – 1 KG
۲۵۷	۵۰۱۸۹۰	ویتامین K1	1 G – 100 G
۲۵۸	۸۰۳۱۸۴	وینیل استات	100 ML – 1 L
۲۵۹	۱۰۹۲۴۶	کارل فیتر A محلول	1 L – 2.5 L
۲۶۰	۱۰۹۲۴۷	کارل فیتر B محلول	1 L – 2.5 L
۲۶۱	۱۰۹۲۴۸	کارل فیتر 5 محلول	1 L – 2.5 L
۲۶۲	۱۰۹۵۳۵	کاغذ 0 - 14 PH	1ST
۲۶۳	۱۰۲۵۸۴	کافئین	1 KG – 50 KG
۲۶۴	۱۰۴۵۹۴	کالکون	50 G
۲۶۵	۱۰۲۱۸۳	کرین اکتیو (E.P)	1 KG – 20 KG
۲۶۶	۱۱۵۹۴۰	کریستال ویوله (پودر)	25 G – 100 G

(A)

Unit10,6th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhour St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 – 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۷ / ۴۴ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ - ۶۶ ۹۶ ۳۱ ۲۰ - ۲۲ : نمابر : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۳۶۷	۱۰۰۵۱۹	پر کلریک اسید (P.A) % ۷۰-۷۲	1 L - 2.5 L
۳۶۸	۸۰۷۴۹۱	پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ Syn.	1 KG - 5 KG
۳۶۹	۸۲۱۰۳۸	پلی وینیل الکل ۷۲۰۰۰	100 G - 1 KG - 25 KG
۳۷۰	۱۰۵۵۵۳	پلیت TLC	1 ST
۳۷۱	۱۰۵۵۵۴	پلیت TLC	1 ST
۳۷۲	۱۱۳۷۴۹	پلیت TLC	1 ST
۳۷۳	۱۰۵۷۱۵	پلیت TLC	1 ST
۳۷۴	۸۱۸۸۳۹	تنرا - ان - بوتیل آمونیوم بروماید	50 G - 250 G
۳۷۵	۸۲۱۸۹۵	تنرا ایزوپروپیل ارتو تیتان	5 ML - 250 ML - 1 L
۳۷۶	۸۱۸۷۵۹	تنرا بوتیل آمونیوم هیدروکساید	100 ML - 500 ML
۳۷۷	۱۰۸۴۲۱	تنرا پلکس EDTA III	1 KG - 25 KG
۳۷۸	۱۰۹۹۹۲	تیترازول ۰/۱ نرمال EDTA	1 ST
۳۷۹	۱۰۹۸۹۰	تیترازول PH 10	1 ST
۳۸۰	۱۰۹۸۸۴	تیترازول PH 4	1 ST
۳۸۱	۱۰۹۸۸۷	تیترازول PH 7	1 ST
۳۸۲	۱۰۹۸۸۹	تیترازول PH 9	1 ST
۳۸۳	۸۰۱۷۹۱	کلروبنزن Syn.	100 ML - 1 L - 2.5 L - 25 L
۳۸۴	۱۰۲۴۴۴	کلروفرم (HPLC)	1 L - 2.5 L - 4 L
۳۸۵	۱۰۲۴۴۵	کلروفرم (P.A)	250 ML - 1 L - 2.5 L - 10 L - 25 L
۳۸۶	۱۰۰۳۱۴	کلوریدریک اسید (E.P) % ۳۷	1 L - 2.5 L - 25 L
۳۸۷	۱۰۰۳۱۷	کلوریدریک اسید (P.A) % ۳۷	1 L - 2.5 L - 25 L
۳۸۸	۱۰۲۱۲۱	کلسیم نیترات (P.A)	500 G - 50 KG
۳۸۹	۱۰۲۰۷۱	کلسیم کربنات (P.A)	50 KG
۳۹۰	۱۰۲۰۶۹	کلسیم کربنات (E.P)	25 KG - 50 KG
۳۹۱	۱۰۲۳۸۲	کلسیم کلراید (P.A)	250G-500G-1KG-5KG-25KG-50 KG
۳۹۲	۱۱۲۵۵۳	کماسی برلیانات بلو	25 G
۳۹۳	۱۰۷۵۳۶	کوارتز (P.A)	250 G - 1 KG - 5 KG
۳۹۴	۸۰۳۰۵۷	کواکس (۴ دی متیل آمینونیز آلدانید) Syn.	100 G - 250 G - 1 KG
۳۹۵	۱۸۸۰۰۵	کومبی تیترانت	500 ML - 1 L - 2.5 L
۳۹۶	۱۸۸۰۰۸	کومبی سولوننت	1 L - 2.5 L
۳۹۷	۱۰۵۶۵۸	اکسید سرپ (E.P)	1 KG - 5KG - 50 KG
۳۹۸	۱۰۷۳۷۲	استات سرپ (E.P)	1 KG - 5KG - 50 KG
۳۹۹	۱۰۱۵۱۰	نیترا نقره (E.P)	50G - 250 G - 1 KG
۳۰۰	۱۰۱۵۱۲	نیترا نقره (P.A)	25 G - 100 G - 250 G - 1 KG

(۹)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhuri St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 - 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ ۲۰ ، نمابر : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۳۲	۱۰۵۲۸۵	تتراپونات برات	500 G
۳۳	۱۱۰۸۵۹	تربیتون واتر	500 G
۳۴	۱۱۰۶۷۶	تربیتوز برات	500 G
۳۵	۱۰۷۳۲۴	تربیتیک سوی آسمار (کازو آسمار)	500 G
۳۶	۱۰۸۱۹۰	تیوسلی کولات برات	500 G - 5 KG
۳۷	۱۰۲۸۴۹	دزو کسی کولات لاکتوز آسمار	500 G
۳۸	۱۱۰۸۶۰	دکستروز کازئین پیتون آسمار	500 G
۳۹	۱۱۰۴۲۴	رایس اکستراکت آسمار	1 ST
۴۰	۱۰۰۴۶۷	رزینگان	500 G
۴۱	۱۱۵۵۲۵	قرص رینگر	1 ST
۴۲	۱۰۵۴۱۳	ROGOSA آسمار	500 G
۴۳	۱۱۰۷۶۵	EC برات	500 G
۴۴	۱۰۱۳۴۷	EMB آسمار	500 G
۴۵	۱۰۴۰۴۴	ENDO آسمار	500 G
۴۶	۱۰۳۷۸۴	ایکیبولک	1 ST
۴۷	۱۰۵۴۳۸	سابارو ۴٪	500 G - 5 KG
۴۸	۱۰۸۳۳۹	سابارو ۲٪	500 G
۴۹	۱۱۵۰۳۴	سالمونلا آسمار	500 G
۵۰	۱۱۰۲۳۶	سالمونلا انریخمنت برات	500 G
۵۱	۱۰۵۲۸۴	سیتریماید آسمار	500 G
۵۲	۱۰۵۲۶۷	سرنوس سلکتیو آسمار	500 G
۵۳	۱۰۷۷۱۷	سلینت F انریخمنت	500 G
۵۴	۱۰۷۷۰۹	سلنیت سیستین	500 G
۵۵	۱۰۵۴۶۷	سلکتیو آسمار	500 G
۵۶	۱۱۰۸۶۴	سولفیت آیرون آسمار	500 G
۵۷	۱۰۵۴۶۰	CZAPEK DOX آسمار	500 G
۵۸	۱۰۲۵۰۱	سیمون سترات آسمار	500 G
۵۹	۱۰۵۴۷۰	SIM مدیوم	500 G
۶۰	۱۱۰۲۳۵	SPS آسمار	500 G
۶۱	۱۰۷۶۶۷	S.S آسمار	500 G
۶۲	۱۱۰۹۸۷	فنتل رد برات	500 G
۶۳	۱۱۰۷۰۷	KF آسمار	500 G
۶۴	۱۰۵۴۵۸	کازو آسمار	500 G - 5 KG
۶۵	۱۰۵۴۵۹	کازو برات	500 G - 5 KG

(۱۱)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhuri St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 – 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ ۲۰ شماره : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۶۶	۱۰۲۲۴۸	کامپلیو باکتر	500 G
۶۷	۱۰۲۲۴۹	کاپلیو باکتر ساپلمنت	1 ST
۶۸	۱۰۳۹۱۳	کلینگر آسمار	500 G
۶۹	۱۱۰۹۹۱	کینک آسمار	500 G
۷۰	۱۱۰۲۸۳	آسمار LB	500 G - 5 KG
۷۱	۱۱۰۲۸۵	براث LB	500 G - 5 KG
۷۲	۱۰۷۶۶۱	لاکتوز براث	500 G
۷۳	۱۱۰۳۶۶	لوریل سولفات	500 G - 5 KG
۷۴	۱۱۱۶۴۰	لیزین آبرون آسمار	500 G
۷۵	۱۱۰۵۴۹	لیستر یا اندیخمت	500 G
۷۶	۱۱۵۱۰۸	آسمار M17	500 G
۷۷	۱۱۱۳۷۷	آسمار MENDO	500 G
۷۸	۱۱۰۶۶۰	آسمار MRS	500 G
۷۹	۱۱۰۶۶۱	MRS	500 G
۸۰	۱۰۵۷۱۲	براث MR - VP	500 G
۸۱	۱۱۰۳۲۹	مالاشیت گرین	500 G
۸۲	۱۰۵۴۰۴	مانیتول سالت فنل رد	500 G
۸۳	۱۰۵۳۹۱	مالت اکستراکت	500 G
۸۴	۱۰۵۳۹۸	مالت اکستراکت آسمار	500 G - 5 KG
۸۵	۱۰۵۴۶۵	مک کاتکی آسمار	500 G
۸۶	۱۰۵۳۹۶	مک کاتکی براث	500 G
۸۷	۱۰۵۴۳۷	مولر هیتون آسمار	500 G
۸۸	۱۰۵۴۵۰	نوتویت آسمار	500 G
۸۹	۱۰۵۴۴۳	نوتویت براث	500 G
۹۰	۱۱۰۲۸۲	OF باسال	500 G
۹۱	۱۰۵۴۴۸	آسمار VORT II	500 G - 5 KG
۹۲	۱۰۵۴۴۹	براث VORT II	500 G - 5 KG
۹۳	۱۰۱۴۰۶	آسمار VRB	500 G - 5 KG
۹۴	۱۱۰۲۷۵	آسمار VRBD	500 G
۹۵	۱۰۵۴۰۵	وگل جاتسون	500 G
۹۶	۱۱۱۹۸۸	ویتامین B12	100 G
۹۷	۱۱۱۹۹۳	ویتامین پانتانوتیک	100 G
۹۸	۱۱۱۹۹۰	ویتامین فلولیک	100 G
۹۹	۱۱۱۹۹۲	ویتامین نیکونیک	100 G

(۱۲)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhuri St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 - 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ - ۲۲ : ۰۴ ۶۶ ۹۵ ۷۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	یسته بندی
۶۶	۱۰۲۲۴۸	کامپلیو باکتر	500 G
۶۷	۱۰۲۲۴۹	کاپلیو باکتر ساپلمنت	1 ST
۶۸	۱۰۳۹۱۳	کلیگر آسمار	500 G
۶۹	۱۱۰۹۹۱	کینک آسمار	500 G
۷۰	۱۱۰۲۸۳	آسمار LB	500 G - 5 KG
۷۱	۱۱۰۲۸۵	براث LB	500 G - 5 KG
۷۲	۱۰۷۶۶۱	لاکتوز براث	500 G
۷۳	۱۱۰۳۶۶	لوریل سولفات	500 G - 5 KG
۷۴	۱۱۱۶۴۰	لیزین آبرون آسمار	500 G
۷۵	۱۱۰۵۴۹	لیستر یا اندیخمت	500 G
۷۶	۱۱۵۱۰۸	آسمار M17	500 G
۷۷	۱۱۱۳۷۷	آسمار MENDO	500 G
۷۸	۱۱۰۶۶۰	آسمار MRS	500 G
۷۹	۱۱۰۶۶۱	MRS	500 G
۸۰	۱۰۵۷۱۲	براث MR - VP	500 G
۸۱	۱۱۰۳۲۹	مالاشیت گرین	500 G
۸۲	۱۰۵۴۰۴	مانیتول سالت فنل رد	500 G
۸۳	۱۰۵۳۹۱	مالت اکستراکت	500 G
۸۴	۱۰۵۳۹۸	مالت اکستراکت آسمار	500 G - 5 KG
۸۵	۱۰۵۴۶۵	مک کاتکی آسمار	500 G
۸۶	۱۰۵۳۹۶	مک کاتکی براث	500 G
۸۷	۱۰۵۴۳۷	مولر هیتون آسمار	500 G
۸۸	۱۰۵۴۵۰	نوتویت آسمار	500 G
۸۹	۱۰۵۴۴۳	نوتویت براث	500 G
۹۰	۱۱۰۲۸۲	OF باسال	500 G
۹۱	۱۰۵۴۴۸	آسمار VORT II	500 G - 5 KG
۹۲	۱۰۵۴۴۹	براث VORT II	500 G - 5 KG
۹۳	۱۰۱۴۰۶	آسمار VRB	500 G - 5 KG
۹۴	۱۱۰۲۷۵	آسمار VRBD	500 G
۹۵	۱۰۵۴۰۵	وگل جاتسون	500 G
۹۶	۱۱۱۹۸۸	ویتامین B12	100 G
۹۷	۱۱۱۹۹۳	ویتامین پانتانوتیک	100 G
۹۸	۱۱۱۹۹۰	ویتامین فلولیک	100 G
۹۹	۱۱۱۹۹۲	ویتامین نیکونیک	100 G

(۱۲)

Unit10,6 th floor ,NO 44/7Bldg ,Bellow Jomhuri St,
Vali-e-asr St,Tehran-IRAN
Tel : (+9821) 66 96 31 20 - 22 Fax : (+9821) 66 95 74 04

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خیابان جمهوری ،
جنب بانک رفاه ، شماره ۴۴/۷ ، طبقه ۶ واحد ۱۰
تلفن : ۲۲ - ۲۰ ۶۶ ۹۶ ۳۱ - ۲۲ : ۶۶ ۹۵ ۷۴ ۰۴ : نمابر

(لیست مواد اولیه وارداتی این شرکت)

شرح کالا	بسته بندی	شرح کالا	بسته بندی
اسید سیتریک	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم ساخارین	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید بنزوئیک	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم تری سیترات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید نارناریک	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سیلیکات آل آبی	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید لاکتیک	بشکه ۲۵ کیلو گرمی	سولفات منگنز	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید فسفریک	بشکه ۳۵ کیلو گرمی	سدیم پتاسیم نارنارات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید فرمیک	بشکه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم نیتريت	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید مالیک	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم هکزا منا فسفات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسید سولفامیک	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم فلوراید	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
آمونیم فلوراید	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم سلیکوفلوراید	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
آمونیم بای فلوراید	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	کربنات باریم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
آمونیم نیو سولفات	بشکه ۲۵۰ کیلو گرمی	کلرید کلسیم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
آمونیم بی کربنات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	کلرید منیزیم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
اسپار تام	بشکه ۲۵ کیلو گرمی	کلرید باریم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
آستار آستار	حلب ۱۰ کیلو گرمی	گزناتنگام	بشکه ۲۵ کیلو گرمی
اکسید کبالت	بشکه ۲۵ کیلو گرمی	متا بی سولفیت سدیم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
الژینات سدیم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	متول خروس نشان	قوطی ۲/۵ کیلو گرمی
بنزوات سدیم	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	منو سدیم کلواتامات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
پاراستامول	کارتن ۲۵ کیلو گرمی	نشادر	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
پتاسیم سیترات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	ویتامین ث	کارتن ۲۵ کیلو گرمی
تیوره	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	سدیم تری پلی فسفات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
ترا سدیم پیرو فسفات	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	ویتامین E	بشکه ۵۰ کیلو گرمی
جوش شیرین	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	وانیل خروس نشان	قوطی ۵۰۰ گرمی
خاک تونسل	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	هیدروکینون	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
دکستروز	کیسه ۲۵ کیلو گرمی	EDTA,2NA	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
زینک کلراید	بشکه ۵۰ کیلو گرمی	EDTA,4NA	کیسه ۲۵ کیلو گرمی
سربات پتاسیم	کارتن ۲۵ کیلو گرمی	CMC	کیسه ۲۵ کیلو گرمی

کلیه محصولات فوق از نوع چینی می باشند.

مراجع:

۱. ابوبی اردکان، محمد؛ عابدی جعفری، حسن. (۱۳۸۹). کاربرد روشهای خوشه بندی در ترسیم نقشه های علم. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۵، شماره ۳، ص: ۳۴۷-۳۷۱.
۲. اداره چکیده نامه های شیمی، انجمن شیمی آمریکا. (۱۳۷۵) راهنمای استفاده از چکیده نامه های شیمی. ترجمه مسعود حسن پور، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۳. اسکوگ، وست. (۱۳۶۶) مبانی شیمی تجزیه. جلد اول، ترجمه هوشنگ خلیلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۴. اسکوگ، وست. (۱۳۶۷) اصول تجزیه دستگاهی. جلد اول، ترجمه ژیلآ آزاد، عبدالرضا سلاجقه، مجتبی شمس پور، کاظم کارگشا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۵. اسکوگ، وست. (۱۳۷۰) مبانی شیمی تجزیه. جلد دوم، ترجمه عبدالرضا سلاجقه، ابولقاسم نجفی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۶. اسکوگ، وست. (۱۳۷۴) اصول تجزیه دستگاهی. جلد دوم، ترجمه ژیلآ آزاد، عبدالرضا سلاجقه، مجتبی شمس پور، کاظم کارگشا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۷. پارکر، س. پ. (۱۳۸۲) فرهنگ تشریحی شیمی، ترجمه تقی رجبی و همکاران، تهران: دانشیار.
۸. پورجوادی، علی. (۱۳۷۹) واژگان شیمی و مهندسی شیمی، ویرایش دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۹. خسروی، مریم؛ دوران، بهزاد. (۱۳۷۸) تحلیل روش شناسی پایان نامه های رشته روانشناسی موجود در مرکز. گزارش طرح پژوهشی منتشر نشده. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۰. رجبی، تقی و همکاران. (۱۳۷۹)، بررسی اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی ایران، گزارش طرح پژوهش، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۱. رجبی، تقی و همکاران. (۱۳۸۴)، بهینه سازی اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی ایران (سمینارها) و طراحی نرم افزار بانک ترکیبات شیمیایی. گزارش طرح پژوهش، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۲. رجبی، تقی و همکاران. (۱۳۸۴) اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی ایران، جلد دوم (سمینارها)، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۳. رجبی، تقی و غریبی، حسین. (۱۳۷۸) اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی ایران، جلد اول (پایان نامه ها)، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۴. رجبی، تقی. (۱۳۸۰) اصطلاحنامه شیمی، علوم اطلاع رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره ۱۶، شماره ۳ و ۴، بهار و تابستان .
۱۵. رجبی، تقی؛ و همکاران. (۱۳۸۲) اصطلاحنامه شیمی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۶. علیدوستی، سیروس؛ خسروجردی، محمود. (۱۳۸۶). تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها. فصلنامه کتاب ۷۱، ص: ۴۹-۷۰.
۱۷. علیدوستی، سیروس؛ شهریاری، پرویز. (۱۳۸۸). الگوی توصیف و تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۴، شماره ۴، ص: ۲۸-۵.
۱۸. غفاری، سعید؛ قلی پور، جهانگیر. (۱۳۸۸). تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های شیمی دانشگاه تبریز بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۱. ارتباط علمی، ماهنامه الکترونیکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. دوره ۱۲، شماره ۲.

۱۹. کاتن و ویلکینسون (۱۳۷۳) شیمی معدنی پیشرفته. جلد سوم، ترجمه مهدی شفاپی، ناصر صادقی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۰. کاتن و ویلکینسون (۱۳۸۷) میانی شیمی معدنی. جلد اول، ترجمه منصور عابدینی و یحیی فرهنگی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۱. کاتن، آلبرت (۱۳۶۵) کاربرد شیمیایی نظریه گروه، ترجمه عباس رضوی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۲. گازیروویچ، استیون (۱۳۷۸) فیزیک کوانتومی، ترجمه محی الدین شیخ الاسلامی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۳. لوین، ایرا (۱۳۷۸) شیمی فیزیک. جلد اول، ترجمه غلامرضا اسلام پور، غلامعباس پارسافر، علی مقاری، بیژن نجفی، تهران: موسسه انتشارات فاطمی.
۲۴. لوین، ایرا (۱۳۷۸) شیمی فیزیک. جلد دوم، ترجمه غلامرضا اسلام پور، غلامعباس پارسافر، علی مقاری، بیژن نجفی، تهران: موسسه انتشارات فاطمی.
۲۵. لوین، ایرا (۱۳۷۸) شیمی فیزیک. جلد سوم، ترجمه غلامرضا اسلام پور، غلامعباس پارسافر، علی مقاری، بیژن نجفی، تهران: موسسه انتشارات فاطمی.
۲۶. مظفری، غربا؛ فدایی عراقی، غلامرضا؛ حری، عباس (۱۳۸۴). تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۶-۱۳۸۳) مجله کتابداری، سال ۳۹، دفتر ۴۴، ص: ۱۵-۴۳.
۲۷. مک کواری، دونالد. ا (۱۳۶۷) ترمودینامیک آماری، ترجمه غلامعباس رجبعلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۸. وستون و شوارتز (۱۳۶۴) سینتیک شیمیایی، ترجمه میرهاشم ابطحی زاده، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

29. Aitchison, J. and Gilchrist, A. (1972) *Thesaurus Construction (a practical Manual)*. London: Aslib.
30. Ash, I. and Ash, M. (1992) *Industrial Chemical Thesaurus, Second edition, Volume 1 & 2, VCH*.
31. Bottle, R.T. and Rowland, J.F.B. (1993) *Information Sources in chemistry*, Bowker - Saur Ltd.
32. Carey, A. F. (1987) *Organic Chemistry*, McGraw-Hill Book Company.
33. Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical www.cas.org
34. Cotton, F.A & Wilkinson, G. (1987) *Basic Inorganic Chemistry, Second ed.*, John Willy & Sons.
35. Cotton, F.A. (1990) *Chemical Application Of Group Theory, Third ed.*, John Wiley & Sons.
36. DEAN, J.A. (1985) *Lange's Handbook of Chemistry, thirteenth edition*, McGraw-Hill Book Company.
37. Gooden, Angela M. 2001. *Citation Analysis of Chemistry Doctoral Dissertations: An Ohio State University case study. Issues in Science and Technology Librarianship No. 32.*
38. <http://etoh.niaaa.nih.gov/AODVol1/aodhnz.htm> .
39. Iranian Information and documentation center (Irandoc) web site (databases) <http://database.irandoc.ac.ir/>
40. Iranian Information and documentation center (Irandoc) web site (thesauruses) <http://thesaurus.irandoc.ac.ir>
41. Levine, I.N (1975) *Molecular Spectroscopy*, John Wiley & Sons, Inc.
42. Levine, I.N (1988) *Physical Chemistry, Third ed.*, McGraw-Hill Book Company.

43. Levine, I.N (2000) Quantum Chemistry, Fifth ed., Prentice hall, Inc.
44. McQuarrie, D.A(1973) Statistical Mechanics, Harper Collins Publisher.
45. Morrison, R.T. & Boyd, R.N. (1983) Organic Chemistry, Fourth ed., Allyn & Bacon, Inc.
46. Osareh, Farideh; McCain Katherine,W. The Structure of Iranian Chemistry Research, 1990–2006 ,journal of the American society for information science and technology, 59(13):2146–2155, 2008
47. Osareh, Farideh; McCain Katherine,W. Visualizing the structure of Iranian chemistry research in SciSearch using author co-citation technique, Collnet Journal Of Scientometric And Information Management 2(1) June 2008, 37-43
48. Rhodes, P.H. (1995) The Organic Chemist's Desk Reference, Chapman & hall.
49. Royal Society of chemistry, (1994) Further advances In chemical Information.
50. Schummer, J. Scientometric Studies On Chemistry I: The Exponential Growth Of Chemical Substances, Scientometrics, Vol. 39, No. I (1997) 107-123.
51. SHARP, D.W.A. (1983) The Penguin dictionary of chemistry, penguin books.
52. Skoog, D.A. & West, D.M.(1988) Fundamental of Analytical Chemistry, Fifth ed., Saunders College Publishing.
53. Skoog, D.A. (1985) Principles of Instrumental Analysis, Third ed., Saunders College Publishing.
54. Wolman, Y. (1988) Chemical Information, John Wiley & Sons.
55. Yalpani, Mohamed; Heydari, Akbar.; Mehrdad, Morteza. Application of scientometric methods to chemical research in Iran: Reflections on Iran's current science policy, Jointly published by Akadémiai Kiadó, Budapest Scientometrics, and Springer, Dordrecht Vol. 63, No. 3 (2005) 531.547.

فهرست اشکال، نمودارها و جداول:

فصل اول

فهرست اشکال

۸	شکل ۱ - گرایشهای اصلی رشته شیمی علوم پایه
۱۰	شکل ۲ - نمودار مفهومی گرایش شیمی فیزیک
۸۵	شکل ۳ - نمودار مفهومی گرایش شیمی آلی
۸۶	شکل ۴ - نمودار مفهومی گرایش شیمی آلی (ترکیبات آلی)
۱۲۳	شکل ۵ - نمودار مفهومی گرایش شیمی معدنی
۱۲۴	شکل ۶ - نمودار مفهومی گرایش شیمی معدنی (مباحث نظری)
۱۴۹	شکل ۷ - نمودار مفهومی گرایش شیمی تجزیه
۱۸۷	شکل ۸ - نمودار ویژگیهای مختلف وابسته به مواد شیمیایی

فهرست جداول

۱۱	جدول ۱ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی فیزیک
۸۷	جدول ۲ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی
۹۶	جدول ۳ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (واکنشهای آلی)
۱۱۲	جدول ۴ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی آلی (ترکیبات آلی)
۱۲۵	جدول ۵ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی
۱۲۸	جدول ۶ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی معدنی (ترکیبات معدنی)
۱۵۰	جدول ۷ - الگوی تحلیل مفهومی گرایش شیمی تجزیه

فصل دوم

فهرست اشکال

۱۹۰	نمودار ۱ - حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی در برابر تعداد پایان نامه‌ها
۱۹۲	نمودار ۲ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی
۱۹۳	نمودار ۳ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی، ادامه
۱۹۴	نمودار ۴ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی آلی، ادامه
۱۹۶	نمودار ۵ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی
۱۹۷	نمودار ۶ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی آلی
۲۲۰	نمودار ۷ - حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی تجزیه در برابر تعداد پایان نامه‌ها
۲۲۱	نمودار ۸ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی تجزیه
۲۲۲	نمودار ۹ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی تجزیه، ادامه

۲۲۴	نمودار ۱۰ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی تجزیه
۲۲۵	نمودار ۱۱ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی تجزیه
۲۴۲	نمودار ۱۲ - حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی در برابر تعداد پایان نامه‌ها
۲۴۳	نمودار ۱۳ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی
۲۴۴	نمودار ۱۴ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی معدنی، ادامه
۲۴۶	نمودار ۱۵ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی
۲۴۷	نمودار ۱۶ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی معدنی
۲۶۲	نمودار ۱۷ - حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی فیزیک در برابر تعداد پایان نامه‌ها
۲۶۳	نمودار ۱۸ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی فیزیک
۲۶۴	نمودار ۱۹ - اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه‌های اصلی پژوهش در گرایش شیمی فیزیک، ادامه
۲۶۶	نمودار ۲۰ - نام اساتید در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک
۲۶۷	نمودار ۲۱ - نام دانشگاه‌ها در برابر تعداد پایان نامه‌ها در گرایش شیمی فیزیک
	فهرست جداول
۱۹۸	جدول ۱ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی آلی به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق
۲۰۹	جدول ۲ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی آلی با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما
۲۲۶	جدول ۳ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی تجزیه به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق
۲۳۳	جدول ۴ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی تجزیه با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما
۲۴۸	جدول ۵ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی معدنی به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق
۲۵۴	جدول ۶ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی معدنی با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما
۲۶۸	جدول ۷ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی فیزیک به صورت الفبایی بر اساس تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق
۲۸۰	جدول ۸ - اطلاعات پایان نامه‌های شیمی، گرایش شیمی فیزیک با تحلیل حوزه‌های جزئی تحقیق به صورت الفبایی بر اساس نام استاد راهنما
	فصل سوم
۲۹۴	جدول ۱ - فهرست مواد شیمیایی سنتز شده در دو گرایش شیمی آلی و شیمی معدنی
۲۹۸	جدول ۲ - مواد شیمیایی وارداتی از کمپانی MERK